

Інтродукція РОСЛИН

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

3-4/1999

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

КИЇВ
НАУКОВА ДУМКА

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин у ботанічних садах і дендропарках

Музичук Г.М. Аналіз структури, принципи класифікації і оцінки колекційних фондів культурних рослин

Минина Ю.В., Гапоненко Н.Б. Редкие и исчезающие растения центрального бассейна Северского Донца, их охрана в природе и культуре

Баранський О.Р. Структура і динаміка ценопопуляцій *Galanthus nivalis* L. (Amaryllidaceae) на північній межі ареалу у Волинському Поліссі

Теорія, методи та практичні аспекти інтродукції рослин

Заїменко Н.В. Концептуальні моделі структуроутворення у біоекосистемах

Булах П.Е. Информационно-энергетическая теория интродукции растений

Счепіцька Т.С. Наслідки інтродукції деяких видів роду *Philadelphus* L. в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

Белюсова О.В., Багрикова Н.А. Натурализация *Opuntia* (Tournef.) Mill. в Центральном Южнобережье Крыма

Косенко І.С. Минуле і сучасне поширення видів *Corylus* L. в Україні

Рубіс В.Л. Декоративні особливості північноамериканських видів роду *Crataegus* L.

Шумик М.І. Основні підсумки вивчення адаптаційних можливостей інтродукованих видів роду *Quercus* L. в умовах урбанізованого середовища

Рахметов Д.Б. Особенности классификации и введение в культуру кормовых интродуцентов

CONTENTS

Preservation of Plant Biodiversity in the Botanical Gardens and Dendroparks

3 *Muzychuk G.M.* Analysis of the Structure, Principles of Classification and Appreciation of the Collection Funds of Cultivated Plants

8 *Minina Yu.Y., Gaponenko M.B.* Rare and Vanishing Plants in the Central Basin of the Siversky Donets, their Conservation in Nature and in Culture

12 *Baransky A.R.* Structure and Dynamics of Cenopopulations of *Galanthus Nivalis* L. (Amaryllidaceae) on the Northern Boundary of the Area in the Volynian Polissia

Theory, Methods and Practical Aspects of Plants Introduction

18 *Zaimenko N.V.* Conceptual Models of Structure Formation in Bioecosystems

22 *Bulakh P.E.* Information-Energy Theory of Plant Introduction

30 *Schepitskaja T.S.* The Results of Introduction of Some *Philadelphus* L. Species in the National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine

33 *Belousova O.V., Bagrykova N.A.* Naturalization of *Opuntia* (Tournef.) Mill. in the Central South Coast of the Crimea

38 *Kosenko I.S.* The Past and Present Distribution of *Corylus* L. Species in Ukraine

44 *Rubis V.L.* Ornamental Peculiarities of North-American Species of *Crataegus* L. genus

48 *Shumyk M.I.* The Main Results of the Study of Adaptation Potentialities of the Introduced Species of *Quercus* L. Genus in Conditions of Urbanized Environment

51 *Rakhmetov D.B.* Details of Classification and Introduction of Forage Plants into the Culture

- Харчишин В.Т. Інтродукція видів роду *Spiraea* L. в Українському Поліссі та перспективи їх використання
- Особливості онтогенезу та філогенезу інтродукованих рослин**
- Жила А.І. Великий життєвий цикл розвитку *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus*
- Мазур Т.П. Онтогенез та біоекологічні особливості *Nymphaea gigantea* Hook.
- Вахрушкін В.С., Антонюк Н.М. Деякі особливості розвитку пазушних меристем араукарії високої (*Araucaria excelsa* (Lamb.) R.Br.) після декапітації
- Абрамов О.О. Особливості росту і розвитку *Silphium perfoliatum* L. у перший рік вегетації в зв'язку з інтродукцією в Лісостепу України
- Прилуцкая С.А. Феноритми некоторых тропических и субтропических геофитов в условиях защищенного грунта Донецкого ботанического сада НАН Украины
- Ищук Л.П. Ритми развития видов рода *Carpinus* L. у дендропарку "Софіївка" НАН України
- Гайдаржи М.М. Ритміка росту і розвитку рослин родини кактусових (методична розробка)
- Репродукція інтродукованих рослин**
- Терлыга Н.С., Коршиков И.И., Мазур А.Е. Проблемы первичного селекционного семеноводства сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) в насаждениях техногенно загрязненных территорий Кривбасса
- Вітенко В.А. Морфологічна характеристика сулідь та схожість насіння *Maclura aurantiaca* Nutt.
- Кустовська А.В. До питання про вторинне цвітіння видів *Cornaceae* (Dumort.) Dumort. в Україні
- Фізіолого-біохімічні та структурні особливості інтродукованих рослин**
- Харитоновна І.П., Ярославська Ж.М. Вплив токсичних органічних сполук на фізіолого-біохімічні процеси та анатомічну будову листків видів роду *Хлорофітум*
- Ковальська Л.А., Буйон Л.І. *Angraecum Bory* (Orchidaceae Juss.). Морфологічна характеристика
- Левон Ф.М., Жулавська Г.П. Особливості фізіолого-біохімічних процесів у листках *Populus bolleana* Lauche, *Ulmus pinnato-ramosa* Dieck. та *Elaeagnus angustifolia* L. в умовах промислового забруднення середовища
- Селекція та формове різноманіття інтродукованих рослин**
- Клименко С.В., Недвига О.Н. Хеномелес: інтродукція, состояние и перспективы культуры
- Щудро-Шолохова Т.А. Анализ наследования признаков в инбредном потомстве канны садовой
- Мельниченко Н.В. Модификационная изменчивость и формовое разнообразие рябины крымской в условиях Лесостепи Украины
- Пархоменко Л.І. Спонтанне формоутворення в роді *Betula* L. при інтродукції
- Балабушка В.К. Діагностика формоутворення у деревних рослин в ювенільній стадії онтогенезу
- Паркознавство та зелене будівництво**
- Клименко Ю.О. Тенденції зміни деревної рослинності київських парків, створених на базі рослинності заплави Дніпра
- Клименко З.К., Рубцова О.Л., Скрибченко Т.О., Зикова В.К. Віткі троянди в Україні
- 58 *Kharchyshyn V.T. Introduction of Species of Spiraea L. Genus and Prospects of Their Utilization in Ukrainian Polissya*
- Peculiarities of Ontogenesis and Phylogenesis of Introduced Plants**
- 61 *Zhila A.I. Asparagus Densiflorus (Kunth) Jessop f. sarmentosus Great Life Cycle of Development*
- 66 *Mazur T.P. Ontogenesis and Biological Peculiarities of Nymphaea Gigantea Hook.*
- 72 *Vakhrushkin V.S., Antonjuk N.M. Some Peculiarities of Axillary Meristems Development in Araucaria Excelsa (Lamb.) R. Br. after Shoot Decapitation*
- 76 *Abramov A.A. Growth and Development Peculiarities of Silphium Perfoliatum L. in Connection with Introduction in the Forest-Steppe of Ukraine*
- 80 *Prilutskaya S.A. Phenorythms of some Tropical and Subtropical Geophytes under Conditions of Protected Soil in the Donetsk Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine*
- 84 *Ishchuk L.P. The Rhythms of Development of the Species of Carpinus Genus in Dendrological Park "Sofiivka" of the National Academy of Sciences of Ukraine*
- 90 *Gaidarhgy M.N. The Rhythms of Growth and Development of Plants of the Cactaceae Family*
- Reproduction and Introduction of Plants**
- 95 *Terlyga N.S., Korshikov I.I., Mazur A.A. Problems of Initial Selection Seed-Growing of Pinus Pallasiana D.Don in Plantations of Industrially Polluted Territories of Krivbas*
- 101 *Vitenko V.A. Morphologic Characteristic of Collective Fruits and Seed Germination of Maclura aurantiaca Nutt.*
- 104 *Kustovskaya A.V. On the Question of the Second Flowering of Cornaceae (Dumort.) Dumort. Species in Ukraine*
- Physiological-Biochemical and Structure Peculiarities of Introduced Plants**
- 108 *Kharitonova I.P., Yaroslavskaya Zh.N. Effect of Organic Toxic Substances to Physiological and Biochemical Processes and Anatomical Structure of Leaves of Chlorophytum Ker-Gawl Genus*
- 113 *Kovalskaya L.A., Buyun L.I. Angraecum Bory (Orchidaceae Juss.) Morphological Characteristic*
- 118 *Levon F.M., Julavska G.P. Features of Physiological-Biochemical Processes in the Leaves of Populus Bolleana Lauche, Ulmus Pinneto-Ramosa Dieck. and Elaeagnus Angustifolia L. in Conditions of Industrial Pollution of the Environment*
- Selection and Form Diversity of Introduced Plants**
- 125 *Klimenko S.V., Nedviga O.M. Flowering Quince: Introduction, Present Condition and Prospects of the Culture*
- 135 *Schudro-Sholokhova T.A. Analysis of the Inheritance of Several Characteristics in the Inbreeding Progeny of Canna*
- 139 *Melnichenko N.V. Modificational Changeability and Form Diversity of Rowan Crimean Under Conditions of Ukrainian Forest Steppe*
- 142 *Parkhomenko L.I. Spontaneous Hybridization in Genus Betula L. under Introduction*
- 146 *Balabushka V.K. Diagnosis of Form Development in Woody Plants at Juvenile Stage of Ontogeny*
- Park Science and Landscape Architecture**
- 149 *Klimenko Yu.A. The Tendencies of Change in Arboresecent Plantation of Kyiv Parks Created on the Basis of the Dnieper River Basin Plantations*
- 157 *Klimenko Z.K., Rubtsova O.L., Skribchenko T.O., Zykova V.K. The Climbing Roses in Ukraine*
- 161 **Reviews**

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ, ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ОЦІНКИ КОЛЕКЦІЙНИХ ФОНДІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН

Г.М. МУЗИЧУК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Здійснено систематизацію колекційних фондів культурних рослин за часовим та якісно-кількісними параметрами. Виділено три типи колекцій за тривалістю їх існування у часі: транзиторні (тимчасові), онопронгуючі (змінно-довготривалі), інкризоконстантні (прогресуюче-постійні). Визначено критерії для диференціації колекцій за якісно-кількісним складом і запропоновано встановити за цими показниками п'ять їх базових рівнів: фрагментарна колекція, напівкомплектна, комплектна, повна, максимальна.

Культурні рослини — одна з найнеобхідніших складових у системі засобів забезпечення життєдіяльності людства і водночас важливий компонент рослинного світу. Вони складають надзвичайно цінне загальнопланетне надбання, що формувалось протягом сотень, а часто і тисяч років. При цьому концентрація уваги на окремих, необхідних для людини, ознаках призвела до створення переважно більшістю нестійких систем (форм, культиварів), не здатних до самостійного існування, отже, повністю залежних від нас. Тому рослини цієї групи належать до особливо вразливих і вимагають уваги до себе з точки зору їх збереження як частини рослинного біорізноманіття. Оскільки у масовому використанні у кожній конкретній проміжок часу перебувають лише соті долі усього існуючого багатства культурних форм і культиварів, то живі колекції рослин у короткочасному довшостроковому консервованому або у вегетаційному стані є найважливішим і для більшості представників цієї групи єдиним способом їх збереження.

Згідно з міжнародними нормами, визначеними документами ООН, перед людством

постало завдання бережного відношення до всієї різноманітності рослинного світу, в тому числі і до представників культурної флори. Саме це завдання на державному рівні виконують ботанічні сади та інші науково-дослідні установи, чия діяльність пов'язана з мобілізацією, дослідженням і збагаченням генофонду різних груп культурних рослин — від хлібних злаків і до екзотичних декоративних.

Етапи формування та варіанти колекцій культурних рослин за часовим параметром. Протягом тривалого часу роботи в різних закладах світу створено величезну кількість колекцій, при аналізі яких чітко простежується їх неоднорідність не лише щодо складу рослин, але й стосовно строків існування в часі та повноти репрезентації представлених у них окремої культури та групи культур. Сьогодні відповідно до практичних потреб вимагає володіння значним генетичним потенціалом рослин для задоволення різнобічних потреб і швидкого реагування на їх зміну. Нині лише у садівництві, за даними Королівського садівничого товариства Великобританії [3], використовується понад 30 тис. видів рослин, а з урахуванням культиварів ця цифра, як мінімум, подвоїть-

ся. Все це різноманіття, з об'єктивних причин, розпорошено по численних колекціях різних країн і установ, де більшою або меншою мірою представлені ті чи інші культури. Перед світовим співтовариством гостро постала насамперед проблема концентрації і систематизації даних стосовно існуючих фондів та приведення їх до загальнодоступних форматів. Саме тому на міжнародному рівні приділяється така велика увага питанню уніфікації систем документування рослин і створенню міжнародної інформаційної бази щодо колекційних зразків у ботанічних зкладах світу.

Не менш важливою на сьогоднішньому етапі інтродукційної роботи є проблема систематизації і оцінки власне колекцій як необхідна передумова цілеспрямованого і раціонального, завдяки науково обґрунтованому підходові, подальшого їх вдосконалення. Питання колекційної політики для ботанічних садів набули міжнародного значення і нині обов'язково включаються у перелік обговорюваних на міжнародних конгресах. Ми маємо і великий досвід практичної роботи, і достатній науковий потенціал, аби внести вклад в опрацювання теоретичних і практичних засад цього напрямку інтродукційної роботи. Завдання, поставлене перед дослідниками для даної розробки, полягає в пошуку об'єктивних критеріїв, що давали б змогу, з одного боку, систематизувати колекції, а з іншого — відобразити їх повноту за якісно-кількісним складом щодо світового асортименту культури або групи культур з метою отримання вихідної базової інформації для опрацювання шляхів подальшого вдосконалення кожної конкретної рослинної колекції.

В історичному плані становлення колекційних фондів інтродуцентів є перманентним процесом з неоднозначним підходом до здійснення мети на різних його етапах. За даними історичного аналізу, нами встановлено, що початковий етап створення будь-якої колекції характеризується переважанням стихійного елемента. Суть його полягає в масовому залученні всіх доступних зразків і відбувається, за образним виразом академіка А.М. Гродзінського, "широким фронтом" [2, с. 27]. При певній кількісній насиче-

ності, рівень якої визначається конкретним завданням і фінансово-технічними можливостями зберігача, відбувається перехід до другого етапу, який можна назвати об'єктно-спрямованим. Залучення видів, форм, культиварів до колекційного фонду при цьому здійснюється відповідно до певних практичних потреб. Основна увага зосереджена на цінності кожного з інтродукованих зразків (об'єктів) окремо. Добір їх значною мірою коригується перевагою тих чи інших вимог до культури, актуальних у поточний момент. Оцінка ж стосується лише окремих об'єктів, тобто виду в культурі, або форми чи сорту, але не зачіпає фонду в цілому [1].

Третій етап створення колекційних фондів інтродуцентів вимагає нового підходу до їх оцінки. Він залишає в силі важливість оцінки кожної окремої одиниці інтродукції для визначення її практичного значення в даний відрізок часу, але водночас і вимагає оцінки колекцій в цілому з метою відображення рівня їх повноти стосовно існуючого світового асортименту та створення бази вихідних даних щодо якісно-кількісного складу колекції як необхідної передумови для пошуку і реалізації шляхів раціонального науково обґрунтованого подальшого їх вдосконалення. По суті, цей етап є комплексно-цілеспрямованим. Саме на порозі такого підходу ми знаходимось сьогодні.

При аналізі існуючих і можливих варіантів колекційної політики за таким параметром, як тривалість існування в часі створених і створюваних колекцій, чітко виділяються три їх типи, для означення яких ми пропонуємо такі терміни: 1) транзиторна (тимчасова) колекція; 2) онопролонгуюча (змінно-довготривала); 3) інкризоконстантна (прогресуюче-постійна).

У колекціях першого типу матеріал (види, форми, сорти, лінії тощо) зберігається певний обмежений строк, доки ведеться його первинне інтродукційне вивчення і він має статус новинки чи суперновинки для комерційних операцій. У міру впровадження, поширення і морального застаріння зразки вибраковуюються і замінюються більш сучасними в межах однієї й тієї ж культури або відбувається перехід до роботи з іншою культурою чи групою культур.

Такий тип колекцій, зокрема для декоративних рослин, донедавна був характерним для багатьох ботанічних садів у межах території СНД. Це пов'язано з тим, що ботанічні сади цього регіону внаслідок історичних умов сформувалися як центри, що виконували подвійну функцію. Тут не лише здійснювалися інтродукційне випробування і вивчення інтродукованих рослин, але й їх безпосереднє впровадження. Самі колекції розглядалися перш за все з точки зору їх практичної цінності для виробничих потреб поточного моменту, а вже потім — як носії генетичної інформації. Її збереженню як загальнолюдського надбання надавалось другорядне значення. З розвитком спеціалізованих господарств, фірм комерційна функція, принаймні ті її аспекти, що пов'язані з масовим виробництвом товарної продукції, в ботанічних садах цього регіону все більше буде відходити на другий план, поступаючись місцем розробці в першу чергу питань збереження біорізноманіття, формування і вдосконалення колекцій різних груп рослин: і тих, які є "комерційними" на сьогодні, і тих, що в даний час не становлять великої комерційної цінності. В наш час колекції транзитного типу існують і залишатимуться в ряді науково-виробничих і виробничих закладів, де основним видом діяльності є комерційна.

У колекціях другого типу — онопронгуючих — кожен із залучених зразків розглядається як необхідний і унікальний елемент фонду. Вилучення їх відбувається лише як наслідок природного відпаду в даних едафокліматичних умовах. Головний недолік таких колекцій — їх незахищеність насамперед щодо видів і культурварів, розмноження яких здійснюється вегетативно (а таких серед культурних рослин більшість), від дії несприятливих, особливо екстремальних факторів середовища, здатних за короткий час знищити працю цілого покоління, а іноді й кількох. Такий тип колекцій притаманний сьогодні переважній більшості введених рослин і тих, що вводяться в культуру, за винятком основних сільськогосподарських культур.

Як найдосконаліший і бажаний для ботанічних садів ми розглядаємо інкризоконс-

тантний тип колекційного фонду. Уникнення недоліків колекцій попереднього типу відбувається за рахунок поєднання консервованого збереження живих діаспор всіх наявних зразків з їх вирощуванням і дослідженням в тих чи інших умовах середовища. Це відносно легко здійснюється для рослин, що розмножуються насінням. Для тих же їх представників, чиї особливості можуть проявлятися лише за умови вегетативної репродукції, така колекція становить тяжку для вирішення проблему через велику ресурсоемність необхідної для її забезпечення інфраструктури. Безсумнівно, в недалекому майбутньому людство віднайде для зберігання живої плазми рослин дешевші і менш енергоємні технології, які стануть доступні багатьом.

Виходячи із сьогоднішніх реалій найдодільнішим способом збереження генофонду культурварів, що розмножуються вегетативно, є створення регіональної і міжрегіональної мережі колекцій онопронгуючого типу. Така система збереже значущість і в більш віддаленому майбутньому. Адже ніяке, навіть найдосконаліше, консервування не може замінити живих рослин і ніяким чином не компенсує втрати дуже цінних даних спостережень за поведінкою живого організму в його розвитку в природі, у змінних умовах різних років. Консервоване збереження слід розглядати не як альтернативу живим колекціям, а лише як більш-менш надійний спосіб захисту від можливої втрати генетичного матеріалу через все частіші і глобальніші негативні наслідки непродуманих рішень людини або рішень, що просто не піддаються аналізу у зв'язку з їх широкомасштабністю.

Особливості оцінки колекційних фондів та їх систематизація за якісно-кількісними показниками. Для порівняння, оцінки і характеристики колекцій у наш час застосовуються лише показники, що відображають загальну кількість зразків щодо інших подібних, користуючись відповідно до цього певними цифрами або термінами "велика колекція", "найбільша в державі", "одна з найкрупніших в тій чи іншій частині світу чи континенту" (як приклад, "одна з найбільших в Європі") і т. п. Кількісний критерій є, безсумнівно, облігатним для характеристики

будь-якої колекції, але недостатній для формування цілісного уявлення про неї та дійсно об'єктивної її оцінки. Новизна нашого підходу полягає у використанні такого критерія, як "світовий асортимент", у ролі основи і в доповненні кількісних показників такими, що характеризують якісний склад колекційного фонду. Відповідно до цього запропоновано виділити п'ять базових рівнів репрезентативності колекційних фондів.

1. Фрагментарна колекція: представлені окремі види та культивари певної культури чи визначеної групи культур, загальна кількість зразків не перевищує 50 % існуючого на даний час світового асортименту.

2. Напівкомплектна: містить від 50 до 75 % видового і сортового складу наявного на поточний момент світового асортименту, в колекції представлено більшість існуючих садових груп, а також наявних варіантів за морфобіологічними ознаками.

3. Комплектна: від 75 до 90 % видового і сортового складу світового асортименту за умови, що в колекції наявні всі існуючі садові групи культиварів і представники за всіма з відомих у даної культури (чи групи культур) варіювальних морфобіологічних ознак (форма вегетативних і генеративних органів, їх забарвлення, габітус, розмірні показники, строки проходження окремих фенофаз, хімічний склад тощо).

4. Повна колекція: представлений увесь видовий і понад 90 % культиварів існуючого на даний час світового асортименту, при тому, що відсутні в колекції лише зразки, які були створені в останні 2 роки.

5. Максимальна: представляє абсолютно увесь світовий асортимент тієї чи іншої культури.

Для культур, з якими ведеться інтенсивна селекційна робота, останній тип колекції можливий більше теоретично, ніж практично. Адже процес селекції безперервно здійснюється у багатьох країнах на різних континентах, і сучасні можливості залучення зразків далеко не завжди дають змогу мати кожен новостворюваний культивар відразу після його офіційного визнання шляхом реєстрації відповідно до правових норм тієї чи іншої держави.

Концепція оптимального колекційного фонду культурних рослин. Сукупність мор-

фобіологічних ознак, за якими характеризують рослину в культурі, визначається конкретним напрямком її використання і відповідно до цього господарсько детермінованим статусом колекції, в якій вона знаходиться. Розглянемо це на прикладі *Monarda didima* L., рослини, що має практичне значення водночас як декоративна, лікарська і пряно-смакова. У випадку, коли вона розглядається як квітничково-декоративна рослина, до уваги беруться насамперед висота і форма куща, розмір, забарвлення, характер розміщення листового покриву і квіток, строки, тривалість і інтенсивність цвітіння, репродуктивна здатність. При використанні її як лікарської чи пряно-смакової рослини усе перераховане, за винятком продуктивності розмноження, існуючи як об'єктивна реальність, разом з тим не є необхідним для визначення її цінності. В цьому разі інтерес становлять лише ті показники, що свідчать про швидкість і величину наростання біомаси органів, використовуваних як сировина, та здатність накопичувати певну кількість необхідних хімічних речовин. Сукупність морфобіологічних ознак, що визначають статус культурної рослини за напрямком її практичного використання, ми пропонуємо означити як господарсько детермінований комплекс морфобіологічних ознак. Відповідно до наведеного вище прикладу цей комплекс неоднаковий для одного й того ж виду рослин у різних за призначенням колекціях.

За існуючих тепер можливостей не лише в умовах суспільства з кризовою економікою, але й відносно економічно стабільного, не може будь-який ботанічний сад або інший заклад мати на утриманні хоча б ті понад 60 тис. видів, сортів, культиварів [3] тільки садових рослин. Це мало, можливо, з причин фінансово-технічних, а в багатьох випадках — і екологічних навіть для цілої системи закладів. Тому тісне співробітництво різних країн світу у вирішенні питань збереження біорізноманіття культурних рослин має надзвичайно важливе значення. Але враховуючи національні інтереси і необхідність підтримання відповідного іміджу на міжнародному рівні, кожна країна дбає не лише про природну флору своєї території,

але й про власні генофонди культурних рослин. При їх створенні актуальним щодо багатьох культур є встановлення такої структури колекції, яка б максимально відобразила існуюче у світі біорізноманіття, формуючись у межах наявних можливостей, тобто свого роду оптимальної колекції. Згідно з нашою концепцією оптимальний колекційний фонд — це функціонуюча в культурному чи природно-антропогенному режимі сукупність рослин культури, групи чи комплексу культур, що цілеспрямовано сформована на підставі специфічного для кожного напрямку використання господарсько детермінованого комплексу біологічних ознак і репрезентує культуру чи групу культур не нижче рівня комплектної колекції.

Сучасний стан і перспективи діяльності ботанічних садів у сфері формування та збереження колекцій рослин. Згідно з ідеєю створення ботанічних садів в основу їх діяльності покладено завдання мобілізації, вивчення, збереження і наочної демонстрації всього багатства рослинного світу. Тобто за призначенням це унікальні антропокріальні осередки, де в мініатюрі відображено існуюче різноманіття світової флори і ведеться її дослідження. У сфері наукових досліджень у наш час ботанічні сади працюють як полігалузеві структури, торкаючись практично всіх напрямків сучасної ботанічної науки, що само по собі є позитивним. Але у зв'язку з цим набуває все більшого розвитку негативна тенденція, що полягає у наданні пріоритету питанням, пов'язаним з вирішенням лише екологічних, вузько природоохоронних чи найсучасніших загальнобіологічних проблем, які знаходяться під більшою увагою урядів держав і, відповідно, краще фінансуються, або ж ряду прикладних (проектних, селекційних) завдань, від яких можна отримати швидку віддачу. Питання ж створення, розвитку і вдосконалення колекцій рослин у багатьох садах світу витісняються на другий план. За таких умов існує небезпека втрати специфіки діяльності та призначення ботанічних садів і поступового перетворення їх у заповідники регіональної флори або інституту біології чи селекції.

Якщо колекції та їх дослідження не стоять у центрі уваги, ботанічні сади будуть

такими лише за структурою території, але не за змістом діяльності. Один з перспективних варіантів уникнення цього стану — концентрація зусиль науковців не на вирішенні суто прикладних завдань створення, утримання і практичного використання колекцій, але й значне посилення уваги до теоретичного осмислення цих процесів і розширення освітньо-пропагандистської роботи з метою формування суспільної думки і донесення суті і важливості проблеми до широкого кола громадськості та директивних органів.

1. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений // Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. — М.: Наука, 1978. — С. 7—32.
2. Гродзинский А.М. Популяционный и ценотический подходы к интродукции и акклиматизации растений // Folia dendrol. — 1986. — 13. — С. 13—33.
3. Index of garden plants. — Portland: Timber Press, 1994. — 1234 p.

Надійшла 15.03.2000

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ФОНДОВ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Г.М. Муzychuk

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Систематизированы коллекционные фонды культурных растений по часовому и качественно-количественному параметрам. Выделены три типа коллекций по продолжительности их существования во времени: транзиторные (временные), онопролонгирующие (сменно-продолжительные), инкрезокопостантные (прогрессирующие-постоянные). Определены критерии для дифференциации коллекций по качественно-количественному составу и предложено установить по этим показателям пять их базовых уровней: фрагментарная коллекция, полуконтактная, комплектная, полная, максимальная.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE, PRINSIPLES OF CLASSIFICATION AND APPRECIATION OF THE COLLECTION FUNDS OF CULTIVATED PLANTS

G.M. Muzychuk

M.M. Crishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The collection funds of cultivated plant have been systematized as to time and quality-quantity parameters. Three types of collections as to time of their existence were distinguished: transitory (provisional), onoprolonged (change-prolonged), increasoconstant (progressing-permanent). The criteria for collections differentiation by quality-quantity structure have been determined and it was proposed to establish five base standards: fragmentary, semi-complete, complete, absolute, maximum collections.

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАСЕЙНА СЕВЕРСКОГО ДОНЦА, ИХ ОХРАНА В ПРИРОДЕ И КУЛЬТУРЕ

Ю.В. Минина, Н.Б. Гапоненко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Представлен анализ раритетной флоры центрального бассейна Северского Донца. Рассматриваются причины сокращения численности отдельных видов региона и вопросы их охраны in situ и ex situ.

Каждая современная флора — явление историческое, комплексный результат совместного действия биотических и абиотических факторов природной среды. Вне зависимости от ранга она имеет право на дальнейшее существование и развитие. Однако в последнее время почти вся территория Украины подверглась значительным экологическим изменениям, которые оказывают наиболее активное воздействие в первую очередь на растительный мир — основу существования и развития окружающей среды. В связи с этим актуальным становится изучение и анализ в пределах отдельных наиболее развитых промышленных регионов естественных флор, сильно перестроенных под влиянием антропогенных факторов. К одному из таких высокоиндустриальных районов относится центральный бассейн р. Северский Донец. Флора центрального бассейна Северского Донца отличается значительным видовым разнообразием и насчитывает 1397 видов растений, относящихся к 111 семействам и 529 родам. Уровень эндемизма данной флоры составляет 18,4 %,

что свидетельствует о ее специфичности и неповторимости.

Согласно аутофитосозологическому районированию территории Украины этот регион относится к Донецкому подрайону Донецко-Приазовского района [4]. Это один из центров видового богатства растений, занесенных в Красную книгу, и редких растительных сообществ Украины.

Из флоры данного региона в Красную книгу Украины [5] занесено 79 видов, что составляет 5,7 % флоры региона. Однако, по последним данным, в список видов, нуждающихся в охране, включено 342 растения [3]. Для выяснения характера и состояния редких видов региона представим их анализ.

Для флоры юго-востока Украины характерны следующие флористические комплексы: бореальный, неморальный, луговой, степной, псаммофильный, петрофильный, литоральный. Кроме того, выделяют водно-болотный комплекс [1].

Группу адвентивных растений в анализ не включаем, так как она не содержит нуждающихся в охране растений.

Для бассейна Северского Донца отметим значительное развитие петрофильно-степ-

ной флоры, с одной стороны, и неморально-луговой — с другой, что свидетельствует о древности лесостепной растительности этого региона. Вместе с тем значительная доля приходится и на водно-болотный комплекс, что характерно для флоры долин рек. Бореальная флора отличается бедностью и является реликтовой.

Распределение редких видов по флористическим комплексам выглядит следующим образом: петрофильный — 88 (25,7 %), неморальный — 77 (22,5 %), степной — 58 (17 %), водно-болотный — 38 (11,1 %), луговой — 36 (10,5 %), псаммофильный — 24 (7 %), бореальный — 18 (5,29 %), литоральный — 3 (0,88 %).

Экологически флора является ксеромезофильной. Ксерофиты играют большую роль в сложении степного и петрофильного комплексов. Мезофильными являются неморальные комплексы, мезогигрофильными — луговые и бореальные. Гигрофильные и гидрофильные комплексы входят в состав водно-болотной флоры, что характерно для долин рек (табл. 1).

В целом фитосозологическое значение имеют ксерофильно-петрофильные — 76 (20 %), мезофильно-неморальные — 71 (18,7 %) и ксерофильно-степные эколого-флористические группы — 59 (15,5 %). Несколько меньшее значение имеют гигрофильно-водно-болотной — 29 (7,6 %) и мезофильно-луговой групп — 27 (7,1 %).

По широте экологической амплитуды все виды подразделены, согласно Б.А. Юрцеву [6], на четыре группы: эвритопные, гемизвритопные, стено-топные, гемистено-топные. Большинство видов относится к гемистено-топным — 124 (36,3 %), гемизвритопным — 110 (32,2 %) и стено-топным группам — 90 (26,3 %). Значительно меньше видов принадлежит к эвритопной группе — 18 (5,2 %).

Соотношение эколого-флористических групп по экотопам следующее: петрофильно-стено-топная — 37 (11,1 %), неморально-гемизвритопная — 33 (9,9 %), неморально-гемистено-топная — 32 (9,6 %) и степная гемизвритопная — 32 (9,6 %). Несколько меньшее значение имеют лугово-гемистено-топные — 24 (7,2 %) и петрофильно-гемизвритопные — 23 (6,9 %) (табл. 2).

ТАБЛИЦА 1. Эколого-флористические группы по отношению к влаге редких и исчезающих растений центрального бассейна Северского Донца

Комплекс	Мезо-фиты	Ксеро-фиты	Гигро-фиты	Гидро-фиты
Бореальный	8	5	8	—
Неморальный	71	9	4	—
Луговой	27	1	16	—
Степной	17	59	—	—
Петрофильный	14	76	—	—
Водный	—	—	29	10
Псаммофильный	2	16	5	—
Литоральный	1	2	—	—

ТАБЛИЦА 2. Эколого-флористические группы по экотопам редких и исчезающих растений центрального бассейна Северского Донца

Комплекс	Эвритопные	Гемизвритопные	Стено-топные	Гемистено-топные
Бореальный	—	2	4	12
Неморальный	2	33	5	32
Луговой	1	12	2	24
Степной	14	32	1	11
Петрофильный	—	21	37	23
Водный	—	4	17	18
Псаммофильный	—	1	20	2
Литоральный	—	1	—	2

В составе всех флористических комплексов преобладают стено-топные и гемистено-топные виды.

Анализ раритетной флоры по жизненным формам, выделенным по Раункиеру, показывает, что большая часть видов относится к гемикриптофитам — 177 (51,8 %) и криптофитам — 90 (26,3 %), значительная доля приходится на хамефиты — 32 (9,4 %), что характерно для степных флор. Роль терофитов — 26 (7,6 %) и фанерофитов — 17 (5,0 %) — невелика, что характеризует флору в целом как обедненную лесостепную.

По фитосозологическим категориям виды распределились следующим образом: 0 — по-видимому, исчезнувшие — 9 (2,4 %); 1 — находящиеся под угрозой исчезновения — 21 (5,7 %); 2 — редкие — 233 (63,1 %); 3 — сокращающиеся — 74 (20,0 %); 4 — неопределенные — 32 (8,7 %).

Под угрозой исчезновения находятся преимущественно неморальные, петрофильные

и бореальные виды с узкой экологической нишей, жестко связанные с наличием подходящих для жизни экотопов. Большинство видов составляют категорию редких растений. Значительная часть их входит в состав петрофильных, неморальных и степных комплексов. Это связано с тем, что среди растений данных флористических групп много эндемиков и субэндемиков. По естественно-историческим причинам стали редкими бореальные виды. Существенное влияние на сокращение их численности оказывают и антропогенные факторы. Сокращающиеся виды в основном входят в состав неморального и петрофильного комплексов. Основной причиной уменьшения их численности также является антропогенный фактор.

Одним из способов сохранения естественных экотопов и увеличения численности редких и исчезающих растений на сегодняшний день является создание сети природно-заповедных охраняемых территорий. Однако, как показала практика, абсолютно заповедный режим оказался неприемлемым для сохранения многих экосистем, и в частности степных [2]. Поэтому охрана редких и исчезающих видов не может основываться только на абсолютной заповедности. Кроме того, в отдельных случаях особенно редкие виды могут исчезнуть и на территории заповедника от случайных причин, так как для большинства из них известны лишь отдельные точечные местообитания. Так, по числу известных местонахождений на территории центрального бассейна Северского Донца нуждающиеся в охране виды распределились следующим образом: 1 местонахождение — 53 (15,5 %), 2—5 — 125 (36,5 %), 6—10 — 57 (16,7 %), более 10 — 93 (27,2 %); неизвестное число местонахождений — 14 (4,1 %).

Такие данные свидетельствуют о том, что охватить заповедной охраной все редкие виды практически невозможно. Из числа нуждающихся в охране на территории природно-заповедного фонда отмечено 225 (66 %) видов. 117 (34 %) видов находятся за пределами охраняемых территорий. При этом лучше охвачены охраной представите-

ли степной, петрофильной, неморальной и псаммофитной флоры, в меньшей мере — луговой и бореальной. Хуже всего охраняется водно-болотный комплекс.

Очевидно, что для сохранения фитогенетического фонда совершенствования сети охраняемых территорий недостаточно. Одним из путей увеличения численности исчезающих видов является их интродукция в условиях ботанических садов, а затем дальнейшая репатриация в естественные местообитания. Благодаря культуре сохранилось немало растений, интродуцированных в ботанические сады и впоследствии исчезнувших из природных экосистем. Поэтому интродукцию необходимо проводить в первую очередь с теми видами, которые находятся под угрозой исчезновения.

Проблема репатриации редких и исчезающих видов в естественные местообитания не проста. Определенную основу для ее решения дают результаты интродукционного эксперимента. Те виды, которые успешно произрастают в условиях культуры, хорошо развиваются, дают обильное жизнеспособное потомство или могут быть легко размножены вегетативным путем, перспективны для репатриации.

Одним из важных путей значительного увеличения численности редких видов является восстановление и воссоздание нарушенных экосистем. Так, искусственные леса создают благоприятную экологическую среду для обитания целого ряда лесных растений. Часто искусственные системы мало чем отличаются от естественных.

Случается, что антропогенные формы рельефа становятся местом, где некоторые редкие виды специфических местообитаний находят экологические соответствия, поселяясь и размножаясь, расширяют свой ареал и увеличивают численность. Таким образом, созданные человеком типы местообитаний могут быть местом произрастания редких и исчезающих растений. Поэтому их репатриация и внедрение в широкую культуру является важным элементом повышения экологической сопротивляемости трансформирующейся флоры.

1. Дубовик О.Н., Клоков М.В., Краснова А.Н. Флористические историко-географические районы степной и лесостепной Украины // Ботан. журн. — 1975. — 60, № 8. — С. 1092—1107.
2. Кондратюк Е.Н. Охрана генофонда растений в заповедниках Донбасса // Проблемы охраны генофонда и управления экосистемами в заповедниках степных и пустынных зон: Тез. докл. Всесоюз. совещ., Аскания-Нова, май 1984. — М.: Наука, 1984. — С. 41—43.
3. Кондратюк Е.Н., Остапко В.М. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востока Украины в природе и культуре. — Киев: Наук. думка, 1990. — 152 с.
4. Розбудова екомережі України. — К.: В.в., 1999. — 128 с.
5. Червона книга України: Рослинний світ. — К.: Укр. енцикл., 1996. — 608 с.
6. Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята: Проблемы истории высокогорных ландшафтов северо-востока Сибири. — Л.: Наука, 1968. — 235 с.

Надійшла 17.03.2000

РІДКІСНІ І ЗНИКАЮЧІ РОСЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ, ЇХ ОХОРОНА В ПРИРОДІ ТА КУЛЬТУРІ

Ю.В. Мініна, М.Б. Гапоненко

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Київ

Подано аналіз раритетної флори центрального басейну Сіверського Дінця. Розглянуті причини скорочення чисельності окремих видів регіону та питання їх охорони in situ та ex situ.

RARE AND VANISHING PLANTS IN THE CENTRAL BASIN OF THE SIVERSKY DONETS, THEIR CONSERVATION IN NATURE AND IN CULTURE

Yu.V. Minina, M.B. Gaponenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

An analysis of rare flora of Central Basin of the Siversky Donets is presented. The reason of decreasing of some local species and the problems of conservation in situ and ex situ are considered.

СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ GALANTHUS NIVALIS L. (AMARYLLIDACEAE) НА ПІВНІЧНІЙ МЕЖІ АРЕАЛУ У ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ

О.Р. БАРАНСЬКИЙ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Виявлено 19 ценопопуляцій Galanthus nivalis L., що знаходяться за межами основної частини ареалу, завдяки чому встановлено сучасну північну межу поширення підсніжника у Волинському Поліссі. Описується вікова і просторова структура популяцій із різним ступенем антропогенного впливу. На підставі вивчення динаміки ценопопуляцій, а також гербарних і літературних даних доводиться, що вид поширився за останні 100 років із південних районів основної частини ареалу на північ у заплавні ліси Волинського Полісся.

Galanthus nivalis L. — центральноевропейський вид, основна частина ареалу якого охоплює переважно гірські райони Центральної та Південної Європи: Апенніни, Балкани, Альпи, Карпати. Виділяють також три великих рівнинних масиви ареалу (у західному регіоні Центральної Франції, у Південній Польщі і в Україні) та ряд віддалених ексکلів уздовж р. Вісла аж до Балтійського моря [13, 17]. Східна частина ареалу охоплює рівнинну територію Лісостепу України та досягає Чернігівської обл. [1, 7].

У літературі перші відомості про зростання *G. nivalis* на Волині припадають на початок XIX ст. [15]. Проте Е. Ейхвальд не вказував вид для Полісся, а лише для Лісостепу. А. Рогович [11] наводив вид на околицях Житомира, в гербарії Волинського краєзнавчого музею зберігаються збори Й. Панека [18] на околицях Рівного (1927); всі ці місцезнаходження приурочені до північної межі Волинського Лісостепу. У другій половині XIX — на початку XX ст. флору Волинського Полісся, зокрема околиць м. Володимир-Волинський, вивчали А. Рогович [11], І.Ф. Шмаль-

гаузен [14], Й. Пачоський [9]. У своїх флористичних працях вони не зазначали вид для Полісся. Особливо наочними були дослідження Й. Пачоського [8], який на північних околицях м. Володимир-Волинський, сіл Овадно, Турівка виявив ряд рідкісних видів ефемероїдів, але не віднайшов *G. nivalis*. На сьогодні нами знайдені там потужні популяції цього виду. Виникає питання: чому Пачоський та інші дослідники у своїх флористичних списках не приводили *G. nivalis* для Волинського Полісся?

Сучасні хорологічні відомості. Сучасне поширення виду на території України детально аналізується у статті Т.Л. Андрієнко зі співавт. [2], проте для Волинського Полісся дані дуже неповні. Наводимо список місцезнаходжень, відомих за літературними та гербарними даними: Волинська обл., Ківерцівський р-н: Цуманський держлісгосп, Звірівське лісництво (л-во), грабовий ліс [7]; Рівненська обл., Костопільський держлісгосп, Моквинське л-во, околиця с. Моквин, грабовий ліс [7]; Мащанське л-во, вільховий ліс [2]; Моквинське л-во, околиця с. Моквин, вирубка площею 10 га, околиця м. Костопіль [2].

Поширення *Galanthus nivalis* L. на північній межі ареалу у Волинському Поліссі:

1 — ценопопуляції виду, виявлені автором; 2 — відомі за літературними даними; 3 — зниклі ценопопуляції

У 1993—1996 рр. нами були проведені експедиційні дослідження, в результаті яких виявлено 19 нових ценопопуляцій *Galanthus nivalis* L. (рисунок). Оскільки вони знаходяться поза природоохоронними територіями, а окремі з них зазнають значного антропогенного впливу, вважаємо за доцільне навести пронумерований список цих місцезнаходжень.

Волинська обл., Володимир-Волинський р-н: 1) околиця смт Устилуг, лівий берег р. Луга, популяція зазнає значного антропогенного впливу; 2) Микулицьке л-во, 17-й квадрат, урочище Свійчів; 3) Стенжарицьке л-во, урочище Вовчий брід (популяція зникла); 4) Оваднівське л-во, 2 км на північ від с. Жовтневе (площа популяції значно скоротилась); Любомльський р-н: 5) Мосирське л-во, 19-й, 21-й кв.; Турійський р-н, Ковельський держлісгосп: 6) Осівське л-во, 40-й кв., популяція зазнає значного антропогенного впливу; 7) Осівське л-во, 25-й і 26-й кв., урочище Свинаринський ліс; Ратнівський р-н:

8) Замшанське л-во, 6-й кв.; Локачинський р-н: 9) Володимир-Волинський держлісгосп, Губинське л-во, 33-й, 34-й кв., 3 км на південний схід від с. Кисилін, урочище Рудник; Ківерцівський р-н, Цуманський держлісгосп: 10) Партизанське л-во, 37-й кв.; 11) Силеньське л-во, 19-й, 22-й кв.; 12) Цуманське л-во, 55-й кв., північна околиця лісового озера між селами Цумань і Берестяни; Берестянський р-н: 13) Берестянське л-во, 16, 17, 22, 32-й кв., 2 км на захід від с. Берестяни; Маневецький р-н: 14) Колківський держлісгосп, Мощаницьке л-во, 10-й і 11-й кв.; 15) Холоневицьке л-во, 36-й кв.; 16) Тельчівське л-во, 23, 24, 28, 30-й кв., урочище Зарічанська дача; Рівненська обл.: 17) Рівненський держлісгосп, Сморгинське л-во, 42-й, 43-й кв., урочище Дача підбашня; Березнівський держлісгосп: 18) Кузьмичівське л-во, східна околиця смт Степань, в окремих місцях ценопопуляції зникли; 19) Малинське л-во, 60-й кв., заказник "Каліжери".

Ці знахідки дали змогу встановити сучасну північну межу ареалу виду на Волинському Поліссі. Вона проходить по центральній частині Волинської та Рівненської областей, через населені пункти Мосир—Турійськ—Голоби—Колки—Степань—Сарни і далі на схід до Овруча — Житомира. У фізико-географічному плані ця межа збігається з простяганням Волинського моренного пасма [10], а також із північною межею поширення колись суцільних масивів дубово-грабових і дубово-соснових лісів [4].

Еколого-ценотична характеристика ценопопуляцій. Наведемо еколого-ценотичну характеристику окремих, найцікавіших, досліджених ценопопуляцій.

Ценопопуляція № 1 — приурочена до вузької лісової смуги вздовж правого схилу першої надзаплавної тераси р. Луга. Схили тераси круті, з експозицією від 30 до 65°, в окремих місцях розмиті весняними потоками. Висота схилу від рівня води 30 м, ґрунти представлені потужним шаром чорнозему, товщина якого на рівні верхнього краю схилу досягає 25 см. Деревостан утворений типовими представниками прирічкових лісів: *Populus tremula* L., *Populus nigra* L., з домішкою *Acer pseudoplatanus* L., *Quercus robur* L., *Tilia cordata* Mill. Вік дерев від 20 до 40 років, висота 15—30 м, зімкненість крон 0,7. У підліску окремі кущі *Corylus avellana* L. Ранньовесняну синузю поряд з *Galanthus nivalis* L. утворює *Gagea lutea* (L.) Ker.-Gawl. (проективне покриття 0,6). Унікальність даної ценопопуляції полягає в тому, що, зосередившись на малій ділянці лісу площею 270 м², вона майже повністю ізольована орними землями й населеними забудовами від природних ценозів. Унаслідок інтенсивного знищення рослин місцевими жителями (збір букетів, викопування цибулин для пересадки) ценопопуляція знаходиться у критичному стані. Підраховано, що сім ценопопуляційних локусів на площі 180 м² включають в себе 148 особин. У віковому спектрі переважають генеративні й субсенільні особини. Це свідчить про подальшу регресію ценопопуляції аж до повної елімінації.

Ценопопуляція № 2 — займає площу 1,2 га, приурочена до зниженої ділянки широколис-

тяного лісу в заплаві р. Турія. Завдяки віддаленості від населених пунктів вона не зазнала антропогенного тиску, а тому є еталоном для вивчення. Склад деревостану: 0,6 — *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 0,3 — *Fraxinus excelsior* L. з домішкою *Betula pendula* Roth, *Carpinus betulus* L., *Quercus robur* L. Вік дерев близько 30 років, висота 20—25 м, зімкненість крон 0,7. Добре сформований підлісок з переважанням *Corylus avellana* L., *Sorbus aucuparia* L. Віковий спектр базового типу, двовершинний із лівостороннім максимумом, який випадає на особини ювенільного вікового стану. Просторова структура ценопопуляції — моноцентричного типу, характеризується суцільним поширенням і повним домінуванням *G. nivalis* у центрі, на площі 0,7 га (проективне покриття 0,8), середня щільність — 150 особин на 1 м². Ближче до периферії ценопопуляція розбивається на окремі локуси площею 50—150 м² (проективне покриття 0,6—0,4), середня щільність — 80 особин на 1 м² і у крайніх периферійних точках на локуси та куртини, між якими спорадично трапляються окремі особини.

Ценопопуляція № 6 — унікальна в еколого-ценотичному відношенні, приурочена до нетипового для *G. nivalis* фітоценозу — старого соснового лісу з незначною домішкою молодих дерев дуба. Склад деревостану: 0,9 — *Pinus sylvestris* L., 0,1 — *Quercus robur* L. Зазначене угруповання межує з широколистяним лісом, але *Galanthus nivalis* туди не заходить, можливо, через значне перезволоження і конкуренцію інших видів. Площа ценопопуляції 0,5 га. Просторова структура поліцентричного типу, представлена окремими, відносно автономними локусами площею по 20—40 м². У локусах і між ними куртини трапляються рідко, значно частіше зростають окремі поодинокі особини. Це свідчить про те, що ценопопуляція підтримується в основному за рахунок насінневого розмноження. Віковий спектр із регресивними ознаками: правостороннього типу з незначною часткою проростків і ювенільних особин, з максимумом на вегетативних особинах. Це пояснюється, з одного боку, значним антропогенним тиском, а з іншого —

складними умовами для проростання насіння: проростку доводиться долати потужний шар хвої (5–7 см). Окрім названих вище слід відзначити найпівнічнішу для України популяцію *G. nivalis* (№ 8) у Ратнівському р-ні, 6-й кв. Замшанського лісництва.

Загальні особливості вікової та просторової структури ценопопуляцій. Онтогенез *G. nivalis* досліджувався авторами [2, 3, 6, 19]. Нами вивчалась вікова, просторова структура ценопопуляцій виду за загально прийнятими методиками [5, 12].

При аналізі вікової структури гомеостатичних і регресуючих ценопопуляцій *G. nivalis* ми виділили ряд вікових спектрів онтогенетичних станів. Їх порівняльна характеристика дала змогу виділити базовий спектр у цілому для виду *G. nivalis* і характерний спектр для регресуючої популяції. Наводимо основні характеристики цих спектрів.

Для потужної гомеостатичної популяції характерним є базовий повночленний спектр із лівостороннім абсолютним максимумом, який стосується особин ювенільного вікового стану. Другий максимум, значно менший за перший, випадає на особини генеративного стану. Така двовершинність базового спектра для нормальних ценопопуляцій пояснюється особливостями проходження онтогенезу, а також накладанням (інтерференцією) коливань вікових хвиль. Нечисленність проростків у порівнянні з кількістю ювенільних особин у лівій частині базового спектра має відносний характер, оскільки в момент досліджень, які проводяться на початку весни, більшість проростків уже встигають перейти в ювенільний стан.

За умов нормального насінневого поповнення абсолютний максимум випадає на особини ювенільного стану, середня частка яких сягає 60 %. У процесі подальшого розвитку певної генерації частина ювенільних особин закономірно відмирає, і вторинний мінімум випадає на вегетативні особини. Через відсутність в онтогенезі *G. nivalis* очевидно вираженого післягенеративного періоду відбувається накладання (інтерференція) вікових хвиль у правій частині базового спектра з утворенням вторинного максимуму. Для ряду гомеостатичних ценопопуляцій

він може випадати, при цьому кількість вегетативних особин більша за кількість генеративних. Спектр у такому випадку стає одновершинним. Причинами утворення вікового спектра такого типу можуть бути: поліваріантність онтогенезу [5, 12], а також мала частка випадання особин при переході у вегетативний стан.

Для порушених або регресуючих ценопопуляцій характерним є неповночленний віковий спектр із різко правостороннім абсолютним максимумом. Причому проростки і ювенільні особини можуть узагалі випадати. Якщо правосторонній максимум припадає на вегетативні особини, це свідчить, що дана ценопопуляція фізично знищується людьми через виривання генеративних особин. У разі, коли максимум випадає на генеративні особини, ценопопуляція регресує природним шляхом через зміни екологічних умов, які також можуть відбуватись при негативному антропогенному впливові: вирубка лісу, меліоративному осушенні.

Для потужних молодих ценопопуляцій характерна просторова структура переважно моноцентричного типу, з яскраво вираженим центром домінування, де густина особин на одиницю площі максимальна (понад 100 особин на 1 м²). Така ценопопуляція представлена основним (центральним) локусом і невеликими периферійними куртинами. Внаслідок вегетативного і насінневого розмноження подібні куртини є генетичними центрами периферійного розширення ценопопуляції.

Для регресуючих, а також для більш давніх за віком ценопопуляцій характерна просторова структура поліцентричного типу аж до диз'юнктивного.

Динаміка ценопопуляцій на північній межі ареалу. Для вивчення можливої динаміки ценопопуляцій *Galanthus nivalis* у сприятливих для виду екотопах проводився експеримент штучного моделювання процесів інвазії нових ценопопуляцій у подібні екотопи, захищені від антропогенного тиску. Для цього у Микулинському, Губинському та Сильненському лісництвах в екотопах із потужними ценопопуляціями брали насіння, а також куртини, і переносили в аналогічні ценози. Результати обліку протягом 4 років показали

високий ступінь виживання особин у штучних інвазійних ценопопуляціях — на 80 % при пересадці куртин і на 40 % від висівання насіння. Як результат дослідження утворилось чотири нові інтродукційні популяції, які поступово переходять у гомеостатичний стан.

Особливістю поширення виду на північній межі ареалу є ряд периферійних форпостів за основною межею суцільного поширення. У Волинському Поліссі популяції *G. nivalis* трапляються виключно по заплавах лісах уздовж річок Турія, Стохід, Стир, Буг. Аналогічно в Західній Європі, на північній межі ареалу виду, *G. Hegi* [16] відзначає такі форпости у заплавах лісах Дунаю, Вісли, Рейну.

Відсутність у літературі минулого століття вказівок на зростання *Galanthus nivalis* на території Волинського Полісся, а також вивчення особливостей динаміки ценопопуляцій дають підстави стверджувати, що за останні 100 років вид поширився на територію Волинського Полісся, яка лежить за північною межею основного ареалу, в екоотипі зі сприятливими для нього еколого-ценотичними умовами. Такими місцями є приурочені до родючих ґрунтів заплавні широколистяні ліси: грабові, дубово-грабові, з домішкою ясена, вільхи, осики, рідше сосни.

На нашу думку, можливі два шляхи появи виду у Волинському Поліссі. Природна міграція з основної південної частини ареалу на північ по долинах рік, які на Поліссі мають переважно меридіональне поширення, та перехід виду з культури у природні ценози. Така динаміка ценопопуляцій виду на північній межі ареалу підтверджується дослідженнями європейських ботаніків. Так, аналізуючи сучасне поширення виду в Середній та Центральній Німеччині, *G. Hegi* [16] вважає, що встановити первісний ареал підсніжника дуже важко, оскільки він широко культивується в садах, і в багатьох місцях його спостерігають як "втікача" з культури у природні ценози, де він повністю отримав права "громадянства". Особливо наочним є приклад несподіваної появи ценопопуляцій *G. nivalis* у прирейнських лісах. До аналогічної думки приходять *Д. Вебб* [20], аналізуючи сучасне поширення підсніжника у Північній Франції.

Незважаючи на часткове розширення ареалу підсніжника, його природні місцезростання дуже вразливі для антропогенного впливу: вирубка лісів, масовий весняний збір квітів призводять до інсуляризації популяцій в околицях населених пунктів. Так, на території Волинського Полісся за останні 10 років вже зникло дві ценопопуляції, ще чотири — у критичному стані. Враховуючи необхідність збереження існуючих ценопопуляцій [13], особливо в околицях населених пунктів, нами подані матеріали на створення заказників у 17-му кв. Микулицького лісництва, Володимир-Волинського держлісгоспу та 37-му кв. Партизанського лісництва, Цуманського держлісгоспу.

Гербарні збори з нових місцезростань *Galanthus nivalis* передані в гербарій НБС НАН України.

1. Андрієнко Т.Л., Мельник В.І., Діденко С.Я. Рідкісні синузії лісових ефемероїдів Київщини // Укр. ботан. журн. — 1997. — 54, № 5. — С. 457—461.
2. Андриенко Т.Л., Мельник В.И., Якушина Л.А. Распространение и структура популяций *Galanthus nivalis* (Amaryllidaceae) на Украине // Ботан. журн. — 1992. — 77, № 3. — С. 101—107.
3. Артюшенко З.Т. Амариллисовые (Amaryllidaceae St. Hilair) в СССР. Морфология, систематика и использование. — Л.: Наука, 1970. — 180 с.
4. Атлас Волинской области. — М.: Гл. упр. геодезии и картографии, 1990. — 42 с.
5. Заугольнова Л.Б., Жукова А.А., Комарова А.С., Смирнова О.В. Ценопопуляции растений: Очерки популяционной биологии. — М.: Наука, 1988. — 182 с.
6. Кричфалуший В.В., Будников Г.Б. Биоморфологическая и экологическая характеристика *Galanthus nivalis* L. в Закарпатье // Растит. ресурсы. — 1992. — Вып. 1. — С. 13—27.
7. Мельник В.И. Современное состояние *Galanthus nivalis* L. на северо-восточной границе ареала // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1987. — Вып. 143. — С. 37—39.
8. Пачоский И.К. О фауне и флоре окрестностей г. Владимира-Волинска. — Киев, 1888. — 82 с.
9. Пачоский И.К. Флора Полесья и прилежащих местностей // Тр. Спб. о-ва естествоиспытателей. — 1897. — 27. — С. 1—103.
10. Природа Волинской области / За ред. К.И. Геренчука. — Львів: Вища шк. 1975. — 147 с.
11. Рогович А.С. Обзорение семенных и высших споровых растений, входящих в состав губерний Киевского учебного округа: Волинской, Подольской, Киевской, Черниговской и Полтавской. — Киев, 1869. — 309 с.
12. Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ермакова И.М. и др. Ценопопуляции растений: Основные понятия и структура. — М.: Наука, 1976. — 217 с.
13. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Укр. енцикл., 1996. — 608 с.

14. Шмальгаузен И.ф. Флора юго-западной России. — Киев: Изд-во Киев, ун-та, 1891. — 783 с.
15. Eichvald E. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in geognostisch-mineralogischer, botanischer und zoologischer Hinsicht. — Vilnae, 1830. — 256 p.
16. Hegi G. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. — Berlin; Hamburg: Verl. Paul Parey, 1975. — Bd 5, T. 2. — 1584 S.
17. Meusel H., Jäger E., Weinert E. Vergleichende Chorologie der zentral-europäischen Flora. Kartenteil. — Jena: Ved. Gustav Fischer Verl., 1964. — 258 S.
18. Panek J. Roslinność stepowa i nascalna lessowego Wolynia. Przyczynek do flory Wolynia // Roczn. Wolynski. — 1939. — N 7. — S. 26—66.
19. Stern F.C. Snowdrops and Snowflakes. A study of the genera *Galanthus* and *Leucojum*. — London, 1956. — 129 p.
20. Webb D.A. The European species of *Galanthus* L. // Flora Europaea. Notulae Systematicae. — 1980. — N 5. — P. 77—78.

Надійшла 23.03.2000

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ *GALANTHUS NIVALIS* L.
(AMARYLLIDACEAE) НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ
АРЕАЛА В ВОЛЫНСКОМ ПОЛЕСЬЕ

А.Р. Баранский

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Обнаружено 19 ценопопуляций вида *Galanthus nivalis* L.,
которые находятся за пределами основной части ареала,

благодаря чему установлена современная северная граница распространения подснежника в Волынском Полесье. Описывается возрастная и пространственная структура популяций с разной степенью антропогенного влияния. На основании изучения динамики ценопопуляций, а также гербарных и литературных данных доказывается, что вид распространился за последние 100 лет из южных районов основной части ареала на север в пойменные леса Западного Полесья.

STRUCTURE AND DYNAMICS OF CENOPOPULATIONS
OF *GALANTHUS NIVALIS* L. (AMARYLLIDACEAE)
ON THE NORTHERN BOUNDARY OF THE AREA
IN THE VOLYNIAN POLISSIA

A.R. Baransky

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Nineteen new cenopopulations of *Galanthus nivalis* L. were found which are situated beyond general part of the area, and this helped to set the modern northern boundary of the species spreading in the Volynian Polissia. The age and spatial structure of populations with various degree of man's impact is described. According to the study of cenopopulations dynamics and herbarium and literary data it is proved that the species has been spread in the recent 100 years from the southern regions of the general part of the area to the floodlands forest of the Volynian Polissia.

УДК 581.1:576.8:578:69

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У БІОЕКОСИСТЕМАХ

Н.В. ЗАІМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розроблено концептуальну модель, що описує структуроутворення і функціонування біосистеми середовище — ґрунт — рослина, розглянуто структурну модель рослини в рамках інформаційно-ресурсної концепції, визначено функціональні ознаки життєдіяльності рослинного організму.

На нинішньому етапі розвитку науки і техніки існує досить потужний арсенал засобів, що дозволяють сформувавши базу знань для аналізу екосистем із складною інформаційно-ресурсною ієрархічною структурою. Системологія цілеспрямованих систем в рамках інформаційно-ресурсної концепції дала можливість виробити єдину методологію аналізу і синтезу біосистеми середовище — ґрунт — рослина, дослідити стратегію поведінки рослинного організму для досягнення заданої мети, сформувавши впорядковану базу знань. Відповідно до сучасної концепції [2] життєдіяльність — це прояв функцій цілісної системи організму. При цьому рослину доцільно розглядати як цілеспрямовану систему, що функціонує в динамічному просторі чинників навколишнього середовища.

Моделювання рослин як цілісних систем [3, 4] із використанням методів класичної теорії управління, біокібернетики, теорії ієрархічних структур не розкриває поняття цілі, цільового та інформаційного простору динамічної системи. Теорія фізичних процесів, яка побудована на основі досягнень біохімії, біофізики і нейродинаміки, також не повна в

пізнавальному і методологічному розумінні, оскільки не використовує сучасну теорію управління і системологію як концептуальну базу. Я.П. Драган і Л.С. Сікора показали, що біосистеми будь-якого рівня ієрархії (від живої клітини до біоценозу) можуть бути описані у межах концептуальної структурної моделі [1], яка відтворює загальні принципи життєдіяльності, адаптації та еволюції. Концептуальна модель — це біотехнічний аналог систем подібного рівня складності, вона містить дві підсистеми — ресурсну та інформаційну.

Ресурсна підструктура розробленої моделі описує динаміку балансу матеріальних S_m і енергетичних S_e ресурсів і їх фізико-хімічні перетворення в процесі життєдіяльності рослин. Вона містить перетворювач ресурсів (TR), накопичувач ресурсів (AR) і споживач ресурсів (CR). Функціонування перетворювача TR описується оператором (O), який враховує частку впливу кожного з чинників у процесі перетворення ресурсів у просторі й часі біосистеми. Внутрішні зв'язки в біосистемі враховуються структурною організацією моделі та введенням формувальних фільтрів параметрів стану обмінних процесів.

У рамках запропонованої моделі життєдіяльність можна розглядати як процес регуляції, спрямований або на структуроутворення (за наявності достатньої кількості ресурсів), або на збереження наявної структури (за обмеженої кількості ресурсів). Структура моделі враховує це у вигляді контурів регуляції, що здійснюють управління потоками ресурсів відповідно до вибраної стратегії життєдіяльності (strat V). Стабільність процесів регуляції забезпечується інформаційною підструктурою моделі.

Інформаційна підструктура відображає рух потоків інформації на різних ієрархічних рівнях. Відповідно до розробленої структурно-функціональної схеми вона складається із спостерігача системи *OS* з індикатором *IO*; процесора прийняття рішень *PAD*; цілеспрямованої системи *PTS* з банком знань *BK* і набором моделей цільового простору системи M_{ps} і ресурсних перетворювачів M_d і M_c (параметричного і концептуального). Банк знань формується ієрархічною системою вищого рівня (*FBK*) на основі апріорної та апостеріорної інформації про функціонування біосистеми. Банк знань *BK* містить структурну і функціональну компоненти інформації. В процесі життєдіяльності рослин безупинно відбувається реалізація функціональної інформації у вигляді регуляції та адаптації, структурна інформація лише частково доступна для зовнішнього спостереження.

Роль спостерігача системи *OS* полягає в первинній рецепції розбалансу ресурсів під впливом зовнішніх збуджень. З огляду на стохастичний характер функціонування біосистеми, спостерігач *OS* формує ймовірні оцінки балансу ресурсів у вигляді статистик траєкторії параметра стану $stat S(t)$: математичного чекання m_z , щільності P_z і функції F_z розподілу ймовірності, спектральної $G_z(a)$ і кореляційної $R_z(T)$ функцій. Динамічні характеристики, що спостерігаються, визначають інформаційний і цільовий простір біосистеми. На їх основі процесор оцінки статистичних характеристик формує інформаційний функціонал у вигляді образу динамічної ситуації *FDS*. Порівнюючи його з набором еталонних моделей FDS_e , що характеризують допустимі траєкторії динамічного стану,

визначають положення біосистеми в цільовому просторі. В такій постановці процедура ідентифікації близька до задач розпізнавання образів. Залежно від збігу поточного образу динамічної ситуації з одним із еталонних процесор прийняття *PAD* вибирає необхідну гіпотезу $\{H\}$ і формує рішення на управління *DM* (що адекватно вибору однієї із стратегій життєдіяльності).

Стратегія життєдіяльності біосистеми тісно пов'язана з цільовою функцією життєдіяльності. Для рослин в нормі цільовою функцією є структуроутворення, спрямоване на збереження виду. При виході за межі діапазону норми провідною цільовою функцією стає збереження стійкості структури рослини як цілісної системи. Передбачається, що стратегія життєдіяльності задається цілеспрямовуючою системою *PTS* (генотипом), а адаптація відбувається за рахунок умовного механізму адаптера, в якому закладено алгоритм, що визначає функціонал якості з урахуванням цільової функції. Необхідно враховувати, що функціонування біосистеми відбувається в умовах ритмозадаючої планетарної системи *PS* із глобальними джерелами ресурсів *SR* і збуджень *SI*. Селектор ритму *LR* забезпечує синхронізацію екзогенної (гравітаційної та електромагнітної) і ендогенної ритміки біосистеми.

Реалізація інформаційних структур в організмах здійснюється на основі нейроподібних елементів. У найпростіших організмах і рослинах канали передачі інформації сполучені з ресурсним балансом, а інформація обробляється в клітинах у синхронному/асинхронному режимі. При цьому результати обробки інформації у вигляді поточних образів динамічної ситуації контролюються адаптивною системою вищого рівня ієрархії.

Для біологічної системи, якій притаманна ієрархічність, наведена структура добре описує загальні принципи функціонування на окремо взятому ієрархічному рівні. Рослинній клітині властиві всі функції, що описуються моделлю, а саме перетворення й накопичення ресурсів у спеціалізованих структурах. Цільовою функцією є баланс ресурсів (матеріальних і енергетичних). При цьому частина з них запасується в накопичувачі

ресурсів (AR), частина витрачається на приріст біомаси (GB), а решта — на підтримку фізіологічних і інформаційних процесів. Особливості функціональної спеціалізації починають виявлятися на рівні цілісної рослини у вигляді характерних морфологічних ознак. Принципово можливі три варіанти структурно-функціональної організації взаємодії перетворювача і накопичувача ресурсів у рослині:

- система локальних перетворювачів і накопичувачів ресурсів, розташованих безпосередньо один біля одного;
- просторова роз'єднаність перетворювача і накопичувача, пов'язана зі спеціалізацією;
- тимчасова роз'єднаність функцій перетворення ресурсів і накопичення.

Під цим кутом зору можуть бути пояснені розходження морфоструктури рослин із різними типами фотосинтезу: C_3 , C_4 і CAM .

На рисунку виділено елементи, що характеризують генотип і фенотип рослини. Генотип реалізується як цілеспрямовуюча система вищого рівня ієрархії, під контролем яко-

го знаходиться структуроутворення ($struct$) і вибір стратегії життєдіяльності ($strat$). Фенотип — це не тільки сукупність морфологічних ознак, а й продукти обміну речовин. У рамках запропонованої концепції онтогенез являє собою цільове функціонування на базі росту меристематичних клітин.

Проведені дослідження дозволили розробити концептуальну модель генотипу і фенотипу рослин і визначити послідовність структурно-функціонального синтезу, що складається з визначення цілей і критеріїв ідентифікації та концептуальної модельної структури об'єкта, у якій кожній підсистемі відповідають інформаційна модель і адекватний параметр стану; встановлення рангу інформаційної матриці параметрів стану та їх ортогональності; одержання первинної інформації та її обробки в масштабі поточного часу; перевірки ефективності системи.

1. Драган Я.П., Сікора Л.С., Мартиненко О.І. Інформаційно-ресурсна концепція синтезу структур управління // Управляющие системы и машины. — 1991. № 5. — С. 108—115.

2. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 588 с.
3. Методы математической биологии. Кн. 3. Синтез динамических моделей биологических систем. — Киев: Вища шк., 1981. — 230 с.
4. Механизмы и принципы целенаправленного поведения. — М.: Наука, 1972. — 295 с.

Надійшла 22.02.2000

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В БИОЭКОСИСТЕМАХ

Н.В. Заименко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Разработана концептуальная модель, описывающая
структурообразования и функционирование биосистем

среда — почва — растение, рассмотрена структурная
модель растения в рамках информационно-ресурсной
концепции, определены функциональные признаки
жизнедеятельности растительного организма.

CONCEPTUAL MODELS OF STRUCTURE
FORMATION IN BIOECOSYSTEMS

N.V. Zaimenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The conceptual model of structure formation and function of
biosystems environment — soil — plant is developed.
Plant structure model is considered in the frame work of
information-resource conception. Functional features of
plant organism vital activity are determined.

ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Обсуждается проблема теорий в интродукции растений. Рассматриваются основные принципы функционирования живых организмов, позволяющие объяснить множество фактов и явлений, связанных с переселением растений. Подчеркивается идея оптимизации интродукционных исследований. Сформулирована информационно-энергетическая теория интродукции растений. Изложены ее основные составляющие и перспективы использования.

В интродукции растений накоплен, осмыслен и обобщен большой фактический и экспериментальный материал. Создано много частных теорий интродукции, которые содержат идеи и практические рекомендации применительно к переселению определенной группы растений в конкретных природно-климатических условиях. Однако ощущается отсутствие достаточно формализованной общей теории интродукции, которая устанавливает логическую связь между отдельными обобщениями, гипотезами и законами. Вероятно, индуктивное обобщение, т. е. переход от знания об единичном к знанию об общем и результаты этого процесса, фиксируемые в соответствующих понятиях и суждениях, на данном этапе развития интродукции растений является наиболее актуальной задачей [7].

Вопрос о том, что считается “настоящей теорией” или “истинным законом” до сих пор остается открытым [4]. Но общая тенденция развития научных теорий определяется той целью, которую сформулировал еще Ньютон: объяснить как можно большее

количество фактов как можно меньшим количеством исходных положений [15]. Из этого следует важный вывод, что по мере приближения теории к идеалу количество объясняемых фактов должно возрастать, а исходных положений (постулатов, принципов) — сокращаться. Вероятно, любая теория должна быть централизованной, т. е. все частные закономерности в ней следует выводить из одного центрального принципа. Анализируя теории, процесс формирования которых завершен, можно найти, что в центре каждой из них стоит принцип оптимальности, т. е. утверждение о минимуме или максимуме некоторой величины (функционала, целевой функции). Из математической теории оптимизации следует, что процесс оптимизации заканчивается в момент достижения экстремума соответствующего критерия (цели). Именно с этих позиций открывается перспектива разработки теории интродукции растений, способной объяснить множество фактов и явлений и на базе которой можно строить многочисленные частные теории [9].

Рассмотрим самые общие положения, базирующиеся на экстремальных принципах

с заложенной в них идеей оптимальности и наиболее подходящие к изучению функционирования живых организмов. Дальнейший синтез этих положений позволит приблизиться к намеченной цели.

Первым является *принцип экономии энергии*. Эта идея очень стара и достаточно хорошо разработана. Ее воплощение в биологии привело ко множеству конкретных количественных результатов. Однако можно найти много примеров, когда этот принцип нарушается и основные функции организма подчиняются другому, гораздо более мощному фактору [2, 15, 28]. Следовательно, принцип экономии энергии не является универсальным и имеет ограниченный характер.

Второй из принципов оптимальности является двойником и “тенью” первого, в его основе лежит понятие “энтропия”, определяющееся как мера неопределенности или как мера разнообразия возможных состояний системы. Иногда говорят, что энтропия служит мерой свободы системы. Чем больше состояний ей доступно, тем больше энтропия. С этим понятием связан экстремальный принцип, позволяющий находить устойчивое равновесное состояние для очень широкого класса биологических систем. Это *принцип максимума энтропии*. Он также имеет ограничивающие факторы, препятствующие бесконечному ее росту. Основные из них — ограничения на ресурсы. Этот принцип хорошо объясняет стремление живых организмов к экспансии и часто используется зоологами при изучении поведения животных в экологической системе [14]. Однако и он не универсален и требует необходимых дополнений.

Важнейшим и наилучшим образом описывающим функционирование организмов является *принцип максимума информации*. Такой кибернетический подход предложил И.И. Шмальгаузен [33], который увидел в нем теоретическую основу, позволяющую объединить и объяснить большое разнообразие биологических фактов. Все многочисленные неудачные попытки использования информационной концепции можно объяснить тем, что она не обрела стержня — принципа оптимальности [15]. Главенствующая

роль этого принципа в теории информации позволяет ей стать динамической теорией, в которой прослеживаются общее направление и характер изменения изучаемых переменных. Говоря об оптимизации, мы обычно подразумеваем, что информация должна передаваться и обрабатываться с наименьшими затратами, за короткое время и при минимальных помехах. Она также должна быть закодированной и представлена в оптимальной для восприятия форме. Эти представления можно выразить в четкой математической форме [12].

Существует обратно пропорциональная зависимость двух понятий — “энтропия” и “информация”. Приведем пример из практики интродукционных исследований. Хорошо известна корреляция между признаками интродукента и условиями окружающей среды. Взаимная информация между ними растет по мере приспособления к изменившимся условиям обитания. У хорошо приспособленного организма эта информация настолько велика, что только по одним его признакам можно достаточно точно описать условия внешней среды. Организм и среда в этом случае представляют собой как бы одно целое, однородную адаптированную систему. Если вспомнить, что одним из важнейших свойств энтропии является однородность и что это понятие по сути противоположно понятию “информация”, то следует признать, что энтропия в данной системе настолько мала, насколько велика в ней информация.

Опираясь на эти представления, можно утверждать, что организм всегда и везде (в том числе и в новых условиях) стремится обеспечить максимум взаимной информации между его признаками и условиями среды. С этих позиций можно рассматривать меру приспособления организма к среде. Вероятно, информация — это наиболее общая, адекватная мера адаптации, показатель “вписанности” организма в среду, их взаимной согласованности. Этим объясняется возможность выживания организмов, их устойчивость в условиях непрерывных (и часто экстремальных) воздействий со стороны окружающей среды. Поэтому прин-

цип максимума информации может играть важную роль в интродукции растений, где взаимосвязь объектов исследования и изменившихся условий их обитания является главной проблемой.

Принцип максимума информации трудно вывести и доказать. Тут большую роль играют логические выводы. Вероятно, этот принцип является постулатом. Справедливость выводов проверяется совпадением вытекающих из них следствий с опытом.

Изолированное использование перечисленных принципов хотя и возможно, но не так эффективно. Представляется целесообразным объединить их в одно целое с учетом приоритетности этих положений. На первое место претендует принцип максимума информации как наиболее фундаментальный. Затем (по значению) идет принцип экономии энергии. Принцип максимума энтропии в какой-то мере является производным от предыдущих и в силу того, что само понятие энтропии неоднозначно и спорно, позволим себе его в явном виде не вкладывать в формируемую теорию. Она, по сути, является информационно-энергетической и может быть сформулирована следующим образом.

Интродукция растений — это процесс отбора, переноса и введения в культуру новой информации по принципу ее максимализации и происходящей при этом минимализации энергетических затрат.

С позиций развиваемой теории можно утверждать, что интродуцент в новых для него условиях испытывает информационное воздействие среды и закономерно изменяет свою организацию в направлении энергетической минимализации и максимальной упорядоченности относительно действующей информации. Иными словами, адаптация интродуцентов представляет собой их переход в информационно максимальные и энергетически минимальные состояния.

Представленные формулировки требуют пояснений. Это прежде всего касается смысла, заложенного в понятии “информация”. Существует два ее вида: генетическая и полученная из среды. Генетическая информация, которая передается из поколения в

поколение (вертикальная информационная система), реализуется в ходе онтогенеза под воздействием другого рода информационных сигналов, обусловленных внешними факторами (горизонтальная информационная система). В нашей формулировке интродукции растений под понятием “новая информация” понимается генетическая информация, а под информационным воздействием среды — горизонтальная информационная система. Такое разделение не является строгим, оно достаточно условно, речь может идти о соотношении двух составляющих единой системы.

В интродукции древесных растений уже была достаточно успешная попытка осветить многие вопросы с позиций теории информации [22, 23]. Предложенный подход базируется только на вертикальной информационной системе и интересен своей программой практических действий интродуктора. Однако имеет место недооценка взаимодействия двух информационных потоков. Внутренний (генетическая информация) — отражает состояние интродуцента до момента его взаимодействия с изменившейся средой обитания. Внешний поток обусловлен информационными сигналами от экологических факторов. Следует также отметить, что попытка изолированного рассмотрения одного из принципов функционирования живых организмов и игнорирование других всегда снижает эффективность исследования.

На основании изложенного материала сделаем заключение, что термин “оптимизация” в рамках информационно-энергетической теории интродукции растений только тогда приобретает научную строгость, когда используется как синоним терминов “максимализация информационной упорядоченности” и “энергетическая минимализация”. Предлагаемый подход, построенный на использовании экстремальных принципов, открывает новые возможности интенсификации интродукционных исследований.

Успешность воплощения на практике информационно-энергетической теории полностью зависит от того, что мы понимаем под ее составляющими. Когда речь идет о

передаче генетической информации, т. е. рассматривается вертикальная информационная система, то механизм этой передачи более или менее ясен [11, 21]. Именно эта наиболее важная часть в целом неразрывного и единого по сути информационного процесса изучена значительно глубже. Вторая (горизонтальная) информационная составляющая трактуется далеко не однозначно. Существует несколько гипотез о механизме ее действия. Бесспорным является то, что горизонтальная информационная система организмов находится под формирующим влиянием двух основных факторов: вертикальной генетической системы, определяющей потенциальные возможности организма, и конкретных условий внешней среды. Большинство признаков организма формируется на основе генетической информации, но реализуется в ходе онтогенеза уже под влиянием внешних факторов. Противоречия во взглядах на "работу" горизонтальной информационной системы возникают на этапе обсуждения механизмов "поглощения" организмом информации среды. Попытаемся представить себе этот процесс с точки зрения интродуктора растений и взглядов, сформировавшихся под влиянием работ И.И. Шмальгаузена [33], М.И. Сетрова [30], Л.Н. Серавина [29], М.В. Волькенштейна [12], П. Эткинса [34], Г.А. Голицына и В.М. Петрова [15], В.А. Шевченко [32] и др.

Классическая теория информации предполагает строгое разграничение двух важнейших понятий — "информационные сигналы" и "носители информации". Информационных сигналов множество, это все абиотические и биотические (включая антропогенные) экологические факторы. И хотя многие из них действуют косвенно (опосредованно), все они в равной степени выполняют сигнальную функцию. В связи с этим можно вспомнить общеизвестный принцип равноценности и незаменимости факторов внешней среды для жизнедеятельности растений [31]. Не подвергая сомнению его справедливость, уместно обратить внимание на сложный характер восприятия сигнальных факторов.

Существуют факты, позволяющие утверждать, что из всего множества действующих факторов (информационных сигналов) все же можно выделить основные, наиболее важные. В первую очередь это относится к свету, а точнее к солнечной энергии, поглощаемой в процессе фотосинтеза [3], и к явлению фотопериодизма, которое следует понимать гораздо шире, чем обычно принято [20, 33]. Это кажущееся несоответствие с принципом равноценности и незаменимости факторов среды свидетельствует о косвенном, опосредованном действии многих из них. Все экологические факторы, безусловно, важны в равной степени, но следует признать существование прямых, непосредственно действующих, и вторичных, или косвенных, факторов. Вероятно, имеет смысл их разграничить по этому принципу.

Назовем сигналами первого рода уже упомянутые факторы непосредственного, прямого воздействия на растения (солнечная энергия и фотопериодизм). К сигналам второго рода отнесем всю совокупность экологических факторов, которые действуют на организм посредством некоторого универсального механизма, присущего сигналам первого рода. В чем же состоит их уникальность и универсальность? Ответ, видимо, надо искать в природе этих факторов. Они, по классификации А.С. Мончадского [24], относятся к первичным периодическим факторам. Регулярные циклы, вызывающие их изменения, существовали задолго до появления жизни на Земле. Этот факт объясняет почему адаптации живых организмов к первичным периодическим факторам или, в нашем понимании, к сигналам первого рода так прочно укоренились в их наследственной основе. Выделим наиболее важные свойства сигналов первого рода и те общие черты, которые их объединяют.

Свет — один из важнейших абиотических факторов. С одной стороны, это — первичный источник энергии, без которого невозможна жизнь; с другой — лимитирующий фактор. Для экологов наиболее важны качественные признаки света (длина волны), интенсивность (действующая энергия — в джоулях) и продолжительность воздейст-

вия (длина дня). В контексте обсуждаемой проблемы свет вызывает интерес как регулирующий фактор, что определяется его природой. Излучение солнца представляет собой электромагнитные волны разной длины и характеризуется колебательными процессами. Такая природа света делает этот экологический фактор одним из наиболее универсальных и является важнейшим способом взаимодействия в природе.

Фотопериод, или длина дня, относится к самым надежным сигналам, по которым организмы упорядочивают во времени все процессы жизнедеятельности. По механизму действия это — своеобразное “реле времени”, или пусковой механизм, включающий последовательность многообразных физиологических процессов, приводящих к росту и развитию организмов. Фотопериодичность обуславливает механизм регулирования функции во времени. Анализ литературных данных [25—27] позволяет утверждать, что в основе фотопериодических реакций лежат ритмичные колебательные процессы с их главной характеристикой — частотой. В возникновении и интеграции биологических колебаний основную роль играют резонансные (в первую очередь синхронизационные) явления. Колебания в биосистемах всегда связаны с электромагнитными полями, а синхронизация — с электромагнитными сигналами. Таким образом, временная организация организмов на всех уровнях организации биосферы осуществляется по единому принципу — ритмическому, причем синхронизация внутренних и внешних факторов происходит посредством весьма слабых электромагнитных связей. Это один из наиболее распространенных и универсальных способов взаимодействия организмов между собой и с окружающей их средой.

Таким образом, в природе существует множество информационных сигналов (биотические и абиотические факторы среды), одинаковых по значению, но разных по природе. Часть из них являются косвенными, действующими опосредованно (сигналы второго рода). Они поглощаются сигналами первого рода, имеющими электромагнитную

природу и характеризующимися наличием колебательных процессов. Для них характерна синхронизирующая функция. Суммарный электромагнитный импульс взаимодействует с живыми организмами посредством универсального носителя информации (следствие теории информации). Естественно предположить, что природа этого носителя должна соответствовать сигналам первого рода. Синхронизация процессов “поглощения” информации возможна только в однородной среде. Вероятно, таким носителем информации может быть электромагнитное поле. Эта гипотеза представляется нам наиболее обоснованной. Не случайно А.П. Дубров [19] предлагает ввести новую область знаний — электромагнитную экологию.

Воспринимают и обрабатывают экологическую информацию полевые структуры организма, имеющие ту же колебательную природу. Результатом регуляции этого процесса являются приспособительные реакции. Их характер определяется как природой информационных сигналов, так и силой и продолжительностью последних. При кратковременном воздействии факторов среды используются быстрые физиологические реакции, не затрагивающие, как правило, генетический аппарат организма. Если действующий агент является длительным или постоянным, включается механизм акклиматизации.

Вероятно, организм имеет, как минимум, два эшелона фенотипических приспособлений: сначала внешнее воздействие компенсируется физиологической реакцией, и только когда станет очевидным, что воздействие длительно, будет запущен комплекс акклиматизационных преобразований, так или иначе связанный с перестройкой генетического аппарата. Последнее предположение трактует генетическую информацию конкретного организма как отражение экологической информации, накопленной в процессе жизнедеятельности. Вхождение экологической информации в онтогенез происходит на организменном, клеточном и молекулярном уровнях и носит физиолого-биохимический характер. Затем в случае устойчивого экстремального воздействия

факторов среды в процессе естественного или искусственного отбора мутаций и рекомбинаций уже на популяционном уровне экологическая информация кодирует себя в генетической информации.

Представленный механизм взаимодействия в системе организм — среда необходимо дополнить представлениями о существовании “обратной связи” [1, 13, 33]. Она бывает отрицательной и положительной. Под первой понимается такая связь, в результате которой эффект от поступающих в организм сигналов снижается. Вторая вызывает противоположный ответ (усиление информационных сигналов). В биологии, в частности в интродукции растений, особую роль играют отрицательные обратные связи, несущие регуляторную функцию. Например, понижение температуры окружающей среды обуславливает такую адаптивную перестройку организма, которая на разных его иерархических уровнях противодействует этому явлению.

Энергетическая составляющая разрабатываемой теории рассматривается как количественный информационный критерий. Количественный учет ценности информации, по нашему мнению, может выражаться через приращение вероятности достижения цели за счет полученной информации. Растения в новых условиях всегда стремятся к сохранению способности нормально и достаточно долго функционировать в новых условиях, т. е. к сохранению их устойчивости. Обычно под устойчивостью организма понимается его ответная реакция на отдельно взятый фактор внешней среды (засухоустойчивость, морозостойкость, устойчивость к вредителям и болезням и т. д.). В интродукции растений устойчивость целесообразно рассматривать более широко, как интегральное понятие, характеризующее поведение особи в ответ на всю совокупность воздействующих информационных факторов.

Устойчивость ко всем видам воздействий, в настоящее время, принято обозначать понятием “надежность”. Этот технический термин с успехом используется для характеристики состояния живого организма на разных иерархических уровнях [16—18]. От

надежности функционирования отдельной особи в новых условиях (организменный уровень), или интродукционной популяции (популяционный уровень), или интродуцентов как слагаемых искусственного фитоценоза (фитоценотический уровень) зависит, в итоге, их судьба.

Реализация предлагаемого подхода к рассматриваемой проблеме состоит в поиске критерия надежности. Необходимо найти его меру. Вероятно, она определяется силой и длительностью воздействия информационных (экологических) факторов. От этого зависит вероятность достижения цели, т. е. надежности функционирования интродуцентов за счет полученной информации. Такой мерой может служить показатель энергетического обмена, адекватно реагирующий на изменения внешних условий. Достаточное представление о нем можно получить путем определения теплотворной способности растений калориметрическим методом.

Наши исследования в природных условиях и в условиях культуры на популяционном уровне [5, 6, 8, 10] показали, что один и тот же вид растений, независимо от условий произрастания, аккумулирует строго определенное количество энергии. Показатель калорийности для каждого вида характеризуется верхним и нижним пределами (видовая норма). Неблагоприятные изменения условий обитания видов (различные природные и интродукционные популяции) в фитоценозе приводят, как правило, к повышению уровня их биоэнергетики в пределах видовой особенности. Экстремальные воздействия могут вызвать превышение верхнего предела энергоемкости видов, что, в свою очередь, определяет их исчезновение из состава ценозов. По всей видимости, растения во взаимодействии с окружающей средой выбирают такие условия, в которых энерготраты минимальны.

Резюмируя изложенное, можно сказать, что устойчивость какого-либо биоценоза (в том числе и искусственного) зависит от способности его компонентов запасать определенное количество энергии. Исчезновение видов из состава фитоценоза обу-

словлено неспособностью его обеспечить данный вид определенным количеством энергии.

Следует отметить, что в большинстве работ, посвященных изучению функционирования биогеоценозов, подчеркивается необходимость исследования круговорота веществ и энергии. Это является важным условием познания протекающих в них процессов. Однако полнота изученности этих двух составляющих компонентов, отражающих динамику развития растительных сообществ, оказывается несоизмеримо различной. Главные усилия обычно направляются на изучение круговорота веществ. Энергетическая сторона природных превращений остается мало разработанной. Даже такой важнейший показатель, как продуктивность биогеоценозов, обычно выражают только в единицах массы, энергетический эквивалент почти не используется. Восполнение этого пробела является актуальной задачей.

Таким образом, основные составляющие информационно-энергетической теории (вертикальная и горизонтальная информационные системы, ее энергетический компонент) получили необходимые объяснения и некоторое логическое и экспериментальное подтверждение. В заключение было бы естественным обозначить ее теоретическое и практическое значение.

1. Представляется возможность на новой концептуальной основе свести в единую систему обширный теоретический и практический материал многих биологических наук, которым оперирует интродуктор растений.

2. Открывается перспектива с новых позиций подойти к важнейшим интродукционным понятиям: стресс, адаптация, гомеостаз, устойчивость, онтогенез, филогенез, и установить взаимосвязь между ними.

3. Появляется возможность объяснить явления, проявляющиеся на границе раздела двух сред (экотонный эффект).

4. Становится понятным значение тех информационных сигналов, которые не воздействуют в настоящее время, но оказывали свое влияние в прошлом (эффект памяти).

5. Получает обоснование объективный количественный критерий устойчивости интродуцированных растений в новых условиях среды.

6. Появляется перспектива моделирования устойчивых искусственных фитоценозов и управления ими на информационно-энергетической основе.

1. Арманд А.Д. Устойчивость (гомеостатичность) географических систем к различным типам внешних воздействий // Устойчивость геосистем. — М.: Наука, 1983. — С. 14—32.
2. Бать О.Г., Ханин М.А. Оптимальная теплоизоляция гомойотермных // Термодинамика и регуляция биологических процессов. — М.: Наука, 1984. — С. 173—181.
3. Безденежных В.А. К вопросу о формализации процесса адаптации растений // Влияние факторов внешней среды и физиологически активных веществ на терморезистентность и продуктивность растений. — Петрозаводск: Карел. фил. АН СССР, 1982. — С. 94—103.
4. Борзенков В.Г., Северцов А.С. Теоретическая биология: размышление о предмете. — М.: Знание, 1980. — 64 с.
5. Булах П.Е. Искусственные фитоценозы в ботсадах в свете энергетической концепции // Ботанические сады — центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры: Тез. докл. сессии Совета ботан. садов Украины. — Ялта: Б. и., 1995. — С. 23—24.
6. Булах П.Е. Критические этапы в онтогенезе живых организмов // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Європі. 9 Міжнар. конф. — Мукачево: Б. в., 1997. — С. 24—25.
7. Булах П.Е. Методические аспекты оптимизации интродукционных исследований // Інтродукція рослин. — 1999. — № 2. — С. 15—21.
8. Булах П.Е. Онтогенез в свете информационно-энергетической концепции интродукции растений // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах та дендропарках Європи. 11 Міжнар. конф. — Біла Церква: Б. в., 1999. — С. 38—41.
9. Булах П.Е. Принцип оптимальности как важнейшая парадигма интродукции растений // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 79. — С. 19—23.
10. Булах П.Е. Энергетическая концепция сохранения генофонда редких и исчезающих видов в ботанических садах // Охорона генофонду рослин в Україні: Тези доп. наук. конф. — Донецьк: Б. в., 1994. — С. 111—112.
11. Волькенштейн М.В. Физический смысл нейтралистской теории эволюции // Журн. общ. биологии. — 1981. — 42, № 5. — С. 680—686.
12. Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. — М.: Наука, 1986. — 191 с.
13. Гиляров М.С. Обратные связи и направление эволюционного процесса // Вестн. АН СССР. — 1976. — № 8. — С. 68—76.
14. Глазер Р. Биология в новом свете. — М.: Мир, 1978. — 173 с.

15. Голицын Г.А., Петров В.М. Гармония и алгебра живого. — М.: Знание, 1990. — 127 с.
16. Гродзинский Д.М. Надежность биологических систем и эволюция // Надежность клеток и тканей. — Киев: Наук. думка, 1980. — С. 6—15.
17. Гродзинский Д.М. О возможных подходах в математическом моделировании физиологических и биохимических процессов // Математические методы в биологии. — Киев: Наук. думка, 1983. — С. 36—46.
18. Гродзинский Д.М. Системы надежности растительных организмов // Системы надежности клетки. — Киев: Наук. думка, 1977. — С. 17—29.
19. Дубров А.П. Геомангнитное поле и жизнь. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 223 с.
20. Заславский В.А. О принципах фотопериодического контроля развития членистоногих // Журн. общ. биологии. — 1974. — 35, № 5. — С. 717—736.
21. Калайков И.Д. Теория отражения и проблема приспособления. — М.: Наука, 1986. — 144 с.
22. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культур ценозов. — Киев: Наук. думка, 1988. — 164 с.
23. Логгинов В.Б. Информационная концепция интродукции // Всесоюз. конф. по теорет. основам интродукции растений: Тез. докл. — М.: Б. и., 1983. — С. 114.
24. Мончадский А.С. О классификации факторов окружающей среды // Зоол. журн. — 1958. — 37, № 5. — С. 680—692.
25. Пресман А.С. Идеи В. И. Вернадского в современной биологии. — М.: Знание, 1976. — 64 с.
26. Пресман А.С. Электромагнитная сигнализация в живой природе. — М.: Сов. радио, 1974. — 64 с.
27. Путилов А.А. Системообразующая функция синхронизации в живой природе. — Новосибирск: Наука, 1987. — 144 с.
28. Розен Р. Принцип оптимальности в биологии. — М.: Мир, 1969. — 216 с.
29. Серавин Л.Н. Теория информации с точки зрения биолога. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. — 160 с.
30. Сетров М.И. Организация биосистем. — Л.: Наука, 1971. — 275 с.
31. Шатилов И.С. Принципы программирования урожайности // Вестн. с.-х. наук. — 1973. — № 3. — С. 8—14.

32. Шевченко В.А. Универсальный природный цикл. — Киев: Вища шк., 1992. — 171 с.
33. Шмальгаузен И. И. Кибернетические вопросы биологии. — Новосибирск: Наука, 1968. — 224 с.
34. Эткинс П. Порядок и беспорядок в природе. — М.: Мир, 1987. — 224 с.

Надійшла 23.03.2000

ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ТЕОРІЯ
ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

П.Е. Булах

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Київ

Обговорюється проблема теорій в інтродукції рослин. Розглянуто основні принципи функціонування живих організмів, які дозволяють пояснити велику кількість фактів та явищ, що пов'язані з переселенням рослин. Підкреслюється ідея оптимізації інтродукційних досліджень. Сформульована інформаційно-енергетична концепція інтродукції рослин. Викладені її основні складові та перспективи використання.

INFORMATION-ENERGY THEORY
OF PLANT INTRODUCTION

P.E. Bulakh

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The problem of theories in plant introduction is discussed. The main principles of the living organisms functioning are considered. They allow understanding a lot of facts and phenomena connected with plant migration. The idea of optimization of introduction researches is emphasized. Information-energy theory of plant introduction is formulated. The basic components of the theory and prospects of its use are stated.

НАСЛІДКИ ІНТРОДУКЦІЇ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ PHILADELPHUS L. В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Т.С. СЧЕПІЦЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Показано історію та узагальнено досвід інтродукції 11 видів і 5 форм-сортів садового жасмину. Наведено оцінку життєздатності садових жасминів в умовах інтродукції методом інтегральної числової оцінки за результатами візуальних спостережень. Визначено перспективність подальшої інтродукції та культивування видів роду.

Види роду *Philadelphus* L. займають вагомe місце серед чагарникових рослин, що найширше використовуються людиною. У світовій флорі налічується близько 50 видів садового жасмину, природно зростаючих у Західній Європі, Східній Азії і Північній Америці, а також значна кількість гібридів, які достатньо легко отримати в культурі. Перші згадки про інтродукцію садових жасминів в Україну датуються початком минулого століття. Нині в Україну інтродуковано близько 32 видів і 34 форм-сортів.

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) з видів різного географічного походження створено колекційну ділянку садових жасминів. Перші надходження видів роду *Philadelphus* у НБС НАН України датуються 1946 р., коли з Німеччини було одержано і висаджено близько 35 видів і форм. У наступні роки колекція поповнювалась рослинами, отриманими з Риги, Ростова, Ленінграда, Владивостока, Дніпропетровська і Москви. Деяку частину інтродукованих рослин з різних причин було втрачено. Нині у

дендрарії налічується 26 видів, форм і сортів садового жасмину. Більшість із них — 40-річні рослини, що мають характерні для цього віку розміри і габітус крони.

Успішність інтродукції рослин залежить від їх життєздатності в нових умовах існування, що проявляється особливостями перебігу сезонного розвитку та онтогенезу. Для оцінки результатів інтродукції садових жасминів у НБС НАН України було використано метод інтегральної числової оцінки життєздатності та перспективності інтродукції кущів на основі візуальних спостережень за П.І. Лапіним, В.В. Сидневою [3].

1. Ступінь щорічного визрівання пагонів визначає успішність перезимівлі інтродуцента і оцінюється за п'ятибальною шкалою. Пагони переважної більшості видів і форм дорослих рослин в умовах Києва закінчують свій ріст у кінці липня — на початку серпня й до настання ранніх осінніх заморозків дерев'яніють (бал 1).

Не рекомендується проводити омолоджувальну обрізку кущів пізніше другої половини липня, тому що нові прирости пагонів не встигають здерев'яніти і відмерзають взимку.

2. Зимостійкість — провідний показник успішності інтродукції рослин у районах з помірним кліматом, оцінюється за семибальною шкалою. Всі види садового жасмину в умовах інтродукції відзначаються високою зимостійкістю — бал 1—2. Лише в окремі зими у садового жасмину Лемуана (*Ph. lemoinei* Lemoine), сортів 'Лавіна' (*Ph. l. 'Avalanche'*) і 'Глетчер' (*Ph. l. 'Glacier'*) та у деяких північноамериканських видів обмерзають пагони минулого року (бал 3).

3. Збереження габітусу значною мірою залежить від зимостійкості рослин і оцінюється за трибальною шкалою. Всі види садового жасмину в умовах Києва зберігають притаманну їм у природі життєву форму — бал 1.

4. Пагоноутворювальна здатність рослин оцінюється за трибальною шкалою. Найвища пагоноутворювальна здатність притаманна низькорослим, тонкостебловим видам і формам, наприклад: *Ph. lemoinei* 'Avalanche', *Ph. coronarius* L. (садовий жасмин корончатий), *Ph. microphyllus* Gray (садовий жасмин дрібнолистий), *Ph. schrenkii* Rupr. et

Maxim. (садовий жасмин Шренка) — бал 1. В інших видів ця здатність середня, нові пагони утворюються в меншій кількості, але достатній для збереження типового габітусу (бал 2).

5. Приріст у висоту і збільшення об'єму крони визначається наявністю або відсутністю щорічного приросту основних пагонів і гілок з урахуванням віку рослини. Зміна умов зростання внаслідок інтродукції часто помітно впливає на приріст і розвиток крони інтродуцента. У дорослих рослин садового жасмину практично не ушкоджуються термінальні бруньки основних пагонів, і щорічний приріст верхівкового і головних пагонів забезпечує нормальний розвиток притаманного рослині габітусу. Величину приросту і протяжність росту пагонів визначають фенологічні аспекти весни і літа, температурний чинник і режим вологозабезпечення.

6. Здатність рослин до генеративного розвитку — найважливіший показник життєздатності рослин у нових умовах, оцінюється за чотирибальною шкалою. Всі садові жасмини увійшли у фазу плодоношення; плоди і на-

Оцінка життєздатності видів роду *Philadelphus* L., інтродукованих у НБС НАН України, і перспективність інтродукції

Вид	Життєва форма/ Висота, м	Вік, роки	Показники життєздатності, бал							Загальна оцінка	
			Здерев'яніння пагонів	Зимостійкість	Збереження габітусу	Пагоноутворювальна здатність	Приріст у висоту	Генеративний розвиток	Способи розмноження в культурі	Сума балів життєздатності	Група перспективності
<i>Ph. inodorus</i> L.	к/2,5	40	20	25—20	10	3	5	25	7	95—90	1—2
<i>Ph. grandiflorus</i> Willd.	к/3,0	42	20	25—20	10	3	5	25	7	95—90	1—2
<i>Ph. tenuifolius</i> Rupr. et Maxim.	к/2,5	40	20	25—20	10	3	5	25	10	98—93	1—2
<i>Ph. schrenkii</i> Rupr. et Maxim.	к/2,0	40	20	25	10	5	5	25	7	95	1
<i>Ph. coronarius</i> L.	к/2,0	40	20	25—20	10	5	5	25	10	100—95	1
<i>Ph. c. 'Plena'</i>	к/2,0	40	20	25—20	10	5	5	20	5	90—85	2
<i>Ph. c. 'Vozdushniy Dessant'</i>	к/2,0	38	20	25	10	5	5	25	5	93	1
<i>Ph. incanus</i> Koehne	к/2,5	40	20	25	10	3	5	25	7	95	1
<i>Ph. microphyllus</i> Gray	к/1,5	42	20	20 (15)	10	5	5	25	10	95 (90)	1 (2)
<i>Ph. falconeri</i> Sarg.	к/3,5	40	20	25—20	10	3	5	25	7	95—90	1—2
<i>Ph. latifolius</i> Schrad.	к/3,0	40	20	25—20	10	3	5	25	7	95—90	1—2
<i>Ph. lewisii</i> Pursh.	к/3,0	39	20	25—20	10	3	5	25	7	95—90	1—2
<i>Ph. gordonianus</i> Lindl.	к/3,5	42	20	25	10	3	5	25	7	95	1
<i>Ph. lemoinei</i> 'Norma'	к/2,0	40	20	25	10	5	5	20	3	88	2
<i>Ph. l. 'Virginal'</i>	к/2,5	40	20	25	10	5	5	25—20	5	93—88	1—2
<i>Ph. l. 'Avalanche'</i>	к/1,5	40	20	20—15	10	5	5	25	3	88—83	2

сіння дозрівають у вересні — жовтні. Лише в сортів з яскраво вираженими махровими квітками помічено тенденцію до партенокарпії.

7. Можливі способи розмноження в культурі.

Досвід інтродукції садових жасминів дає можливість розробки найефективніших способів їх масового розмноження в культурі. Розмноження самосівом, що свідчить про успіх інтродукції й найповнішу відповідність рослин природним умовам нового району зростання, зафіксовано у *Ph. coronarius*, *Ph. microphyllus*, *Ph. tenuifolius* Rupr. et Max (садовий жасмин тонколистий). Види садового жасмину розмножують насінням; насіння дуже дрібне, не потребує стратифікації, посів бажано проводити в ящиках у зимових теплицях. Сорти садового жасмину при насінневому розмноженні, як правило, не успадковують батьківських ознак, тому їх розмножують вегетативним способом. Вегетативно садові жасмини розмножують як природним (відсадками), так і штучним шляхом (зеленими, здерев'янілими і напівздерев'янілими живцями). Практично всі види належать до групи рослин, що легко укорінюються.

Аналіз підсумку цих показників дає можливість оцінити ступінь зміни біологічних властивостей інтродуцентів у нових умовах зростання. Разом з тим кожному із показників відповідає числове значення. За результатами оцінки всіх семи показників виведений один інтегральний числовий показник. Найвища життєздатність рослин оцінюється 100 балами. За показником життєздатності рослин і сумою балів проведено оцінку успішності та перспективності інтродукції, яка дає вагомий підстави для прогнозування можливостей широкого використання садових жасминів. Всі дослідні рослини (таблиця) в умовах інтродукції добре ростуть, достатньо високозимостійкі, переважна більшість з них плодоносить; розмножуються насінням та вегетативно і належать до групи повністю перспективних і перспективних рослин.

Встановлено відносну відповідність їх сезонного ритму розвитку кліматичним умовам району Києва. При культивуванні садового жасмину в Україні (особливо в Лісостепу) слід враховувати умови пункту проміжної

інтродукції. Так, одним і тим же видам і формам, інтродукованим у Києві з інших областей України, а також із зарубіжних держав з помірним кліматом і із субтропічних районів, притаманні різні адаптаційні властивості, що відносить їх до різних категорій перспективності використання.

Досвід інтродукційної діяльності дозволяє оцінити значну частину світового різноманіття видів і сортів садового жасмину, виявити перспективні резерви для селекції, виробити рекомендації щодо їх розведення і використання.

1. *Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные* / Под ред. Н.А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1986. — 720 с.
2. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 186 с.
3. Лапин П.И., Калущий К.К., Калущая О.Н. Интродукция лесных пород. — М.: Лесн. пром-сть, 1979. — 224 с.

Надійшла 20.01.2000

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА PHILADELPHUS L. В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Т.С. Счепицька

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлена история и обобщен опыт интродукции 11 видов и 5 форм-сортів садового жасмина в НБС НАН Украины. Приведена оценка жизнеспособности садовых жасминов в условиях интродукции методом интегральной числовой оценки результатов визуальных наблюдений. Определена перспективность дальнейшей интродукции и культивирования видов рода.

THE RESULTS OF INTRODUCTION OF SOME PHILADELPHUS L. SPECIES IN THE NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

T.S. Stchepitskaja

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The paper deals with the history and the data on introduction of 11 species and 5 forms of *Philadelphus* L. genus in the National Botanical Gardens of Ukraine. The valuation of plants viability under the conditions introduction has been given by the method of integral numerical estimation of visual observations. The prospects of further introduction and cultivation of the species are determined.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ OPUNTIA (TOURNEF.) MILL. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЮЖНОБЕРЕЖЬЕ КРЫМА

О.В. БЕЛОУСОВА, Н.А. БАГРИКОВА

Государственный Никитский ботанический сад УААН
Украина, 98648 Ялта, ГНБС УААН

Изложены результаты исследований натурализовавшейся Opuntia sp. в центральной части Южного берега Крыма. Проанализированы биоритмологические и фенологические данные. Представлена климатическая характеристика данного района в сравнении с естественными местами произрастания.

Представители рода *Opuntia* (Tournef.) Mill. (Sactaceae Juss.) культивируются на Южном берегу Крыма (ЮБК) с первой половины XIX в. в парковых насаждениях. Известно несколько пунктов, где успешно натурализовалась *Opuntia humifusa* Raf.: датированное 1854—1856 гг. “итальянское кладбище” близ Севастополя и примерно в те же годы старое “немецкое кладбище” близ Судака. В настоящее время на ЮБК, в частности на Карадаге, выявлена популяция одичавшей *Opuntia phaeacantha* Eng. *samanchica* (Eng.) Borg. [4].

Впервые в 1998—1999 гг. нами изучалась натурализовавшаяся популяция на мысе Плака, расположенном в центральной части ЮБК, в 2 км к востоку от горы Аю-Даг.

Литературный анализ показал, что изучаемый вид по эколого-биологическим особенностям наиболее близок к *Opuntia engelmannii* SD. [7, 9].

Климатические условия данного района характеризуются следующими показателями: количество солнечных часов в году — 2300, среднегодовая температура 13, января 3,5, июля — 23,8 °С; годовое количество осадков — около 500 мм; наиболее сухими

считаются август и сентябрь, в это время здесь выпадает 25—30 мм осадков; относительная влажность воздуха в августе равна 61, в сентябре — 63 % [6].

Мыс Плака (в переводе с греческого — “плоский камень”) сложен порфиритом, имеет высоту 50 м над ур. м., со склонами до 70° крутизны; протяженность береговой полосы составляет 330 м. В однородной плотной массе породы рассеяны крупные кристаллы полевого шпата и темных минералов [6]. Большая часть мыса покрыта естественной растительностью, характерной для приморских склонов (общее проективное покрытие 40—70 %). Древесный ярус представлен *Cupressus sempervirens* L., *Juniperus excelsa* Bieb., *Pistacia mutica* Fisch. et Mey.; кустарниковый — *Jasminum fruticans* L.; травянистый — *Asphodeline lutea* (L.) Reichenb., *Avena trichophylea* C. Koch, *Crepis alpina* L., *Convolvulus cantabrica* L., *Misopates orontium* (L.) Rafin., *Lolium loliaceum* (Bory et Chaub.) [5].

В основании мыса расположен парк санатория “Утес” — один из самых старых на побережье, основан почти одновременно с Никитским ботаническим садом (1812 г.). С 1807 г. на землях “Кучук-Ламбата” (старинное название этого района) строилось имение княгини А.Д. Гагариной, тогда же

был заложен парк, который оформлялся в ландшафтном, или пейзажном стиле. В основе этого стиля лежит подражание природе, при котором учитываются рельеф местности и фрагменты естественной растительности. В настоящее время в парке представлено до 200 видов, разновидностей и форм экзотических растений. Однако наше обследование показало отсутствие искусственных насаждений рода опунция на территории парка санатория "Утес" и наличие популяции натурализовавшейся опунции на обрывистых склонах южной экспозиции. Мы предполагаем, что данная популяция могла иметь как антропогенное, так и орнитогенное происхождение. Факт наличия многочисленных троп антропогенного происхождения свидетельствует о том, что данный вид мог размножаться как семенным, так и вегетативным способом. Вероятнее всего, эта популяция имеет орнитогенное происхождение, в пользу чего свидетельствует факт существования на мысе небольшой гнездовой колонии чайки хохотуны (*Larus cachinans* Pull.); в этом месте также встречается много других птиц на отдыхе [2]. Семена *Opuntia* могли попасть с пометом или погадками (непереваренными остатками пищи) чаек, которые, возможно, ели мясистые, сочные плоды на территории близлежащих парков (санаториев "Карабах", "Крым" и др.).

Естественный ареал произрастания *Opuntia engelmannii* — южные штаты США, а также на севере Мексики — в штате Сонора [7, 9]. Климат южных штатов США характеризуется как субтропический: жаркое лето, мягкая и относительно сухая зима с неравномерными осадками, выпадающими в виде кратковременных ливней, и резкими перепадами суточных температур. Количество осадков уменьшается в направлении с востока (около 200 мм в год) на запад (80 мм). Средняя температура января 10, июля — 28 °С. Северные районы Мексики также характеризуются субтропическим климатом. Среднегодовое количество осадков не превышает 250 мм, температура июля 15—20, января — 10 °С. В горных районах суточные температуры значительно колеблются

и нередко зимой ночью опускаются ниже 0 °С [3].

Натурализовавшаяся *Opuntia* принадлежит к подсемейству *Opuntioideae* K. Sch., насчитывающему около 300 видов и разновидностей, и наиболее обширной трибе *Platyopuntiinae* Backbg., характеризующейся, в свою очередь, плоскими членистыми побегами, а также сильно редуцированными, недолговечными листьями. Отличительной особенностью подсемейства является наличие в ареолах мельчайших щетинок, глохидий [7, 9].

На родине *O. engelmannii* — прямостоячий куст высотой до 2 м. Сегменты круглые до овальных, светло-зеленого цвета, длиной 30 см. Ареолы у взрослых особей крупные, густо опушены глохидиями от желто-коричневого до темно-кирпичного цвета. В них, как правило, имеются 1—2 колючки, у основания коричневатые, к верхушке светло-желтого цвета. Решающую роль в формировании цветков у всего семейства кактусовых играют цветочные ветви. Цветки у *O. Engelmannii* типичные, т. е. являются прямым продолжением вегетативного побега, по форме колесовидные, одиночные, желтого цвета. Тычинки раздражимые. Цветоножка короткая, трубчатая. Завязь нижняя. Расположение цветка терминальное. Плоды булавовидные, длиной около 4 см, от светло-красного до пурпурного цвета. Семена плоские, с твердой оболочкой [7, 9].

Первое ознакомление с местом натурализации опунции на мысе Плака проводилось осенью 1998 г., когда в верхней части склона в результате пожара сгорела практически вся травянистая растительность. Популяция опунции при этом оказалась практически неповрежденной, лишь некоторые сегменты были опалены, однако растения не выглядели угнетенными. В июне 1999 г. была подробно изучена популяция данного вида. На обследованной территории мыса Плака с юго-восточной, южной и юго-западной стороны мы насчитали около 40 куртин данного вида, диаметр которых варьирует от 0,5 до 3,0 м. Нами были тщательно исследованы пять групп опунций в верхней и средней частях склона. Кроме этого, от-

Морфологические параметры *Opuntia engelmannii* SD. на мысе Плака в 1998, 1999 гг.

Номер куртины	Размеры сегментов, см						Размеры плодов, см	
	1999			1998				
	Длина	Ширина	Толщина	Длина	Ширина	Толщина	Длина	Диаметр
1	22,5	13,5	1,1	19,0	1,6	1,6	5,0	2,7
	24,5	14,0	0,9	19,0	0,8	0,8	5,5	2,8
	20,5	14,0	0,9	15,5	2,0	2,0	6,0	2,3
	24,5	16,0	0,8	20,5	2,4	2,4	5,5	2,4
	34,5	13,5	0,7	19,0	1,9	1,9	5,0	2,3
	23,5	10,5	0,7	19,5	1,2	1,2	5,5	2,9
	26,5	19,0	1,1	17,5	1,3	1,3	4,0	2,4
	25,0	17,5	0,8	21,5	1,3	1,3	5,5	2,4
	29,0	20,5	0,8	21,0	1,5	1,5	6,0	2,8
	23,5	17,0	0,9	20,0	1,4	1,4	4,0	2,4
	2	25,4	15,6	0,9	19,3	1,5	1,5	5,2
17,5		14,0	0,6	22,0	14,5	1,4	4,5	2,4
8,7		6,0	0,6	18,5	13,5	1,4	4,5	2,8
17,0		13,9	0,9	26,0	14,5	1,2	5,0	2,7
20,0		15,5	0,7	15,5	11,5	1,2	4,8	2,6
17,0		11,7	0,7	10,5	8,5	1,8	5,0	2,4
10,0		8,8	0,6	22,0	15,0	1,4	4,8	2,5
13,5		9,0	0,8	29,5	16,5	1,4	5,3	2,6
25,5		15,8	0,8	28,5	11,0	1,7	5,7	2,2
21,5		15,0	0,6	30,0	17,5	0,8	6,0	—
23,5		15,5	0,7	21,5	12,5	0,8	5,0	—
30,0		13,5	0,9	—	—	—	—	—
30,5		15,5	0,9	—	—	—	—	—
3		19,6	12,9	0,7	22,4	13,5	1,3	5,1
	15,5	10,5	0,6	15,5	12,0	1,2	—	—
	17,7	11,7	0,6	19,8	14,0	1,0	—	—
	16,5	11,5	0,5	16,0	12,5	0,8	—	—
	20,5	15,0	0,7	15,0	14,0	1,2	—	—
	16,5	11,0	0,5	20,0	17,0	1,1	—	—
	26,5	17,0	0,7	11,5	12,4	1,0	—	—
	23,0	17,4	0,6	—	—	—	—	—
	13,5	11,0	0,6	—	—	—	—	—
	19,5	13,5	0,6	—	—	—	—	—
	22,0	14,0	0,6	—	—	—	—	—
4	19,1	13,3	0,6	16,3	13,7	1,1	—	—
	29,5	20,5	0,8	19,5	13,5	1,7	5,5	3,1
	27,0	18,0	0,8	20,0	14,5	1,7	6,0	2,6
	29,5	17,0	0,9	25,5	16,4	0,8	6,0	2,5
	21,0	14,0	0,7	20,0	17,5	2,2	5,0	2,9
	11,5	8,5	0,8	—	—	—	4,8	2,9
	20,0	13,0	0,9	—	—	—	5,0	2,6
	29,0	16,5	1,0	—	—	—	6,0	2,7
	28,0	16,0	0,9	—	—	—	6,5	3,0
	—	—	—	—	—	—	4,7	3,0
	—	—	—	—	—	—	7,0	2,6
5	24,4	15,4	0,9	21,3	15,5	1,6	5,7	2,8
	24,0	19,0	0,8	27,5	21,5	1,7	5,5	2,6
	21,0	17,0	0,8	25,5	19,0	1,6	6,0	2,4
	20,5	16,3	0,9	16,0	11,5	1,4	6,0	2,6
	34,0	21,5	1,0	24,5	16,5	1,5	5,0	2,4
	19,0	13,5	0,6	24,4	16,5	1,3	3,5	1,7
	24,5	14,8	0,9	27,5	21,0	1,9	6,0	2,8
	22,5	18,5	1,0	26,0	21,0	1,5	5,0	2,7
	23,0	18,5	1,1	27,0	21,0	1,5	6,5	2,4
	27,0	19,5	0,9	18,5	16,0	1,4	6,5	2,5
	28,0	20,5	1,1	29,5	19,5	1,8	4,5	2,0
	24,4	17,9	0,9	24,6	18,4	1,6	5,5	2,4

мечено произрастание данного вида в самой нижней, наиболее крутой и недоступной части склона. По визуальной оценке можно сказать, что группы опунции здесь отличаются более крупными размерами куртин и самих сегментов, характеризуются более обильным цветением и плодоношением. Особи семенного происхождения (сеянцы) нами не обнаружены.

Куртина № 1 — общий диаметр 1,2—2 м. Группа расположена на открытом участке склона в непосредственной близости к тропе. Состоит из шести ярусов. На сегментах 1998 г. насчитывается от 8 до 25 зеленых плодов, завязавшихся в результате цветения 1999 г. Известно, что плоды у представителей подсемейства *Opuntioideae* созревают, в зависимости от вида, в течение 1—2 лет.

Куртина № 2 — общий диаметр 0,5—1,7 м. Группа находится на значительном удалении от тропы, на открытом месте. Состоит из трех ярусов, довольно молодая. Отличается от предыдущей меньшим количеством зеленых плодов на побегах 1998 г. — до 8.

Куртина № 3 — общий диаметр 0,5—1,2 м. Произрастает в полутени под молодым можжевельником высоким. Состоит из трех ярусов. Отмечено единичное цветение. Цветок диаметром до 8 см, желтого цвета. Общая длина цветка с завязью составила 8,5 см. Плоды отсутствуют.

Куртина № 4 — общий диаметр 1,5—3,0 м. Группа произрастает в зарослях фисташки. Состоит из семи ярусов. Имеет около 10 нераскрывшихся бутонов длиной до 5,5 см. Всего на куртине около 28 зеленых плодов. На эпидермисе прошлогодних сегментов видны следы ожогов (результат пожара 1998 г.). Черные корочки поврежденного эпидермиса легко отслаиваются, заменяясь регенерирующей покровной тканью.

Куртина № 5 — общий диаметр 1,8—2,2 м. Состоит из восьми ярусов. На отдельных сегментах прошлого года имеется от 3 до 20 зеленых плодов, а всего их около 290 шт. Количество сегментов 1999 г. на прошлогодних побегах — от 1 до 4.

Данные промеров сегментов и плодов в разных частях мыса приводятся в таблице.

Сравнительный анализ параметров сегментов, плодов и цветков *O. engelmannii* на родине и натурализовавшейся популяции показали, что размеры сегментов на мысе Плака не превышают таковые растений в естественных местообитаниях. В среднем сегменты в популяции на мысе Плака имеют следующие размеры: длина 16,3—27,9, ширина 12,9—19,3, толщина 0,6—1,6 см. Необходимо отметить наличие сизоватого воскового налета на сегментах (особенно старых) натурализовавшегося вида (при нажатии легко стирается). Окраска цветка сходна с таковой на родине. Диаметр цветка на мысе Плака достигает 8 см. Длина плодов на родине составляет 4, на мысе Плака — в среднем 5—6 см. Вероятнее всего, они несколько увеличены в размерах в связи с повышенной нитрификацией субстрата. Спелые красные, пурпурные плоды на мысе Плака нам не встречались. Вероятнее всего, они были съедены чайками.

Таким образом, натурализовавшаяся популяция опунции на мысе Плака по морфологическим признакам не уступает растениям в естественных местообитаниях, но отличается некоторым увеличением размеров плодов. И хотя нами не обнаружены сеянцы, мы можем говорить о довольно высокой жизнестойкости популяции, характеризующейся обильным цветением и плодоношением, а также наличием авангардных особей.

Ранее в литературе не упоминалось о существовании натурализовавшейся опунции на мысе Плака, но можно предположить, что центром ее распространения был Никитский ботанический сад УААН. Отсчет интродукции данного вида идет с 1933 г., когда были получены семена из Аризоны. Уже тогда отмечалось, что пятилетние растения, достигающие высоты 60 см, выдерживают в открытом грунте зимы без повреждений морозами [1].

Наши исследования еще раз подтверждают сведения о том, что представители рода опунция, и в частности описанный выше натурализовавшийся вид, являются перспективными растениями для зеленого

строительства на ЮБК. Климатические условия здесь подходят для культивирования ее в открытом грунте. Опунция устойчива к воздействию морских брызг. Прекрасно размножается вегетативным способом, образуя плотные группы, которые способствуют укреплению береговых обрывов и выполняют противоэрозионную функцию. В рекреационной зоне ЮБК, где существует высокая вероятность пожаров, *Opuntia* может выполнять и определенную противопожарную функцию, так как ее мясистые побеги не горят, являясь естественной преградой для распространения огня. Известно, что в Мексике из зарослей опунций делают противопожарные защитные полосы на полях с сельскохозяйственными культурами [8]. Наше обследование на мысе Плака показало, что опунции прекрасно возобновляются после пожара.

Помимо этого *Opuntia* имеет и декоративное значение как экзотическое растение — причудливость форм, необычность цветения и яркая окраска спелых плодов.

Мы ожидаем, что в ходе дальнейших исследований выявятся другие особенности натурализовавшейся опунции, которые смогут быть поставлены на службу практике — сельскохозяйственной, мелиоративной, медицинской и др.

Авторы признательны С.Ю. Костину и Л.Э. Рыфф за помощь в подготовке данной работы.

1. Анисимова А.И. Деревья и кустарники // Тр. Гл. ботан. сада АН СССР. — М.: Сельхозиздат, 1948. — Т. 22, вып. 3/4. — 196 с.

2. Бескаравайный М.М., Костин С.Ю. Численность и некоторые особенности гнездовой экологии хохлатого баклана и серебристой чайки в юго-восточном Крыму. — Симферополь: Беркут, 1998. — 25 с.
 3. Воейков А.И. Климаты земного шара. — М.; Л.: Мир, 1965. — 237 с.
 4. Миронова Л.П., Каменских Л.Н. Сосудистые растения Карадагского заповедника // Флора и фауна заповедников. — М., 1995. — Вып. 58. — 104 с.
 5. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. — Л.: Наука, 1981. — 509 с.
 6. Шантырь С.П. Курорт Фрунзенское: Путеводитель. — Симферополь: Таврия, 1982. — 48 с.
 7. Backeberg C. Das Kakteenlexikon. — Jena: VEB Gustav Fischer Verl., 1976. — 487 S.
 8. Bravo H., Scheinvar L. El Interesante Mundo de las Cactaceas. — Mexico: Fondo de Cultura Econ., 1995. — 375 p.
 9. Naage W. Kakteen von A bis Z. — Leipzig: Radeben L: Nenmann Verl., 1983. — 749 p.

Поступила 25.01.2000

НАТУРАЛІЗАЦІЯ *OPUNTIA* (FOURNEF.) MILL.
У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПІВДЕННОБЕРЕЖЖІ КРИМУ

О.В. Белоусова, Н.О. Багрикова

Державний Нікітський ботанічний сад УААН, Ялта

Викладено результати досліджень натурализованої *Opuntia* sp. у центральній частині Південного берега Криму. Проаналізовано біоритмологічні та фенологічні дані. Наводиться кліматична характеристика району натуралізації у порівнянні з природними місцями зростання.

NATURALIZATION OF *OPUNTIA* (TOURNEF.) MILL.
IN THE CENTRAL SOUTH COAST OF THE CRIMEA

O.V. Belousova, N.A. Bagrykova

State Nikita Botanical Gardens,
Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Yalta

The results of researches of natural *Opuntia* sp. in the central south coast of the Crimea are explained. Biological, rhythmical, phenological data are analysed. The climatic characteristic of the given district in comparison with the places of natural growth is presented.

МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ПОШИРЕННЯ ВИДІВ *CORYLUS* L. В УКРАЇНІ

І.С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, Черкаська обл., 20300 Умань, вул. Київська, 12а

На підставі літературних та власних досліджень простежено поширення видів ліщини в Україні по періодах розвитку рослинного світу, описано склад фітоценозів, до яких входить ліщина звичайна в різних суборах та дібровах.

Філогенез ліщини звичайної на території сучасної України відбувався невіддільно від генезису рослинності на цій території. Дослідження флорогенезу на території України знаходимо в працях І.К. Пачоського [9], Є.М. Лавренка [6, 7], Ю.Л. Клеопова [5], М.І. Нейштадта [8, 9], П.І. Дорофеева [2], Б.В. Заверухи [3, 4], І.Ф. Удри [13] та ін.

У наш час єдиним видом ліщини у природній флорі України є ліщина звичайна (*Corylus avellana* L.). Вперше назва "avellana" зустрічається у Плінія. Походить вона від назви італійського міста Авеліно в Кампанії, де ще за античних часів ліщину розводили у великій кількості. У 1751 р. назву "avellana" застосував К. Лінней як видову назву дикорослої ліщини звичайної [12].

Із усіх сучасних видів роду *Corylus* ліщина звичайна — наймолодший і в той же час — найпоширеніший, бо охоплює всю Європу, крім крайньої північної та частково степової частини, а також Кавказ та Малу Азію. Будучи анемофільною рослиною, ліщина звичайна утворює величезну кількість пилку: в одній сережці налічується до 4 млн пилкових зерен [8]. За Я. Д'яковською [14], пилко ліщини звичайної теоретично може розлітатися на відстань до 121 км.

В останню дніпровсько-валдайську міжльодовикову епоху ліщина звичайна була широко розповсюджена на території Східної Європи. В період кліматичного оптимуму північна межа її ареалу проходила вище Онезького озера. Під кінець міжльодовикової епохи у зв'язку з початком похолодання ліщина повністю зникає з лісів.

За П. Келлером [15], район Базеля (Швейцарські Альпи) був льодовиковим сховищем ліщини звичайної, звідки вона потім поширилась у Середню Швейцарію та інші місця. Деякі дослідники [1, 16] вважали, що льодовиковим сховищем ліщини звичайної була Південно-Західна Європа, звідки ліщина поширилась на північ і північний схід. Інші [17] — заперечували таку можливість. Очевидно, слід погодитись з Є.М. Лавренком [7], який вважав, що найважливішу роль у формуванні флори Східної Європи, у тому числі України, в післяльодовикові періоди відіграли середньоевропейський та карпато-північнобалканський центр консервації теплолюбної флори.

Середньоевропейський центр нині пов'язаний головним чином із Середньою Європою (звідси його назва), але в періоди зледеніння він переміщувався на північ. Звідси й отримала основну масу форм рослинність

РИС. 1. Поширення ліщини в Україні у ранньому голоцені

широколистяних і частково змішаних лісів середньої смуги Східної Європи, в тому числі й України.

Карпато-північнобалканський центр є східним крилом середньоевропейського центру. У формуванні флористичного складу широколистяних лісів Східної Європи, і в першу чергу України, цей центр відіграв основну роль. Зокрема, Є.М. Лавренко [7] вважав, що ліщина звичайна мігрувала в Україну із північнобалканського центру на схід. Щодо кримсько-кавказьких сховищ, то вплив їх в Україні істотно не відчувся.

Можна вважати встановленим, що ліщина звичайна в період останнього зледеніння у Західній Європі не переходила Північних Альп, а у Східній Європі — північніше Головного Кавказького хребта [8]. У ранньому голоцені (плейстоценова епоха антропогенного періоду) в Україні ліщина звичайна була вже у західній її частині із Закарпаттям включно [8] (рис. 1).

Із Карпатського центру міграція ліщини звичайної відбувалася на схід України. Цікаво, що в Карпатах у ранньому голоцені ліщина звичайна знаходилася значно вище, ніж у наш час. Причиною цього, очевидно, є те, що клімат був тоді м'якший, вегетаційний період тепліший і триваліший [8].

Масове поширення ліщини звичайної в Європі розпочалося після субарктичного часу із пануванням у лісах сосни. Проникнувши у соснові деревостої у вигляді підліску, ліщина звичайна своїм масовим конкурентом мала лише сосну і частково березу. За сприятливих кліматичних умов ліщина звичайна утворювала такі густі зарості під наметом сосни, що перешкоджала природному поновленню світлолюбних сосни та берези. Внаслідок цього на місці сосново-березових лісів виникли ліщинові гаї. На думку М.І. Нейштадта [8], про це свідчать пилкові діаграми Європи.

Істотною перешкодою для поширення ліщини звичайної виявилась ялина. Про це

РИС. 2. Поширення ліщини в Україні у середньому голоценові

свідчить той факт, що там, де ялини було багато, ліщини було мало. Підтверджують це також пилкові діаграми [8].

У ранньому голоценові ліщина звичайна поширювалася надзвичайно швидко. За підрахунками Ф. Фірбаса [17], відстань у 500—700 км ліщина подолала за 1000—1500 років, поширившись по всій території теперішньої Німеччини. Швидкість поширення її становила 5—7 км за рік. В Україні у цей час ліщина звичайна поширювалася зі швидкістю 2,5 км за рік.

Слід зазначити, що ці дані можуть бути дуже завищеними. За новітніми дослідженнями [13], рослини з важким безкрилим насінням, які поширюються зоохорно, мігрують зі швидкістю 15—20 м за рік, тобто відстань у 1 км вони долають за 50—70 років. Очевидно, орієнтація лише на дані пилкового аналізу може призвести до істотних похибок для висновків про швидкість міграції рослин як у минулому, так і нині.

У середньому голоценові ліщина звичайна в Україні далеко поширилася на північ, південь і схід, зайнявши майже всю сучасну територію України. На півдні вона поширилася майже до межі сучасного її ареалу, а на півночі та сході досягла сучасних меж країни [8] (рис. 2).

У пізньому голоценові ліщина звичайна продовжувала поширюватися на території України і досягла сучасних меж свого поширення (рис. 3).

На думку М.І. Нейштадта [8], з кінця середнього голоценоу й до сьогодні щільність насаджень ліщини звичайної весь час зменшується й одночасно звужується її ареал. Цей процес триває не менше 3000—4000 років. Призупинити його може лише втручання людини з її сучасними засобами інтродукції і акліматизації рослин.

Отже, на території сучасної України і в неогені, і в антропогені єдиним видом із роду *Corylus* L. у флорі цієї території була і за-

РИС. 3. Поширення ліщини в Україні у пізньому голоцені

лишається нині ліщина звичайна (*Corylus avellana L.*).

В Україні ліщина звичайна входить до складу фітоценозів у свіжих, вологих і сирих складних суборах (сугрудках, судібровах), сухих, свіжих, вологих і сирих дібровах (грудах).

За П.С. Погребняком [11], у свіжих складних суборах (свіжих сугрудках, свіжих судібровах — індекс C_2 за лісотипологічною класифікацією П.С. Погребняка), які займають більш-менш підвищені, рівні, добре дреновані місця і складаються з багаторусних деревостоїв, в Українському Поліссі й Лісостепу перший ярус — сосна звичайна (*Pinus sylvestris L.*), другий ярус — дуб звичайний (*Quercus robur L.*), до якого домішані береза повисла (*Betula pendula Roth.*), осика (*Populus tremula L.*), клен гостролистий (*Acer platanoides L.*), липа серцелиста (*Tilia cordata Mill.*), граб звичайний (*Carpinus betulus L.*), третій ярус — горобина звичайна (*Sorbus aucuparia L.*), груша звичайна (*Pyrus*

communis L.), яблуна лісова (*Malus sylvestris (L.) Mill.*). У підліску цих насаджень — ліщина звичайна разом з бруслиною бородавчатою (*Euonymus verrucosa L.*) та європейською (*E. Europaea L.*), свидиною (*Swida sanguinea Opiz.*), глодом одноматочковим (*Crataegus monoquina Jacq.*), кленом татарським (*Acer tataricum L.*), бузиною чорною (*Sambucus nigra L.*).

У вологих складних суборах (лісотипологічний індекс C_3), які у Лісостепу займають знижені місця, улоговини з ґрунтовими водами на глибині 2,5—4 м, а в Українському Поліссі — місця з відносно добрим дренажем, склад і структура деревостанів фізіологічно мало відрізняються від насаджень свіжих складних суборів. У підліску тут, крім перелічених у попередньому типі лісу, ще трапляються калина звичайна (*Viburnum opulus L.*) та крушина ламка (*Frangula alnus Mill.*).

У сирому складному суборі (сирому сугрудку, лісотипологічний індекс C_4) дерево-

стани займають знижені місця з ґрунтовими водами на глибині 1—2 м. У першому ярусі ростуть сосна звичайна з домішками берези повислої та пухнастої (*Betula pubescens* Ehrh.), у другому — дуб звичайний та вільха чорна (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.). У підлісковому ярусі разом з ліщиною звичайною і крушиною ламкою ростуть клен гостролистий, липа серцелиста та граб звичайний.

У сухій діброві (лісотипологічний індекс D_1), деревостани якої розповсюджені головним чином у південній частині Лісостепу та у Байрачному Степу, у першому ярусі — дуб звичайний і ясен звичайний (*Fraxinus excelsior* L.), у другому — клени гостролистий і польовий (*Acer campestre* L.), липа серцелиста, груша звичайна, яблуня лісова, граб звичайний. У підліску — глід одноматочковий, бруслина бородавчата, ліщина звичайна зрідка.

П.С. Погребняк [11] виділив три кліматичні варіанти сухої діброви:

1) звичайна — з пануванням дуба звичайного з домішкою ясена звичайного у першому ярусі, клени гостролистий і польовий та липа серцелиста — у другому ярусі, а у підліску — ліщина звичайна, бруслина бородавчата та інші кущові види;

2) грабово-дубова, яка відрізняється від першої пануванням граба звичайного у другому ярусі. У підліску, крім ліщини звичайної, іноді трапляються калина — гордовина (*Viburnum lantana* L.) і дерен справжній (*Cornus mas* L.);

3) скельнодубова — з пануванням дуба скельного (*Quercus petraea* Liebl.) у першому ярусі, а граба звичайного — у другому ярусі. Підлісок — той же, що й у попередньому варіанті сухої діброви.

Крім цих кліматичних варіантів сухої діброви П.С. Погребняк [11] виділив едафічний “кальцієфільний” варіант — суха діброва на чорноземі, у насадженнях якого немає граба звичайного, дерена справжнього. У підліску — клен татарський (*Acer tataricum* L.), свидина криваво-червона, зрідка ліщина звичайна.

Свіжі діброви (лісотипологічний індекс D_2) — найпоширеніший тип дібров у Лісостепу України. Ліщина звичайна в них — обов'язковий компонент підліску, за винят-

ком тих варіантів свіжої діброви, де через щільне змикання крон верхнього ярусу недостатня освітленість, як, наприклад, у свіжому груді, де у другому ярусі панує граб звичайний.

П.С. Погребняк [11] зазначає, що кліматичні варіанти свіжих дібров різноманітні. В Україні слід відзначити лісостепову зону й Крим, де виділяються грабові діброви. Це басейни Дніпра, Південного Буга й Дністра. Ліщина в цих дібровах відсутня, як взагалі відсутній підлісковий ярус через слабку освітленість ґрунту внаслідок щільного змикання крон верхнього ярусу.

Іншим кліматичним варіантом свіжої діброви в лісостеповій зоні України є скельнодубові діброви Поділля, де підлісковий ярус через слабку освітленість ґрунту також відсутній. Тому й ліщина звичайна у цих дібровах також відсутня.

Свіжі діброви, як зазначає П.С. Погребняк [11], також мають свій кальцієфільний варіант, який, по суті, є нітрофільним, бо надмір вапна тут пов'язаний з достатнім зволоженням, великою кількістю гумусу та інтенсивними процесами амоніфікації та нітрифікації в ґрунті. Звичайно цей варіант зустрічається на глибоких чорноземах. У підліску деревостанів цього типу свіжої діброви ліщина звичайна є обов'язковим компонентом, вона тут дуже розростається.

Вологі діброви (лісотипологічний індекс D_3) розповсюджені переважно у північній частині Лісостепу України та у південній частині Українського Полісся. Від свіжих дібров вони відрізняються зменшеною часткою ясена звичайного та граба звичайного у деревостанах і посиленням ролі липи серцелистої. Ліщина звичайна тут у підлісковому ярусі є звичайним компонентом. Разом з нею у цьому ярусі ростуть бузина чорна, клен татарський, крушина ламка, калина звичайна.

Сирі діброви (лісотипологічний індекс D_4) в Україні трапляються у вигляді великих масивів і тільки в Українському Поліссі. Рівень ґрунтових вод в них залягає на глибині 1—2 м, тому у всіх видів деревних рослин неглибока коренева система. У першому ярусі ростуть дуб звичайний, до якого домішується верба чорна, подекуди ясен звичайний,

іноді береза пухнаста та осика. У другому ярусі — клен гостролистий, липа серцелиста, граб звичайний. У підліску — ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, свидина кров'яно-червона, крушина ламка, калина звичайна, бузина чорна.

Отже, з цього короткого опису фітоценозів, у складі яких є ліщина звичайна, можна скласти уявлення про екологічний ареал ліщини звичайної.

Але в новітньоісторичний час, коли в Україні започаткувалося і набуло розвитку декоративне садівництво й інтенсивне плідництво, було звернуто увагу на культивування ліщини звичайної як горіхоносної та декоративної рослини, а пізніше — також інших видів роду *Corylus*. Уже в XVII ст. входять у культуру ліщини з Південно-Західної Європи — ліщини ведмежа (*C. colurna L.*) і велика, або ломбардська (*C. maxima Mill.*), а у XX ст. — види з Кавказу, Північної Америки та Східної Азії. Це кавказька ліщина понтійська (*C. pontica C. Koch*), північноамериканські ліщини — американська (*C. americana Marsch.*) і рогата (*C. cornuta Marsch.*), східноазіатські ліщини — різнолиста (*C. heterophylla Fisch. ex Trautv.*), маньчжурська (*C. manshurica Maxim.*) та Зібольдова, або японська (*C. siboldiana Blume*).

На сьогодні широко культивуються ліщини ведмежа та велика, решта поки що вирощується у колекціях ботанічних садів, дендропарків і дендраріїв. Проте досвід культивування північноамериканських та східноазіатських видів у колекційних насадженнях свідчить, що з часом ці види можуть набути більшого поширення в культурі.

1. Вульф Е. В. Введение в историческую географию растений. — 2-е изд. — М.; Л.: Госиздат Колхоз. Совхоз. Лит., 1933. — 414 с.
2. Дорофеев П. И. Развитие третичной флоры СССР по данным палеокарпологических исследований: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Л., 1964. — 45 с.
3. Заверуха Б. В. К истории развития флоры Южной Волины // Природная обстановка и фауны прошлого. — 1965. — Вып. 2. — С. 156—161.
4. Заверуха Б. В. Флора Волино-Подолли и ее генезис. — К.: Наук. думка, 1985. — 192 с.
5. Клеопов Ю. А. До історії рослинного вкриття України // Четвертинний період. — 1931. — Вип. 1/2. — С. 123—151.

6. Лавренко Е. М. Рослинність України // Вісник природознавства. — 1927. — Вип. 1/2. — 41 с.
7. Лавренко Е. М. История флоры и растительности СССР по данным современного распространения растений // Растительность СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. — Т. 1. — С. 235—296.
8. Нейштадт М. И. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 404 с.
9. Нейштадт М. И. Расселение лещины обыкновенной по территории Европейской части СССР в послеледниковое время // Ботан. журн. — 1953. — 38, № 3. — С. 330—349.
10. Пачосский И. К. Основные черты развития флоры юго-западной России // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. Прилож. к 34 т. — 1910. — Вып. 34. — 430 с.
11. Погребняк П. С. Основы лесной типологии. — К.: Изд-во АН УССР, 1955. — 455 с.
12. Смольянинова Л. А. Лещина // Культурная флора СССР. — Орехоплодные. — М.; Л.: Гос. изд-во совхоз. и колхоз. лит-ры, 1936. — 344 с.
13. Удра И. Ф. Расселение растений и вопросы палео- и биогеографии. — К.: Наук. думка, 1988. — 200 с.
14. Dyakowska J. Researches on the rapidity of the falling down of pollen of some trees. — Cracovie, 1937.
15. Keller P. Pollenanalytische Untersuchungen an Schweizer Mooren und ihren floren-genetische Deutung // Veröff. Geobotan. Institut Rübel. — 1928. — Н. 5.
16. Bertsch K. Geschichte des deutschen Walds. — Berlin, 1940.
17. Firbas F. Spät und nacheiszeitliche Wald — geschichte Mitteleuropas nördlich der Alpes. — Jena, 1949. — 490 S.

Надійшла 02.03.2000

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ *CORYLUS L.* В УКРАИНЕ

И.С. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Умань

На основании литературных и собственных исследований отслежено расселение видов лещин в Украине по периодам развития органического мира, описан состав фитоценозов, в которые входит лещина обыкновенная в различных суборах и дубравах.

THE PAST AND PRESENT DISTRIBUTION OF *CORYLUS L.* SPECIES IN UKRAINE

I.S. Kosenko

Dendrological park "Sofiivka", National
Academy of Sciences of Ukraine, Uman

Based on the literary and our own researches the accommodation of the *Corylus* species in Ukraine in the periods of evolution of the organic world is followed up, the composition of phytocenoses including common *Corylus* in different forests is described.

ДЕКОРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L.

В.Л. РУБІС

Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Україна, 19013 Біла Церква, дендропарк "Олександрія" НАН України

Наведено характеристику декоративних особливостей 10 північноамериканських видів глоду з колекції дендропарку "Олександрія". Визначено динаміку декоративності цих видів протягом року.

Глід (*Crataegus* L.) — один з найбагатших видами рід родини розових. У зеленому будівництві різні види глоду ціняться за пишне цвітіння та плодоношення. Особливо виділяються види глоду з Північної Америки, які мають більші за розмірами квітки та плоди.

За даними багатьох авторів [11, 12], для озеленення міст України рекомендовано використовувати численні види глоду, в тому числі й північноамериканські. У ботанічних садах України налічується понад 50 видів і форм північноамериканських видів глоду, які виявились достатньо зимостійкими та посухостійкими [2, 6]. Для створення композицій в ландшафтних парках Л.І. Рубцов рекомендує використовувати дикі плодові рослини з порівняно дрібними квітками та суцвіттями (черемха, горобина, глід, кизил) [13].

Дендропарк "Олександрія", створений в ландшафтному стилі, розташований в північно-східній частині Правобережного Лісостепу України [10]. В колекції парку налічується 30 видів і форм р. *Crataegus* L., 15 видів глоду мають північноамериканське походження. В ландшафтних композиціях парку використовують глід напівм'який, глід великонасінневий, глід Ельвангера. Усі інші види зростають на колекційній ділянці.

У літературі, присвяченій питанню створення паркових композицій, відомості про використання північноамериканських видів глоду незначні або відсутні [5, 7, 13, 14]. З метою розробки принципів використання північноамериканських видів глоду для створення ландшафтних композицій було вивчено декоративні особливості 10 видів глоду з Північної Америки. Модельні дерева брали від 1 до 10 у віці від 29 до 40 років. Усі види щорічно цвітуть і плодоносять.

Із багатьох чинників, поєднання яких може дати бажаний ефект при створенні пейзажних композицій, основним вважається висота рослин [4]. В умовах дендропарку "Олександрія" більшість видів глоду досягли або майже досягли висоти, властивої їм на батьківщині (табл. 1). За класифікацією висоти дерев та чагарників П.І. Лапіна північноамериканські види глоду можна віднести до 4 класу (висота 2—9 м).

Фенологічні спостереження, що дають можливість встановити періоди найбільшої декоративності, проводили за методикою дендрологічних спостережень у ботанічних садах [1]. У роботі використано дані, зібрані в 1998—1999 рр., та дані Л.В. Калашнікової за 1981—1984 рр. Дати настання фенофаз визначали як середнє арифметичне [3].

Листя у більшості видів глоду з'являється в першій половині травня. Влітку колір листя зелений. Починаючи з серпня, палітра кольорів збагачується за рахунок осіннього забарвлення листя. Цвітіння більшості видів триває від 1 до 2 тижнів. Тривалість плодоношення у різних видів коливається від 1 до 4 тижнів (табл. 2).

Найважливішою декоративною ознакою є архітектоніка крони. Тип крони північноамериканських видів глоду визначали за методикою М.І. Черкасова за формулою: $h = k \cdot d$, де h — висота крони; d — діаметр крони, k — відносний показник [14]. В умовах дендропарку "Олександрія" широку крону ($k = 0,75$) мають *C. punctata*, *C. prunifolia*, *C. phaenopyrum*, *C. flabellata*; округлу крону ($k = 1$) — *C. arnoldiana*, *C. holmesiana*, *C. pringlei*; видовжену крону ($k = 1,5$) — *C. submollis*, *C. rivularis*.

Декоративність кожного виду оцінювали за методикою Н.В. Котелової та О.Н. Виноградової [8] за такими ознаками, як архітектоніка крони й стовбура, форма та колір листя, яскравість цвітіння та плодоношення, колір квіток і плодів, колір і фактура стовбура, гілок і пагонів.

Підрахунок загальної декоративності кожного виду проводили щомісяця за формулою:

$$P_{\text{ср}} = \frac{P_1 A_1 + P_2 A_2 + \dots + P_5 A_5}{P_1 + P_2 + \dots + P_5},$$

де P_1, P_2, \dots, P_5 — перевідні коефіцієнти, що відображають вагомість кожної ознаки з урахуванням тривалості та сили емоційного впли-

ву; A_1, A_2, \dots, A_5 — бал оцінки за кожною декоративною ознакою.

При оцінці архітектоніки стовбура та крони найвищий бал ($A_1 = 5$) отримали види з правильною кулястою або овальною кроною — *C. arnoldiana*, *C. prunifolia*, *C. phaenopyrum*; у інших видів середній бал ($A_1 = 4$), крім *C. rivularis*, *C. macrosperma*, у яких 3 бали.

Оцінку кольору та форми листя північноамериканських видів глоду проводили по сезонах року. Навесні 5 балів (A_2) отримали *C. pringlei*, *C. holmesiana* за червоний колір молодого листя; решта видів — 4 бали. Влітку 5 балів отримали *C. punctata* за цільне зворотньо-яйцеподібне сірувато-зелене листя, *C. prunifolia* за 5–13-дрібнолопатеве темно-зелене яскраве листя; решта видів — 4 бали. Восени 5 балів отримали *C. arnoldi-*

ТАБЛИЦЯ 1. Вік та висота північноамериканських видів глоду в умовах дендропарку "Олександрія"

Вид	Висота в природі, м	В умовах дендропарку "Олександрія"	
		Вік на 1999 р.	Висота, м
<i>C. arnoldiana</i> Sarg.	4,5–6 (10)	37	5–6
<i>C. submollis</i> Sarg.	6–10	40	5–6,5
<i>C. holmesiana</i> Ashe	7–10	29	5,7
<i>C. pringlei</i> Sarg.	6–8	29	5
<i>C. flabellata</i> (Bosc) C. Koch.	5–7	35	5
<i>C. macrosperma</i> Ashe	5–8	29	3,5–4
<i>C. rivularis</i> Nutt.	6	35	5
<i>C. punctata</i> Jacq	6–9	31	4,5
<i>C. prunifolia</i> (Poir.) Pers.	3–6	31	6
<i>C. phaenopyrum</i> (L.f.) Medic	10–12	37	5–6

ТАБЛИЦЯ 2. Середні дати та тривалість періодів декоративності північноамериканських видів глоду в умовах дендропарку "Олександрія" 1981–1984 та 1998–1999 рр.

Вид	Облистяння, початок—кінець	Тривалість, дні	Цвітіння, початок—кінець	Тривалість, дні	Плодоношення, початок—кінець	Тривалість, дні
<i>C. arnoldiana</i>	8.V–11.XI	187	11–22.V	11	19.VIII–20.IX	32
<i>C. submollis</i>	11.V–17.X	159	9–24.V	15	29.VIII–2.X	34
<i>C. holmesiana</i>	23.V–11.X	141	15–24.V	9	8.VIII–22.IX	45
<i>C. pringlei</i>	4.V–15.X	164	11–23.V	12	13.IX–10.X	27
<i>C. flabellata</i>	10.V–18.X	161	13–26.V	13	20.IX–10.X	20
<i>C. macrosperma</i>	9.V–11.X	155	11–22.V	11	6.IX–6.X	30
<i>C. rivularis</i>	19.V–25.X	129	18–25.V	7	12.VIII–17.IX	36
<i>C. punctata</i>	16.V–16.X	153	24.V–9.VI	16	11.IX–21.IX	10
<i>C. prunifolia</i>	16.V–17.X	154	21–28.V	7	15.IX–31.X	46
<i>C. phaenopyrum</i>	13.V–25.X	165	16–24.VI	8	6.IX–25.X	49

Динаміка декоративності *C. submollis*

ана та *C. submollis* за яскраво-жовте листя, *C. phaenopyrum* і *C. prunifolia* за багряне листя; 4 бали отримали *C. punctata* та *C. pringlei*; 3 бали — решта видів за буре листя.

У всіх видів квітки зібрані в щитках, білі, з жовтуватими, рожевими, червоними пиляками, приємним запахом, рясно цвітуть — 5 балів (A_3).

Більшість північноамериканських видів глоду мають достатньо великі плоди до 2 см в діаметрі, яскраво-червоного, кармінного, оранжевого кольору та рясне плодоношення — 5 балів (A_4), 4 бали — *C. rivularis*, що має маленькі чорні плоди. У всіх видів сірий колір стовбура та гілок — 1 бал (A_5).

За отриманими даними викреслювали графік динаміки декоративності видів протягом року. Загальний річний показник декоративності визначали через площу, що відсікається лінією декоративності виду (рисунок).

Кількісні показники декоративності переводили в 5-бальну систему таким чином, що при показнику 10–20 — 3 бали, 21–40 — 4 бали, 41 та більше — 5 (табл. 3).

ТАБЛИЦЯ 3. Загальна декоративність видів глоду та її площа

Вид	Площа, умов. од.	Декоративність, бал
<i>C. arnoldiana</i>	50,5	5
<i>C. submollis</i>	40,1	4
<i>C. holmisiana</i>	49,6	5
<i>C. pringlei</i>	50,2	5
<i>C. flabellata</i>	48,5	5
<i>C. macrosperma</i>	33,5	4
<i>C. rivularis</i>	33,1	4
<i>C. punctata</i>	51,2	5
<i>C. prunifolia</i>	52	5
<i>C. phaenopyrum</i>	50,2	5

Оцінено декоративність 10 північноамериканських видів глоду в умовах Лісостепу України (дендропарк "Олександрія", Київська обл.). Протягом року вона складалася з таких основних критеріїв, як архітектоніка крони і стовбура, тривалість фенологічних фаз обліствіння, цвітіння та плодоношення; величини, форми та забарвлення вегетативних і генеративних органів. Загальна декоративність видів глоду дорівнювала 4–5 балам (за 5-бальною шкалою), найвища — у видів *C. prunifolia* та *C. arnoldiana*, що свідчить про можливість їх широкого використання для створення високодекоративних пейзажних груп.

1. Александрова М. С., Булыгин Н. Е., Ворошилов В. Н. и др. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М., 1975. — 28 с.
2. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные / Под ред. Н. А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1985. — 270 с.
3. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. — М.: Наука, 1973. — 256 с.
4. Зайцев Г. Н. Методы сочетания декоративных растений в ландшафтных посадках // Бюл. ГБС. — 1985. — № 138. — С. 34–41.
5. Залеская Л. С., Мякушина Е. М. Ландшафтная архитектура. — М.: Наука, 1974. — 234 с.
6. Каталог деревьев и кустарников ботанических садов Украинской ССР. — Киев: Наук. думка, 1987. — 69 с.
7. Косаревский И. А. Искусство паркового пейзажа. — М.: Стройиздат, 1977. — 243 с.
8. Котелова Н. В., Виноградова О. Н. Оценка декоративности деревьев и кустарников по сезонам года // Физиология и селекция растений и озеленение городов. — М., 1974. — С. 37–44.
9. Лапин П. И. О проектировании дендрологических парков // Бюл. ГБС. — 1952. — № 11. — С. 7–8.
10. Мордатенко Л. П., Гайдамак В. М., Галкин С. И. Дендропарк "Александрія". Путеводитель. — Киев: Наук. думка, 1990. — 80 с.
11. Озеленение населенных мест / Под ред. А.И. Барбарича, А.Я. Хорхота. — Киев: Наук. думка, 1952. — 742 с.

12. Порайонный ассортимент деревьев и кустарников Украинской ССР. — Киев: Наук. думка, 1976. — 113 с.
 13. Рубцов Л. И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — Киев: Наук. думка, 1977. — 270 с.
 14. Черкасов М. И. Композиции зеленых насаждений. — М.: Мин-во коммун. хоз-ва РСФСР, 1960. — 343 с.
- Надійшла 15.03.2000

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ Р. CRATAEGUS L.

В.Л. Рубис

Дендрологический парк "Александрия"
НАН Украины, Белая Церковь

Дана характеристика декоративных особенностей 10
североамериканских видов боярышника из коллекции

дендропарка "Александрия". Определена динамика де-
коративности этих видов на протяжении года.

ORNAMENTAL
PECULIARITIES OF NORTH-AMERICAN
SPECIES OF CRATAEGUS L. GENUS

V.L. Rubis

Dendrological Park "Alexandria",
National Academy of Sciences of Ukraine,
Belaya Tserkov

Ornamental peculiarities of 10 species of North-American
hawthorn from the collection of "Olexandria" dendropark
are described. The dynamics of ornamental features of
these species during the year have been determined.

**Національний
ботанічний сад
ім. М. М. Гришка
НАН України**
пропонує

Тел. для довідок
294-95-14

◆ **ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
територій, котеджів, офісів**

- ◆ проектування та ландшафтний дизайн
- ◆ комп'ютерне моделювання
- ◆ створення газонів, кам'янистих гірок, живоплотів,
квітників
- ◆ посадку дерев, кущів і догляд за ними
- ◆ реалізацію посадкового матеріалу

УДК 581.143; 582.623.2

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ВИВЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ QUERCUS L. В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

М.І. ШУМИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Систематичні ознаки роду Quercus L., географія розповсюдження його видів свідчать про їх специфічну екологічну пластичність, знання особливостей якої може забезпечити успіх акліматизації рослин в умовах інтродукції. Представлено порівняльну характеристику розвитку інтродуцентів і аборигенного Q. robur L., показано особливості адаптаційного процесу у дубів, визначені параметри стійкості їх в умовах урбанізованого середовища. Дана оцінка стійкості та адаптаційних можливостей інтродуцентів.

Та особливість, що значна кількість видів (більше 500) роду Quercus L. є, головним чином, деревами заввишки 20—30 м і лише деякі спеціалізовані види є кущами і навіть низькими кущиками заввишки до 30—40 см, дозволяє передбачити наявність у представників цього роду специфічних екологічної пластичності та адаптаційного потенціалу. Побічно про це свідчить і географія поширення дубів. Найбільшим різноманіттям видів вирізняються Східна і Південно-Східна Азія; Європа порівняно бідна щодо цього, а в Сибіру, Центральній і Середній Азії дубів зовсім немає; значна кількість видів зростає в Північній і Центральній Америці [3]. При цьому практично жодний вид не має розіграного ареалу.

Таке розповсюдження дубів обумовлено в першу чергу едафокліматичними умовами; як наслідок, дубам притаманна достатньо глибока спеціалізація в конкретних умовах зростання. У зв'язку з цим, як правило, виявлення ще одного екологічного ареалу крім

сучасного для того чи іншого виду дуба зводиться до мінімуму, а прогнозування успіху інтродукції з високим ступенем акліматизації є проблематичним.

Разом з цим ті особливості рослин, що сформувались під впливом головних екологічних чинників району зростання виду, можуть забезпечити високу адаптацію організму до певних чинників в умовах інтродукції. Виявлення й оцінка цих особливостей (преадаптацій) і були метою наших багаторічних досліджень.

З більше ніж 40 аналітично опрацьованих інтродукованих в Україну видів дуба для подальшого практичного вивчення було відібрано 7. За географічним походженням це наступні: північноамериканські — Q. imbricaria Michx., Q. palustris Muench, Q. rubra L.; середземноморський — Q. libani Oliver; кавказькі — Q. castaneifolia C. A. Mey, Q. iberica Stev. і Q. macranthera Fisch. et Mey. З метою порівняльного аналізу спостереження проводились і за автохтонним Q. robur L. та його формою 'Fastigiata'.

В напрямки досліджень входило вивчення відношення зазначених видів до основних

© М.І. ШУМИК, 1999

факторів середовища (зимо- і посухостійкості) та їх стійкості в умовах антропогенно трансформованого середовища (при забрудненні викидами промислових підприємств та автотранспорту).

Спостереження за ростом та розвитком рослин дубів, експериментальні дослідження їх реакції на дію чинників довкілля проводились на території промислових об'єктів в містах Запоріжжя та Київ, в умовах вуличних насаджень Києва; контрольними рослинами були ті, що зростають на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України з достатньо безпечною екологічною ситуацією.

При акліматизації рослин дуже важливо визначити те, в чому й якою мірою вони втрачають в результаті стресу, пов'язаного з переносом виду, та в процесі пристосування його до нових умов. В умовах інтродукції, як правило, з'являються нові чинники, що примушують рослину вишукувати життєві резерви, й часто це відбувається за рахунок існуючого гомеостазу для того, щоб підвищити захисні функції організму. За нашими спостереженнями за фізіономічним виглядом інтродукованих рослин, складається враження, що практично всі види (крім, хіба що, *Q. rubra*, *Q. macranthera*) втрачають в декоративному відношенні внаслідок збільшення захворювань листя, гілок, стовбурів, передчасного їх відмирання, що в кінцевому підсумку реально впливає на їх довголіття. Порівняльна характеристика інтродукованих видів з місцевим *Q. robur* виявила цікаву тенденцію. Як правило, інтродуковані види не мають тих захворювань, що притаманні *Q. robur*, і навпаки. На інтродуцентах не відмічено мучнистої роси дуба, а *Q. robur* практично не вражається цитоспорозом гілок, стійкий проти омели білої, відрізняється меншою кількістю й інтенсивністю протікання стовбурних захворювань. При цьому *Q. robur* і менше втрачає на абсолютному віці, ніж інтродуценти. З приводу сказаного слід зазначити, що з віком стійкість інтродукованих дубів різко зменшується.

Наші дослідження підтверджують і той факт, що чим ширший спектр адаптивних

реакцій, які відбуваються у фітоорганізмі, тим менше вірогідність позитивного результату в цілому. Зважаючи на глибоку спеціалізацію дубів, можна було передбачити і високу стійкість деяких із них проти токсичних речовин у повітрі і ґрунті. Морфолого-анатомічні дослідження асиміляційних органів дубів дозволяють зазначити високу толерантність *Q. libani* до сірчистих газів промислових емісій та низьку — до дії нітрозних газів викидів автотранспорту, а *Q. rubra*, *Q. macranthera* приблизно однаково толерантні до дії як одних, так і других.

Якщо розрізняти поняття толерантності за американським екологом Ю. Одумом [4], то більшість дубів належить до видів із широким діапазоном толерантності до одного або декількох зовнішніх чинників і має низький діапазон до більшості інших екологічних факторів; це не тільки не суперечить, але й підтверджує нашу думку про глибоку спеціалізацію видів дуба в умовах їх природного ареалу. Якщо врахувати, що *Q. libani* у процесі еволюції виник і розвивався в горах з достатньо високою вулканічною діяльністю (гори Сирії, Іраку, Турції), стає зрозуміло його висока стійкість проти сірчистих газів. При цьому його стійкість проти токсичних викидів промислових емісій в умовах інтродукції не є результатом адаптивних комбінацій в тканинах листка, а забезпечується наявністю преадаптацій, тобто тих особливостей, які виникли у процесі еволюції і в даному випадку є корисними для організму в цілому.

Адаптивними реакціями на дію полутантів у повітрі в більшості дубів (головним чином у місцевого *Q. robur* і *Q. r. 'Fastigiata'*) можна вважати зростання кількості листків на пагоні при загальному зменшенні площі асиміляційної поверхні, збільшення товщини покривних органів і зростання ступеня палісадності паренхіми у тканинах листків дуба. Закономірне зниження інтенсивності процесів росту і розвитку рослинних організмів, яке відбувається при забрудненості токсичними речовинами повітря, ми схильні вважати не результатом їх прямої дії (пригнічення росту і розвитку), а наслідком структурної

перебудови тканини, зміною фізіологічних і біохімічних процесів, при яких відбувається переорієнтація головних життєвих функцій організму в цілому.

Зважаючи на сказане вище, достатньо логічним буде твердження, що стійкість рослин, й особливо дерев дубів, їх адаптивний потенціал визначаються наявністю специфічних преадаптацій і генетичною схильністю організму змінювати свою структуру, ніж є результатом виникнення нових пристосувань під дією зовнішніх чинників.

У дубів зберігається і така закономірність: чим краще вид адаптується в нових кліматичних умовах, тим стійкіший він є й при забрудненні повітря різного роду поллютантами, і навпаки. Високою стійкістю та доброю акліматизацією вирізняються інтродуковані *Q. rubra*, *Q. libani*, *Q. mactanthera* та місцевий *Q. robur* 'Fastigiata'. Ці види рекомендовані нами для використання в зеленому будівництві урбанізованих ландшафтів, міст, територій промислових підприємств. Нижчі адаптаційні можливості притаманні *Q. castaneifolia*, *Q. iberica*, *Q. imbricaria*, *Q. palustris*.

Порівняльна характеристика ареалів поширення цих видів зазначає, що перша група — це в основному гірські види або до них приурочені і форми з компактними густооблісненими кронами. Як преадаптації у зазначених видів можна вважати й деякі особливості морфолого-анатомічної будови листка (наприклад, ксерофітність), високий імунітет проти шкідників та захворювань листя й стовбурів дерев.

Загалом слід зазначити, що види дуба дуже відрізняються за екологією, а їх адаптаційний потенціал в умовах інтродукції залежить головним чином від особливостей генетичної структури та здатності до адаптивних генних комбінацій у видів, їх гібридів і форм.

1. Деревья и кустарники СССР. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — С. 390—493.
2. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 186 с.
3. Меницкий Ю. А. Дубы Азии. — Л.: Наука, 1984. — 316 с.
4. Сыхтик К. М., Брайон А. В., Гордецкий А. В., Брайон А. П. Словарь-справочник по экологии. — Киев: Наук. думка, 1994. — 665 с.
5. Тахтаджян А. Л. Происхождение и расселение цветковых растений. — Л.: Наука, 1970. — 147 с.

Надійшла 29.03.2000

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РОДА QUERCUS L. В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ

Н.И. Шумик

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Систематические признаки рода *Quercus* L., география распространения его видов свидетельствуют об их специфической экологической пластичности, знание особенностей которой может обеспечить успех акклиматизации растений в условиях интродукции. Представлена сравнительная характеристика развития интродуцентов и аборигенного *Q. robur* L., показаны особенности адаптационного процесса у дубов, определены параметры устойчивости их в условиях урбанизированной среды. Дана оценка устойчивости и адаптационных возможностей интродуцентов.

THE MAIN RESULTS OF THE STUDY OF ADAPTATION POTENTIALITIES OF THE INTRODUCED SPECIES OF QUERCUS L. GENUS IN CONDITIONS OF URBANIZED ENVIRONMENT

M.I. Shumyk

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The systematic signs of *Quercus* L. genus, the geography of spreading its species provide some evidence for its specific ecological plasticity, the knowledge of its peculiarities can provide the success of plants acclimatization in conditions of introduction. The comparative characteristic of development of the introduction plants and aboriginal species of *Q. robur* is presented, the peculiarities of adaptation process in oaks are shown, the parameters of their resistance in conditions of urbanized environments are determined. The resistance and adaptation potentialities of the introduced plants are evaluated.

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ КОРМОВЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ

Д.Б. РАХМЕТОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Разработана классификация кормовых интродуцентов по важнейшим показателям — месту в культуре, видам посевов, периодам выращивания, направлениям и срокам использования, отавности, интенсивности вегетации.

Интродукция кормовых растений — одно из важнейших направлений общего интродукционного процесса. Кроме большого научного она имеет и практическое значение, поскольку направлена на решение проблемы производства высококачественных кормов для животноводства. Введение новых культур в уже сложившиеся агроландшафты требует определенных знаний в данной области сельскохозяйственного производства.

В результате многолетних интродукционных исследований ряд видов получил широкую известность в качестве новых кормовых культур в странах СНГ и в Украине. К ним относятся: из многолетних видов — козлятник восточный (*Galega orientalis* Lam.) [2], сильфия пронзеннолистная (*Silphium perfoliatum* L.) [1, 7], горец Вейриха (*Polygonum Weyrichii* F. Schmidt) [13], борщевик Сосновского (*Heracleum Sosnovskyi* Manden.) [3], окопник шершавый (*Symphytum asperum* Lepech.) [20], гибридный кормовой щавель (*Rumex tianchanicus* A. Los. × *R. patientia* L.) [11, 18], хатьма тюрингская (*Lavatera thuringiaca* L.) [16], сида многолетняя (*Sida hermaphrodita* Rusby.) [16], свербига восточная (*Bunias orientalis* L.) [8, 9], сорго многолет-

нее (*Sorghum alnum* Parodi.) [5], топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) [14]; из однолетних — яровая сурепица (*Brassica campestris* f. *annua* L.); озимая сурепица (*Brassica campestris* f. *biennis* L.), яровой рапс (*Brassica napus* f. *annua* L.), озимый рапс (*Brassica napus* f. *biennis* L.) [17], редька масличная (*Raphanus sativus* var. *oleifera* L.) [10, 19], горчица белая (*Sinapis alba* L.) [6], мальва мелюка (*Malva meluca* Graebn.), мальва курчавая (*Malva crispa* L.), мальва пухелла (*Malva pulchella* Bernh.), мальва лесная (*Malva sylvestris* L.) [4, 12, 15], амарант метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.), амарант хвостатый (*Amaranthus caudatus* L.) [19].

Кроме перечисленных, несколько десятков видов прошли успешное интродукционное исследование во многих регионах и являются перспективными кормовыми культурами. Несмотря на это, до сих пор отсутствует классификация кормовых интродуцентов по важнейшим показателям, что, в свою очередь, затрудняет определение места и роли новых культур в кормопроизводстве. Поэтому, учитывая имеющиеся знания и опыт по интродукции кормовых культур и использование их в производстве, предлагаем сгруппировать новые интродуценты по

СХЕМА 1. Классификация кормовых интродуцентов по направлениям выращивания в кормопроизводстве

основным параметрам — их месту в системе кормопроизводства, в севооборотах, основных и промежуточных посевах, направлению и срокам использования, отрастаемости, весеннему возобновлению вегетации и т. п.

Прежде всего важное значение имеет определение общего направления выращивания интродуцентов в кормопроизводстве. Исходя из сложившейся системы, они могут возделываться в полевом или луговом кормопроизводстве (схема 1). Отдельные интродуценты имеют универсальное применение в полевом и луговом кормопроизводстве одновременно.

Кормовые интродуценты в зависимости от типа севооборота могут размещаться в полевых, кормовых (прифермских и сенокосно-пастбищных) и специальных севооборотах, а в рамках названных типов — в следующих видах севооборотов: по I типу — зернопропашные, зернотравяные, зернотравяно-пропашные, пропашные, травяно-пропашные, сидеральные; по II типу — плодосменные, пропашные, травяно-пропашные, травянополевые; по III типу — овощекормовые, пропашные, зернопропашные, почвозащитные. Важно также отметить, что под многолетние интродуценты в полевых и кормовых севооборотах необходимо иметь выводное поле. Такие культуры, как хатма тюрингская, сида многолетняя, силфия пронзеннолистная, козлятник восточный, гибридный кормовой щавель, чина лесная, только на таких полях и могут возделываться, поскольку они занимают площадь в течение 10 лет и более. Эти культуры достаточно

СХЕМА 2. Классификация кормовых интродуцентов по времени выращивания в севооборотах

СХЕМА 3. Классификация промежуточных посевов кормовых интродуцентов

хорошо подходят для выращивания в почвозащитных севооборотах.

По времени, которое занимают посевы в севообороте, кормовые интродуценты можно разделить на четыре группы (схема 2).

В зависимости от ценности культуры и биоэкологических особенностей кормовые интродуценты можно включить в число основных культур севооборота. К ним относятся однолетние высокопродуктивные виды рода мальва — мелюка, курчавая, пульхелла, которые могут расти в одновидовых и смешанных агрофитоценозах. Кроме них в основных посевах можно возделывать редьку

масличную, яровой и озимый рапс, горчицы сарептскую и белую, амарант метельчатый.

Во вторую группу входят кормовые интродуценты, которые используются в промежуточных посевах в свободный от возделывания основных культур интервал времени. К ним относятся озимая и яровая сурепица, тифон, мальва мутовчатая, амарант хвостатый.

К третьей группе относятся многолетние интродуценты, которые занимают поле в течение 3 лет и более. Это козлятник восточный, хатма тюрингская, сида многолетняя, свербига восточная, гибридный кормовой щавель, чина лесная, сорго многолетнее. Большинство однолетних кормовых интродуцентов семейства мальвовых, капустовых и амарантовых являются универсальными культурами и могут возделываться в качестве основных и промежуточных культур севооборота.

Кормовые интродуценты представляют огромный интерес для возделывания в промежуточных посевах. Промежуточные культуры позволяют полнее использовать вегетационный период, получать дополнительную биомассу, повышать коэффициент ис-

пользования солнечной энергии, улучшать плодородие почвы за счет поукосных и пожнивных органических остатков, снижать до минимума бесполезные потери почвенной влаги, а также бороться с сорняками в летне-осенний и весенне-летний периоды, защищать почвы от водной и ветровой эрозии, способствовать снегозадержанию, подавлять болезнетворную микрофлору, повышать биологическую и аллелопатическую активность почвы.

В зависимости от времени вегетации, ботанического состава, применяемой технологии возделывания промежуточные посевы новых интродуцентов можно объединить в следующие группы (схемы 3, 4).

Кормовые интродуценты можно выращивать в одновидовых и двух- и многокомпонентных агрофитоценозах независимо от сроков возделывания. Озимые сурепицу, рапс, тифон, мальву лесную выращивают в основном в чистом виде, но на кормовые цели целесообразно создание агрофитоценозов с озимыми злаковыми культурами — рожью, пшеницей, тритикале, ячменем. Яровые промежуточные культуры, как мальвы мелюка, курчавая, пульхелла, редька мас-

Группа промежуточных кормовых интродуцентов	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ранневесенняя: мальвы мелюка, курчавая, пульхелла, редька масличная, рапс, сурепица, горчица сарептская				•••••	•••••	•••••						
Подсевная: мальвы мелюка, пульхелла, хатма тюрингская, румекс К-1, свербига восточная, сида многолетняя				•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••			
Поздневесенняя: капустовые (сурепица, горчица белая, рапс, редька масличная), однолетние мальвы, амаранты — в чистом виде и в смеси с кукурузой, овсом, сорго и т.п.					•••••	•••••	•••••	•••••				
Поукосная: те же культуры						•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		
Пожнивная: капустовые, однолетние мальвы, амарантовые — в чистых и смешанных посевах							•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
Зимующая: мальва лесная, кормовые бобы, горох, пелюшка	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••							
Озимая: капустовые, мальва лесная в чистом виде и в смеси с озимой рожью, озимой пшеницей, тритикале	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••						

СХЕМА 4. Вегетация кормовых интродуцентов в промежуточных посевах при использовании на корм

личная, горчицы белая и сарептская, яровой рапс и сурепица, выращиваются от ранней весны до поздней осени в разных сроках посева.

Перспективно создание смешанных агрофитоценозов однолетних позднеспелых интродуцентов рода мальва с кукурузой, подсолнечником, раннеспелых мальвовых с овсом, ячменем, а также редьки масличной, горчицы, рапса, яровой сурепицы с овсом, ячменем и т. п. Высокопродуктивны также смешанные агрофитоценозы, созданные на основе разных по продуктивности сортов близких родов и видов — мальвы мелюки с мальвами мутовчатой и пульхеллой, сурепицы с рапсом и тифоном, редьки масличной с горчицей и т. п. В этом случае лучше используются световые, тепловые, водные и питательные ресурсы, через растительные выделения культуры взаимодействуют, наблюдается явление “подгона”, ускоряются рост, развитие, увеличивается продуктивность другого вида и т. п.

По времени посева промежуточные кормовые интродуценты можно разделить на четыре группы: весенние, летние, летне-осенние, подзимние. Весенние и летние посева целесообразно объединить в общую группу — яровые промежуточные посева. В свою очередь, весенние посева по способам выращивания подразделяются на ранне-, поздне-весенние и подсевные.

Подсевные кормовые интродуценты вегетируют под покровом основной культуры и формируют урожай в год посева. Они должны обладать высокой устойчивостью к затенению в первой половине вегетации до уборки покровной культуры и активно развиваться и быстро накапливать вегетативную массу после выхода из-под покрова. К этой группе можно отнести мальвы мелюку, пульхеллу, хатьму тюрингскую, козлятник восточный, гибридный кормовой щавель, свербигу восточную.

В летних посевах выделены две группы — поукосная и пожнивная. Хотя необходимо отметить, что после ранних культур — озимой сурепицы, тифона, рапса, которые освобождают поле в Лесостепи Украины во второй декаде апреля — первой декаде мая,

можно поукосно выращивать кормовые интродуценты в весенних посевах. Это могут быть однолетние мальвы в чистых или смешанных посевах с кукурузой, овсом или редька масличная, яровой рапс, сурепица, горчица белая и сарептская со злаковыми культурами или в одновидовых посевах. В целом поукосные промежуточные посева имеют достаточно широкое распространение в Украине. Их размещают после озимых и яровых культур на корм, а пожнивные посева — на полях после уборки культур в полной спелости семян. Урожай используется в конце лета или осенью.

В зависимости от периода начала вегетации поукосные и пожнивные посева классифицируются как ранние и поздние. Например, озимая сурепица, тифон при уборке на семена освобождают площадь во второй—третьей декадах июня, а озимые зерновые — в конце июля — начале августа. Соответственно, после первых предшественников ранняя пожнивная культура находится в гораздо более благоприятных условиях роста и развития, чем во втором случае. В летне-осенних промежуточных посевах выделяются две группы кормовых интродуцентов: зимующая и озимая. Зимующие посева промежуточных культур целесообразны в зоне с теплыми зимами, где перезимуют холодостойкие яровые культуры, такие как мальва лесная, яровая сурепица, рапс, кормовые бобы и т. п. Юг Украины — более подходящий регион для их выращивания. Озимые посева до конца осени формируют зимующие вегетативные органы, рано весной развиваются и при использовании надземной биомассы на корм до первой половины мая освобождают поле. В эту группу входят культуры семейства капустовых — озимая сурепица, рапс, тифон и т. п. Урожай зеленой массы можно использовать дважды — осенью в год посева и весной.

Подзимние посева проводятся перед замерзанием почвы и в год посева всходов не дают. В Лесостепи Украины оптимальным периодом для подзимних посевов является третья декада октября или первая декада ноября. Они обеспечивают более ранний урожай, чем весенние посева, и более

поздний, чем озимые промежуточные посе-
вы. В подзимних посевах можно выращи-
вать однолетние мальвы, редьку масличную,
горчицы сарептскую и белую. Подзимние
посевы наиболее перспективны для много-
летних интродуцентов, семена которых нуж-
даются в стратификации. К ним относятся
сильфия пронзеннолистная, хатма тюринг-
ская, сида многолетняя, свербига восточная.

Кормовые интродуценты по кратности ис-
пользования объединяются в три группы. В
первую входят интродуценты, которые од-
нократно используются за вегетационный
период, формируя только один полноцен-
ный укос. К этой группе можно отнести
мальву мутовчатую, сурепицу яровую, редь-
ку масличную. Во вторую группу входят ви-
ды, которые при обычных условиях выра-
щивания формируют два-три полноценные
укоса — это мальвы мелюка и курчавая,
хатма тюрингская, сида многолетняя, коз-
лятник восточный, сильфия пронзеннолист-
ная. В третью группу входят культуры с мно-
гоукосным использованием травостоев. Сю-
да можно отнести окопник шершавый.

Необходимо также отметить, что крат-
ность использования в значительной степе-
ни определяется условиями вегетации. При
создании оптимального режима влаги, пи-
тания, освещенности и т. п. некоторые ин-
тродуценты, входящие в первую группу,
вполне могут формировать и второй укос, а
во вторую группу — более трех укосов.

По способам посева кормовые интроду-
центы можно объединить в следующие
группы: культуры, требующие обычный ря-
довый способ (с междурядьями 10—25 см),
широкорядный (с междурядьями 45, 50, 60,
70, 90 см), квадратный, квадратно-гнездо-
вой и т. п. Обычным рядовым способом вы-
ращиваются редька масличная, яровая и
озимая сурепицы, рапс, тифон, горчица,
однолетние мальвы в промежуточных посе-
вах и т. п. Широко рядный способ посева
применяется при выращивании пропашных
кормовых интродуцентов, таких как мальвы
мелюка, курчавая, пульхелла, сида много-
летняя, хатма тюрингская, гибридный кор-
мовой щавель, свербига восточная, козлят-
ник восточный, сильфия пронзеннолистная

(до 3-го года жизни), амарант и т. п. Квад-
ратный и квадратно-гнездовой способы
применяются при посадке топинамбура, то-
пинсолнечника, при вегетативном размно-
жении сульфий пронзеннолистной, сиды
многолетней, хатмы тюрингской, серпухи
венценосной и т. п. Кроме названных воз-
можно применение других способов посева:
бороздкового, гнездового, разбросного, уз-
корядного (с междурядьями до 10 см), лен-
точного, перекрестного, пунктирного, по-
лосного, гребневого, точного (равномерно в
рядке на заданную глубину).

Кормовые интродуценты используются раз-
нопланово. Их можно сгруппировать следую-
щим образом: на зеленый корм, силос, се-
но, солому, травяную муку, гранулы, травя-
ную резку, брикеты, шрот, жмых, комби-
корм, шелуху, протеиновый концентрат и
т. п. Большинство кормовых интродуцентов,
таких как однолетние и многолетние мальвы,
козлятник восточный, чина лесная, амарант,
горчицы сарептская и белая, рапс и т. п.,
может употребляться в нескольких группах
кормов (на зеленый корм, силос, сено, се-
наж, травяную муку, травяную резку и т. п.).

По срокам использования кормовые ин-
тродуценты классифицируются как ранневе-
сенние, весенние, поздневесенние, ранне-
летние, летние, позднелетние, раннеосен-
ние, осенние, позднеосенние, зимние, уни-
версальные.

Универсальные культуры могут приме-
няться в течение года в зеленом виде, а
также в виде сена, силоса, сенажа, травя-
ной муки, травяной резки, комбикормов и
т. п. К этой группе можно отнести мальвы
мелюка, пульхеллу, курчавую, сиду много-
летнюю, хатму тюрингскую, козлятник вос-
точный, амарант и т. п. В ранневесенний
период наибольший интерес представляют
зеленые корма, которые успевают форми-
ровать озимая сурепица, тифон, гибридный
кормовой щавель. Важна также группа рас-
тений, пригодных для позднеосеннего ис-
пользования, особенно в зеленом виде. Сю-
да относятся культуры семейства капусто-
вых — яровая сурепица, яровой рапс, редь-
ка масличная, горчицы сарептская и белая,
капуста кормовая, перко, а также однолет-

СХЕМА 5. Классификация кормовых интродуцентов по отавности растений

ние мальвы — мелюка, курчавая, пульхелла. Они выдерживают кратковременное понижение температуры до $-7...-8^{\circ}\text{C}$. Начиная с весеннего периода до осени кормовые интродуценты могут использоваться в зеленом и силосном конвейерах. Перспективны представители семейства капустовых, бобовых, мальвовых, амарантовых, астровых и т. п.

По отавности (свойство травянистых растений отрастать после скашивания или скармливания животными) растения можно объединить в пять групп (схема 5).

Однолетние мальвы — мелюка, курчавая имеют интенсивное отрастание, хатма тюрингская, сильфия пронзеннолистная, сида многолетняя, козлятник восточный — среднее, кормовые капустовые культуры — озимая сурепица, рапс, редька, горчицы белая и сарептская — удовлетворительное, мальва мутовчатая, амарант, яровая сурепица — неудовлетворительное.

По весеннему возобновлению вегетации многолетние интродуценты можно объединить в следующие группы — культуры, имеющие очень интенсивное ранневесеннее отрастание, среднее, позднее.

Гибридный кормовой щавель имеет очень ранневесеннее интенсивное отрастание и входит в первую группу, как и хатма тюрингская, сверби́га восточная, козлятник восточный. Во вторую группу входят сида многолетняя, сильфия пронзеннолистная, китайбелая виноградолистная. К третьей группе необходимо отнести многолетнее сорго

(трава Колумба), сорго аллепское, чину лесную и т. п.

Кроме рассмотренных выше показателей кормовые интродуценты классифицируются по таким важнейшим признакам, как интенсивность вегетации, продуктивность, поедаемость, белковость, конкурентность к сеgetальным растениям, последствие и т. п. Объем данной статьи, к сожалению, не позволяет подробнее охарактеризовать каждый показатель в отдельности. Детальный анализ других параметров будет представлен в последующих работах.

1. *Абрамов А. А.* Сильфия пронзеннолистная в кормопроизводстве. — Киев: Наук. думка, 1992. — 155 с.
2. *Абрамов О. О.* Козлятник від інтродукції до використання. — К.: Наук. думка, 1996. — С. 139.
3. *Вавилов П. П., Кондратьев А. А.* Новые кормовые культуры. — М.: Россельхозиздат, 1975. — 351 с.
4. *Варламова К. А., Кошелев В. И., Серегин В. В., Баннова Т. В.* Мальва курчавая на юге Украины // Матеріали I Всеукр. (міжнар.) конф. "Корми і кормовий білок". — Вінниця: Ін-т кормів УААН, 1994. — С. 156–157.
5. *Глабев В. X.* Сорго многолетнее — перспективное кормовое растение // Тез. докл. респ. семинара "Новые кормовые культуры — продовольственной программе". — Киев: Центр. ботан. сад АН УССР, 1987. — С. 49–50.
6. *Грицак М. І.* Кормові капустяні культури. — К.: Урожай, 1988. — 108 с.
7. *Грицак З. И.* Период цветения и семенная продуктивность *Silphium perfoliatum* L. // Тез. докл. науч. конф. "Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве". — Киев: Наук. думка, 1981. — Ч. 2. — С. 177–178.
8. *Исмагилова Г. Г.* Особенности перезимовки растений сверби́ги восточной в условиях интродукции // Матеріали наук. конф. "Інтродукція харчових і кормових рослин". — К.: Центр. ботан. сад НАН України, 1994. — С. 50–51.
9. *Кондратьев Е. Н., Глухов А. З., Юрченко И. Т.* и др. Природные растительные кормовые ресурсы Донбаса. — Киев: Наук. думка, 1986. — 192 с.
10. *Кривицкий К. Н., Меркулов А. Н., Нечитайло Н. А., Побирченко Г. А.* Редька масличная — новое кормовое растение на Украине // Тез. докл. науч. конф. "Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве". — Киев: Наук. думка, 1981. — Ч. 2. — С. 75–76.
11. *Кудренко И. К.* Биологические особенности и внедрение румекса К-1 // Тез. докл. респ. семинара "Новые кормовые культуры — продовольственной программе". — Киев: Центр. ботан. сад АН УССР, 1987. — С. 40–41.
12. *Медведев П. Ф.* Краткие итоги интродукции кормовых видов мальвы в СССР // Растит. ресурсы. — 1965. — № 1. — С. 109–115.
13. *Мишуев В. П.* Адаптация горца Вейриха при интродукции на Север // Матеріали второго междунар. симп. "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их практического использования". — Пушино: Ин-т почвоведения и фотосинтеза РАН;

ВНИИ селекции и семеноводства овощ. культур РАСХН. — 1997. — Т. 5. — С. 758—759.

14. Покровская Г. И., Разина А. А. Интродукция топинамбура в Иркутско-Черемховской зоне Восточной Сибири // Материалы науч. конф. "Интродукция харчових і кормових рослин". — К.: Центр. ботан. сад НАН України, 1994. — С. 77—79.
15. Рахметов Д. Б. Интродукция и введение в культуру перспективных видов мальвы в условиях Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Киев, 1991. — 21 с.
16. Рахметов Д. Б. Нові багаторічні кормові культури родини Malvaceae // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. — 1998. — № 3/4. — С. 32—33.
17. Утеуш Ю. А. Рапс и сурепица в кормопроизводстве. — Киев: Наук. думка, 1979. — 238 с.
18. Утеуш Ю. А. Новые перспективные кормовые культуры. — Киев: Наук. думка, 1991. — 192 с.
19. Утеуш Ю. А., Лобас М. Г. Кормові ресурси флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — 221 с.
20. Фролов Ю. М. Влияние площади питания на рост, развитие и продуктивность окопника шершавого // Рост, развитие и урожайность растений в условиях Северо-Востока Европейской части РСФСР. — Сыктывкар: Вологод. гос. пед. ин-т, 1975. — Вып. 3. — С. 85—96.

Поступила 24.02.2000

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ І ВВЕДЕННЯ
У КУЛЬТУРУ КОРМОВИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ

Д.Б. Рахметов

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Київ

Розроблена класифікація кормових інтродуцентів за найважливішими показниками — місцем у культурі, видам посівів, періодом вирощування, напрямками і строками використання, отавністю, інтенсивністю вегетації.

DETAILS OF CLASSIFICATION AND INTRODUCTION
OF FORAGE PLANTS INTO THE CULTURE

D.B. Rakhmetov

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The classification of introduced forage plants was developed by the following indices: position in culture, type of sowing, periods of growing, fields and terms of use, aftermathability and intensity of vegetation.

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ SPIRAEA L. В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІССІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

В.Т. ХАРЧИШИН

Державна агроекологічна академія України
Україна, 10014 Житомир, Старий бульвар, 7

Висвітлені деякі особливості росту і розвитку найпоширеніших та найперспективніших видів, гібридів і форм роду Spiraea L., інтродукованих в Українському Поліссі.

Серед рослин, інтродукованих в Українському Поліссі, рід *Spiraea* L. — один з найчисленніших. Він належить до родини Rosaceae і налічує понад 90 видів. Центр різноманіття роду знаходиться у Східноазіатській флористичній області (гори Китаю). Культурні ареали більшості таволг вийшли далеко за межі їх природних місць зростання, що засвідчує високу пластичність представників цього роду і можливості їх широкого використання в зеленому будівництві [2].

Українське Полісся характеризується сприятливими для інтродукції деревних рослин природними умовами і належить до зони широкої інтродукції [4].

Таволги займають провідне місце серед гарноквітучих кущів і є одним з найкращих матеріалів для озеленення. Завдяки великій різноманітності форм та розмірів кущів, часу і тривалості цвітіння, забарвлення квітів, форм суцвіть та іншим декоративним яким таволги є незамінними для озеленення міських вулиць, скверів, парків. З них створюють живоплоти та бордюри різної висоти, алеї, декоративні куртини та невеликі групи і солітери, кам'яністади. Особливо рясно цвіте таволга на освітлених та сонячних

місцях. Її можна використовувати для укріплення схилів і берегів, для масових посадок уздовж шляхів.

Переважає більшість видів роду *Spiraea* L. невибагливі до ґрунтів, легко піддаються фігурній стрижці й формуванню крони, витримують затінок, зимо- і посухостійкі, мають добре розвинену мичкувату кореневу систему, утворюють масову кореневу поросль. Таволги добре розмножуються насінням, живцями, порослю, поділом кущів та відсадками і потребують мінімального догляду. Насіння зберігається протягом 1—3 років у скляній та паперовій тарі. Лабораторна схожість 70—80 %, висівають весною на поверхню ґрунту, присипаючи зверху торфовим кришивом, перегноем або землею (0,1—0,2 см) і злегка ущільнюють [1].

Spiraea albiflora (Mig.) Zab. — таволга білоквіткова. Пряmostоячий кущ заввишки 30—60 см. Квіти білі, зібрані в чисельні дрібні суцвіття. Цінна рослина для бордюрів та створення альпійських садів.

Spiraea Zab. — таволга загострена. Гібрид *S. multiflora* × *S. thunbergii*. Кущ заввишки до 2 м, раноквітучий (травень — початок червня), цвітіння коротке, але масове і рясне. Квіти білі, діаметром 8 мм у багатоквіткових щитковидних суцвіттях. Насіння дозріває у

червні. При весняних посівах схожість насіння близько 70 % [6]. Сіянци починають кущитися уже в перший рік. Цвітіння настає на 3—4 рік. Підрізку краще проводити після цвітіння.

Spiraea bumalda Burv. — таволга Бумальда (гібрид *S. japonica* × *S. albiflora*). Низький кущ заввишки до 75 см з прямими гілками, дуже красивий гібрид з різноманітними декоративними ознаками. Цвіте у червні-липні. Квіти різного відтінку, рожево-червоні, зібрані в щитковидні суцвіття, які цвітуть неодноразово: відцвівши, вони замінюються новими розквітлимими, завдяки чому цвітіння досить тривале. Добре розмножується насінням і вегетативно. Одна з кращих рослин для бордюрів. Заслужують на увагу її малопоширені в Українському Поліссі форми [5].

Таволга Бумальда ф. 'Кучерява'. Це пряморослий кущ заввишки 0,7 м з ажурною кроною. Листки темно-зелені, блискучі, гостро і глибоко зазубрені, з хвилястим краєм. Квітки червоні, зібрані в щитки діаметром 5—7 см. Основне цвітіння у червні-липні, повторне — у серпні-вересні.

Таволга Бумальда ф. 'Золоте полум'я'. Ця форма оригінальна тим, що листки ранньої весни забарвлені в золотистий колір, який тримається до їх визрівання.

Spiraea canescens D. Don. — таволга сіривата. Кущ заввишки до 2 м. Квіти білі, зібрані у суцвіття діаметром 2—5 см. Цінується за напівкулясту крону. Має високу пагоноутворювальну здатність.

Spiraea corymbosa Raf. — таволга щитконосна. Кущ заввишки до 0,5—1,0 м, мало-розгалужений. Цвіте у червні-липні, плоди дозрівають у серпні. Росте добре, декоративна, морозостійка.

Spiraea fritschiana Schneid. — таволга Фрича. Низькорослий кущ, схожий до *S. japonica*. Квіти рожево-білі. Невибаглива до ґрунтів, зимостійка.

Spiraea syringaeiflora Lem. — таволга бузкоцвіта (гібрид *S. albiflora* × *S. salicifolia*). Кущ заввишки до 1 м з рожевими широкопірамідальними малооблистяними волотями. Цвіте у червні-липні, цвітіння довготривале: відцвівши, суцвіття змінюються новими розквітлимими. Цвітіння може тривати до вересня. Утворює кореневу поросль.

Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc. — таволга сливолиста. Кущ заввишки до 2 м, гілки дуже тонкі, дуговидні. Квіти білі, цвіте у квітні до розпускання листків. Плоди дозрівають у серпні. Біологія насіння та методи розмноження аналогічні попереднім.

Spiraea nipponica Maxim. — таволга ніпонська. Кущ заввишки від 1,5 до 2,5 м. Листки зберігають зелений колір до пізньої осені, квіти білі. Цвіте у червні, плоди дозрівають у серпні. Насіння висівають весною на поверхню ґрунту, присипають тонким шаром торфової крошки, перегноем чи ґрунтом і прокатують.

Spiraea salicifolia L. — таволга верболиста. Прямостійний кущ заввишки до 2 м. Квіти рожеві, цвіте у червні-серпні, цвітіння досить тривале. Листки майже паралельні. Утворює масову кореневу поросль. Рекомендується для закріплення еродованих схилів.

Spiraea japonica L. — таволга японська. Кущ заввишки до 1,5 м. Суцвіття кінцеві щитковидні, квіти від блідо- до темно-гвоздико-рожевих діаметром 6 мм. Початок цвітіння — середина червня, цвіте близько 40 днів. В Українському Поліссі трапляються досить оригінальні її форми [3]. Вони відрізняються від типу в основному інтенсивністю забарвлення квіток, формою листків, габітусом, наявністю опушення на окремих органах тощо.

Таволга японська ф. 'Маленька Принцеса'. Це кущ заввишки до 50 см, його крона більша у ширину, ніж у висоту. Листки яйцевидні, матово-зеленого кольору, завдовжки 2,5 і завширшки 1,2 см. Цвіте у червні-липні. Квітки лілово-рожеві, зібрані в суцвіття до 4 см.

Таволга японська ф. 'Овальнелиста'. Кущ заввишки до 1 м. Листки еліптичні, з нижнього боку з голубуватим відтінком. Квітки білі до світло-рожевих, зібрані в щитки шириною 7—12 см.

Таволга японська ф. 'Великолиста'. Ця форма протягом всього вегетаційного періоду декоративна, з оригінальним листям. Листки яйцевидні, завдовжки до 15 і завширшки 7—10 см, пухирчасті. Восени забарвлені в яскраво-малиновий колір. Висота куща 1,5 м. Розмножувати бажано вегетативно.

Таволга японська ф. 'Махрова'. Виділяється махровими квітками світло-рожевого кольору.

Spiraea pumilionum Zbl. — таволга карликова. Дуже схожа на таволгу сланку (*S. decumbens* W. Koch.). Пагони тонкі, до 20 см, сланкі. Прекрасна ґрунтопокривна рослина. Цвіте у червні-липні, має довгий період цвітіння. Квіти у білих щитках; зелений колір листків зберігає до пізньої осені.

Spiraea vanhouttei (Briot.) Zbl. — таволга Вангутта (гібрид *S. cantoniensis* × *S. trilobata*). Куц заввишки до 2 м. Гілки дуговидні, голі. Квіти білі, цвіте у другій половині травня, суцвіття — багатоквіткові плоскі зонтики на кінцях обліснених гілочок. Цвіте у травні-червні.

Серед таволг, що культивуються в Українському Поліссі, є ендемічні види. Це високодекоративні чагарники, які потребують захисту [2].

Spiraea Litwinowii Dobrocz. — таволга Литвинова. Куц заввишки 0,5—1 м. Ареал обмежений територією між Дніпром та Волгою, зростає розсіяно. Засухо- та зимостійка, дає самосів.

Spiraea ferganensis Pojark. — таволга ферганська. Ендемік Андижанських та Наманганських гір (Ферганський хребет). Декоративна впродовж вегетаційного періоду. Зберігає вологу у ґрунті і перешкоджає проростанню бур'янів, бо має досить щільну крону. Куц заввишки до 1 м. Вегетація починається з кінця березня або у першій декаді квітня. Цвіте з другої декади травня до початку червня. Зимостійка, посухостійка, цінна для озеленення та як меліоративна для сухих еродованих схилів.

Spiraea humilis Pojark. — таволга низька. Куц заввишки 25—50 см. Ендемік Східного Сибіру та Далекого Сходу, занесена до Червоної книги Якутії. У природі зростає на мохових купинах листяних лісів. Це досить декоративний низькорослий куц, що рано починає і рано закінчує вегетацію. В озелененні може використовуватись як бордюрна рослина.

Отже, рід таволга перспективний для інтродукції, численний за видовим і внутрішньовидовим складом, різноманітністю декоративних ознак, стійкий до шкідників та хвороб. Використання таволг в озелененні перспективне та економічне — рослини багато років можуть рости на одному місці, не потребують спеціальних агротехнічних заходів

щодо вирощування та догляду, а весняно-літня гама періоду цвітіння забезпечує високий декоративний ефект насаджень. Широке використання таволг у зеленому будівництві в Українському Поліссі буде суттєвим доповненням асортименту декоративних рослин, що використовуються в зелених насадженнях, та підвищить декоративний ефект композицій за їх участю.

1. Балабушка В. К. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч. 2. Покритонасінні. — К., 1998. — 35 с.
2. Бонюк З. Г. Збереження ендемічних видів таволг шляхом їх інтродукції // Охорона генофонду рослин в Україні: Тези доп. наук. конф. Донецьк: Донец. ботан. сад АН України, 1994. — С. 109—110.
3. Бонюк З. Г. Малопоширені форми таволг японської та Бумальда // Інтродукція деревних та чагарникових рослин в Україні: Тези доп. засідання Ради ботан. садів України, присвяч. 200-річчю Краснокут. дендропарку. — Краснокутськ, 1993. — С. 19.
4. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 185 с.
5. Связева О. А. Естественные и культурные ареалы некоторых видов *Spiraea* L. // Бюл. Гл. ботан. сада, 1969. — Вып. 72. — С. 27—31.
6. Трофименко Н. М., Галицька Л. Г. Особливості росту та розвитку окремих таволг (*Spiraea* L.) в деяких ботанічних садах України // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали 11 міжнар. наук. конф. — Біла Церква, 1999. — С. 305—307.

Надійшла 27.03.2000

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА SPIRAEA L. В УКРАИНСКОМ ПОЛЕСЬЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В.Т. Харчишин

Государственная агроэкологическая академия Украины, Житомир

Освещены некоторые особенности роста и развития самых распространенных и перспективных видов, гибридов и форм рода *Spiraea* L., интродуцированных в Украинском Полесье.

INTRODUCTION OF SPECIES OF SPIRAEA L. GENUS AND PROSPECTS OF THEIR UTILIZATION IN UKRAINIAN POLISSYA

V.T. Kharchyshyn

The State Academy of Agriculture and Ecology of Ukraine, Zhytomyr

Some growth and development peculiarities of most widespread and perspective species, hybrids and forms of *Spiraea* L. genus, introduced in Ukrainian Polissya have been elucidated in the research work.

Особливості онтогенезу та філогенезу інтродукованих рослин

УДК 582.14:635.975.34

ВЕЛИКИЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РОЗВИТКУ ASPARAGUS DENSIFLORUS (KUNTH) JESSOP F. SARMENTOSUS

А.І. ЖИЛА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглянуто онтогенез *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus*, в межах якого виділено 7 фаз морфогенезу. Для кожної фази наведено ряд характерних індикаторних кількісних і якісних показників.

Об'єктом дослідження був *Asparagus densiflorus* f. *sarmentosus*, який належить до південноафриканських представників роду *Asparagus* L. До *A. densiflorus* f. *sarmentosus* як багаторічної рослини можна вжити поняття великого життєвого циклу, хоча вивчення його у цих рослин потребує досить тривалого часу. В літературі є дані стосовно початкових етапів розвитку, а також характеру формування куща у *A. officinalis* L. в залежності від віку [5—7, 10]. Р.П. Барикіна та М.А. Гуленкова [1] на основі праці Т.А. Работнова [8] розробили періодизацію великого життєвого циклу *A. densiflorus* 'Sprengeri'. Згідно з цією роботою нами виділено у великому життєвому циклі *A. densiflorus* f. *sarmentosus* 7 фаз морфогенезу.

I фаза (проростки). Характеризується початковим ростом і диференціацією всіх органів зародку — сім'ядолі, корінця, гіпокотилля, а також наступними етапами органогенезу головного пагона — формуванням апікальної меристеми в ембріогенезі, вступом її у перший пластохронний цикл [3] і формуванням подовженого нерозгалуженого ортотропного головного пагона (стадія голов-

ки), проходженням ним наступних етапів розвитку (стадія нерозгалуженої, слабо- і сильнорозгалуженої волоті) (рис. 1, а—д). Конус наростання головного пагона після утворення 22—26 метamerів припиняє діяльність. Міжвузля подовжуються завдяки інтеркалярному росту. Після завершення закладання метamerів у верхніх вузлах головного пагона відростають філокладії, що свідчить про завершення I фази морфогенезу.

II фаза (ювенільні рослини). Характеризуються повністю сформованим головним пагоном (1,5-місячні сіянці) (рис. 1, е). В межах головного пагона чітко виділяються 3 морфологічні зони: відновлення, гальмування та збагачення [4]. Для цієї фази у 12 % сіянців характерне галуження головного пагона до IV порядку.

III фаза (іматурні рослини). Початком її є поява ЕОС * II порядку галуження. Як правило, це відбувається в 3-місячному віці (рис. 2, а). ЕОС II порядку галуження за-

* У видів роду *Asparagus* пагін, який складається з плагіотропної частини, ділянки повороту та ортотропної частини, становить елементарну одиницю пагонової системи — ЕОС [9]. Кожна ЕОС внаслідок галуження основної осі (кореневища) є певною одиницею морфологічного порядку. Разом з тим ЕОС — це система пагонів супідрядних порядків.

↑ РИС. 1. I—II фази морфогенезу *A. densiflorus* f. *sarmentosus*:

а—д — проростки: а — 6-денний, б — 14-денний, в — 16-денний, г — 25-денний сіянець (стадія головки головного пагона), д — 1-місячний сіянець (стадія нерозгалуженої волоті головного пагона); е — ювенільні рослини — 1,5-місячний сіянець (стадія розгалуженої волоті головного пагона); 1 — насінина, 2 — головний корінь, 3 — піхва сім'ядолі, 4 — додатковий корінь, 5 — коренева шишка 1-го додаткового кореня, 6 — головний пагін

← РИС. 2. III фаза морфогенезу *A. densiflorus* f. *sarmentosus* (іматурні рослини):

а — 3-місячні, б — 4-місячні сіянці; 1 — насінина, 2 — головний пагін, 3 — ЕОС II порядку, 4 — головний корінь

Рис. 3. III–IV фази морфогенезу *A. densiflorus* f. *sarmentosus* (іматурні і віргінільні рослини):

а – іматурна рослина (6-місячний сіянець), б – віргінільна рослина (2-річний сіянець); 1 – головний пагін, 2 – ЕОС наступних порядків галузнення, 3 – коренева шишка 1-го додаткового кореня, 4 – головний корінь, 5 – скелетні осі ЕОС перших порядків галузнення, 6 – скелетні осі ЕОС характерної просторової структури, 7 – 2 кореневі шишки на додатковому корені

кладаються у пазусі першого низового листка на плагіотропній частині головного пагона. ЕОС наступних порядків галузнення та ЕОС II порядку в загальних рисах повторюють структуру і ритм розвитку головного пагона, відрізняючись від нього дещо більшою кількістю метамерів (більше як 26). В міру відростання нових ЕОС відбувається кущіння. Як правило, ЕОС III фази морфогенезу не мають тієї просторової структури, якої набувають ЕОС пізніших фаз розвитку. Коренева система змішана. Додаткові корені формують по одній кореневій шишці і галузяться до II порядку в 4-місячному віці (рис. 2, б) і до III порядку – в 6-місячному віці (рис. 3, а).

IV фаза (віргінільні або молоді вегетативні рослини). Для *A. densiflorus* 'Sprengeri' сигналом про вступ у цю фазу є утворення більш довгих пагонів з ознаками ліаноїдності. Оскільки у *A. densiflorus* f. *sarmentosus* відсутній ліаноїдний тип розвитку пагонів, діагностичною ознакою вступу в цю фазу є початок відмирання головного пагона, що відбувається в кінці 2-го року життя сіянців. У цей же період починаються процеси парціації особини, а також формування ЕОС, у яких просторове розташування осей I, II і III порядків стосовно одна одній відповідає ЕОС дорослих вегетативних і генеративних рослин [2]. Коренева система змішана. Додаткові корені формують від однієї до двох кореневих шишок (рис. 3, б).

РИС. 4. V фаза морфогенезу *A. densiflorus f. sarmmentosus* (доросла вегетативна рослина):

1 — скелетна вісь ЕОС, 2 — сплячі бруньки, 3 — корені з багаточисленними кореневими шишками

V фаза (віргінійські або дорослі вегетативні рослини). У цій фазі слідом за головним пагоном відмирають практично всі ЕОС, які відповідають іматурним рослинам, що відбувається на 3-й рік життя сіянців. Пагони ортотропної частини ЕОС галузяться до III порядку. Кількість ЕОС (без врахування відмерлих) в цей період становить в середньому 43 на одну особину. Рослинам цього періоду властиве розгалужене симподіальне вкорочене кореневище. Коренева система представлена додатковими коренями, які мають локальні кореневі потовщення (рис. 4).

VI фаза (генеративні рослини). В генеративну фазу рослини вступають, як правило, на 3-й рік життя сіянців. Визначення порядку

галуження ЕОС щодо головного пагона (I порядку галуження) утруднюється тим, що розпочинається парціація рослин та резервуються бруньки на кореневищі. Суцвіття закладаються практично на всіх вузлах ортотропної частини ЕОС, розташованих в зоні збагачення осі I і II порядків. Вкрай рідко відзначаються випадки утворення суцвіть і у вузлах зони гальмування у генеративних особин. Як правило, ЕОС щільно розташовані в кущі, і бруньки цієї зони залишаються сплячими. Особливістю VI фази морфогенезу є галуження ортотропної частини ЕОС до IV порядку.

Приблизно у 5–6-річному віці рослини переходять у фазу плато — середня довжина щойно утворених ЕОС стабілізується (тобто на початку вегетаційного періоду ЕОС не переростають за довжиною ЕОС попередніх років вегетації), хоча може знизитись показник середньої кількості ЕОС на особину. В цьому віці особина — це система парцел, оскільки відбувається значна деструкція кореневища за рахунок відмирання ділянок, закладених у перші роки вегетації сіянця. В цей час для рослин характерне інтенсивне внутрішньобрунькове галуження, кореневище сильно розростається, а бруньки на ньому резервуються.

VII фаза (сенільні особини). За нашими спостереженнями, найстаріші (приблизно 20-річні) екземпляри *A. densiflorus f. sarmmentosus* колекції Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України не мають ще ознак старіння; про це свідчить, безумовно, той факт, що протягом вегетаційного періоду їх ЕОС інтенсивно цвітуть і плодоносять.

1. Барыкина Р. П., Гуленкова М. А. Онторморфогенез, анатомія і природа листовидних органів *Asparagus sprengeri* (Asparagaceae) // Ботан. журн. — 1985. — 70, № 3. — С. 322–334.
2. Жила А.І. Морфологія надземних побегов аспаргусов групи *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop // Інтродукція і акліматизація рослин. — 1992. — Вып. 17. — С. 51–53.
3. Жила А. І. Начальные этапы морфогенеза некоторых форм *Asparagus densiflorus* // Тр. IV молодеж. конф. ботаников Санкт-Петербурга. Ботан. ин-т РАН. — Санкт-Петербург: Ботан. ин-т РАН, 1993. — Ч. 2. — С. 53–57.

4. Жила А. И. Морфоструктура главного побега *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus* // Интродукция и акклиматизация растений. — 1995. — Вып. 23. — С. 87—93.
5. Персикова З. И. Формирование куста спаржи в течение вегетационного периода // Тр. Всесоюз. с.-х. ин-та заоч. образования. — 1973. — Вып. 68. — С. 56—59.
6. Персикова З. И. Изменение морфологических признаков у спаржи в зависимости от возраста и режима воздействия // Там же. — 1976. — Вып. 117. — С. 43—49.
7. Персикова З. И., Сухарева Т. Т. О биологии спаржи лекарственной в первый год после посадки // Там же. — 1971. — Вып. 42. — С. 182—188.
8. Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. ботан. ин-та АН СССР. — 1950. — Вып. 6, сер. 3. — С. 7—204.
9. Смирнова Е. С. Морфология побеговых систем орхидных — М.: Наука, 1990. — 208 с.
10. Сухарева Т. Т., Персикова З. И. Морфологические особенности спаржи в начальный период роста // Тр. Всесоюз. с.-х. ин-та заоч. образования. — 1969. — Вып. 34. — С. 131—137.

Надійшла 03.03.2000

БОЛЬШОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ
ASPARAGUS DENSIFLORUS (KUNTH) JESSOP
F. SARMENTOSUS

А.И. Жила

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Рассмотрен онтогенез *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus*, в пределах которого выделены 7 фаз морфогенеза. Для каждой наведен ряд характерных индикаторных количественных и качественных показателей.

ASPARAGUS DENSIFLORUS (KUNTH) JESSOP
F. SARMENTOSUS GREAT LIFE CYCLE
OF DEVELOPMENT

A.I. Zhila

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The ontogenesis of *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop f. *sarmentosus* is considered. Seven phases of morphogenesis were chosen within it. A number of quantitative and qualitative indications is listed for every phase.

ОНТОГЕНЕЗ ТА БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ NYMPHAEAE GIGANTEAE HOOK.

Т.П. МАЗУР

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 Київ, вул. Комінтерну, 1

Вивчено періоди онтогенезу Nymphaea gigantea Hook. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна: латентний період продовжується 8–9 міс; прегенеративний – 3–4 роки; генеративний – 2–3 роки; постгенеративний – 2 роки. Онтогенез в умовах захищеного ґрунту у N. gigantea продовжується 8–10 років.

Родина лататтевих (Nymphaeaceae Salisb.), за сучасними даними, налічує 60–80 видів [5]. Популяції цих рослин є достатньо чутливими до зміни природного середовища, у зв'язку з цим за останні два десятиріччя кількість їх під дією антропогенного фактора зменшується. Одним із напрямків збереження водяних рослин є їх інтродукція в умовах захищеного ґрунту.

У Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка проводяться роботи з інтродукції та збереження представників тропічних і субтропічних видів латаття. Для отримання позитивних результатів важливим етапом є вивчення біологічних особливостей видів, онтогенезу цих рослин в умовах *ex situ* і розробка технологій їх розмноження і культивування, а також впровадження в озеленення відкритого та захищеного ґрунту (рис. 1).

Онтогенез *N. gigantea* охарактеризовано за методиками Т.А. Работнова [4], А.А. Уранова [6], кольори органів рослин визначено за шкалою А.С. Бондарцева [2], органографія насіння та структура спермодерми вивчалися за допомогою електронного мікроскопа GSM-35S.

Латаття гігантське — *Nymphaea gigantea* Hook. — розповсюджене в озерах та болотах тропіків Австралії, зустрічається на п-ові Арнемленд. Клімат у місцях природного зростання *Nymphaea gigantea* тропічний мусонний. Це область вологих тропічних лісів, де за рік випадає 2000–4000 мм опадів з рівномірним розподілом за сезон. Температура повітря 25–30 °С. Різниця температур холодного і теплого сезонів не перевищує 1–6 °С. Тип режиму річок амурський, який характеризується перевагою літнього стоку, що становить 85–95 % річного. При інтродукції у захищеному ґрунті оранжереї водяних та прибережно-водяних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна латаття гігантське росте, квітує, плодоносить та продукує життєздатне насіння.

Nymphaea gigantea — багаторічна трав'яниста бульбоносна рослина. Підземні пагони видовжені, бульби завдовжки (8 ± 2) см, завширшки (5 ± 2) см. Листки округлі, зубчасто-хвилясті, завдовжки (80 ± 5) см, завширшки (70 ± 5) см. Зверху смарагдові, знизу мармурово-рожеві, з добре помітними жилками, по краю малинові, лопаті з загостреними краями, розходяться на (5 ± 2) см, черешки листків оливкові завдовжки 150–200 см (рис. 2, 3). Квітконіжка яблунево-зе-

РИС. 1. Загальний вигляд басейну, де вирощується *Nymphaea gigantea* Hook.

лена завдовжки 150 см, піднімається над водою на 40—50 см. Квітки поодинокі, довшені, актиноморфні, дихогамні, з чіткою протогінею, діаметром (30 ± 5) см, з приємним запахом, належать до групи вранішнього квітання. Чітка ациклічність між пелюстками та пиляками відсутня (рис. 4, 5). Квітують упродовж 8—9 днів. Протягом доби відкриті 13 год, закриті — 10—11. Чашолистки (4 шт.) продовгуваті з округлою верхівкою завдовжки (12 ± 5) см, завширшки (5 ± 2) см, ззовні яблунево-зелені з фіолетовими рисками, всередині біло-голубі. Пелюстки фіолетово-голубі, у основі біло-голубі, продовгуваті-округлі (човникоподібні), кількість їх (20 ± 5) шт., завдовжки (12 ± 2) см, завширшки $(3,5 \pm 0,5)$ см. Пиляки (1500—2000 шт.) ниткоподібні, золотисто-жовті, в основі біло-жовті, в'язальця жовті. Маточка діаметром (5 ± 2) см бокалоподібна, з (15 ± 5) жовтими плодолисточками, з довжиною промінців 1,0—2,0 см. Від центральної частини ценокарпного гінецею відходить випуклий округлий нектарник, який дефолює у перший день квітання. Зав'язь напівнижня (рис. 6).

Формула квітки *Nymphaea gigantea*

*Ca4Co20 ± 5A ~ G (15 ± 5) .

РИС. 2. Загальний вигляд квіток *Nymphaea gigantea* Hook.

РИС. 3. Загальний вигляд плаваючого листа *Nymphaea gigantea* Hook.: зліва — нижня, справа — верхня поверхня листка

РИС. 4. Загальний вигляд квітки *Nymphaea gigantea* Hook.

Плід ягодоподібний, яблуново-зелений, соковитий, ценокарпний, яйцеподібний, (15 ± 5) -гніздний, завдовжки (8 ± 2) см, завширшки (6 ± 2) см. Період досягання 20—25 днів.

Насіння овальне з арілузом, з округлою верхівкою. Арілуз руйнується після дозрівання плоду через 5—6 днів. На електронному мікроскопі розглянута структура поверхні спермодерми (рис. 7). Спермодерма шкіряста [1], поздовжньо-борозенчаста, завдовжки (5 ± 2) мм, завширшки (3 ± 2) мм. Плід дозріває через 25—30 днів після штучного запилення. Маса 1000 насінин становить 14,5—16,5 г. В одному плоді міститься 550—600 насінин. Між їх масою та чисельністю спостерігається негативна кореляція, маса змінюється обернено пропорційно чисельності.

Охарактеризуємо періоди онтогенезу *Nymphaea gigantea*.

sm — латентний період, стан "насіння"; дозріває у вересні, проростає через 14—18

РИС. 5. Поперечний розріз квітки *Nymphaea gigantea* Hook.

днів при температурі 18–20 °С. Такі умови для нього ми створюємо у квітні. Тип пророщування підводний, проростають у верхніх шарах ґрунту з товщиною водяного шару 5–8 см (в умовах оранжереї Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна цей стан у рослин триває 8–9 міс).

р1 — прегенеративний період, стан “проростки”: проростки з шилоподібним листком; у цьому стані перебувають упродовж 14 днів.

ј — прегенеративний період, стан “ювенільні рослини”; характеризується появою одного підводного продовгувато-широколанцетного та 5–6 продовгувато-округлих листків і мички з 10–15 корінцями (триває упродовж року).

ім — прегенеративний період, стан “іматурні рослини”, характеризується появою 3–5 плаваючих округлих зубчасто-хвилястих листків і їх відмиранням під зиму та формуванням підземного пагона — округлої буль-

би рожево-фіолетового кольору і мички з 20–30 корінцями, які відмирають під час умовного періоду спокою та відростають у квітні (триває протягом 2–3 років).

v — прегенеративний період, стан “віргінільні рослини”; характеризується продовженням розвитку підземних пагонів, формуванням бульб рослини, які збільшуються в розмірі, стають фіолетово-брунатного кольору. У квітні з’являються 5–8 продовгувато-округлих підводних листків, у травні — плаваючі округлі зубчасто-хвилясті листки діаметром 20–30 см; вони під зиму відмирають і формується підземний пагін — округла бульба рожево-фіолетового кольору та мичка з 20–30 корінцями, які відмирають під час умовного періоду спокою та відростають у квітні (триває протягом 3–4 років).

g-1 — генеративний період, стан “молоді генеративні рослини”; характеризується появою у травні плаваючих округлих зубчасто-хвилястих листків діаметром 80–85 см

РИС. 6. Органографія насіння *Nymphaea gigantea* Hook.: зверху — верхівка насінини, знизу — мікропіле

РИС. 7. Органографія насіння *Nymphaea gigantea* Hook.: зверху — вирости на поверхні насіння, знизу — структура поверхні

РИС. 8. Онтогенез *Nymphaea gigantea* Hook.

(у рослин 3—4-річного віку), відростаннямички коренів (50—60 шт.); триває протягом 40—45 днів після періоду спокою.

g-2 — генеративний період, стан “середньовікові генеративні рослини”; характеризується появою у червні 15—25 плаваючих округлих зубчасто-хвилястих листків діаметром 80—85 см та бутону (під водою) і початком квітування (через 15—16 днів). Поява квіток циклічно пов'язана з появою плаваючого листка. Квітують упродовж 8—9 днів, з червня по жовтень. Квітування починається у ранкові години з 8-ї і до 18—19-ї години. Протягом доби відкриті 12—13, закриті 10—11 год. У цьому стані рослини перебувають протягом 5—6 міс.

g-3 — генеративний період, стан “старі генеративні рослини”; визначається завершенням квітування (у жовтні-листопаді), поступовим відмиранням плаваючих листків, зануренням підземного пагона (сформованої бульби) контрактильним корінням у товщу ґрунту, відмиранням і руйнуванням коріння (триває 6—9 тижнів).

ss — постгенеративний період, стан “субсенільні рослини”; визначається накопиченням поживних речовин у бульбах, збільшенням їх розмірів завдовжки до 8—10 см, завширшки до 5—7 см і зміною забарвлення до темно-фіолетово-брунатного кольору (періоди im—ss тривають 40—54 міс).

s — постгенеративний період, стан “сенільні рослини”; характеризується утворенням вертикальних та горизонтальних столонів на материнській бульбі та формуванням дочірніх бульб (триває протягом 2—3 років).

sc — постгенеративний період, стан “відмираючі рослини”; материнська бульба стає порожнистою, спливає на поверхню або згниває у товщі ґрунту (триває до 1,5—2 років).

В умовах захищеного ґрунту ми прослідкували стани періодів онтогенезу. У природних умовах у тропічних річках Австралії ці періоди лімітуються спадом води (з жовтня по грудень) та повинню (у лютому-березні) [3]. Через це насіння проростає наступного року. За результатами наших досліджень встановлено, що період онтогенезу *N. gigantea* в умовах захищеного ґрунту триває упродовж 8—10 років (рис. 8). Від проростання

насінини до появи квітучих рослин проходить 3—4 роки. Після цього вони вступають у фази квітування та плодоношення, яка триває 5—6 міс. Квітують та плодоносять рослини і в наступні 2—3 роки. Рослина продовжує квітвати ще 2 роки, але менш ясно. Сформувавши нові, молоді, дочірні бульби, материнська бульба поступово відмирає.

1. Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Семья. — М.: Наука, 1990. — 203 с.
2. Бондарцев А. С. Шкала цветов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — 27 с.
3. Львович М. И. Элементы водного режима рек земного шара // Тр. н.-и. учреждений Гидрометслужбы. Сер. 4. Гидрология суши. — 1945. — Вып. 18. — С. 244—250.
4. Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. 3. Геоботаника. — 1950. — Вып. 6. — С. 7—204.
5. Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
6. Уранов А. А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биол. науки. — 1975. — № 2. — С. 7—34.

Надійшла 17.03.2000

ОНТОГЕНЕЗ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ NYMPHAEAE GIGANTEAE HOOK.

Т.П. Мазур

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина
Киевского университета имени Тараса Шевченко

Изучены периоды онтогенеза *Nymphaea gigantea* Hook. в условиях защищенного грунта Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина: латентный период длится 8—9 мес, прегенеративный — 3—4 года, генеративный — 2—3, постгенеративный — 2 года. Онтогенез в условиях защищенного грунта у *N. gigantea* продолжается 8—10 лет.

ONTOGENESIS AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF NYMPHAEAE GIGANTEAE HOOK.

T.P. Mazur

O.V. Fomin Botanical Gardens
of Taras Shevchenko Kyiv University

The periods of ontogenesis of *Nymphaea gigantea* Hook. in the greenhouse conditions at O.V. Fomin Botanical Gardens have been studied. The latent period lasts for 8 to 9 months; pregenerative (virginile) — 3 to 4 years; reproductive (generative) — 2 to 3 years and postgenerative (senile) period lasts for 2 years. The ontogenesis in the greenhouse conditions lasts for 8 to 10 years.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАЗУШНИХ МЕРИСТЕМ АРАУКАРІЇ ВИСОКОЇ (*ARAUCARIA EXCELSA* (LAMB.) R. BR.) ПІСЛЯ ДЕКАПІТАЦІЇ

В.С. ВАХРУШКІН, Н.М. АНТОНЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Описано особливості будови апікальної та пазушної меристем араукарії високої. Наводяться дані щодо розвитку пазушних меристем після зняття домінуючого впливу апікальної бруньки декапітацією стебла. Особливості розвитку пазушних меристем проілюстровано.

Рід *Araucaria* Juss. нараховує 19 видів, що поширені в Австралії, Новій Гвінеї і особливо в Південній Америці [4]. 2 види з цього роду — *A. excelsa* (Lamb.) R. Br. та *A. angustifolia* (Bertol.) Kunze (*A. brasiliana* Rich.) — інтродуковані і вирощуються в закритому ґрунті відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Особливо високодекоративна та екзотична араукарія висока, яка в Австралії рясно плодоносить і успішно розмножується насінням. При вирощуванні в умовах закритого ґрунту ботанічного саду насіння в неї не формується, і для розмноження використовується лише метод живцювання. Останній є малопродуктивним, оскільки рослини з гарною вертикальною кроною (ортотропний тип росту) формуються лише з живців, які походять із апікальної бруньки. Ортотропний тип росту мають і укорінені живці з пагонів першої мутовки, що формується після декапітації головного пагона. При укоріненні живців з усіх інших пагонів (із латеральних пазушних меристем) формуються рослини лише сланкої форми,

які мають специфічне і обмежене застосування у декоративному садівництві.

Види роду Араукарія становлять значний науковий інтерес, тому що входять до древньої родини араукарієвих (*Araucariaceae* Hinkel) [1]. Особливості онтогенезу цих видів, у тому числі і розвиток пазушних меристем, надають додаткові дані для встановлення або уточнення філогенетичних зв'язків цієї родини з іншими хвойними, зокрема у виявленні формування характерних ознак, що передували і обумовили перехід рослин до покритонасінних видів.

Метою дослідження було визначення локалізації зон меристематичних клітин у пазухах листків араукарії, їхніх розмірів та будови. Особливого значення набувало вивчення розвитку пазушної меристеми після декапітації головного пагона, що мало слугувати для визначення меристем, придатних для клонального розмноження цієї цінної тропічної рослини. У 12-річній араукарії високої, що зростала в закритому ґрунті відділу тропічних та субтропічних рослин, на відстані 2,5 м від кореневої шийки зрізали верхівку головного пагона на найближчу до верхівки мутовку пагонів, тобто першу акропетальну

РИС. 1. Група пазушних меристематичних клітин стебла араукарії високої через 1 тиждень після декапітації

РИС. 3. Пазушна меристема у вигляді невеликої бруньки з апікальною меристемою із зачатками листків через 4 тижні після декапітації

РИС. 2. Група пазушних меристематичних клітин через 2 тижні після декапітації

РИС. 4. Сформована пазушна брунька з прокамбіальними тяжами через 8 тижнів після декапітації

мутовку. Декапітацію було виконано, щоб зняти домінуючий вплив апікальної бруньки.

Верхівкову бруньку, сегменти головного пагона та верхівкові бруньки пагонів першої мутовки фіксували у суміші Навашина та розчині Карнуа через 0, 1, 2, 3, 4, 8 тижнів після декапітації. З фіксованого матеріалу за загально прийнятою цитологічною методикою готували радіально-поздовжні зрізи завтовшки 15 мкм, фарбували їх гематоксиліном, за Гейденгаймом, та фуксином, за Модилевським [2]. Апікальній меристемі у араукарії високої властива, на відміну від інших голонасінних, які не мають туніки, структура типу туніка-корпус, що підтверджують дані

літератури [6], проте вона більш характерна для видів покритонасінних. Це особливо цікаво тому, що рід Араукарія належить до найдавніших серед хвойних і філогенетично значно віддалений від покритонасінних.

У покритонасінних видів рослин у пазусі кожного листка міститься меристема, з якої формується пазушна брунька. З даних літератури [3] відомо, що у голонасінних при відносно великій кількості листків (голок) формується незначна кількість пазушних меристем, з яких у майбутньому розвинуться бруньки, проте більшість листків-глиць не мають у пазусі меристем.

У араукарії високої листки розташовані по чергово (спіралью), і візуально пазушні

меристеми не можна виявити. Пазухи численних листків (голок) араукарії справляють враження “голих” або “порожніх”. Під час фіксації частини стебел в період з одночасною декапітацією головного пагона як на головному, так і на бічних пагонах під перидермою стебел в регіоні листків ми не виявили клітин, що можна було б класифікувати як меристематичні.

За літературними даними [5], у одна-та дворічних рослин *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kunize (*A. brasiliana* Rich.) у пазухах усіх листків є групи меристематичних клітин, відділених від вакуолізованої кори капсульною зоною. Ці клітини відрізняються від оточуючих клітин меншими розмірами, більш тонкими клітинними стінками, ядрами, які інтенсивно сприймають барвники, та щільною цитоплазмою. Ця дискретна група клітин не формує ні конусу наростання, ні листкових примордіїв, і не має прокамбіальних тяжів, тобто у неї відсутні судинні зв'язки з центральним судинним циліндром. Ці пазушні меристеми екзогенного походження, і після опадання листків на пагоні послідовно утворюються шари фелогену в зовнішніх шарах кори, із зовнішнього боку від пазушної меристеми. Остання під час росту араукарії дещо збільшується в розмірах, але не диференціюється.

У процесі росту араукарії в зв'язку з утворенням декількох шарів фелогену вона все глибше занурюється під перидерму пагона, одночасно зникають сліди кріплення листків (голок) на стеблі і після дворічного віку вже не можна візуально ідентифікувати пазушні меристеми на пагонах рослин. Відтоді пазушні меристеми *A. angustifolia* існують невизначено довго у пригніченому недиференційованому стані, все глибше занурюючись під перидерму стебла під час росту рослини.

Зовсім по-іншому йде розвиток пазушних меристем після зняття домінуючого впливу верхівкової бруньки. Так, при вивченні препаратів, що були виготовлені із сегментів стебел через 1—2 тижні після декапітації, в пазухах листків ми виявили групу клітин, яку

можна класифікувати як меристематичні (рис. 1).

Дещо пізніше значно посилюється мітотична активність меристематичних клітин у базидіальній частині меристеми, в результаті чого швидко збільшуються їх кількість і об'єм (рис. 2). Завдяки тривалим клітинним поділам накопичується група клітин, що утворюють меристематичний бугорок, а ще пізніше диференціюється зачатковий апекс пагона.

Через 1 міс пазушна меристема розвивається в зачаткову бруньку з добре сформованою апікальною меристемою з 1 чи 2 листковими зачатками та початковими прокамбіальними тяжами (рис. 3). Далі відбувається значний ріст бруньки та посилення судинних зв'язків із центральним судинним циліндром. Різде збільшення об'єму бруньки призводить до розриву перидерми пагона (рис. 4) та випинання бруньки з пазухи листка. Через деякий час її вже можна бачити неозброєним оком. Таких бруньок утворюється до 10, вони формують мутовку і починають швидко рости по периметру зрізаного пагона.

Таким чином, цитологічне вивчення апікальної та пазушної меристем араукарії високої виявило видоспецифічні будову і розвиток цих тканин як у стані нормальної вегетації, так і після декапітації головного пагона. Характерною рисою в структурі верхівкової бруньки головного пагона цього виду виявилася присутність туніки, що властива покритонасінним видам і зовсім не притаманна голонасінним. За будовою верхівки пагона араукарія висока відрізняється від хвойних і подібна до покритонасінних. Пазушні меристеми араукарії високої мають риси, що характерні і для голонасінних, і для квіткових рослин.

Виявлена особливість пригнічених численних недиференційованих пазушних меристем інтенсивно посилювати мітотичну активність із формуванням видимих бруньок після декапітації стебла дає можливість *Araucaria excelsa* (Lamb.) R. Br. регенерувати після пошкодження стебла і є важливим

джерелом матеріалу для традиційних та мікроклональних методів вегетативного розмноження.

Для уточнення філогенетичних зв'язків араукарії з іншими хвойними потрібні детальні експериментальні дослідження будови пазушних меристем у інших видів хвойних.

1. Васильева Г. В. Материалы к сравнительной анатомии листьев видов *Araucaria* Juss. // Ботан. журн. — 1969. — **54**, № 3. — С. 448—459.
2. Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. — М.: Агропромиздат, 1988. — С. 63—90.
3. Burrow G. E. Axillary meristems ontogeni in *Araucaria cunninghamii* Aiton ex D. Don. // Austral. J. Bot. — 1986. — **34**, N 4. — P. 357—375.
4. Burrow G. E. Leaf anatomy in the *Araucariaceae* // Ibid. — 1987. — **35**, N 6. — P. 631—640.
5. Burrow G. E. The role of axillary meristems in coppice and epicormic bud initiation in *Araucaria cunninghamii* // Bot. Gaz. — 1990. — **151**, N 33. — P. 293—301.
6. Griffith M. M. The structure and growth of the shoot apex in *Araucaria* // Amer. J. Bot. — 1952. — **39**, 4. — P. 253—263.

Надійшла 05.03.2000

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАЗУШНЫХ МЕРИСТЕМ АРАУКАРИИ ВЫСОКОЙ *ARAUCARIA EXCELSA* (LAMB.) R. BR. ПОСЛЕ ДЕКАПИТАЦИИ

В.С. Вахрушкин, Н.М. Антонюк

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Описаны особенности строения апикальной и пазушной меристем араукарии высокой. Приводятся результаты исследования развития пазушных меристем после снятия доминирующего влияния апикальной почки деканитацией стебля. Особенности развития пазушных меристем проиллюстрированы.

SOME PECULIARITIES OF AXILLARY MERISTEMS DEVELOPMENT IN *ARAUCARIA EXCELSA* (LAMB.) R. BR. AFTER SHOOT DECAPITATION

V.S. Vakhrushkin, N.M. Antonjuk

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Peculiarities of apical and axillary meristems structure in Norfolk Island pine growing in greenhouse conditions has been described. Meristematic cells are absent in the leaf axils till remotion of apical domination by the stem decapitation. Peculiarities of development of axillary meristems have been illustrated.

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ SILPHIUM PERFOLIATUM L. У ПЕРШИЙ РІК ВЕГЕТАЦІЇ В ЗВ'ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

О.О. АБРАМОВ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Досліджено ріст і розвиток Silphium perfoliatum L. у перший рік вегетації в зв'язку з інтродукцією в Лісостепу України. Встановлено закономірності приросту надземних органів залежно від строку посіву.

Silphium perfoliatum L. інтродуковано в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України у 1960 р. професором Ю.А. Утеушем як високобілкову кормову культуру. Зростаючи на одному місці 15–20 років, вона може давати 120–140 т/га високобілкової надземної маси. Незважаючи на це, онтогенез її в умовах Лісостепу України вивчений недостатньо.

S. perfoliatum належить до багаторічних трав'янистих полікарпиків. Великий життєвий цикл рослин складається з циклів розвитку монокарпичних пагонів. Тривалість життя кожного пагона, починаючи з другого року онтогенезу рослин, 8–10 міс [1]. Спостереження за онтогенезом *S. perfoliatum*, які проводились багатьма дослідниками, дозволили виділити два вікових періоди: формування проростків і ювенільний [3–6].

S. perfoliatum — рослина озимого типу розвитку. В перший рік розвитку через недорозвинені епикотиль і міжвузля утворюються лише розеткові листки та інтенсивно розвивається коренева система. В генеративну фазу рослини вступають з другого року.

Період формування проростків починається від проростання насіння і закінчується по-

явою першого справжнього листка. В наших дослідах за весняної сівби (29.03–29.04) масові сходи з'явилися на 14–20-ту добу (13.04–19.05). Окремі насінини проростали протягом літа, а деякі — на другий рік.

Першою на поверхні ґрунту при проростанні насінини з'являється сім'ядольна пластинка 1,5 см завдовжки і 0,7 см завширшки з частиною сім'ядольного коліна. Сходи *S. perfoliatum* нагадують проростки *Helianthus annuus L.* Фаза сім'ядольних листків продовжується 8–15 діб. Сім'ядольна пластинка по краю рівна, м'ясиста, з чітко вираженою жилкою. Гіпокотиль блідо-зелений з антоціановим забарвленням, 1,5 см завдовжки і 0,5 см завширшки. Зародковий корінь 6 см завдовжки і 0,1 см завширшки, конусоподібний, з тонкими конусоподібними корінцями.

Ювенільний період інколи називають віргінільним (дівочим), підкреслюючи тим самим непідготовленість рослин до плодоношення. Він характеризується інтенсивним формуванням листя, настає з першим справжнім листком і продовжується до глибокої осені [2]. На 10–14-ту добу після сходів між сім'ядолями з'являється горбочок першого справжнього листка, а потім, через 7–10 діб після цього, — перший листок 2,5 см за-

здовжки і 1,5 см завширшки з черешком 0,6 см завдовжки.

Сім'ядольні пластини під час росту першого і другого справжніх листків збільшуються і досягають 4 см завдовжки і 1,8 см завширшки, вони широкояйцеподібні, голі. З появою третього і четвертого справжніх листків сім'ядолі відмирають, а потім починає засихати перший справжній листок, епікотиль у цей час недорозвинений. Крім сім'ядольного у *S. perfoliatum* можна виділити листя розеткове, стеблове, а також криюче і обгорткове. Розеткове листя — черешкове, опушене, слабкозубчасте. Розміри листової пластинки і довжина черешка у рослин, які висівались весною і під зиму, збільшуються до сьомого — восьмого листка, потім поступово зменшуються. Вегетація рослин першого року відбувається з початку квітня до кінця вересня — початку жовтня. Листки з першого до п'ятого-шостого вегетують в середньому 63—78 дів (табл. 1).

До кінця вегетації на розетці формується 25 великих листків, у тому числі 14—16 в центральній і по 4—6 — у бічних розетках (1—3 на рослині). За період вегетації 5—6 перших листків засихає, решта припиняють ріст після приморозків нижче 5 °С.

Кількість розеткових листків у перший рік залежить від умов вирощування. В умовах Київської обл. в кінці вегетаційного періоду першого року онтогенезу з насіння, висіяно-

го під зиму, в розетці налічується в середньому 14 прикореневих черешкових листків. Листкова пластинка досягає в середньому 21,5 см завдовжки і 11,3 см завширшки, довжина черешка — 18,6 см (табл. 2).

Висота розетки в кінці вересня становить 40—60 см. Листя продовгувате, яйцеподібне або трикутно-яйцеподібне, шорстке з обох

ТАБЛИЦЯ 2. Середні розміри листків центральної розетки *Silphium perfoliatum* L. наприкінці припинення росту при посіві під зиму, см (НБС, 1983—1985 рр.)

Номер листка	Дата обліку	Листкова пластинка		Черешок		Приріст листової пластинки
		довжина	ширина	довжина	діаметр	
1	04.04—20.04	8,5	4,5	6,1	0,3	—
2	15.04—20.04	10,1	4,7	8,9	0,3	1,6
3	30.04—09.05	13,1	7,2	9,2	9,7	3,0
4	10.05—22.05	23,8	13,1	25,1	0,5	10,7
5	25.05—05.06	26,2	14,9	24,9	0,6	2,4
6	11.06—17.06	29,5	14,5	25,0	0,6	3,3
7	20.06—30.06	36,7	17,5	30,1	0,6	7,2
8	01.07—11.07	38,2	17,8	28,7	0,7	1,5
9	17.07—21.07	28,3	16,9	29,1	0,7	9,9
10	27.07—02.08	26,6	16,5	25,9	0,6	-1,7
11	08.08—17.08	21,0	11,1	20,2	0,6	-5,6
12	20.08—29.08	15,1	8,1	16,0	0,5	-5,9
13	04.09—14.09	13,0	7,2	12,0	0,5	-2,1
14	19.09—29.09	10,1	4,6	9,1	0,3	-2,9
Середнє	—	21,5	11,3	18,6	0,5	—

ТАБЛИЦЯ 3. Середні розміри листків центральної розетки наприкінці вегетації при посіві *Silphium perfoliatum* L. весною, см (НБС, 1983—1985 рр.)

Номер листка	Дата обліку	Листкова пластинка		Приріст листової пластинки	Черешок	
		довжина	ширина		довжина	діаметр
1	25.04—02.05	3,6	2,1	—	5,9	0,2
2	07.05—03.05	4,9	2,8	1,3	6,9	0,3
3	18.05—24.05	5,8	3,4	0,9	7,7	0,3
4	05.06—11.06	8,5	6,1	2,7	10,1	0,3
5	18.06—24.06	14,6	7,9	6,1	13,2	0,4
6	01.07—08.07	16,4	9,1	1,8	18,3	0,4
7	15.07—22.07	20,2	10,0	3,8	20,4	0,5
8	30.07—08.08	22,1	11,3	1,8	25,2	0,5
9	17.08—23.08	21,1	11,0	1,1	25,0	0,5
10	05.09—15.09	20,2	10,1	-0,8	21,2	0,4
11	22.09—30.09	18,6	9,5	-1,6	20,0	0,4
12	05.10—10.10	15,0	6,7	-3,6	18,0	0,4
Середнє	—	13,9	7,2	—	15,3	0,4

ТАБЛИЦЯ 1. Середня тривалість життя листка *Silphium perfoliatum* L. у перший рік онтогенезу, дів (НБС, 1981—1983 рр.)

Номер листка	Початок росту	Припинення росту	Кількість дів вегетації
1982 р. Посів підзимній у 1981 р.			
1	9.04	15.06	68
2	18.04	20.06	65
3	30.04	1.07	63
4	10.05	12.07	64
5	25.05	6.08	74
6	15.06	31.08	78
1983 р. Посів ранньовесняний			
1	30.05	8.08	70
2	15.06	18.08	65
3	28.06	29.08	64
4	11.07	19.09	71
5	22.07	4.10	76

ТАБЛИЦЯ 4. Динаміка росту листків центральної розетки *Silphium perfoliatum* L. у перший рік життя підзимнього посіву, см (НБС, 1981–1983 рр.)

Дата обліку	Номер листка	Листкова пластинка			Довжина черешка
		довжина	приріст	ширина	
15.05	1	4,6±0,04	—	3,2±0,05	3,5±0,06
	2	5,4±0,07	—	3,3±0,03	3,8±0,06
20.05	1	6,3±0,06	1,7	6,8±0,05	3,9±0,04
	2	6,5±0,05	1,1	4,0±0,07	3,9±0,08
25.05	1	7,2±0,06	0,9	4,5±0,05	4,2±0,07
	2	8,9±0,13	2,4	4,6±0,07	4,4±0,06
	3	10,8±0,05	—	5,8±0,06	4,0±0,04
30.05	1	8,0±0,05	0,8	5,9±0,06	4,5±0,08
	2	11,3±0,06	2,4	7,1±0,05	5,1±0,05
	3	13,0±0,05	2,2	7,1±0,06	5,2±0,08
	4	6,3±0,07	—	2,4±0,08	3,3±0,08
10.06	2	11,5±0,08	0,2	8,0±0,08	6,0±0,09
	3	15,9±0,08	2,9	10,1±0,10	8,9±0,08
	4	15,2±0,09	8,9	9,5±0,08	8,9±0,07
	5	7,7±0,10	—	3,1±0,08	3,4±0,08
	6	5,8±0,08	—	2,2±0,07	2,8±0,10
	20.06	4	18,9±0,09	3,7	13,0±0,09
5	22,0±0,10	14,3	14,0±0,08	11,9±0,09	
	6	18,5±0,09	12,7	9,3±0,07	11,1±0,11
05.07	4	20,8±0,09	1,9	14,5±0,11	13,5±0,09
	5	24,9±0,07	2,9	15,9±0,07	15,2±0,07
	6	30,2±0,11	11,7	16,0±0,08	18,0±0,09
	7	19,0±0,09	—	10,1±0,09	13,9±0,08
	8	14,0±0,09	—	6,0±0,09	8,1±0,08
10.07	4	21,9±0,06	1,1	15,1±0,08	14,8±0,10
	5	27,0±0,10	2,1	10,0±0,08	17,1±0,08
	6	31,1±0,18	0,9	17,9±0,06	22,5±0,09
	7	18,8±0,07	4,8	7,8±0,11	13,9±0,08
20.07	6	31,9±0,07	0,8	18,8±0,09	23,1±0,11
	7	31,8±0,08	4,4	17,9±0,08	23,8±0,07
	8	28,9±0,06	10,0	14,0±0,09	24,0±0,13
	9	22,1±0,08	—	12,0±0,09	19,8±0,06
	10	21,0±0,12	—	9,9±0,09	17,0±0,08
	11	16,1±0,09	—	5,1±0,09	10,1±0,08
05.08	7	32,5±0,11	0,7	18,1±0,08	26,2±0,09
	8	31,1±0,10	2,2	17,0±0,09	25,9±0,06
	9	28,0±0,08	5,9	14,7±0,08	24,5±0,12
	10	25,0±0,11	4,0	11,9±0,08	20,6±0,10
	11	26,2±0,12	10,1	12,0±0,08	19,8±0,11
	12	21,0±0,08	—	10,1±0,08	14,1±0,05
	13	16,1±0,07	—	8,0±0,09	8,3±0,08
20.08	14	13,1±0,11	—	3,4±0,07	4,2±0,09
	8	31,8±0,10	0,7	8,7±0,07	8,7±0,07
	9	28,9±0,08	0,9	15,3±0,07	25,1±0,06
	10	29,2±0,09	4,2	15,8±0,09	25,4±0,05
	11	27,3±0,09	1,1	13,3±0,14	20,9±0,15
	12	25,9±0,08	4,9	11,4±0,12	15,4±0,15
	13	17,5±0,10	1,4	8,9±0,08	9,3±0,07
14	14,5±0,11	1,4	4,6±0,12	5,6±0,12	

боків, по краю крупнозубчасте. Рослини з насіння, висіяного весною, відстають у рості й розвитку і в кінці вегетації мають у середньому 12 листків 13,9 см завдовжки і 7,2 см завширшки (табл. 3).

У Лісостепу України найбільший приріст надземних органів спостерігається з третьої декади травня до третьої декади липня. Другий максимум приросту розеткового листа відмічено в другій декаді серпня. Однак, починаючи з другої декади серпня, темп приросту довжини листових пластинок знижується. В цей час починає формуватись кореневище, з другої декади серпня на ньому формуються бруньки відновлення.

Аналіз динаміки росту кожного окремого листка центральної розетки *S. perfoliatum* у перший рік життя (підзимній посів) показав максимальний приріст довжини і ширини листової пластинки в початковий період росту. В подальшому він поступово зменшується і закінчується відмиранням листка (табл. 4). Це стосується й черешка: найбільший приріст довжини за п'ятиденку відбувається у червні-липні, а у серпні — четвертого-п'ятого і шостого-сьомого листків. У цей час відмічено найвищі середньодобові температури.

Отже, *S. perfoliatum* є перспективною культурою, яка в умовах Лісостепу України в перший рік онтогенезу нормально росте і розвивається. Рослини з насіння, висіяного під зиму, мають довші черешки і крупніші листові пластинки, ніж ті, що з насіння, висіяного рано навесні.

1. Вавилов П. П., Кондратьев А. А., Кошкин Е. И. Особенности биологии и некоторые приемы возделывания сильфии пронзеннолистной в условиях Московской области // Изв. ТСХА. — 1978. — № 1. — С. 60—67.
2. Куперман Ф. М., Ржанова Е. И., Мурашов В. В. и др. Биология развития культурных растений. — М.: Высш. шк., 1982. — С. 18—19.
3. Недварас А. П., Марчуленис В. И. Биологическая и биохимическая характеристика перспективных силосных растений // Тр. АН ЛитССР. — 1987. — № 3/99. — С. 37—45.
4. Ореховская О. А. Интродукция сильфии пронзеннолистной в Одесском ботаническом саду // Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве. — Киев: Наук. думка, 1981. — Ч. 2. — С. 176.
5. Рате Л. Я. Динамика морфометрических показателей сильфии пронзеннолистной в связи с экологическими условиями: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — М., 1981. — 20 с.

6. Умурзаков А. Биология сальвии пронзеннолистной и опыт ее выращивания на поливных землях Самаркандской обл. Узбекистана: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Самарканд, 1980. — 21 с.

Надійшла 15.03.2000

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
SILPHIUM PERFOLIATUM L. В ПЕРВЫЙ ГОД
ВЕГЕТАЦИИ В СВЯЗИ С ИНТРОДУКЦИЕЙ
В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

А.А. Абрамов

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Исследованы рост и развитие *Silphium perfoliatum* L. в первый год вегетации в связи с интродукцией в Лесо-

степи Украины. Установлены закономерности прироста надземных органов в зависимости от срока посева.

GROWTH AND DEVELOPMENT PECULIARITIES
OF *SILPHIUM PERFOLIATUM* L. IN CONNECTION WITH
INTRODUCTION IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

A.A. Abramov

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Growth and development of *Silphium perfoliatum* L. in the first vegetation year in connection with introduction in the Forest-Steppe of Ukraine have been investigated. Regularities of vegetative organs growth depending on the date of sowing is established.

УДК 635.9:7111:581.4(477.60)

ФЕНОРИТМЫ НЕКОТОРЫХ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ ГЕОФИТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН УКРАИНЫ

С.А. ПРИЛУЦКАЯ

Донецкий ботанический сад НАН Украины
Украина, 83059 Донецк, просп. Ильича, 110

Рассмотрены феноритмы (сроки и продолжительность прохождения определенных фенофаз) тропических и субтропических луковичных геофитов из семейств Alliaceae, Amaryllidaceae и Hyacinthaceae с позиций ботанико-географического районирования Земли С.М. Разумовского. Показано, что растения, приуроченные к территориям со средиземноморским типом климата, как Южного, так и Северного полушария, обладают сходными феноритмами и характеризуются летним периодом покоя и цветением на фоне активного роста в осенне-зимний период. Выделены экономически перспективные виды растений, пригодные для успешного выращивания в холодных оранжереях без дополнительного освещения.

Рассмотрены феноритмы тропических и субтропических луковичных геофитов в условиях нерегулируемого микроклиматического режима оранжерей с позиций ботанико-географического районирования Земли С.М. Разумовского.

Исследования проводились на базе коллекции тропических и субтропических луковичных геофитов фондовых оранжерей Донецкого ботанического сада НАН Украины (ДБС), насчитывающей на 1 ноября 1999 г. 15 видов семейства Amaryllidaceae Jaume St.-Hill., 2 вида семейства Alliaceae Y.G. Agardh. и 5 видов семейства Hyacinthaceae Batsch.

Наш выбор обусловлен имеющимися в литературе данными, отражающими широкое использование луковичных в цветоводстве защищенного грунта во многих странах мира, а также результатами успешной их интродукции в оранжереях ДБС. Растения данной группы, принадлежащие к различным семействам порядка Liliales, отличаются

разными географическим происхождением и экологическими характеристиками, но в силу конвергентных адаптационных приспособлений к комплексу одинаковых факторов выработали сходные запасающие органы в виде луковицы (а также клубнелуковицы, как у *Eucomis comosa* (Houtt.) Wehrh (Hyacinthaceae), луковичеобразного утолщения ложного стебля, как у двух видов рода *Agapanthus* L'Herit (Alliaceae)).

Мы рассмотрели феноритмы (календарные сроки и продолжительность прохождения определенных фенофаз) растений, представляющих флоры Южной Африки, Средиземноморья, Центральной, Южной и Северной Америки, согласно ботанико-географическому районированию Земли С.М. Разумовского [2]. В нашу задачу входило определение сходства и различия в адаптивном поведении растений из разных ботанико-географических провинций и районов.

Исследуя ритмы роста и развития, мы предполагаем найти ключ к пониманию системы феноиндикации адаптационных изме-

© С.А. ПРИЛУЦКАЯ, 1999

нений интродуцируемых растений [1], что является одним из этапов разработки технологической успешного выращивания растений. Наряду с этим данный аспект имеет определенную теоретическую ценность, так как приближает исследователя к пониманию механизмов периодичности в живых системах.

По географическому принципу мы разделили луковичные геофиты нашей коллекции на три группы, внутри которых феноритмы растений рассматривались в ботанико-географическом аспекте. В табл. 1—3 показаны соответственно феноритмы видов из флор Южной Африки, Северной и Южной Америки и Средиземноморья. Наибольшим коли-

чеством видов в фондах ДБС представлены флоры Южной и Юго-Восточной Африки (Капская и Ньясская ботанико-географические провинции). Если рассматривать виды по растительным сообществам, то в данной группе преобладают лесные растения — 13 видов, растения прибрежных районов — 5, горных и каменистых мест — 4 вида.

Согласно представленным данным большинство южноафриканских растений (практически все южноафриканские виды относятся к семейству Amaryllidaceae) сохраняют календарные сроки прохождения фенологических фаз, характерные для них в природе.

ТАБЛИЦА 1. Феноритмы южноафриканских растений в оранжерее ДБС по данным фенонаблюдений за 1990—1999 гг.

Вид растения	Континент, ботанико-географическая провинция, район	Естественные места произрастания	Сроки и продолжительность фенофаз, мес		Характер смены листьев
			Покой	Цветение	
Amaryllidaceae Jaume St.-Hill.					
<i>Crinum moorei</i> * Hook.	Капская, Кейптаунский, Натальский; Ньясская, Танзанийский	Леса, вторичные саванны, каменистые склоны гор	IX—X, 1—1,5	VI—VII, 1,5—2	Листопад
<i>Cyrtanthus macovanii</i> * Baker.	Капская, Натальский	Горные леса, каменистые склоны, 1000—2000 м над ур. м.	V—X, 4—5	XI—IV, 0,5—1	"
<i>Haemanthus albiflos</i> * Jacq.	Капская, Кейптаунский, Натальский	Скалистые склоны гор, в тени деревьев	V—XI, 4—5	X—XI, 1—1,5	Полулистопад
<i>Haemanthus candidus</i> * Bull.	То же	Скалистые склоны гор, вторичные саванны	V—VIII, 3—4	IX—X, 1—1,5	То же
<i>Haemanthus* katherina</i> Baker.	Капская, Натальский; Ньясская, Родезийский	Каменистые холмы, влажные горные леса	X—III, 5—6	VI—VIII, 1—1,5	" "
<i>Vallota speciosa</i> Dur. et Schinz.	Капская, Кейптаунский, Натальский	Берега рек, горных ручьев	Рост в течение года	VII—VIII+XI, 0,5—1	Вечнозеленое растение
Alliaceae Y. G. Agardh.					
<i>Agapanthus precox</i> Leighton.	То же	Влажные горные местобитания	То же	VII—VIII, 1—1,5	То же
<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmg.	Капская, Кейптаунский, Натальский; Ньясская, Родезийский; Ангольская, Ангольский	Влажные леса, каменистые склоны гор, горные саванны	" "	VII—VIII, 1—1,5	" "
Hyacinthaceae Batsch.					
<i>Eucomis comosa</i> Wegrh.	Капская, Натальский	Влажные горные леса	XI—IV, 4—5	V—VII, 1—1,5	Листопад
<i>Drimiopsis maculata</i> Lindl.	То же	То же	XI—III, 4—5	V—VI, 1	Полулистопад
<i>Scilla violaceae</i> Hutch.	" "	" "	XI—III, 4—5	V—VI, 1	Вечнозеленое растение
<i>Weltheimia viridiflora</i> * Jacq.	" "	Горные леса	V—IX, 4—5	XI—III, 2—3	Листопад

* Здесь и в табл. 3: виды, сохраняющие календарные сроки прохождения фенофаз, характерные для них в природе.

ТАБЛИЦА 2. Феноритмы растений американских флор в оранжерее ДБС по данным фенонаблюдений за 1990—1999 гг.

Вид	Континент, ботанико-географическая провинция, район	Естественные места произрастания	Сроки и продолжительность фенофаз, мес		Характер смены листьев
			Покой	Цветение	
Amaryllidaceae Jaume St.-Hill.					
<i>Crinum americanum</i> Comelini.	Центральнобразильская, Центральнобразильский; Южнобразильская, Южнобразильский; Амазонская, Манаусский	Влажные тропические горные леса	Рост в течение года	XI—XII, 1—2	Вечнозеленое растение
<i>Eucharis subdentata</i> Benth.	Горноперуанская, Колумбийский	То же	Перед цветением	VI—VII, XI—II, 1—1,5	То же
<i>Eucharis korsikoff</i> Hort.	Горноперуанская, Перуанский; Вест-Индская, Мараньонский	" "	То же	VI—VII, XI—II, 1—1,5	" "
<i>Eucharis grandiflora</i> Plantschet Lind.	Горноперуанская, Колумбийский; Мексиканская, Мексиканский	" "	" "	VI—VII, XI—II, 1—1,5	" "
<i>Hymenocallis littoralis</i> Salisb.	Горноперуанская, Перуанский, Колумбийский; Вест-Индская, Мараньонский	Горные леса, скалистые склоны гор	Рост в течение года	VII—IX, 1—2	" "
<i>Zephyranthes andersonii</i> Baker.	Центральная Америка	Берега рек, горных ручьев	То же	VI—VII, 2—4	" "
<i>Zephyranthes candida</i> Herb.	Южнобразильская, Южнобразильский; Горноаргентинская, Тукуманский	Берега рек, горных ручьев, пойменные болота	" "	VI—VII, 2—4	" "
<i>Zephyranthes roseae</i> Lindl.	Мексиканская, Мексиканский	Берега рек, горных ручьев	" "	VI—VII, 2—4	" "

ТАБЛИЦА 3. Феноритмы растений средиземноморских флор в оранжерее ДБС по данным фенонаблюдений за 1990—1999 гг.

Вид	Континент, ботанико-географическая провинция, район	Естественные места произрастания	Сроки и продолжительность фенофаз, мес		Характер смены листьев
			Покой	Цветение	
Amaryllidaceae Jaume St.-Hill.					
<i>Pancratium maritimum</i> Linn*	Средиземноморье, Азия, Африка (широкоареальный вид)	Морские побережья	III—XI, 7—8	—	Листопад
Hyacinthaceae Batsch.					
<i>Urginea maritima</i> L.*	Канарская, Тенерифский; Средиземноморская, Сирийский, Лузитанский, Валенсийский	Береговая зона, открытые места, морские побережья	III—XI, 7—8	IX—XII, 1	"

Из растений семейства Hyacinthaceae только *Veltheimia viridiflora* Jacq. ежегодно демонстрирует четкий безлистный покой летом, а вегетацию и цветение — в зимние месяцы, причем начало отрастания надземной массы в конце сентября соответствует весеннему периоду в южном полушарии, а именно в Капской области. Остальные три вида гиацинтовых период покоя (отсутствие видимого линейного роста листьев) прохо-

дят в осенне-зимний, а цветут в весенне-летний период, при этом они являются вечнозелеными видами и у них наблюдается изменение скорости образования новых листьев. В табл. 1—3 данные, отражающие местообитания каждого вида, собраны из различных источников [3—7].

Рассматривая феноритмы растений из разных районов американских флор, можно заметить, что практически все виды как Се-

верного, так и Южного полушария приспособились к микроклиматическому режиму защищенного грунта умеренной зоны, так как в зимний период переживают покой и обычно только в наиболее благоприятные месяцы года обнаруживают активный или умеренный рост и цветение (см. табл. 2). Эти растения являются вечнозелеными.

Характер феноритмов средиземноморских растений сходен с таковыми у представителей флор Южной Африки: феноритмы таких видов, как *Veltheimia viridiflora* Jacq. и *Urginea maritima* L., практически совпадают. А вид *Pancratium maritimum* L. также имеет четко выраженные летний покой и период активного роста (см. табл. 1, 3).

Таким образом, виды, приуроченные к территориям с субтропическим климатом как Южного, так и Северного полушария (Средиземноморье, Южная и Юго-Восточная Африка), в большинстве имеют четко выраженный летний покой, а фаза их активного роста и цветения приходится на зимний период, являющийся в наших оранжереях для многих тропических и субтропических растений критическим из-за низких положительных температур и недостаточного освещения. Растения же, происходящие из флор Центральной и Южной Америки, наоборот, период покоя переживают зимой, а цветение и активный рост, соответственно, в различные месяцы весенне-летнего времени. И хотя феноритмы растений южноафриканских и средиземноморских флор являются генетически обусловленными и не зависят от параметров среды, это их биологическое качество отнюдь не является отрицательным, если речь идет о практическом цветоводстве. Такие виды, как *Veltheimia viridiflora*, *Haemanthus albiflos*, *H. candidus*, *Vallota speciosa*, *Cyrtanthus macovani*, *Cyrtanthus moorei*, обладают в высокой степени декоративными соцветиями и цветками, и могут рассматриваться как экономически выгодные для цветоводства защищенного грунта Донбасса, так как они биологически вписываются в минимальные объемы энергетических и материальных затрат для получения цветочной продукции. Причем виды, представленные в табл. 2, 3, особенно

привлекательны для оранжерейной культуры как способные к зимнему цветению при естественном освещении.

1. Некрасов В. И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. — М.: Наука, 1980. — 102 с.
2. Разумовский С. М. Ботанико-географическое районирование Земли как предпосылка успешной интродукции растений // Интродукция тропических и субтропических растений. — М.: Наука, 1980. — С. 10–27.
3. Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения. — Л.: Наука, 1983. — 620 с.
4. Тропические и субтропические растения в оранжереях БИН АН СССР. — Л.: Наука, 1973. — 275 с.
5. Тропические и субтропические растения закрытого грунта: Справ. — Киев: Наук. думка, 1988. — 410 с.
6. Тропические и субтропические растения. Фонды ГБС АН СССР. — М.: Наука, 1969. — 153 с.
7. Энциклопедия комнатного цветоводства / Составитель Б.Н. Головкин — М.: Колос, 1993. — 343 с.

Поступила 04.03.2000

ФЕНОРИТМИ ДЕЯКИХ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ ГЕОФІТІВ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ ДОНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ НАН УКРАЇНИ

С.А. Прилуцька

Донецький ботанічний сад НАН України

Розглянуто феноритми (терміни та тривалість проходження певних фенофаз) тропічних і субтропічних цибулинних геофітів з родин *Alliaceae*, *Amaryllidaceae* та *Hyacinthaceae* з позицій ботанико-географічного районування Землі С.М. Разумовського. Показано, що рослини, які віднесені до територій із Середземноморським типом клімату, як Південної, так і Північної півкулі, мають подібні феноритми і характеризуються літнім періодом спокою та цвітінням на фоні активного росту в осінньо-зимовий період. Виділені економічно перспективні види рослин, придатні для вирощування у холодних оранжереях без додаткового освітлення.

PHENORYTHMS OF SOME TROPICAL AND SUBTROPICAL GEOPHYTES UNDER CONDITIONS OF PROTECTED SOIL IN THE DONETSK BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

S.A. Prilutskaya

Donetsk Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine

Phenorythms of tropical and subtropical bulb geophytes of *Alliaceae*, *Amaryllidaceae* and *Hyacinthaceae* are considered from the point of view of the botanical-and-geographical Earth zonation by S. M. Razumovsky. It has been shown that plants, confined to the territories with the Mediterranean type of climate both in the Southern and Northern hemispheres, have similar phenorythms and summer dormancy period. The prosperous species of geophytes have been defined.

РИТМИ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ *CARPINUS* L. У ДЕНДРОПАРКУ “СОФІЇВКА” НАН УКРАЇНИ

Л.П. ІЩУК

Дендрологічний парк “Софіївка” НАН України
Україна, Черкаська обл., 20300 Умань, вул. Київська, 12а

Представлено результати вивчення фенологічних ритмів інтродуцентів роду *Carpinus* L. в умовах дендропарку “Софіївка” НАН України. Подано відомості стосовно розвитку вегетативних і генеративних органів видів роду *Carpinus* від початку набухання бруньок і цвітіння до опадання листків і дозрівання плодів. Види *C. betulus* L., *C. betulus* var. *globosa* Hort., *C. caucasica* A. Grossh., *C. orientalis* Mill., *C. turczaninowii* Hance, *C. cordata* Bl. перспективні для вирощування в умовах півдня Правобережного Лісостепу України.

Дендрологічний парк “Софіївка” НАН України знаходиться у правобережній частині Лісостепу України. Координати парку 48°46' пн. ш. і 30°14' сх. д. Висота над рівнем моря різних ділянок парку становить 170—216 м.

Клімат району помірно континентальний, м'який із середньою багаторічною температурою 7,3 °С. Сума активних температур із температурами вище 10 °С становить 2500—2800. Найхолодніший місяць року — січень із середньою температурою -4,4 °С, а найтепліший — липень із середньою температурою 19,7 °С. Абсолютний мінімум температури повітря досягає -37 °С, а максимум 38 °С. Річна кількість опадів коливається від 339 до 949 мм, в середньому дорівнює 523,7 мм. Взимку ґрунт промерзає до 75—80, а в окремі зими — і до 120 см. Із середини грудня утворюється сніговий покрив товщиною 15—18 см, який тримається 120 днів. Він нестійкий. Взимку часто бувають відлиги, і температура підвищується до 9—12 °С. Повністю розмерзається ґрунт лише в третій

декаді березня. У вересні і травні трапляються заморозки на поверхні ґрунту [3].

Стойкий перехід середньодобової температури через 0 °С відбувається 15—18 березня і 22—24 листопада. З позитивною температурою налічується 242—255 днів на рік. У середньому вегетаційний період рослин розпочинається 4—8 квітня, коли середньодобова температура переходить через 5 °С, і закінчується 29 жовтня — 1 листопада. Загальна тривалість вегетаційного періоду 200—212 днів. Активний ріст рослин починається при середньодобовій температурі вище 10 °С, кількість таких днів на рік становить 160—170, а з температурою вище 15 °С — 112—126 [5].

У дендропарку можна бачити деградовані чорноземи, темно-сірі лісові опідзолени, темно-сірі лісові слабозмиті, лучно-болотисті ґрунти і ґрунти початкової стадії ґрунтоутворення.

Географічні, кліматичні та орографічні умови парку сприяють успішному росту й розвитку як аборигенного виду *Carpinus betulus* L., так і інтродукованих видів *C. caucasica*

A. Grossh., *C. orientalis* Mill., *C. turczaninovii* Hance, *C. cordata* Bl. Сезонний розвиток видів роду *Carpinus* ми вивчали шляхом фенологічних спостережень (за методикою, прийнятою сесією Ради ботанічних садів СРСР 23.III.72 р., з деякими змінами автора) протягом 1998—1999 рр. [6].

Аборигенний вид *C. betulus* — дерево висотою 25—30 м з широкою в дерев, що ростуть окремо, і яйцевидною в насадженнях кроною. Молоді дерева мають сріблясту гладеньку кору, яка пізніше стає темною і тріщинуватою. Для них характерний ребристий стовбур. Бруньки загострені, завдовжки до 8 мм. Листки овальні, загострені, двічізубчасті, завдовжки до 15 і завширшки 5 см. Бічні жилки листка вдавнені, завдяки чому він має гофровану поверхню. Тичинкові квітки зібрані у бічних вузькоциліндричних сережках, які складаються з приквіткових лусок і сидячих біля основи 4—12 тичинок з роз'єднаними вгорі тичинковими нитками і волокнистими пиляками. Маточкові квітки зібрані у дрібноквітковій верхівковій сережці і сидять по 2 у пазухах дрібних покривних лусок, які рано опадають. Зав'язь двогнізда, нижня, з одним насінним зачатком у кожному гнізді. Стовпчик короткий з двома нитковидними приймочками. Плід — одногніздий однонасінний майже дерев'янистий ребристий горішок з листуватою пліскою [1].

Природний ареал *C. betulus* — Прибалтика, Білорусь, Молдова, Україна, Північний Кавказ, Західна Європа, Середземномор'я.

Місцевий вид *C. betulus* L. зустрічається розсіяно по всій території парку, а на Дубинці, Звіринці, Грибку і схилах Грекової балки утворює суцільні зарості. Вік цих дерев 50—100 років. Але іноді в суцільних грабових насадженнях парку можна побачити старі дуплисті дерева граба звичайного, які збереглися від перших посадок парку і стали живими свідками історії "Софіївки".

З початком сокоруху в другій-третьій декадах березня на молодих бурих пагонах *C. betulus* починають набухати маленькі загострені бруньки, які в першій декаді квітня розпочинають розпускатись (таблиця).

З розкриванням бруньок розпочинається лінійний ріст пагонів *C. betulus* у довжину, і

через 5—7 днів його чітко видно неозброєним оком. На кінець другої декади квітня на пагонах з'являються перші маленькі листочки, а у третій декаді вони спочатку набирають властивої їм форми, але ще не досягають нормальних розмірів. До початку травня листки повністю сформовуються, і зразу ж після цього на початку травня масово опадають прилистки. Поряд з набуханням і розпусканням вегетативних бруньок у граба також активно розпускаються і генеративні бруньки. Цвіте *C. betulus* ранньою весною до розпускання листків і запилюється вітром. Початок цвітіння припадає на другу декаду квітня і триває 5—8 днів. Особливо гарні і добре помітні чоловічі циліндричні зеленувато-червоні довгі сережки. Жіночі сережки менш помітні — дрібні зелені маленькі колосочки. Після цвітіння в кінці квітня відбувається зав'язування плодів і опадання чоловічих сережок; потім розпочинається інтенсивний ріст суплідь.

Дуже цікаво спостерігати восени за зміною забарвлення листків граба. Вже на початку вересня ще до перших осінніх заморозків окремі листки й маленькі гілочки дерева забарвлюються у золотисто-жовтий колір і сповіщають про настання осені. Після перших осінніх заморозків у другій половині вересня листки *C. betulus* масово забарвлюються у золотисто-жовті і багряно-червоні кольори. Восени 1999 р. ми не бачили всієї гами кольорів на листках граба через відсутність заморозків. Майже до самого листопаду листки залишались зеленими. Масовий листопад у дерев граба настає в третій декаді жовтня і триває 7—10 днів. Плоди дозрівають у другій декаді вересня і опадають протягом вересня-жовтня. Невелика кількість суплідь висить на деревах навіть після опадання листків, але до настання зими всі вони опадають.

C. betulus var. *globosa* Hort. представлена в дендропарку "Софіївка" двома столітніми деревами в арборетумі В.В. Пашкевича [4]. Для них характерна куляста форма крони. Це рідкісна для України форма звичайного граба. Фенологічні ритми *C. betulus* var. *glo-*

Фенологічні ритми інтродуцентів роду *Carpinus L.* в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України (Умань)

Вид	Рік дослідження	Розвиток вегетативних органів										Цвітіння				Стан плодів		
		Бруньки і пагоони					Листки					Жіночі		Чоловічі		Зав'язування	Дозрівання	Опадання
		Набухання	Розкриття	Початок лінійного росту пагонів	Кінець лінійного росту пагонів	Часткове здерев'яніння	Повне здерев'яніння	Обособлення	Набрали властиву форму, але не досягли розмірів	Завершення росту	Зміна забарвлення відмираючих	Опадання	Початок	Масове	Кінець			
<i>Carpinus betulus L.</i>	1998	20.III	07.IV	25.IV	15.VII	25.V	20.VII	16.IV	20.IV	01.IX	20.X	12.IV	15.IV	22.IV	21.IV	01.V	15.IX	20.IX
	1999	08.III	05.IV	20.IV	03.VII	01.VI	25.VII	20.IV	22.IV	19.X	30.X	16.IV	18.IV	22.IV	22.IV	28.IV	10.IX	15.IX
<i>Carpinus betulus var. globosa Hort.</i>	1998	20.III	10.IV	29.IV	15.VII	25.V	20.VII	22.IV	28.IV	01.IX	25.X	15.IV	18.IV	24.IV	24.IV	01.V	20.IX	08.X
	1999	10.III	08.IV	20.IV	28.VI	01.VI	25.VII	20.IV	25.IV	19.I	25.X	22.IV	25.IV	29.IV	29.IV	03.V	15.IX	25.IX
<i>Carpinus caucasica A. Grossh.</i>	1998	20.III	05.IV	12.IV	12.VII	25.V	20.VII	13.IV	22.IV	05.V	28.VIII	14.IV	16.IV	23.IV	22.IV	28.IV	10.IX	15.IX
	1999	08.III	05.IV	20.IV	03.VII	08.VI	30.VII	18.IV	22.IV	25.IV	10.X	18.IV	20.IV	25.IV	24.IV	28.IV	10.IX	25.IX
<i>Carpinus orientalis Mill.</i>	1998	20.III	08.IV	12.IV	15.VII	01.VI	29.VII	12.IV	25.IV	01.V	28.VIII	12.IV	15.IV	20.IV	19.IV	24.IV	15.IX	20.IX
	1999	08.III	05.IV	14.IV	18.VII	05.VI	18.VII	20.IV	22.IV	25.IV	21.X	15.IV	18.IV	24.IV	22.IV	29.IV	10.IX	25.IX
<i>Carpinus turczaninowii Hance</i>	1998	01.IV	22.IV	01.V	15.VII	10.VI	01.VIII	28.IV	04.V	19.V	23.X	01.VI	03.V	08.V	05.V	15.V	25.X	01.XI
	1999	05.IV	27.IV	01.V	20.VII	10.VI	05.VIII	01.V	07.V	15.V	29.X	03.VI	05.V	10.V	10.V	17.V	23.X	04.XI
<i>Carpinus cordata Bl.</i>	1998	13.IV	29.IV	01.V	10.VI	05.VI	19.VII	02.V	05.V	12.V	20.X	—	—	—	—	—	—	—
	1999	05.IV	27.IV	04.V	10.VI	07.VI	20.VII	29.IV	04.V	09.V	03.XI	—	—	—	—	—	—	—

bosa майже збігаються з типовим *C. betulus*. Лише фази цвітіння і дозрівання плодів у *C. betulus* var. *globosa* настають на кілька днів пізніше, ніж у типового *C. betulus*. Плоди *C. betulus* var. *globosa* опадають на декаду пізніше (див. таблицю). *C. caucasica* A. Grossh. дуже близький у систематичному і біоекологічному відношенні до *C. betulus*. Відрізняється від нього лише формою і розміром горішків, які трохи менші і вузчі.

Природний ареал виду — Кавказ, Крим, північ Малої Азії і Північний Іран [7].

У Грековій балці дендропарку "Софіївка" росте 14 екземплярів *C. caucasica*. Набухання бруньок у нього відбувається майже одночасно з аборигенним *C. betulus* — у першій-другій декадах березня. Бруньки розкриваються на пару днів раніше, ніж у *C. betulus* (див. таблицю). Лінійний ріст пагонів розпочинається в кінці другої — на початку третьої декади квітня. У другій декаді квітня відособлюються маленькі листочки. В умовах Умані *C. caucasica* першим серед інших видів граба розпускає листки. До середини третьої декади квітня листки завершують ріст. На кінець другої — початок третьої декади квітня припадає цвітіння *C. caucasica*, яке триває 7—9 днів. У кінці квітня зав'язуються плоди, в цей же час масово опадають прилистки. В червні завершується лінійний ріст пагонів і настає часткове їх здерев'яніння.

Як і для *C. betulus*, для *C. caucasica* на початку осені характерне пожовтіння окремих листочків і маленьких пагонів. Масове осіннє забарвлення листків настає в першій декаді жовтня, а в другій половині місяця розпочинається масовий листопад. Плоди дозрівають на початку вересня, і до середини жовтня всі супліддя опадають.

C. orientalis Mill. — невеличке деревце заввишки 5—8 м зі світло-сірою корою і овально-еліптичними чи овальними листками завдовжки 2—5 і завширшки 1,5—3 см. Листки гострі, а при основі округлі. Плодові сережки мають довжину 3—8 см. Плоди — горішки.

Природний ареал — Крим, Кавказ, Середземномор'я, Південна Європа, Балкани, Мала Азія, Іран [2].

У "Софіївці" є два екземпляри цього виду: перший — на галявині біля Китайської альтанки, а другий — на маточнику на Грибку.

Набухання бруньок у *C. orientalis* розпочинається у першій — другій декадах березня, а їх розкривання — на початку квітня, як і у попередніх видів. У другій декаді квітня розпочинається лінійний ріст пагонів і відособлення перших листків. До травня листки повністю завершують свій ріст. В цей час масово опадають прилистки. Лінійний ріст пагонів закінчується в другій, а їх повне здерев'яніння — у третій декаді липня. Період цвітіння *C. orientalis* припадає на другу декаду квітня і триває приблизно тиждень, а в третій декаді місяця зав'язуються плоди (див. таблицю).

У *C. orientalis*, як і у попередніх видів, у кінці серпня — на початку вересня з'являються перші жовті листочки. Масове забарвлення листків у осінні кольори відбувається у третій декаді вересня. Листопад закінчується до кінця жовтня. Плоди дозрівають у кінці вересня і опадають протягом першої половини жовтня. У 1999 р. весняні заморозки трохи пошкодили плоди *C. orientalis*, внаслідок чого більшість їх обсіпалась у червні. Пусті супліддя висіли на деревах до осені.

C. turczaninowii Hance — невелике листопадне деревце заввишки до 5 м. Молоді пагони і черешки листків тонко опушені. Листки яйцевидно-довгасті, на верхівці загострені, завдовжки 3—5 см. Плоди — горішки із золотистими цятками.

Природний ареал — Північний Китай і Корея [2].

У маточнику виробничо-інтродукційного розсадника дендропарку "Софіївка" є 3 екземпляри даного виду.

Якщо у попередніх видів фаза набухання бруньок проходить у першій-другій декадах березня, то у *C. turczaninowii* — на початку квітня (див. таблицю). Фаза розкривання бруньок настає у третій декаді квітня. У травні розпочинається лінійний ріст пагонів і триває до третьої декади липня. Листки закінчують ріст у другій декаді травня. Цвіте *C. turczaninowii* одночасно з розкриванням листків у першій декаді травня протягом тижня.

В цей період масово опадають прилистки. Лінійний ріст пагонів триває з травня до середини липня. Часткове здерев'яніння пагонів настає в кінці першої декади червня, а повне — у першій декаді серпня.

Для *C. turczaninowii* не характерне пожовтіння листків на початку вересня. Перші жовті листочки з'являються в кінці жовтня. На початку листопада спостерігається масове опадання листків. Плоди дозрівають у третій декаді жовтня і починають опадати разом з листками у першій декаді листопада, але значна кількість плодів зимує на дереві.

C. cordata Bl. — деревце заввишки до 15 м з дуже густою розлогою кроною. Ство́бур вкритий сріблясто-сірою глибоко потрісканою корою. Листки яйцевидні або довгасто-яйцевидні завдовжки 7—12 і завширшки до 6 см, загострені, вузькосерцевидні біля основи, нерівномірно двічіпилчасті. Плоди — горішки з овальною обгорткою.

Природний ареал — Примор'я, Японія, Китай, Корея [1, 2].

У дендропарку "Софіївка" на території адміністративно-господарської зони парку росте одне молоде деревце *C. cordata*, привезене в 1996 р. з Угорщини. Воно ще не вступило у фазу цвітіння і плодоношення. Набухання бруньок *C. cordata* настає у першій-другій декадах квітня (див. таблицю). Розкриваються бруньки у третій декаді квітня. На початку травня розпочинається лінійний ріст пагонів, який закінчується у другій декаді червня. Часткове здерев'яніння пагонів відбувається у першій декаді червня, а повне — у другій декаді липня. У кінці квітня — на початку травня з'являються перші листочки. Повністю формуються листки у другій декаді травня, осіннього забарвлення набувають у кінці жовтня — на початку листопада. Тоді ж настає листопад.

Таким чином, всі названі вище види роду *Carpinus* в умовах Правобережного Лісостепу України добре ростуть, цвітуть і плодоносять, хоча їх біологічні ритми різні. Винятком є лише *C. cordata*, оскільки він ще не ввійшов у фазу цвітіння й плодоношення. Але цей вид також перспективний. Першим пробуджується *C. caucasica*, потім *C. betulus*, *C.*

orientalis. Найбільше серед інших виділяються *C. turczaninowii* і *C. cordata*. Ці види пробуджуються навесні пізніше з настанням справжнього тепла, але все ж таки встигають закінчити вегетацію до початку зими. Плоди *C. turczaninowii* дозрівають, а насіння схоже, хоча дуже пошкоджується шкідниками. *C. betulus*, *C. betulus* var. *globosa*, *C. caucasica*, *C. orientalis*, *C. turczaninowii* і *C. cordata* є перспективними для вирощування в умовах півдня Правобережного Лісостепу України.

1. *Дерева* и кустарники СССР / Под ред. П.И. Лапина. — М.: Мысль, 1966. — 637 с.
2. *Дерева* и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные: Справ. пособие / Под общ. ред. Н. А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1986. — С. 199—201.
3. Косенко І.С., Мітін В.В. Дендрологічні проблеми парку "Софіївка" // Старовинні парки і проблема їх збереження. Присвячено 200-річчю дендропарку "Софіївка". — Умань: Дендрол. парк "Софіївка", 1996. — С. 5—12.
4. Лыпа А.Л. Софиевка. Уманский государственный заповедник (1796—1946). — Киев: Изд-во АН УССР, 1947. — 110 с.
5. Мороз П.І., Лук'янець В.Л., Косенко І.С., Мороз О.К. Природа Черкащини: стан, проблеми раціонального природокористування та охорона в контексті виживання / За ред. акад. П.І. Миколаїв: АТ "СІМАО"; Одеса: ОКФА, 1996. — С. 9—15.
6. Плотникова Л.С. Программа наблюдений за общим и сезонным развитием листовых древесных растений при их интродукции // Опыт интродукции древесных растений / Отв. ред. П.И. Лапин. — М., 1973. — С. 80—85.
7. Харкевич С.С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — Киев: Наук. думка, 1966. — 300 с.

Надійшла 04.03.2000

РИТМЫ РАЗВИТИЯ ВИДОВ РОДА *CARPINUS* L. В ДЕНДРОПАРКЕ "СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ

Л.П. Ищук

Дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Умань

Представлены результаты изучения фенологических ритмов интродуцентов рода *Carpinus* L. в условиях дендропарка "Софиевка" НАН Украины. Поданы сведения о развитии вегетативных и генеративных органов видов рода *Carpinus* от начала набухания почек и цветения до опадания листьев и созревания плодов. Виды *C. betulus* L., *C. betulus* var. *globosa* Hort., *C. caucasica* A. Grossh., *C. orientalis* Mill., *C. turczaninowii* Hance, *C. cordata* Bl. перспективны для выращивания в условиях юга Правобережной Лесостепи Украины.

THE RHYTHMS OF DEVELOPMENT OF THE SPECIES OF CARPINUS GENUS IN DENDROLOGICAL PARK "SOFIIVKA" OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

L.P. Ishchuk

Dendrological park "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

The results of studying the phenological rhythms of *Carpinus* L. genus introducers under the conditions of dendro-

rological park "Sofiivka" of the National Academy of Sciences of Ukraine are presented. Information on development of vegetative and generative species organs of *Carpinus* genus from the beginning of buttons slapping and flowering till the leaf fall and fruit ripening are presented. Such species as *C. betulus* L., *C. betulus* var. *globosa* Hort., *C. caucasica* A. Grossh., *C. orientalis* Mill., *C. turczaninowii* Hance, *C. cordata* Bl. are promising for growing under the conditions of the South of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine.

ЗАВІТАЙТЕ НА ВЕРНІСАЖ

- ✿ З кожним роком розширюється виставкова діяльність Центру екологічної культури Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, урізноманітнюється і поглиблюється тематика виставок. Своєрідність і великий пізнавальний інтерес мала експозиція "Біблійні рослини", яка влаштовувалась на початку 2000 р. А як тільки почало рум'янитись літо, канд. біол. наук В. Ф. ГОРОБЕЦЬ порадував відвідувачів "Півонієвим дивом" — виставкою, де відвідувачі не тільки мали можливість бачити й порівнювати понад 160 видів і сортів півоній з колекції НБС, але й милуватись їх фантазійними та вишуканими композиціями.
- ✿ До кінця поточного року маємо намір продемонструвати досягнення у селекції гладіолусів і показати колекції професіоналів та квітників-аматорів цієї дивовижної культури (орієнтовно 11—13 серпня).
- ✿ На початку вересня д-р біол. наук С. В. КЛИМЕНКО ознайомить відвідувачів з досягненнями у селекції кизилю, а жовтень подарує нам зустріч з зірками осіннього неба, як образно називають в Японії хризантеми, які представить канд. біол. наук В. Ф. ГОРОБЕЦЬ.
- ✿ Як завжди, до участі у виставках будуть залучені київські аматори, що додасть принадності експозиціям рослин. Тож не будьте байдужими до краси та нових знань і завітайте на виставки Центру екологічної культури.

РИТМІКА РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН РОДИНИ КАКТУСОВИХ (МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА)

М.М. ГАЙДАРЖИ

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 Київ, вул. Комінтерну, 1

На базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна розроблено оригінальну методику спостережень за ростом і розвитком вегетативної сфери рослин родини кактусових.

Кожен представник рослинного світу має морфологічні особливості, якими він відрізняється від представників інших родин. Більшість родин, до яких належать ксерофітні рослини, мають ще більш характерні відмінності одна від одної. Але перше місце посідають в цьому рослини родини кактусових. Вони розрізняються більшою або меншою редукцією стебла, збільшенням і деформацією його об'єму за рахунок багат шарової водозапасаючої тканини; повною редукцією листків до колючок, щетинок, волосків у більшості видів. За формою росту виділяють сукулентно-стеблові безлистові дерева, чагарники і чагарнички [6].

Родина кактусових (Cactaceae) поділяється на три підродини: пейрескієвих (Peireskioideae K. Sch.), опунцієвих (Opuntioideae K. Sch.) і цереусових (Cereoideae K. Sch.) [9]. Рослини з першої підродини більше ніж всі інші кактусові схожі з мезофітними рослинами. Для них характерні злегка потовщене стебло і справжні листки, які у деяких видів мають тонкий шар водозапасаючої тканини і опадають за несприятливих (посушливих) умов, а також видозмінені листки — колючки. Рослинам підродини опунціє-

вих властиві плоскі листові подібні або циліндричні за формою пагони і зелені шилоподібні листки (тільки на молодих пагонах), а також колючки і глохідії. Рослини з підродини цереусових найбільше відрізняються за видовим складом, але різноманіття їх за формою стебла дуже обмежене. Плоскі і листові подібні або короткоциліндричні за формою пагони мають багато лісових цереусів; ребристі, але знов-таки циліндричні або ребристі і кулясті за формою інші цереусові. Такі незвичні, хоча і обмежені за різноманітністю форми росту обумовлені специфічними умовами існування рослин родини кактусових.

Аридні або напіваридні області Південної, Північної і Центральної Америки з обмеженою кількістю вологи, високими денними температурами, великими добовими перепадами температур — є батьківщина всієї родини. Внаслідок цього у процесі еволюції виникли такі специфічні форми рослин, які дозволяють не тільки накопичувати вологу в клітинах, а й використовувати найменші зовнішні особливості для захисту від несприятливого зовнішнього середовища.

За таких умов існування кактусові характеризуються досить повільним ростом порівняно з більшістю тропічних і субтропічних рослин. Для них характерний активний ріст

РИС. 1. Схематичне зображення рослин родини кактусових з точками проведення вимірів

РИС. 2. Схематичне зображення росту і розвитку сіянців різних видів кактусів за викладеною методикою:

а — *Mamillaria rhodantha* Lk. et O. (масштаб 4:1), б — *Notocactus ottonis* (Lehm.) Berg. (4:1), в — *Cereus quelichii* (Speg.) Berg. (2:1)

в обмеженому відрізку часу і тривалий період спокою, коли ріст рослин припиняється повністю. Але внаслідок таких габітуальних особливостей жодну з методик фенологічних досліджень [1, 3–5] або методик спостережень за ростом і розвитком рослин [2, 7, 8] не можна використовувати при спостереженні за біоритмікою росту рослин родини кактусових. Застосування більшості ме-

тодик обмежене фіксацією фаз бутонізації, цвітіння і плодоношення рослин. Тому метою нашого дослідження було створення методики спостережень за ростом і розвитком рослин родини кактусових.

Роботу проведено на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. В основу методики покладено просторово-часову схему, на якій відмічаю-

РИС. 4. Схематичне зображення росту і розвитку дорослих рослин *Astrophytum myrostigma* Lem. (а) — 1:1, та *Pseudolobivia aurea* (Br. et R.) Backbg. (б) — 1:2

← РИС. 3. Схематичне зображення росту і розвитку *Cereus forbesii* O. (масштаб 1:3)

ться довжина, ширина пагона, а також час спостережень. Дані заносять регулярно, через певні проміжки часу в період активного росту, які можуть досягати від 10 до 30 діб. Масштаб вибирають також для кожної групи рослин окремо. Виміри проводять лінійкою і кронциркулем. На вертикальній осі відмічають збільшення довжини рослини D за певний відрізок часу, на горизонтальній — ширини рослини у двох місцях, в основі пагона і в його найширшій частині ($Ш_1$, $Ш_2$) (рис. 1). Краще відмічати половину ширини на даний час спостережень. На правій вертикальній осі відмічають час спостережень, який збігається з точкою, що показує довжину на лівій осі в цей час. Закінчення росту рослини і початок нового росту позначають двома цифрами: з одного боку остання цифра попередньої вегетації, а з іншого — цифра 0 наступного року вегетації. Внизу, на початку осі часу, помічають дату початку росту (спостережень), зверху — дату закінчення росту (спостережень) (рис. 2—4).

Незважаючи на те що рослини з родини кактусових ростуть дуже повільно, серед них

можна виділити і швидко- і повільнорослі. До першого типу, за нашими спостереженнями, належать представники родів опунція, цереус, циліндропунція. Ці рослини в період активного росту виростають на 10—20 і навіть на 50 см. Тому спостереження за ними необхідно проводити частіше — раз на 10 діб. І при нанесенні даних на схему масштаб краще зменшувати. Сіянци кактусів дуже малі за розміром, і їх приріст за 20 (15) діб вимірюється в міліметрах, тому при нанесенні цих даних на схему масштаб потрібно значно збільшити. Те саме стосується і дорослих рослин, які ми досліджували (астрофітум, псевдолобівія), і, мабуть, більшості інших цереусових.

Нижче ми наводимо приклади спостережень за рослинами різних видів і вікових груп за описаною методикою.

Mamillaria rhodantha Lk. et O. (сіянець). Початкова висота модельної рослини становила 7, ширина — 2 і 4 мм (половина ширини — 1 і 2 мм). Через 130 діб спостережень за ростом рослини її розміри становили: довжина — 13, ширина — 5 і 12 мм (половина ши-

рини — 2,5 і 6 мм). При відображенні на схемі масштаб збільшено в 4 рази. Це дало можливість відобразити тенденцію формування циліндроподібної рослини. Спостереження проводились кожні 20 діб (рис. 2, а).

Notocactus ottonis (Lehm.) Berg. (сіянець). Початкова висота модельної рослини досягла 5, ширина — 3 і 4,5 мм (половина ширини — 1,5 і 2 мм). Через 130 діб спостережень розміри рослини збільшилися: висота — у 2,5 раза (досягла 12,5 мм), а ширина — у 2 і 3 рази і досягла, відповідно, 6 і 12 мм. При відображенні на схемі масштаб збільшено також у 4 рази. Це дало можливість відобразити тенденцію формування кульоподібної рослини. Спостереження проводили кожні 20 діб (рис. 2, б).

Eriocereus guelichii (Speg.) Speg. (сіянець). Початкова висота модельної рослини становила 12, ширина — 5 і 6 мм (половина ширини — 2,5 і 3 мм). Через 130 діб спостережень розміри рослини досягли: довжина — 34, ширина — 5 і 12 мм. Рослини цього роду належать до швидкорослих кактусів і тому при спостереженні масштаб досить збільшити тільки в 2 рази (рис. 2, в).

Cereus forbesii O. (доросла рослина). Спостереження за ростом молодого пагона почали, коли він досягнув висоти 60, ширини 25 і 10 мм. Через 80 діб пагін був заввишки 470 і завширшки 34 і 50 мм. Це швидкорослий вид порівняно з іншими кактусами. Спостереження проводились кожні 20 діб (рис. 3).

Astrophytum myriostigma Lem. (доросла рослина). Початкова висота модельної рослини 58, ширина — 74 і 86 мм (половина ширини — 37 і 43 мм). Росте дуже повільно. Спостереження показали, що досить 3—4 вимірів. На початку росту необхідно зробити не менше 2 вимірів, щоб не пропустити саме його початок. Приріст за один період активного росту у висоту становив 7, у ширину — 0 і 6 мм. Контрольний вимір, проведений через 30 діб, показав закінчення росту через 45 діб (рис. 4, а).

Pseudolobivia aurea (Br. et R.) Backbg. (доросла рослина). Початкова висота модельної рослини 95, ширина — 80 і 88 мм. За сезон активного росту, який продовжувався

РИС. 5. Схематичне зображення росту і розвитку рослин підродини опунцієвих (масштаб 1:2):

а — *Opuntia leucotricha* DC., б — *Cyllindropuntia ramorissima* (Eng.) Knuth.

45 діб, рослина додала у висоту 5, у ширину — 0 і 6 мм. Масштаб зменшували вдвічі, але можна було б і залишити на схемі натуральний розмір рослини (рис. 4, б).

Opuntia leucotricha DC. Спостереження за модельною рослиною почалися з появою молодого пагона. Початкова висота його становила 4, ширина — також 4 мм. Швидкість росту була високою і тривала 100 діб, за які пагін досяг заввишки 225 і завширшки 30 і 90 мм відповідно. Спостереження проводились кожні 10 діб. У зв'язку з високим темпом росту масштаб зменшили вдвічі (рис. 5, а).

Cyllindropuntia ramorissima (Eng.) Knuth. Спостереження за модельною рослиною почалися з появою молодого пагона. Початко-

ва висота його була 4, ширина — 4 мм. За 90 діб пагін досяг висоти 130 і ширини 8 і 24 мм. Спостереження проводились кожні 10 діб. У зв'язку з високим темпом росту масштаб зменшили вдвічі (рис. 5, б).

Розроблена нами методика дозволяє спостерігати за ростом і розвитком рослин родини кактусових. Схематичні рисунки дають можливість дослідити швидкість росту рослини, зміну її форми, встановити період активного росту, а також його початок і закінчення в певних умовах. Можливості методики дозволяють чітко виявити період спокою рослин. Це особливо важливо для розробки агротехнічних засобів догляду за рослинами родини кактусових. Навіть перші спостереження за модельними рослинами, які проводились на фоні однакової агротехніки, показали велику різницю в тривалості періоду активного росту, від 100 діб у опунції до 45 — у астрофітума і псевдолобівії. Тобто методика дозволяє вирішувати не тільки теоретичні питання інтродукції рослин родини кактусових, а і суто практичні моменти роботи з цими рослинами.

1. Елагин И.Н., Лобанов А.И. Атлас-определитель фенологических фаз растений. — М.: Наука, 1979. — 95 с.
2. Житков В.С. К методике изучения ритма развития растений в оранжереях // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1977. — Вып. 106. — С. 26—32.
3. Лукасевич А. Методы фенологических наблюдений, предлагаемые польским ботаническим садом и арборетумом // Folia dendrol. — 1987. — № 14. — С. 69—75.

4. Методика фенологических наблюдений в Ботанических садах СССР // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1979. — Вып. 113. — С. 6—12.
5. Методы фенологических наблюдений при ботанических исследованиях / Под ред. П.И. Лапина. — М.; Л.: Наука, 1966. — 104 с.
6. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. — М.: Наука, 1952. — 273 с.
7. Смирнова Е.С. Методика наблюдений за растениями в интерьерах // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1980. — Вып. 117. — С. 36—39.
8. Смирнова Е.С. Структура и развитие соцветия плюмерии // Интродукция тропических и субтропических растений. — М.: Наука, 1980. — С. 97—102.
9. Backeberg C. Das Kakteenlexicon. — Vena: VEB, 1966. — 741 p.

Надійшла 04.03.2000

РИТМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА КАКТУСОВЫХ (МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА)

М.Н. Гайдаржи

Ботанический сад, им. акад. А. В. Фомина Киевского университета имени Тараса Шевченко

На базе коллекции суккулентных растений Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина разработана оригинальная методика наблюдений за ростом и развитием вегетативной сферы растений семейства кактусовых.

THE RHYTHMS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF PLANTS OF THE CACTACEAE FAMILY

M.N. Gaidarhgy

O.V. Fomin Botanical Gardens of Taras Shevchenko Kyiv University

The original method of observation of growth and development of the vegetation sphere of the Cactaceae family has been developed on the basis succulent plants collection of the botanical gardens.

УДК 581.8:634.942:628.5

ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО СЕМЕНОВОДСТВА СОСНЫ КРЫМСКОЙ (PINUS PALLASIANA D. DON) В НАСАЖДЕНИЯХ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРИВБАССА

Н.С. ТЕРЛЫГА¹, И.И. КОРШИКОВ², А.Е. МАЗУР¹

¹ Криворожский ботанический сад НАН Украины,
Украина, 50089 Кривой Рог, ул. Маршак, 50

² Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Украина, 83059 Донецк, просп. Ильича, 110

В течение 3 лет исследованы индивидуальные особенности семяношения 100 модельных деревьев сосны крымской в четырех искусственных насаждениях Кривбасса, в разной степени подверженных воздействию выбросов крупных промышленных производств. Выявлены устойчивые к поллютантам особи со стабильно высокой продуктивностью семян хорошего качества, которые предлагаем использовать как маточно-семенные растения для создания региональной производственной лесосеменной базы этого перспективного для Криворожья вида.

Внедрению новых древесных пород в практику лесоразведения должно предшествовать широкое интродукционное испытание для выявления районов и типов лесорастительных условий, в которых лучше всего реализуются биохозяйственные показатели интродуцентов [15]. Первичное испытание интродуцентов обычно происходит в ботанических садах и дендрариях лесохозяйственных учреждений на ограниченном генетическом материале, часто полученном из одной точки естественного ареала, а нередко и из другого района интродукции этого вида [1, 9, 10]. Оптимальной схемой таких испытаний предусматривается использование и внедрение в разные районы интродукции семенного потомства плюсовых деревьев из различных частей естественного ареала вида [1, 15].

Массовое внедрение перспективных интродуцентов в лесокультурное производство, как правило, ограничивается недостаточной лесосеменной базой [14]. Для планомерного внедрения перспективных экзотов необходимо создание производственной лесосеменной базы в интродукционном регионе, что возможно только при наличии достаточной площади высокопродуктивных насаждений, используемых для закладки лесосеменных участков и плантаций [19].

Внедрению интродуцентов должна предшествовать оценка перспективности их использования в лесном хозяйстве, защитном лесоразведении, формировании зеленых зон городов и их озеленении [1]. Так, повсеместному использованию сосны скрученной (*Pinus contorta* Dougl.) в лесном хозяйстве Швеции, где она стала третьей по занимаемым площадям породой, предшествовало испытание в разных районах страны

© Н.С. ТЕРЛЫГА, И.И. КОРШИКОВ, А.Е. МАЗУР, 1999

семенного потомства плюсовых деревьев из различных частей естественного ареала [27]. Такой подход позволил провести интродукционное лесосеменное районирование, без которого трудно создать полноценную семенную базу экзота [15]. Лесосеменные плантации могут создаваться на основе как клонового, так и семенного размножения элитных и плюсовых деревьев [1, 19, 24].

Реализация программы селекционно-генетического улучшения хозяйственно ценной сосны Банка (*Pinus banksiana* Lamb.) показала, что семейный отбор с последующим внутрисемейным менее эффективны, чем индексный, но лучше, чем просто массовый отбор [13]. Для создания устойчивых насаждений сосны обыкновенной в нарушенных и рекреационных местообитаниях Украины рекомендуется применять стратегические и тактические селекционные подходы, основным из которых является отбор плюсовых деревьев для последующего плантационного семеноводства [13].

Интродукция растений в приграничные с их естественным ареалом районы очень часто осуществляется стихийно, случайным набором генотипов. В определенной степени к таким видам относится сосна крымская. Ее насаждения в южных областях Украины и России занимают площадь 22 900 га [2], а в природных популяциях Крыма — только 8000 [16]. В существующих насаждениях сосны крымской выделено 85 плюсовых деревьев, 267 га постоянных лесосеменных участков и на 6 га созданы лесосеменные плантации. Хотя плантации первого порядка и созданы для сосны крымской, однако проблема формирования постоянной семенной базы не исчерпана, как и возможность отбора плюсовых или элитных деревьев [2].

Древесные растения, используемые в озеленении городов степной зоны Украины, испытывают в ходе онтогенеза не только влияние экстремальных климатических факторов, но часто и повреждающее воздействие техногенно загрязненной среды [3]. По мнению В.И. Некрасова [15], в условиях техногенно загрязненной среды древесные

растения подвержены специфическим воздействиям, которые сходны с влиянием значительно отклоняющихся от нормы климатических и эдафических условий естественного ареала или условий нового пункта интродукции.

Важнейшей предпосылкой широкого использования интродуцентов в лесных культурах является создание надежной региональной семенной базы через селекционный отбор маточных деревьев [14]. В.М. Белобородов [1] предлагает включать в состав лесосеменных плантаций интродуцентов кроме плюсовых еще и лучшие из нормальных деревьев. Подобный подход к отбору маточных растений имеет перспективу в ограниченных по площади насаждениях сосны крымской в промышленных регионах степной зоны Украины [8].

Основные принципы отбора наиболее выносливых деревьев в условиях атмосферного загрязнения давно проверены в природных насаждениях других видов хвойных [7, 28]. Наиболее приемлемым и перспективным считается прямой отбор на основе методов количественной генетики, по оценкам изменчивости показателей семенной продуктивности [26].

Прежде чем приступить к решению задач эффективного использования интродуцентов, необходимо знать биологию их семяношения в новых условиях выращивания, определить семенную продуктивность и качество семян местной репродукции [14]. В промышленных регионах степной зоны Украины на репродуктивный процесс хвойных могут оказывать воздействие поллютанты, особенно в зонах локального рассеивания эмиссий крупных производств [7]. Следует отметить, что семяношение сосны крымской в пределах ее естественного ареала достаточно подробно исследовано [6, 17], а в степной зоне и особенно в промышленных регионах Украины — практически нет [12].

Для выяснения индивидуальных особенностей семяношения сосны крымской в насаждениях техногенно загрязненных территорий использовали 100 растений второго класса возраста, произрастающих вблизи и

Среднее число семян разных категорий в шишке деревьев сосны крымской в Кривбассе со стабильно высокой или низкой их продуктивностью

Место произрастания	Год исследования	Среднее число семян в шишке					
		полнозернистых		пустых		недоразвитых	
		высокое	низкое	высокое	низкое	высокое	низкое
КМК	1995	30,61 ± 1,84	13,65 ± 1,99	27,27 ± 2,56	4,85 ± 0,73	—	4,12 ± 0,61
	1996	35,70 ± 2,07	19,27 ± 1,74	24,76 ± 1,63	5,55 ± 0,80	—	2,93 ± 0,46
	1997	28,20 ± 1,01	14,53 ± 1,12	17,08 ± 1,23	5,90 ± 0,57	—	3,33 ± 0,51
СевГОК	1995	33,16 ± 1,40	15,08 ± 1,55	17,44 ± 1,43	—	—	3,86 ± 0,22
	1996	29,67 ± 1,88	19,10 ± 1,85	25,67 ± 1,90	—	—	4,20 ± 0,34
	1997	31,80 ± 1,75	17,30 ± 1,16	13,13 ± 1,24	—	—	3,24 ± 0,27
ШК	1995	25,15 ± 1,48	18,10 ± 3,76	26,94 ± 1,52	—	10,20 ± 0,70	4,62 ± 0,34
	1996	29,50 ± 1,48	16,30 ± 2,11	14,13 ± 1,47	—	12,00 ± 0,95	5,44 ± 0,44
	1997	29,50 ± 1,67	24,20 ± 2,56	16,13 ± 1,66	—	8,40 ± 1,40	4,44 ± 0,35
РУ	1995	53,30 ± 1,63	20,41 ± 3,60	21,53 ± 2,36	5,97 ± 0,44	10,10 ± 1,08	2,58 ± 0,22
	1996	67,70 ± 1,94	21,60 ± 2,99	18,67 ± 3,06	3,77 ± 0,33	16,10 ± 1,62	2,17 ± 0,26
	1997	50,60 ± 1,75	23,60 ± 4,63	17,13 ± 1,06	5,93 ± 0,48	9,70 ± 0,94	2,58 ± 0,18

даже на территории основных источников промышленных выбросов в Кривбассе — металлургическом (КМК) и Северном горно-обогатительном комбинатах (СевГОК), в рекреационном насаждении Кривого Рога — Романовском урочище (РУ) и в загородном лесничестве “Широкое” (ШК). Трехлетние наблюдения (1995—1997) за семяношением 25 деревьев в каждом из четырех названных насаждений показали, что у растений промзоны (КМК, СевГОК) Кривого Рога среднее число полнозернистых семян в шишках по сравнению с растениями рекреационного насаждения (РУ) снижается на 24—29 %, что соответствует уровню подобных изменений у других видов хвойных, повреждаемых эмиссиями промышленных производств [20].

Для подавляющего большинства исследуемых деревьев сосны крымской в насаждениях Кривбасса характерна высокая лабильность среднего числа полных, пустых и недоразвитых семян в шишке [8]. В каждом насаждении из 25 изучаемых растений встречаются 2—4 дерева со стабильно высокой или низкой продуктивностью этих трех категорий семян в течение трехгодичных наблюдений (таблица). Следует обратить внимание на тот факт, что у растений рекреационного насаждения со стабильно высоким выходом полнозернистых семян их число в шишках было почти в два раза вы-

ше, чем в шишках таких растений промзоны (КМК, СевГОК) или лесничества “Широкое”, на территории которого происходит рассеивание, а в силу особенностей рельефа — и оседание выбросов основных промышленных производств Кривого Рога.

Надо отметить еще одну особенность этой группы деревьев — их семена отличались более высокими посевными качествами, чем полнозернистые семена деревьев с высокой пустосемянностью шишек. В каждом насаждении у деревьев со стабильно высокой продуктивностью полных семян энергия их прорастания и всхожесть были в 2—3 раза выше, чем у семян этой категории деревьев, отличающихся высоким содержанием пустых семян в шишке [22]. В целом качество семян сосны крымской в насаждениях техногенно загрязненных территорий Кривбасса нестабильно и наиболее заметно снижалось в год с максимальной семенной продуктивностью [23]. На репродуктивном процессе древесных растений сказываются прямые и косвенные эффекты воздействия аэротехногенного загрязнения. Поллютанты, повреждая и изменяя развитие генеративных структур, а также ослабляя жизненный потенциал растений, вызывают снижение семяношения древостоев [7]. Эти воздействия в зависимости от физико-химического состава ингредиентов, их концентрации в

атмосфере, а также особенностей природно-климатических условий местопроизрастания растений могут привести к сокращению числа семян в шишках хвойных на 20—70 % [20].

У хвойных семенная продуктивность зависит от особенностей системы переопыления. В условиях контрольного опыления степень полнозернистости и выхода семян на 100 опыленных стробилов сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) была значительно выше при ксеногамном, чем гейтегамном опылении, а выход сеянцев из семян был в 11 раз выше в первом, чем во втором случае [5]. Сравнительный анализ показал, что у молодых растений искусственных насаждений сосны крымской в Кривбассе опыляемость семяпочек в отдельные годы была даже выше, чем у взрослых генеративных деревьев природных популяций Крыма [23]. И это при том, что токсичные промышленные газы, аэрозоли и кислотные дожди снижают жизнеспособность пыльцы хвойных [25, 30].

Внутривидовые гибридогенные скрещивания показали, что у хвойных многие репродуктивные свойства генетически обусловлены. Так, контрольное переопыление клонов сосны обыкновенной в течение нескольких лет позволило выделить высоко-, средне- и низкоурожайные индивиды, а также клоны с регулярным семяношением и резко выраженной их нестабильностью [4, 18]. В разные репродуктивные годы клоны сосны обыкновенной устойчиво сохраняют свои ранги по интенсивности вступления в репродуктивную фазу, среднему количеству пыльников, женских шишек, зрелых шишек и выходу полнозернистых семян [18]. При перекрестном опылении на формирование урожая шишек и численности полнозернистых семян в них заметное влияние оказывают генетические особенности родителей. С помощью контрольного опыления установлено четкое репродуктивное преимущество отдельных отцовских форм [29]. Однако в формирование урожая шишек и образование полнозернистых семян значительно больший вклад вносят материнские, чем отцовские генотипы [18].

Теоретические подходы к созданию производственной лесосеменной базы интродуцентов, а также практические методы семенного и вегетативного размножения наиболее перспективных видов интродуцентов достаточно полно разработаны [1, 11, 13, 15]. При недостаточности семенного потомства интродукционных насаждений для более широкого их воспроизводства можно использовать семена инорайонных насаждений природного или искусственного происхождения [1]. Для расширения площадей сосны крымской степной зоны Украины этот метод в определенной степени приемлем в связи с доступностью таких семян. Однако предпочтение при данном подходе следует отдавать семенам, полученным с плюсовых деревьев или с уже сформированных лесосеменных плантаций этого вида [2]. Следует учитывать, что потомство местных интродукционных насаждений в большинстве случаев лучше, чем семена растений естественного или инорайонного интродукционного ареала [1]. На наш взгляд, расширять насаждения сосны крымской в Кривбассе необходимо в первую очередь за счет семян местной репродукции, а в техногенных экотопах использовать семена устойчивых деревьев.

В лабораторных опытах показано, что семенное потомство деревьев сосны обыкновенной, устойчивых к эмиссиям крупных химкомбинатов, повреждается диоксидом азота — основным ингредиентом в их выбросах — меньше, чем сеянцы, полученные из семян неустойчивых растений [3]. Для озеленения самых загрязненных территорий Кривбасса лучше использовать клоны наиболее устойчивых индивидов сосны крымской. Для создания постоянной лесосеменной базы этого вида в Кривбассе необходимы нормально развитые деревья с высоко стабильной продуктивностью семян хорошего качества, которые нами выделены в существующих насаждениях. Один из главных критериев при последующем выделении таких деревьев в других насаждениях техногенно загрязненных территорий — их высокая устойчивость к эмиссионным воздействиям. Оценку устойчивости несложно

провести визуально на основании определения степени повреждения хвои и ее продолжительности жизни у конкретной особи. Эти показатели у сосны крымской, как и у других хвойных, достаточно объективно отражают индивидуальную реакцию на аэротехногенное загрязнение [21].

Проведенный целенаправленный искусственный отбор будет способствовать повышению устойчивости и декоративности создаваемых насаждений сосны крымской в этой крупной агломерации, а также решит актуальную проблему лесосеменного районирования этого перспективного экзота.

1. Белобородов В.М. Проблемы селекции и семеноводства лесообразующих интродуцентов // Лесоведение. — 1995. — № 3. — С. 37—43.
2. Белобородов В.М., Ширяев В.И., Патлай И.Н. Интродуценты в лесных культурах европейской части страны // Лесн. хоз-во. — 1992. — № 8/9. — С. 38—39.
3. Коршиков И.И., Котов В.С., Михеенко И.П. и др. Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. — Киев : Наук. думка, 1995. — 191 с.
4. Ефимов Ю.П. Итоги изучения закономерностей семеноводства сосны обыкновенной в семенных плантациях // Половое размножение хвойных растений. — Новосибирск : Б. и., 1985. — С. 145—146.
5. Камалов Р.М. Результаты контролируемого внутрипопуляционного опыления сосны обыкновенной в лесостепной зоне // Генетические основы лесной селекции и семеноводства. — Воронеж : Б. и., 1982. — С. 117—119.
6. Коба В.П. Эколого-ботанические особенности роста и репродукции сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) в горном Крыму : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Ялта, 1993. — 24 с.
7. Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. — Киев : Наук. думка, 1996. — 238 с.
8. Коршиков И.И., Бычков С.А., Терлыга Н.С., Мазур А.Е. Сохранность семян сосны крымской в условиях индустриально загрязненных экотопов // Интродукция и акклиматизация растений. — 1998. — Вып. 28. — С. 81—87.
9. Кохно Н.А. К методике оценки успешности интродукции листопадных древесных растений // Там же. — С. 52—54.
10. Кузнецов С.И. Основы интродукции и культуры хвойных древнего Средиземноморья на Украине и в других районах юга СССР. — Киев : Наук. думка, 1984. — 124 с.
11. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культур ценозов. — Киев : Наук. думка, 1988. — 164 с.
12. Мазур А.Е. Рост и развитие сосны крымской и робинии лжеакация на железорудных отвалах Криворожья // Материалы междунар. совещ. 26—29 авг. 1996. — Екатеринбург : Б. и., 1997. — С. 159—169.
13. Молотков П.И., Патлай И.Н. Стратегия селекции и семеноводства сосны обыкновенной // Лесная ге-

- нетика, селекция и физиология древесных растений : Материалы междунар. симп. (Дополн. вып.). — Воронеж : Б. и., 1990. — С. 9—16.
14. Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при интродукции. — М. : Наука, 1973. — 279 с.
 15. Некрасов В.И. Интродукция древесных растений и проблемы лесоразведения // Лесоведение. — 1991. — № 6. — С. 74—83.
 16. Подгорный Ю.К. Методические рекомендации по выделению природных популяций в горных условиях. — Ялта : Б. и., 1988. — 24 с.
 17. Подгорный Ю.К., Ругузов И.А. Особенности микроспорогенеза и развития мужского гаметофита сосны крымской в связи с семеноводством и жизнеспособностью популяций // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1979. — Вып. 1. — С. 21—25.
 18. Попов В.Я., Тучин П.В. Семенная продуктивность сосны обыкновенной в зависимости от подбора родительских пар // Вопросы искусственного лесовосстановления на Европейском Севере. — Архангельск : Б. и., 1986. — С. 55—65.
 19. Проблемы повышения продуктивности лесов. Введение в леса быстрорастущих и хозяйственно ценных древесных пород : В 3 т. — М.; Л. : Наука, 1960. — Т. 3. — 196 с.
 20. Ставрова Н.И. Влияние атмосферного загрязнения на семеноводство хвойных пород // Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. — Л. : Наука, 1990. — С. 115—121.
 21. Терлыга Н.С., Коршиков И.И. Сосна крымская как пассивный биоиндикатор загрязненности среды в Кривбассе // Вопросы биоиндикации и экологии. — Запорожье : Запорож. ун-т, 1997. — С. 102—109.
 22. Терлыга Н.С., Коршиков И.И. Изменчивость качества семян сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) в насаждениях Кривбасса // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 79. — С. 164—168.
 23. Терлыга Н.С. Адаптивная мнливиста сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) в насаждениях Кривбасса : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — К., 1999. — 22 с.
 24. Шкутко Н.В. Хвойные Белоруссии: эколого-биологические исследования. — Минск : Наука и техника, 1991. — 264 с.
 25. Benoit L.F., Skelly J.M., Moore L.D. The influence of ozone on *Pinus strobus* L. pollen germination // Can. J. Forest Res. — 1983. — **13**, N 1. — P. 184—187.
 26. Carson S.D., Carson M.J. Breeding for resistance in forest trees — quantitative genetic approach // Annu. Rev. Phytopathol. — 1989. — **27**. — P. 373—395.
 27. Fries A., Lindgren D. Performance of plus trees progenies of *Pinus contorta* originating north of latitude 55° N in a Swedish trial at 64° N // Can. J. Forest Res. — 1986. — **16**, N 3. — P. 427—437.
 28. Knabe W., Urfer W., Venne H. Die Variabilität der Immissionresistenz von Fichtenher Kunften — ein Beitrag zum IUFRO Fichtenprovenienzversuch 1964—1968 // Silvae genet. — 1990. — **39**, N 1. — S. 8—17.
 29. Nakamura R.R., Wheeler N.C. Pollen competition and paternal success in Douglas — Fir // Evolution. — 1992. — **46**, N 3. — P. 846—851.
 30. Sidhu S. S. Effect of simulated acid rain on pollen germination and pollen tube growth of white spruce (*Picea glauca*) // Can. J. Bot. — 1984. — **61**, N 12. — P. 3095—3099.

Поступила 15.03.2000

ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО
НАСІННИЦТВА СОСНИ КРИМСЬКОЇ
(PINUS PALLASIANA D. DON) В НАСАДЖЕННЯХ
ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ КРИВБАСУ

Н.С. Терлыга¹, І.І. Коршиков², А.Ю. Мазур¹

¹ Криворізький ботанічний сад НАН України

² Донецький ботанічний сад НАН України

Протягом 3 років досліджували індивідуальні особливості насінноношення 100 модельних дерев сосни кримської в чотирьох штучних насадженнях Кривбасу, на які різною мірою впливають викиди великих промислових підприємств. Виявлені стійкі до дії поллютантів особини зі стабільно високою продуктивністю якісного насіння, котрі пропонуємо використовувати як маточно-насінневі рослини для створення регіональної виробничої лісонасінневої бази цього перспективного для Криворіжжя виду.

PROBLEMS OF INITIAL SELECTION SEED-GROWING
OF PINUS PALLASIANA D. DON IN PLANTATIONS
OF INDUSTRIALLY POLLUTED TERRITORIES
OF KRIVBAS

N.S. Terlyga¹, I.I. Korshikov², A.A. Mazur¹

¹ Krivoy Rog Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine

² Donetsk Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine

Individual peculiarities of semenification of 100 model trees of *Pinus pallasiana* D. Don have been studied in the course of 3 years in four man-made plantations of Krivbas equally exposed to emissions of big industrial enterprises. There have been revealed specimens, tolerant to pollutants with stable high yield of high-quality seeds which are proposed to be used as mother-seed plants for the creation of regional forest-seed basis of this species, perspective for Krivbas.

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУПЛІДЬ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ MACLURA AURANTIACA NUTT.

В.А. ВІТЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, Черкаська обл., 20319 Умань, вул. Київська, 12а

Досліджено особливості насінневого розмноження маклюри апельсиновидної в лабораторних умовах дендропарку "Софіївка". Визначено, що насіння маклюри не має глибокого періоду спокою, його можна висівати в лабораторних умовах протягом усього року, а весною і восени — у відкритий ґрунт. Кількість насіння у супліддях напряму залежить від освітленості крони, діаметра, маси супліддя.

Маклюра апельсиновидна (*Macclura aurantiaca* Nutt.) є представником родини тутових (*Moraceae* Lindl.), яка у світовій флорі, за даними А. Редера [5], нараховує близько 55 родів. Природний ареал маклюри — Північна Америка, де рід маклюри представлений одним видом і однією формою.

На території України росте один вид — маклюра апельсиновидна, а на півдні України, у Прикарпатті, Закарпатті — поодинокі дерева безколючкової форми маклюри (f. *inermis* Rehd. [2]). В умовах Правобережного Лісостепу України маклюра практично не досліджувалась.

Нами виявлено 20 дерев маклюри 1953 р. посадки у Синицькому дендрарії Христинівського р-ну, які, за даними обстеження, плодоносять з 1965 р.; в дендропарку "Софіївка" ростуть 3 дерева, посаджені в 1957 р., — цього року не плодоносили. За даними І.І. Гордієнка [1], в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України ростуть десять 50—60-річних дерев.

Маклюра — дерево висотою до 20 м, зі стовбуром діаметром до 1 м, густою кроною неправильної форми, дводомне. Кора стов-

бура порізана глибокими тріщинами, темно-сіра, у однорічних пагонів світло-зелена, темніє на другий рік. Молоді гілки вкриті колючками довжиною 1—2 см. Листки яйцевидні, видовжені, завдовжки 6—12, на черешках — 3—5 см. Насіння довжиною 6—8 мм, в дуже зморшкуватих, подібних на апельсин супліддях діаметром 6—14 см, що сидять на плодоніжках довжиною до 1 см. Деревина жовто-помаранчева.

Свіжі зрізані супліддя використовують у народній медицині як засіб, що прискорює загоювання ран [3]. З кори коріння і деревини виготовляють жовту фарбу, листя йде на корм шовковим хробакам, деревина використовується у меблевій промисловості.

Маклюру застосовують у парках і садах у вигляді солітерів, невеликими групами, як живу загорожу, оскільки вона добре переносить стрижку [2].

Зважаючи на цінні декоративні властивості маклюри, такі як красиві плоди, листя, гарна деревина, а також недостатнє вивчення біологічних особливостей росту і плодоношення, поставили за мету проаналізувати здатність її до насінневого розмноження.

Дослідження проводились у 1999 р. В умовах нашої зони маклюра починає плодоно-

ТАБЛИЦЯ 1. Морфологічна характеристика суплідь і насіння маклюри

Діаметр супліддя, см			Маса супліддя, г			Кількість насіння в супліддях, шт.			Супліддя	
Міні-мальний	Середній	Максимальний	Міні-мальна	Середня	Максимальна	Міні-мальна	Середня	Максимальна	Форма	Колір
7,5	9,4	11,1	187	370,8	639	41	141	296	Кулевидна, сильно зморшкувата	Жовто-зелений

ТАБЛИЦЯ 2. Тривалість періоду проростання насіння в лабораторних умовах

Номер варіанта	Поява перших сходів	Поява масових сходів	Період схожості, дні	Схожість насіння, %
1 (контроль)	—	—	—	—
2	22.09	29.09—31.09	42	71
3	24.09	02.09—03.09	46	65
4	30.09	08.09—10.10	52	45
1 (контроль)	—	—	—	—
2	23.09	29.09—01.10	44	70
3	25.09	01.10—03.10	48	62
4	30.09	09.10—11.10	52	40
1 (контроль)	—	—	—	—
2	22.09	29.09—31.09	44	68
3	25.09	01.10—03.10	47	66
4	29.09	08.10—10.10	51	42
Середня схожість насіння, %				57,6

сити в 16-річному віці [1], супліддя дозрівають у вересні-жовтні. В цьому році більшість плодів у Синицькому дендрарії досягла біологічної стиглості в середині жовтня, коли супліддя набули жовто-зеленого забарвлення. Нами було зібрано 100 суплідь маклюри апельсиновидної і визначено їх діаметр, масу та кількість насіння. У табл. 1 наводимо їхні середні дані.

На підставі цих даних нами була виявлена залежність між діаметром, масою супліддя та кількістю насіння в ньому. При цьому із збільшенням діаметру та маси зростала, відповідно, і кількість насіння. Було також помічено, що супліддя, зірвані з дерев з добре освітленою кроною, містили значно більшу кількість насіння, ніж ті, які росли в напівзатінку і затінку.

Визначаючи насінневу схожість маклюри в лабораторних умовах, виявили, що наші дані збігаються з даними Ф. Мак-Міллана Броуза [4]. Так, маклюра належить до рослин, насіння яких не має глибокого періоду спокою.

Наші дослідження проводились у лабораторії дендропарку "Софіївка" в трикратній повтор-

ності. Кількість насіння в кожному варіанті становила 100 шт., висіяли його 04.09.1999 р. Досліди відбувались у чотирьох варіантах: 1 варіант (контроль) — насіння, вийняте із супліддя, не промите, одразу пророщували на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі; 2 — насіння, просушене у термостаті протягом 5 днів при температурі 26,6 °С і промите в слабкому розчині перманганату калію протягом 5 хв, пророщували на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі; 3 — такий самий, різниця полягала лише в тому, що насіння просушували в термостаті 2 дні; 4 — не просушене насіння, вийняте із супліддя, промите у слабкому розчині перманганату калію, пророщували на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі. Дані спостережень наведено в табл. 2.

З даних табл. 2 видно, що найкращий результат отримано у варіанті 2, де перші сходи з'явилися на 2—3 дні раніше, ніж у варіанті 3, і на 7—8 днів раніше, ніж у варіанті 4. Поява масових сходів відзначалась на 2—13 днів раніше, ніж у варіантах 3 і 4. Період

схожості насіння також найменшим був у варіанті 2, а найбільшим — у варіанті 4, і становив 51—52 дні проти 42—44 у варіанті 2. При цьому у варіанті 1 позитивних результатів не отримано. В результаті появи анаеробної мікрофлори відбулось інфікування насіння, і воно повністю загинуло, не встигнувши прорости. На підставі проведених досліджень встановлено, що:

- насіння маклюри не має глибокого періоду спокою;
- насіння перед посівом необхідно просушити і промити у слабкому розчині перманганату калію;
- за формою і кольором супліддя маклюри практично не відрізняються одне від одного;
- кількість насіння у супліддях залежить від освітленості крони, діаметра і маси самого супліддя.

1. Гордиенко И.И., Рубцов Л.И. Деревья и кустарники. — Киев : Наук. думка, 1974. — 587 с.
2. Колесников А.И. Декоративная дендрология. — М.: Лесн. пром-сть, 1974. — 703 с.
3. Лікарські рослини / Відп. ред. А.М. Гродзінський. — К. : Укр. рад. енцикл., 1991. — 544 с.
4. Мак-Миллан Броуз Ф. Размножение растений. — М.: Мир, 1992. — 191 с.
5. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. — New York: Macmillan Co., 1949. — P. 187—190.

Надійшла 17.03.2000

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОПЛОДИЙ И ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН MACLURA AURANTICA NUTT.

В.А. Витенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Умань

Исследованы особенности семенного размножения маклюры апельсиновидной в лабораторных условиях. Установлено, что семена маклюры не имеют глубокого периода покоя, их можно сеять в лабораторных условиях на протяжении всего года, а весной и осенью в открытый грунт. Количество семян в соплодии напрямую зависит от освещенности кроны, диаметра, массы соплодия.

MORPHOLOGIC CHARACTERISTIC OF COLLECTIVE FRUITS AND SEED GERMINATION OF MACLURA AURANTIACA NUTT.

V.A. Vitenko

Dendrological Park "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

The peculiarity of seed reproduction of *Maclura aurantiaca* Nutt. have been studied in the laboratory of the dendropark "Sofiivka". It has been established that the seeds of *maclura* have no long period of rest, they may be sown in laboratory conditions all the year both in spring and autumn into the open soil. The quantity of seeds in a fruit is directly dependent on the lighting of the crown, the diameter and mass of a fruit.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВТОРИННЕ ЦВІТІННЯ ВИДІВ CORNACEAE (DUMORT.) DUMORT. В УКРАЇНІ

А.В. КУСТОВСЬКА

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Україна, 02030 Київ, вул. Пирогова, 9

Проаналізовано літературні джерела, що присвячені вивченню явища вторинного цвітіння рослин помірної зони. Розглянуто особливості вторинного цвітіння видів родини Кизилових (Cornaceae (Dumort.) Dumort.) в Україні і причини цього явища.

Явище вторинного цвітіння рослин помірної зони давно приваблює увагу вчених. Цій проблемі присвячені роботи М.І. Котова [6], С.О. Іллічевського [5], М.М. Галахова [2, 3], В.М. Голубева [4], М.Є. Булигіна [1], І.Л. Крилової [7], В.М. Кузнецової [8] та ін.

За В.М. Голубевим [4], вторинне цвітіння — це розвиток другої генерації квітконосних пагонів, що йде за першою з деякою перервою у часі. Автор виділяє такі типи вторинного цвітіння: 1) подовжене — за рахунок розвитку нових пагонів з квітками чи окремих квіток на пагонах першої генерації поточного року; 2) справжнє — цвітіння пагонів, які при нормальному циклі розвитку зацвітають лише у наступному році; 3) неотенічне.

М.М. Галахов [2] ототожнює поняття “вторинне” і “повторне цвітіння” і зазначає, що при вторинному цвітінні розкриваються квіткові бруньки, які в нормальних умовах повинні були б зацвісти весною наступного року (другий тип за В.М. Голубевим).

С.О. Іллічевський [5] виділяє такі типи “другого” цвітіння: 1) коли восени зацвітають рослини, які ще не цвіли у цьому році (більшість дворічників, що цвітуть другий

раз); 2) коли рослини, що вже відцвіли, формують нові пагони.

М.Є. Булигін [1] вживає терміни “повторне цвітіння” і “вторинне цвітіння”, які збігаються за значенням відповідно з “подовженим” і “справжнім вторинним” цвітінням за В.М. Голубевим.

І.Л. Крилова [7] розрізняє “істинне вторинне цвітіння” — розвиток генеративних пагонів наступного року — і “додаткове цвітіння” — за рахунок бруньок, які недорозвинулися раніше на генеративному пагоні.

Однією з основних причин вторинного цвітіння, на думку більшості вчених, є сприятливі умови в кінці вегетаційного періоду, а передумовою — сформованість генеративних органів до настання періоду спокою.

М.М. Галахов [2] вважає, що у багаторічних деревних рослин повторне цвітіння певною мірою пов'язане з порушенням їх нормального росту або на початку вегетації весною (значні і пізні заморозки, холодна і похмура погода), або влітку (тривалі посухи, що порушують водний баланс рослини), а також може бути викликане причинами патологічного характеру: надломами верхівки, надрізами і т.п., що також зазначає С.О. Іллічевський [5].

Вивчаючи особливості росту і розвитку видів родини Деренові (*Cornaceae* (Dumort.) Dumort.) в умовах України, ми неодноразово відзначали факти вторинного цвітіння деяких з них.

Деренові представлені в Україні 3 аборигенними видами (дерен справжній (*Cornus mas* L.), свидина кров'яна (*Swida sanguinea* (L.) Opiz, свидина південна (*Swida australis* (C.A. Mey.) Pojark. ex Crossh.) і 27 інтродуцентами.

Cornus mas природно зростає у вузькій придністровській смузі від західної межі Івано-Франківської до північної частини Одеської обл., у східній частині Придніпровської височини і в Криму [11], *Swida sanguinea* — по всій території України, *Swida australis* — у Криму.

Інтродуковані види деренових мають різне географічне походження: їх ареали знаходяться в межах Циркумбореальної, Східноазіатської, Ірано-Туранської і Атлантично-Північноамериканської флористичних областей (районування за А.Л. Тахтаджяном [10]).

Даних стосовно вторинного цвітіння аборигенних видів деренових у літературі ми не зустрічали. За період дослідження (1993—1999) нами був зафіксований поодинокий випадок вторинного цвітіння свидини кров'яної у вересні 1995 р. та масове вторинне цвітіння рослин цього виду у серпні 1996 р. У першому випадку повторно цвів кущ свидини кров'яної, що росте в живоплоті на відкритому, добре освітленому місці в Гідропарку (Київ) і періодично піддається обрізці. Це, мабуть, і стало поштовхом до розвитку сплячих бруньок і призвело до вторинного цвітіння за сприятливих погодних умов. У 1996 р. вторинне цвітіння свидини кров'яної було широко розповсюдженим явищем і спостерігалось нами у Київській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій і Черкаській областях. Причиною цього, на нашу думку, були виключні погодні умови весни і літа того року: сильні дощі після тривалої посухи, в результаті чого почали розвиватися бруньки, які заклалися у поточному році і за нормальних умов повинні були б розпуститися наступною весною.

Вторинного цвітіння інших аборигенних видів деренових (кизилу справжнього та свидини південної) за час наших спостережень зафіксовано не було.

Особливий інтерес викликає явище вторинного цвітіння в інтродукованих рослин. В.М. Кузнецова [8] підкреслює, що у них під впливом нових умов зростання відбувається порушення ритму цвітіння; це часто супроводжується проявом особливостей, які були властиві їм у далекому минулому.

У двох інтродукованих на території України деренових (дуже близьких у біологічному відношенні видів) — свидини білої (*Swida alba* (L.) Opiz) і свидини паросткової (*S. sericea* (L.) Holub) — вторинне цвітіння спостерігається щорічно (1993—1999) і масово, як у рослин, що ростуть поодинокі, так і у тих, які створюють живоплоти і піддаються обрізці. Факти вторинного цвітіння свидини білої відзначають також Г.Є. Мисник [9], В.М. Кузнецова [8], І.Л. Крилова [7], М.М. Галахов [2] та ін.

В умовах Києва с. біла і с. паросткова починають цвісти у другій — на початку третьої декади травня, причому с. паросткова зацвітає на 1—2 дні раніше. Цвітіння обох видів триває від 10 до 20 днів, найчастіше — 15. У третій декаді червня починається формування нових суцвіть на верхівках пазушних та порослевих пагонів, які поступово зацвітають, починаючи з першої декади червня і до другої декади вересня. Тривалість цвітіння окремих суцвіть с. білої і с. паросткової така, як і тривалість першого цвітіння. Одночасно з вторинним цвітінням йде процес досягання плодів, що зав'язалися під час першого цвітіння. У кінці липня — вересні можна спостерігати суцвіття, що закладаються; суцвіття у стадіях початку цвітіння і масового цвітіння; плоди, які щойно зав'язалися; плоди на різних стадіях досягання та стиглі одночасно на більшості кущів с. білої та с. паросткової. Таким чином, у обох видів спостерігається і вторинне плодоношення.

Тип вторинного цвітіння цих видів, за В.М. Голубевим [4], — подовжене вторинне цвітіння. Щорічно спостерігається вторинне

цвітіння і у садово-декоративної форми с. білої — сріблясто-облямованої (*Swida alba f. argenteo-marginata*). Цвітіння відбувається у ті самі строки, що і в основного виду.

Протягом 1993—1995 рр. у Києві не зафіксовано фактів вторинного цвітіння інших інтродукованих видів деренових. У серпні 1996 р. спостерігалось вторинне цвітіння свидини сиволистої (*Swida poliohylla* (Schneider et Wangerin) Sojak) та свидини Вальтера (*Swida walteri* (Wangerin) Sojak), що ростуть у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Причиною цього, на нашу думку, стали погодні умови цих років, про що вже згадувалося вище. Це стимулювало розвиток бруньок, які за нормальних умов повинні були б цвісти наступною весною.

Влітку 1999 р. спостерігалось вторинне цвітіння свидини Бейлі (*Swida baileyi* (Coulter et Evans) Rydb.), яке повторювалося кілька разів (молоді рослини зі створеної нами колекції, які вперше зацвіли влітку 1998 р.). Літературні джерела [9] свідчать про майже щорічне вторинне цвітіння рослин цього виду.

Г.Є. Мисник [9] описував вторинне цвітіння свидини зморшкуватої (*Swida rugosa* (Lam.) Rydb.), інтродукованої в Україні у дендропарку “Тростянець” (Чернігівська обл.). В.М. Кузнецова [8] у Никітському ботанічному саду (Ялта) відзначала вторинне цвітіння частини пагонів інтродукованої в Україні свидини запашної (*Swida atomum* Small) з 10 по 22 листопада 1969 р. Автор вважав, що причиною цього явища було сприятливе поєднання тепла і вологості у жовтні та першій половині листопада після тривалої літньої посухи [8]. Це стало поштовхом для розвитку суцвіть, які нормально повинні були б зацвісти у наступному році — справжнє вторинне цвітіння, за В.М. Голубевим.

Таким чином, кліматичні умови України сприяють майже щорічному вторинному цвітінню евразійського виду свидини білої і 2 північноамериканських видів деренових — свидини паросткової та свидини Бейлі, а певний комплекс метеорологічних умов (сильні дощі при підвищеній температурі повіт-

ря і достатній кількості прямої сонячної радіації після тривалої літньої посухи) сприяє вторинному цвітінню 2 північноамериканських видів — свидини запашної і свидини зморшкуватої та 2 азійських видів — свидини сиволистої і свидини Вальтера.

Ми дотримуємося точки зору І.Л. Крилової [7] та інших вчених, котрі вважають, що вторинне цвітіння може бути проявом здатності виду до безперервного цвітіння, яке було властиве йому на початку еволюції й відбувається зараз лише за сприятливих еколого-ценотичних і погодних умов.

Щодо оцінки явища вторинного цвітіння, то його, на думку М.М. Галахова [3] та інших авторів, потрібно розглядати як факт, що завдає певної шкоди деревним рослинам, оскільки, по-перше, послаблює їх цвітіння весною наступного року, а по-друге, воно пов'язане з так званим вторинним ростом і може призвести до пошкодження молодих пагонів з недостиглою деревиною під час ранніх заморозків та суворої зими. Разом з тим позитивна роль вторинного цвітіння полягає в тому, що воно забезпечує значний взятку у бджіл у кінці літа — на початку осені. Крім того, завдяки вторинному цвітінню підвищується цінність декоративних рослин, а як відомо, більшість видів деренових, у тому числі свидина біла та свидина паросткова, широко розповсюджені в озелененні завдяки високим декоративним якостям. Вони добре адаптувалися в умовах інтродукції, досить зимостійкі і витривалі у міських умовах. Щорічне вторинне цвітіння практично не послаблює весняного цвітіння наступного року.

Таким чином, вторинне цвітіння — цікаве біологічне явище, причини і сутність якого потребують подальшого вивчення.

1. Булыгин Н.Е. К методике фенологических наблюдений за повторным цветением и плодоношением деревянистых растений // Докл. совещ. актива фенологов географ. о-ва СССР. 3—5 февр. 1965 г. — Ч. 1. — Л., 1966. — С. 28—36.
2. Галахов Н.Н. Вторичное цветение растений // Природа. — 1937. — № 1. — С. 40—66.
3. Галахов Н.Н. Необычайное лето 1959 года и вторичное цветение растений в Тувинской автономной области // Ботан. журн. — 1961. — 46, № 3. — С. 429—431.

4. Голубев В.Н. О вторичном цветении растений Крымской яйлы // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. — 1968. — № 1 (49). — С. 67—70.
5. Илличевский С.О. Второе цветение, его механизм и причины в связи с условиями цветения вообще // Журн. Рус. ботан. о-ва. — 1925. — 10, № 1/2. — С. 168—172.
6. Котов М.І. До питання про спостереження над повторним цвітінням рослин // Провідник спостерігача-дослідника. — 1924. — Ч. 5/6. — С. 31—33.
7. Крылова И.Л. Ритм развития некоторых дикорастущих растений в условиях культуры // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1967. — Вып. 67. — С. 9—13.
8. Кузнецова З.М. Вторичное цветение интродуцентов в Никитском ботаническом саду // Ботан. журн. — 1979. — 64, № 1. — С. 72—75.
9. Мисник Г.Е. Сроки и характер цветения деревьев и кустарников. — Киев : Наук. думка, 1976. — 388 с.
10. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. — Л. : Наука, 1978. — 247 с.
11. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. — К. : Наук. думка, 1974. — 240 с.

Надійшла 23.03.2000

К ВОПРОСУ О ВТОРИЧНОМ ЦВЕТЕНИИ ВИДОВ *CORNACEAE* (DUMORT.) DUMORT. В УКРАИНЕ

А.В. Кустовская

Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Киев

Проанализированы литературные источники, посвященные изучению явления вторичного цветения растений умеренной зоны.

Рассмотрены особенности вторичного цветения видов семейства Кизилковых (*Cornaceae* (Dumort.) Dumort.) в Украине и причины этого явления.

ON THE QUESTION OF THE SECOND FLOWERING OF *CORNACEAE* (DUMORT.) DUMORT. SPECIES IN UKRAINE

A.V. Kustovskaya

M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv

The literature sources, dedicated to the study of the phenomenon of the plant second flowering in the temperate zone have been analyzed.

Peculiarities of Dogwood family (*Cornaceae* (Dumort.) Dumort.) second flowering in Ukraine and the causes of this phenomenon have been considered.

УДК 581.1:63:54

ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА АНАТОМІЧНУ БУДОВУ ЛИСТКІВ ВИДІВ РОДУ ХЛОРОФІТУМ

І.П. ХАРИТОНОВА, Ж.М. ЯРОСЛАВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Вивчали вплив бензолу, гексану, циклогексану, толуолу на фізіолого-біохімічні показники та анатомічну будову листків видів роду *Chlorophytum* Ker-Gawl. Найбільшою здатністю поглинати ксенобіотики характеризуються рослини *Chlorophytum comosum* 'Vittatum'. Показано, що в листках малостійких до фітотоксикантів видів накопичується менша кількість вільних амінокислот, ніж в листках стійких до їх дії рослин.

Останнім часом все чіткіше вимальовується дуже важлива функція рослин — очищення навколишнього середовища від забруднювачів, кількість яких з кожним роком неухильно зростає. Подібно фільтру, рослини здатні очищати повітря від шкідливих домішок [1]. У рослинних організмах відбувається детоксикація деяких поглинутих речовин. Нетоксичні продукти, що утворюються при цьому, можуть частково виділятися у зовнішнє середовище. Таким чином, порушення екологічного стану побутових, службових та виробничих приміщень є передумовою для створення принципово нових біологічних систем. Першочергове значення при цьому мають рослини, і найближчим часом замінити їх технічними засобами буде практично неможливо.

Відомо, що гетеротрофи здатні засвоювати дуже різноманітні хімічні сполуки: білки, жири, вуглеводи, спирти, карбонові кислоти, вуглеводні [2, 3]. Мабуть, не існує такої органічної речовини, яка б не могла бути використана яким-небудь гетеротрофним ор-

ганізмом. Автотрофні організми не здатні поглинати органічні сполуки, оскільки їх потреба в енергії покривається за рахунок окиснення неорганічних речовин [4]. Вищі рослини належать до автотрофів, однак всі вони для нормального розвитку потребують наявності в поживному середовищі окрім мінеральних компонентів і певних органічних сполук. Поглинання та використання вищими рослинами органічних речовин є не що інше, як схильність до гетеротрофізму. Якщо чисті автотрофи дуже чутливі до сторонніх органічних речовин, а гетеротрофи досить стійкі до них, то вищі рослини в силу подвійного характеру трофізму повинні займати проміжне положення.

Аналіз літературних даних щодо дії ксенобіотиків на рослинні організми свідчить про практично повну відсутність комплексних досліджень по вивченню впливу токсичних сполук на фізіолого-біохімічні процеси у тропічних і субтропічних рослин. Зокрема, не з'ясовані питання взаємозв'язку між поглинанням, метаболізмом і біологічною дією ксенобіотиків, не визначені фізіолого-біохімічні основи стійкості рослин до токсичних

речовин і не встановлені види, здатні поглинати та утилізувати такі сполуки, не створені моделі для вивчення процесів детоксикації в різних екосистемах, відсутні дослідження з розробки механізмів регуляції активності репараційних ферментних систем і детоксикаційних процесів у рослин.

При вивченні поглинальної здатності рослин як модельні об'єкти використані п'ять видів хлорофітума: *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Baker, *Chlorophytum comosum* 'Variegatum', *Chlorophytum comosum* 'Vittatum', *Chlorophytum sparsiflorum* Baker, *Chlorophytum capense* (L.). Види були розташовані в герметичних скляних посудинах об'ємом 10 л протягом 9 діб. В експеримент відбирали рослини, які пройшли акліматизацію протягом 4 тижнів в умовах, наближених за температурним режимом та освітленістю до екологічних параметрів гермооб'ємів. Це дозволило суттєво скоротити стресові ситуації, які виникають при переміщенні рослин з теплиць. Температуру повітря в досліді підтримували в межах 20–22 °С, освітленість — 2,0 клк при 12-годинному фотоперіоді, для аналізу проб на хроматографі був використаний мікродозатор об'ємом 100 мкл. Концентрація ксенобіотиків у камері складала для бензолу (В) — 0,44, гексану (НХ) — 0,33, циклогексану (СНХ) — 0,38, толуолу (Т) — 0,44 г/м³.

Рослини здійснюють детоксикацію шкідливих речовин різноманітними шляхами. Деякі ксенобіотики зв'язуються цитоплазмою рослинних клітин і завдяки цьому втрачають активність. Інші зазнають перетворень на біохімічному рівні, внаслідок чого утворю-

ються нетоксичні продукти, які включаються до метаболізму рослинних клітин. Останнім часом отримані дані, що леткі фітонциди рослин здатні реагувати в повітрі з леткими забруднювачами, осаджувати та знешкоджувати їх [3]. Виявлено, що найбільшою здатністю поглинати ксенобіотики характеризуються рослини *Chlorophytum comosum* 'Vittatum'. Проведений нами газохроматографічний аналіз атмосфери контрольної герметичної посудини (без рослин) показав, що через 163 год після початку експерименту концентрація ксенобіотиків — бензолу, толуолу, гексану і циклогексану — залишається без істотних змін. Проте у присутності рослин концентрація ксенобіотиків протягом 96 год суттєво зменшується. При цьому толуол та бензол рослинами нейтралізуються на 100 %.

Інтенсивність поглинання ароматичних сполук рослинами *C. sparsiflorum*, *C. comosum*, *C. capense* відповідно становить в середньому 29,4; 20,3 і 8,25 %. Здатність поглинати значні кількості газоподібних вуглеводів, яка виявлена нами у *Chlorophytum comosum* 'Vittatum', викликає великий практичний інтерес для створення надійних систем життєзабезпечення та при розробці біоінженерних конструкцій фітофільтрів у закритому просторі.

Фотосинтез — найчутливіший процес до дії сторонніх речовин. Вважається, що вплив фітотоксикантів зумовлений пошкодженням хлорофіл-білокліпідних комплексів, які знаходяться в центрі фотосистем I і II. Зокрема, під дією аміаку спостерігається зменшення вмісту хлорофілу, каротину, ксантофілу в

ТАБЛИЦЯ 1. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках різних видів хлорофітума, мг/100 г маси сирової речовини

Вид	Хлорофіл		Каротиноїди	Хлорофіл		Хлорофіли a + b Каротиноїди
	a	b		a + b	a/b	
<i>Chlorophytum comosum</i> 'Variegatum'	19,27	6,00	11,54	25,27	3,21	2,19
<i>C. comosum</i> 'Vittatum'	14,78	4,73	10,61	19,56	3,09	1,84
<i>C. comosum</i> (Thunb.) Baker	23,16	11,05	12,53	34,21	2,09	2,73
<i>C. sparsiflorum</i>	41,47	18,95	16,32	60,42	2,19	3,70
<i>C. capense</i>	62,42	22,21	26,63	84,63	2,81	3,18
HCP _{0,95}	2,74	1,13	1,62			

Активність ауксинів у листках деяких видів хлорофітума:

1 — *Chlorophytum comosum* 'Vittatum', 2 — *C. comosum* 'Variegatum', 3 — *C. sparsiflorum*, 4 — *C. capense*, 5 — *C. comosum* (Thunb.) Baker

листках чутливих до дії ксенобіотиків рослин і відбувається відповідне збільшення кількості феофітину. В листках стійких видів цих реакцій не спостерігається.

Відомо, що мінливість фотосинтетичних реакцій пов'язана із систематичним положенням рослин, а в межах таксона — з умовами навколишнього середовища. Оскільки фотосинтетичний апарат у різних видів історично формувався під впливом певного комплексу зовнішніх факторів, то і міжвидові генетично обумовлені відмінності в його будові і активності великою мірою визначаються параметрами навколишнього середовища. Проведеними дослідженнями встановлена суттєва різниця в біосинтезі фотосинтетичних пігментів у дослідних видів (табл. 1). Виявлено, що найбільшим вмістом пігментів характеризуються рослини *Chlorophytum*

capense — кількість хлорофілів досягала 84,63, каротиноїдів — 27,63 мг/100 г маси сирової речовини. Вміст пігментів у листках *Chlorophytum comosum* 'Vittatum' найменший — хлорофіли становлять лише 19,56, каротиноїди — 10,61 мг/100 г маси сирової речовини. Отримане нами зменшення співвідношення вмісту хлорофілів і каротиноїдів має велике значення в пристосуванні того чи іншого виду до стрес-факторів, оскільки відомо, що каротиноїди здатні захищати молекули хлорофілу від деструктивного фотоокиснення і тим самим підвищувати адаптаційну здатність рослин.

Вивчення гормонального статусу дослідних рослин свідчить про наявність високого рівня речовин, що гальмують ростові процеси, та майже відсутність ауксинової активності у *C. comosum* 'Variegatum', *C. capense*,

ТАБЛИЦЯ 2. Кількісно-анатомічна характеристика листової пластинки видів роду *Chlorophytum* Ker-Gawl

Вид	Епідерма								Мезофіл			
	Верхня				Нижня				Кількість хлоропластів у клітині	Кількість шарів мезофілу		
	Кількість продохів у 1 мм ²	Розміри клітини, мкм				Кількість продохів у 1 мм ²	Розміри клітини, мкм					
		замикаючої		епідермальної			замикаючої				епідермальної	
	<i>h</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>d</i>				
<i>C. comosum</i>												
'Vittatum'	0	0	0	5,68	1,68	12	0,88	0,30	4,00	1,13	14	6
<i>C. sparsiflorum</i>	2	1,08	0,35	4,69	1,04	9	1,04	0,29	6,34	1,06	12	7
<i>C. comosum</i>												
'Variegatum'	0	0	0	5,42	1,18	16	1,01	0,31	4,77	1,16	19	8
<i>C. capense</i>	0	0	0	6,63	2,16	7	1,11	0,36	5,64	1,35	48	5
<i>C. comosum</i> (Thunb.) Baker	0	0	0	6,97	2,64	6	1,15	0,39	7,55	1,74	54	4

Примітка. *h* — висота, *d* — діаметр клітини.

ТАБЛИЦЯ 3. Вміст вільних амінокислот у листках різних видів, мкг/500 мг маси сирої речовини

Амінокислота	Chlorophytum			
	<i>C. comosum</i> Baker	<i>C. capense</i>	<i>C. comosum</i> 'Vittatum'	<i>C. sparsiflorum</i>
Аспарагінова	—	—	4,15	—
Треонін	—	—	4,00	—
Серін	—	—	7,68	—
Глутамінова	1,73	1,21	8,73	3,41
Гліцин	—	—	1,46	—
Аланін	—	—	3,32	—
Валін	—	—	0,76	—
Гістидін	0,91	0,82	1,12	2,14
Аргінін	—	—	2,41	—
Сума	3,57	3,11	35,33	8,42

C. comosum (рисунок). Отримані результати дозволяють зробити припущення, що інтенсивність перетворення ксенобіотиків у клітинах залежить від швидкості їх надходження і місця локалізації, а також від активності ферментативних систем, типу реакції і хімічної природи ксенобіотика.

Стійкість рослин до ксенобіотиків зумовлена також особливостями анатомо-морфологічної будови рослин, і в першу чергу метаболізмом токсичних сполук у рослинних клітинах. Відомо, що стійкі види рослин спроможні інактивувати ксенобіотики значно швидше, ніж чутливі. Порівняльне вивчення кількісно-анатомічних параметрів асиміляційного апарата листків дослідних рослин

видів *Chlorophytum* показало видоспецифічні відмінності в кількості хлоропластів у мезофільних клітинах і кількості продохів на одиницю площі епідермальної поверхні листка. Найбільшу кількість продохів (19) на листовій пластинці має *C. comosum* 'Variegatum', найменшу (9) — *C. comosum* (Thunb.) Baker. При цьому розміри замикаючих клітин значно відрізняються за довжиною (табл. 2): у *C. comosum* Baker вони найбільші (0,39), у *C. sparsiflorum* — найменші (0,29). Продихи у 4 видів рослин (*C. comosum* 'Vittatum', *C. comosum* 'Variegatum', *C. capense*, *C. comosum*) розміщені з нижньої сторони листка (гіпостоматичний тип), і тільки у *C. sparsiflorum* листова пластинка значно ширша, ніж у інших видів, і має продихи, розміщені з обох сторін листка (амфістоматичний тип).

Особливого значення у процесах метаболізму рослин набувають амінокислоти, оскільки в реакціях синтезу вільних амінокислот концентруються вуглеводний, азотний та енергетичний обміни. Притаманність кожної амінокислоти відповідним енергетичним умовам свідчить, що саме із вмістом тієї чи іншої амінокислоти пов'язані зміни в будові тканин або функціонуванні всього рослинного організму в певних умовах зовнішнього середовища. Проведені дослідження виявили значні відмінності в кількісному та якіс-

ному складі вільних амінокислот у видів, що вивчаються (табл. 3). Встановлено дуже низький рівень амінокислот у листках дослідних рослин, за виключенням *S. comosum* 'Vittatum'. Виходячи з цього, можна припустити, що в листках малостійких до фітотоксикантів видів буде накопичуватись менша кількість вільних амінокислот, ніж в листках стійких до їх дії рослин.

Таким чином, отримані результати свідчать про доцільність дослідження фізіолого-біохімічної стійкості рослин до дії органічних сполук. Показано, що вміст фотосинтетичних пігментів, кількісний і якісний склад вільних амінокислот та активність ауксинів у листках рослин можуть служити діагностичними критеріями при визначенні здатності того чи іншого виду до знешкодження летких токсичних сполук.

1. Дмитриев И.С. Как очистить воздух в квартире // Наука и жизнь. — 1990. — № 4. — С. 110—111.
2. Дурмишидзе С.В. Метаболизм растениями некоторых органических соединений, загрязняющих атмосферу // Прикл. биохимия и микробиология. — 1977. — 13, № 6. — С. 838—846.
3. Дурмишидзе С.В. Биохимия растений и охрана окружающей среды // Там же. — 1982. — 18, № 6. — С. 741—750.
4. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. — Киев: Наук. думка, 1978. — 246 с.

Надійшла 10.03.2000

ВЛИЯНИЕ ТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ВИДОВ РОДА ХЛОРОФИТУМ

И.П. Харитонова, Ж.Н. Ярославская
Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Изучали влияние бензола, гексана, циклогексана, толуола на физиолого-биохимические показатели и анатомическое строение листьев видов рода *Chlorophytum* Ker-Gawl. Наибольшей способностью поглощать ксенобиотики характеризуются растения *Chlorophytum comosum* 'Vittatum'. Показано, что в листьях малоустойчивых к действию фитотоксикантов видов накапливается меньшее количество свободных аминокислот, чем в листьях стойких к их действию растений.

EFFECT OF ORGANIC TOXIC SUBSTANCES TO PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES AND ANATOMICAL STRUCTURE OF LEAVES OF CHLOROPHYTUM KER-GAWL GENUS

I.P. Kharitonova, Zh.N. Yaroslavskaya
M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Effect of benzene, hexane, cyclohexane, toluene on physiological and biochemical characters and comparative anatomical structure of leaves of *Chlorophytum* Ker-Gawl genus was studied. The highest capability to absorb xenobiotics is characteristic of *Chlorophytum comosum* 'Vittatum'. It is shown the less quantity of free amino acids is accumulated in the leaves being low-resistant to the effect of phytotoxic matters.

ANGRAECUM BORY (ORCHIDACEAE JUSS.). МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Л.А. КОВАЛЬСЬКА, Л.І. БУЮН

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Стаття є продовженням циклу робіт, присвячених вивченню морфологічних особливостей *Orchidaceae* на основі зібраної протягом 25 років в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України колекції тропічних і субтропічних орхідей.

Рід *Angraecum Bory* нараховує понад 200 видів епіфітних, рідко літофітних, епілітних і наземних орхідей [4, 8]. Деякі види (*A. eburneum Bory*, *A. sesquipedale Thou.*) можуть вести різні способи життя. Ці орхідеї поширені у тропічній і Південній Африці, на Мадагаскарі і прилеглих островах — Маскаренських, Сейшельських, Коморських. Тільки один вид роду — *A. zeulanicum Thou.* — виходить за межі цього ареалу і є ендемом Шрі-Ланки (Цейлон) [5].

Перша рослина роду (*A. eburneum*) була описана К. Борі де Винсент у 1804 р. в його "Подорожах". Він також і запропонував родову назву, що походить від малайського слова "angurek", яким місцеві жителі називають ці рослини [4].

Питання таксономії роду *Angraecum* викликали у ботаніків певні труднощі, що було пов'язано з розбіжностями в описах рослин різними дослідниками. Однак роботи Р. Шлехтера, а згодом В. Саммерхейза привели до значного зменшення об'єму роду, оскільки з нього було виведено ряд нових родів *Aerangis Rchb. f.*, *Jumellia Schltr.*, *Rangaeris Summerh.*, *Tridactyle Schltr.*, *Ypsilopus Summerh.*

У складі роду були залишені лише ті види, що мають колонку, верхівка якої попереду глибоко розділена, а губа, як правило, сильно вигнута і цілісна при основі. Пізніше, в 1978 р., Л. Гарайї, провівши ревізію роду, значно зменшив його обсяг і виділив 19 секцій, які утворюють дві великі групи — рослини з жовтуватими невеличкими за розмірами квітками і рослини з білими великими або середнього розміру квітками [4, 7]. За класифікацією Р. Дресслера (1978) рід *Angraecum* належить до підродини *Vandoideae* Endlicher триби *Vandae Lindl.* підтриби *Angraecinae Summerhayes* [5].

За типом структури пагонової системи всі види *Angraecum* моноподіальні, двопорядкові [3]. В залежності від кількості і довжини метамерів види роду можна поділити на декілька груп. Досить велику групу складають короткометамерні види, які мають вигляд розеток (*A. citratum Thou.*, *A. fastuosum Rchb. f.*, *A. kotschyi Rchb. f.*, *A. leonis Veitch.*, *A. modestum Hook. f.*). До другої, також численної групи, належать коротко-, але багатометамерні і тому високорослі види (завишки до 1 м і більше), на пагонах яких розвиваються міцні додаткові "повітряні" корені, що й підтримують рослини у верти-

РИС. 1. Типи морфоструктури пагонової системи:
а — *Angraecum eichlerianum*, б — *Angraecum leonis*, в — *Angraecum finetianum*

кальному положенні (*A. eburneum*, *A. sesquipedale*). В окрему невелику групу входять види, пагони яких галузяться при основі, внаслідок чого рослина набуває вигляду невеличкого "кущика" (*A. finetianum* Schltr., *A. madagascariense* Schltr., *A. mauritianum* Frapp.) (рис. 1). Слід відзначити, що головний пагін продовжує моноподіально наростати, а бічні (пагони II порядку) формуються з вегетативних бруньок, що розташовані у

вузлах при його основі. Крім того, в межах роду зустрічається декілька видів із повзучими довгометамерними пагонами (*A. eichlerianum* Kraenzl.) [7].

Листки дворядні, шкірясті, у більшості видів ременеподібні, лінійні, на кінці з двома нерівними лопатями. Основи листків, як правило, зігнуті по середній жилці і вкладені одна в одну (*A. eburneum*, *A. sesquipedale*). Крім того, зустрічаються види з овальними і

РИС. 2. Будова квітки *Angraecum eburneum*:

а, б — загальний вигляд, в — чашолистки, г — пелюстки, д — губа, е — колонка, е — ковпачок, ж — поліні

РИС. 3. Квітка *Angraecum sesquipedale*

майже округлими листками (*A. eichlerianum*, *A. madagascariense*) і з вузько-циліндричними (*A. finetianum*). Тривалість життя листка становить від 3—5 до 20 років. Існує один вид (*A. funale* Ldl.), у якого листки настільки редуковані, що мають вигляд лусочок (5—8 шт.), розташованих на сильно вкороченому пагоні. Фотосинтезуючу роль виконують довгі, товсті, зелені повітряні корені.

У переважної більшості представників роду суцвіття — багатоквіткова (15—30 квіток) китиця. Квітки розташовані на довгому (70—100 см) квітконосі, прямостоячому (*A. eburneum*, *A. sesquipedale*), або звисаючому (*A. citratum*). Рідко зустрічаються одно- (*A. eichlerianum*) або малоквіткові суцвіття (*A. fastosum*), а для *A. pertusum* Ldl. характерне дворядне колосоподібне суцвіття.

Брактії, як правило, темно-коричневі або навіть чорні (*A. eburneum*). Квітки м'ясисті, воскові, зіркоподібні, великі (діаметром до 10 см) (*A. eburneum*) або дрібні (до 3 см) (*A. finetianum*). Забарвлення варіює від чисто-білого та жовтуватого до зеленого. Чашолистки і пелюстки схожі між собою, лінійно-ланцетоподібні, загострені, завдовжки від 4,0—5,0 до 0,3—0,4 см і завширшки від 0,9—1,0 до 0,05—0,1 см. Губа серцеподібна, велика, цілokraя або з ледь помітними лопатями, мішкоподібна або із шпоркою. Шпорка сягає завдовжки від 3—4 см (*A. eichlerianum*) до 10—15 (*A. eburneum*, *A. potomophyllum* Schltr., *A. ramosum* Thou.) (рис. 2). У деяких видів (*A. sesquipedale*, *A. sororium* Schltr.) його довжина становить 30—35 см, відзначені випадки, коли вона досягала навіть 50 см (рис. 3).

Слід зазначити, що коли у 1822 р. Ч. Дарвін отримав екземпляр *A. sesquipedale* із шпоркою завдовжки до 11,5 дюймів (29,2 см) і нектаром у самому його кінці, то він висловив припущення, що повинен існувати метелик з таким же довгим хоботком, щоб запилювати цю орхідею. Сучасники-ентомологи підняли Ч. Дарвіна на сміх, але у 1873 р. Ф. Мюллер відкрив у Південній Бразилії бражника з хоботком завдовжки майже 11 дюймів, що при польоті згортається в спіраль в 20 обертів. Цього метелика назвали *Xanthopan morgani* "praedicta" ("praedicta" означає "передбачений") на честь передбачення Ч. Дарвіним існування цієї комахи [2, 8].

Колонка коротка — завдовжки 0,5—1,0 см. Приймочка цілісна. Пиляк верхівковий, ключик виямчастий, два воскових полінія на ніжці з прилипальцем.

Запилюються види роду *Angraecum* здебільшого лускокрилими, як правило, нічними метеликами. Плід — коробочка — розкривається вздовж одного ребра [5].

Слід зазначити, що деякі види (*A. eburneum*, *A. eichlerianum*, *A. sesquipedale*) належать до групи видів світової флори, що знаходяться під загрозою зникнення в місцях їх природного існування і потребують

ретельного вивчення та охорони як у природі, так і в умовах культури [1].

1. Белоусова Л.С., Денисова Л.В. Редкие растения мира. — М.: Лесн. пром-сть, 1983. — 340 с.
2. Дарвин Ч. Приспособление орхидных к оплодотворению насекомыми. — СПб.: Изд-во О. Поповой, 1901. — 136 с.
3. Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных. — М.: Наука, 1990. — 208 с.
4. Bechtel H., Cribb P., Launert E. The manual of cultivated orchid species. — Cambridge: The MTT Press, 1988. — 444 p.
5. Dressler R. The subfamilies of Orchidaceae // Selbyana. — 1979. — 5. — P. 197—206.
6. Hawkes A. Encyclopedia of cultivated orchids. — London: Faber and Faber Ltd., 1965. — 602 p.
7. Perrier H., Bookman S. Flora of Madagascar. — California: Lody Press, 1981. — 510 p.
8. Senghas K. Orchids. Plants of extremes, contrast and superlatives. — Berlin; Hamburg: Paul Sci. Publ., 1993. — 182 p.

Надійшла 07.03.2000

ANGRAECUM BORY (ORCHIDACEAE JUSS.).
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Л.А. Ковальская, Л.И. Буюн

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Статья является продолжением цикла работ, посвященных изучению морфологических особенностей Orchidaceae на основе собранной в течение 25 лет в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины коллекции тропических и субтропических орхидей.

ANGRAECUM BORY (ORCHIDACEAE JUSS.).
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC

L.A. Kovalskaya, L.I. Buyun

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

This paper follows the set of works concerning the study of morphological features of Orchidaceae on the basis of the collection of tropical and subtropical plants, which was formed during 25 years at the M.M. Grishko National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine.

УДК 581.1:632.15

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛИСТКАХ *POPULUS BOLLEANA LAUCHE*, *ULMUS PINNATO-RAMOSA DIECK.* ТА *ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L.* В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

Ф.М. ЛЕВОН, Г.П. ЖУЛАВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено результати комплексного дослідження фізіолого-біохімічних процесів деревних рослин *Populus bolleana Lauche*, *Ulmus pinnato-ramosa Dieck.* та *Elaeagnus angustifolia L.* за умов забруднення середовища підприємствами чорної металургії. Для *U. pinnato-ramosa* відмічено стабільний стан пігментної системи — підвищений вміст зелених пігментів, особливо зв'язаної їх фракції з білково-ліпоїдним комплексом, що позитивно корелює зі ступенем упорядкованості води. В листках *E. angustifolia* кількість пігментів і тісно зв'язана їх фракція з білком майже не змінювались. Структурованість води підвищувалась за рахунок менш і найбільш упорядкованої води. В листках *P. bolleana* вміст пігментів і міцно зв'язаної з білком фракції хлорофілу не мав певної тенденції в залежності від умов середовища. Засвідчується висока, пов'язана з видовими особливостями зазначених рослин індивідуальна пристосовуваність до умов техногенно трансформованого середовища.

У системі заходів з біологічного захисту навколишнього середовища від промислового забруднення виняткового значення набувають наукові розробки, орієнтовані на якнайефективніше використання у цій справі деревних рослин — однієї з визначальних складових у створенні сприятливих умов для життєдіяльності людини [10]. У цьому зв'язку одним із найближчих завдань постає опрацювання низки питань, пов'язаних із поліпшенням стану і якості існуючих озеленувальних і захисних насаджень у містах і районах розміщення промисловості.

Пізнання природи основних фізіологічних процесів деревних рослин в умовах промислового середовища є необхідною передумовою для досягнення поставлених цілей. Наведені міркування й визначали проведен-

ня цих досліджень, що виконувались у рамках наукової тематики державного планування.

Дослідження проводили в часи повнопотужної роботи промисловості у Запоріжжі в деревних насадженнях, які підлягали впливу викидів заводів "Запоріжсталь", "Дніпро-спецсталь" і коксохімічного, що охоплювали повний металургійний цикл, насамперед агломераційне, коксохімічне, доменне, мартенівське, електросталеплавильне, прокатне та інші виробництва. Додамо, що підприємства чорної металургії належали тоді до основних і найбільш масивних джерел забруднення зовнішнього середовища. На долю металургійної промисловості приходилось близько 15 % загального забруднення [1], проте локальне забруднення сягало досить високих показників (розмірів), і це особливо відчувалось у районах розміщення цієї групи

© Ф.М. ЛЕВОН, Г.П. ЖУЛАВСЬКА, 1999

підприємств. Могутні металургійні заводи щодоби викидали сотні тонн пилу і газів, у тому числі сірчаний ангідрид, діоксид вуглецю, феноли, оксиди азоту, сірководень, бензол, аміак, піридин, миш'як, манган і інші сполуки, забруднюючи атмосферне повітря в радіусі 6—12 км [7].

На час досліджень екологічна обстановка на прилеглих до заводу "Запоріжсталь" територіях оцінювалась як вкрай напружена. Додатково проведено комплексне дослідження забрудненості повітря. Найбільша забрудненість діоксидом вуглецю, що перевищувала граничнодопустиму концентрацію (ГДК) у 6—10 разів, була виявлена на території заводу і на віддалі 1—3 км від нього. Діоксид азоту в концентрації 0,12—0,16 мг/м³ зафіксовано на віддалі 1—3 км від джерела викиду, на відстані 7 км концентрація NO₂ була на рівні граничнодопустимої. Найбільша запиленість повітря була на території заводу (в 10 разів вища ГДК) і на відстані 1—2 км від нього (в 6 разів вища ГДК).

Ґрунтові умови зростання рослин на прилеглих до промислового підприємства територіях досить складні. Ґрунти сильно трансформовані, як правило, забруднені різноманітними продуктами коксохімічного виробництва і підприємств чорної металургії — оксидами заліза, мангану, сірки, фенолами, шлаками, вугільними частками, сажею тощо.

За даними В.П. Тарабріна зі співавт. [17], у складі пилових викидів підприємств чорної металургії 37 % доводиться на залізо, 2,7 — на мідь, 0,8 — на манган і т. д.

Наявність у повітрі і ґрунті токсичних сполук позначається на результатах процесів фотосинтезу, дихання, активності пігментних і ферментативних систем, на спрямованості окисно-відновних процесів, що знаходить об'єктивне вираження у продуктивності рослин. Цим пояснюється великий інтерес до вивчення фотосинтетичної функції рослин як такої, що найчутливіше реагує на забруднення доквілля зниженням інтенсивності росту, урожаю, стійкості, життєздатності тощо [6, 14—16].

Об'єктами наших досліджень були тополя Болле (*Populus bolleana* Lauche), в'яз перистогіллястий (*Ulmus pinnato-ramosa* Dieck.) та

маслинка вузьколиста (*Elaeagnus angustifolia* L.), що зростали в умовах посиленого впливу на середовище пилегазових викидів названих виробництв. За контроль правили такі самі види деревних рослин, віддалені від промислової зони на 15 км з підвітряного боку. Дослідження проводили протягом 2 років на основі комплексного підходу до вивчення фотосинтетичного апарату одночасно за кількома показниками. Для характеристики фізіолого-біохімічних особливостей обміну речовин зазначених видів деревних рослин у середовищі підприємств чорної металургії ми визначали вміст води та її фракцій у листках, стан пігментного комплексу листків, інтенсивність фотосинтезу.

Зразки для біохімічного аналізу відбирали після закінчення росту основної маси листків, у період найактивнішої життєдіяльності і перед осіннім листопадом (з кінця травня до початку жовтня). У дослідженнях використовували листки одного віку — 5 шт. з однорічного пагона, закінчуючи останнім, повністю сформованим листком. Зразки листків брали з південно-східної частини крони на висоті 1,5—2,0 м від поверхні ґрунту. Для біохімічного аналізу брали середню пробу з 200—500 листків і фіксували сухою парою в термостаті при температурі 110 °С протягом 20 хв. Інтенсивність фотосинтезу визначали за методом Ф.З. Бородуліної [3]. Форму води в листках установлювали рефрактометричним методом за зміною концентрації сахарози на рефрактометрі № 9. Пігменти в листках визначали за методом Т.М. Годнева [4], міцно зв'язану фракцію хлорофілу з білок-ліпоїдним комплексом — за його ж методом у модифікації Й.Л. Аєрова і Д.А. Лихолат [2], оптичну густину спиртової витяжки хлорофілу — на спектрофотометрі СФ-4а при довжині хвилі 660, 690 і 440 нм, вміст пігментів розраховували за формулою Макіні і Веттштейна. Площу листової поверхні визначали ваговим методом.

Розглянемо результати дослідження особливостей фізіолого-біохімічних процесів згаданих видів деревних рослин у залежності від умов їх місцезростання і часу вегетації.

Стосовно водного режиму і стійкості рослин проти токсичних газів поки що існують

суперечливі думки. Ряд авторів вважає, що деякі посухостійкі види дерев і кущів є водночас стійкими і проти газів. В.С. Ніколаєвський [12] стверджує, що для стійких проти діоксиду сірки деревних рослин характерна підвищена обводненість листя. Ю.З. Кулагін [8] відзначає зниження загального вмісту води, вмісту зв'язаної води, падіння водоутримувальної здатності, тобто помітне зменшення посухостійкості у зв'язку із загазованістю атмосфери.

В оцінках стійкості рослин дослідники надають великого значення фракційному складу води в рослинних клітинах. Відношення кількісних показників води, що важко вилучається (зв'язана вода), до кількості, що легко вилучається (вільна вода), є однією з ознак, які характеризують інтенсивність фізіологічних процесів. При змінах у навколишньому середовищі в рослинному організмі відповідним чином міняються фізіологічні і

біохімічні процеси, а також активно перерозподіляються форми води у протоплазмі, що сприяє збереженню рівноваги водообміну тканин. Якщо відношення зв'язана/вільна вода більше, то й активність фізіолого-біохімічних процесів вища [5, 9, 11, 13].

Згідно з нашими дослідженнями інтенсивніше зменшується вміст рухомої води у всіх видів рослин у контролі порівняно із заводськими умовами (табл. 1). Вміст цієї фракції води у листках в'яза і маслинки був більшим, ніж у тополі. Кількість зв'язаної води в листках рослин на заводі була меншою, ніж у контролі. Отже, інтенсивність фізіологічних процесів у листках деревних рослин у контролі була вищою, ніж на заводі (відношення зв'язана/вільна вода у контролі вище).

Для характеристики ступеня структурованості води користувались розчином сахарози з різною водовіднімною силою. Було визначено три стани води — найменш упоряд-

ТАБЛИЦЯ 1. Вміст води різних фракцій (%) і співвідношення між ними у листі деревних рослин залежно від часу вегетації в контрольних і заводських умовах

Вид	Дата	Завод			Контроль		
		Вільна вода	Зв'язана вода	Зв'язана/вільна вода	Вільна вода	Зв'язана вода	Зв'язана/вільна вода
Перший рік спостережень							
Populus bolleana	27.V	10,9	54,4	5,0	8,0	47,5	5,9
	22.VII	20,8	44,4	2,1	12,4	46,1	3,7
	28.VIII	30,6	31,6	1,0	14,2	46,2	3,2
	03.X	21,9	39,3	1,8	8,3	40,8	4,9
Ulmus pinnato-ramosa	27.V	29,6	43,6	1,5	19,3	47,4	2,4
	22.VII	22,3	47,7	2,1	14,6	43,0	2,9
	28.VIII	29,7	37,6	1,3	10,0	45,2	4,5
	03.X	19,3	36,3	1,9	13,1	38,6	3,0
Elaeagnus angustifolia	27.V	31,1	40,5	1,3	14,0	59,0	4,2
	22.VII	21,3	50,6	2,4	16,5	50,8	2,9
	28.VIII	28,4	39,8	1,4	17,2	42,6	2,6
	03.X	33,0	31,6	0,9	15,5	43,8	2,8
Другий рік спостережень							
Populus bolleana	03.VI	25,4	45,4	1,8	20,0	39,5	2,0
	12.VII	26,5	39,5	1,5	42,0	17,6	0,4
	19.VIII	17,4	45,0	2,6	18,0	41,2	2,3
	08.X	8,7	46,3	5,3	7,7	44,1	5,7
Ulmus pinnato-ramosa	03.VI	27,3	43,1	1,6	24,5	47,3	1,9
	12.VII	29,5	39,5	1,3	27,3	36,1	1,3
	19.VIII	23,1	44,3	1,9	18,1	39,8	2,2
	08.X	15,9	38,8	2,4	10,1	46,3	4,6
Elaeagnus angustifolia	03.VI	27,2	41,6	1,5	25,7	47,7	1,8
	12.VII	38,4	36,1	0,9	33,7	37,8	1,1
	19.VIII	30,9	40,4	1,3	25,0	41,7	1,8
	08.X	16,9	45,4	2,4	14,8	50,6	3,4

РІС. 1. Сума хлорофілів *a* та *b* (в мг/г сирій речовини) в листках *Populus bolleana* Lauche (I), *Ulmus pinnato-ramosa* Dieck. (II) і *Elaeagnus angustifolia* L. (III) залежно від часу вегетації в контрольних та заводських умовах:

A — перший, Б — другий рік спостережень; 1 — завод, 2 — контроль

кована, упорядкована і найбільш упорядкована. Вміст усіх цих фракцій під впливом забруднення середовища в умовах заводу був підвищеним у листках досліджуваних деревних рослин.

Таким чином, можна відзначити, що зміна стану води, міцності зв'язку і легкості її вилучення водовіднімними силами пов'язана з рівнем метаболізму, кількістю гідрофільних і осмотично активних сполук.

Дані біохімічного аналізу по визначенню загального азоту, загального фосфору, калію і моноцукрів, отримані при дослідженні їх динаміки в листі протягом вегетації, деякою мірою підтверджують характеристику стану води. Вміст азоту, фосфору і калію у в'яза і маслинки був вищим у листках рослин в умовах заводу, моноцукрів було більше в листках контрольних рослин. У листках тополі вміст фосфору і калію був вищим у досліді, а азоту і моноцукрів — у контролі.

Отже, вивчення динаміки стану води в листі показало, що структурні зміни протоплазми в рослині пов'язані з адаптацією до умов промислового середовища і утриманням такого стану води, який необхідний для нормального функціонування рослин у цих умовах.

З динамікою стану води і обводненістю тканин листків тісно пов'язана фотосинте-

тична діяльність їхньої пігментної системи. Вважається, що хлорофіл *a* є основним пігментом, який бере участь у фотосинтезі, він же є попередником хлорофілу *b*.

За результатами досліді, вміст пігментів у листках досліджуваних деревних рослин змінювався в залежності від часу вегетації і умов середовища. У листках в'яза в умовах заводу вміст хлорофілів *a* і *b* в обидва роки досліджень був вищим, ніж у контролі (рис. 1). У листках маслинки в перший рік спостережень їх було більше, на другий рік — менше. Листки тополі в обидва роки досліджень і протягом вегетації не мали певної тенденції щодо вмісту зелених пігментів у заводських умовах і у контролі.

Відомо, що молекула хлорофілу *b* має дві карбонільні групи, отже утворює міцніші димери, ніж молекула хлорофілу *a*, тому прийнято вважати хлорофіл *b* відповідальним за стійкість рослин.

Слід відзначити, що, за нашими даними, у серпні і вересні листки в'яза і маслинки заводських рослин з видимими пошкодженнями при майже однаковому вмісті хлорофілу *a* порівняно з контролем і листками не пошкоджених на заводі мали підвищену кількість хлорофілу *b*, а у тополі — навпаки: хлорофілу *b* було більше в цей час у контрольних рослин.

РИС. 2. Вміст фракцій хлорофілів *a* та *b* (в мг/г сирової речовини), міцно зв'язаних з білково-ліпоїдним комплексом хлоропластів, у листі *Populus boileana* Lauche (I), *Ulmus pinnato-ramosa* Dieck. (II) і *Elaeagnus angustifolia* L. (III) залежно від часу вегетації в контрольних та заводських умовах:

А — перший, Б — другий рік спостережень; хлорофіли: 1 — завод, 2 — контроль, 3 — завод, 4 — контроль

Стосовно двох станів хлорофілу — розчиненого в ліпоїдах і зв'язаного з білково-ліпоїдним комплексом — можна зазначити, що їх співвідношення в листі залежить від виду рослини і віку хлорофілу. За нашими дослідженнями, у в'яза вміст міцно зв'язаної фракції хлорофілу *a* і *b* був більшим в умовах заводу, в листках з видимими пошкодженнями дещо менший, ніж у непошкоджених (рис. 2). Хлорофілу *b* цієї фракції також було більше у листках заводських рослин, особливо помітно зростання його кількості у серпні і вересні. Для маслинки маємо таку саму тенденцію у вмісті міцно зв'язаної фракції хлорофілу, але в кількісному вираженні різниця з листками контрольних рослин незначна або відсутня. У тополі міцно

зв'язаної фракції хлорофілів *a* і *b* було на заводі більше у перший рік спостережень, у контролі — на другий рік.

Як бачимо, для досліджуваних рослин залежність вмісту міцно зв'язаної фракції неоднакова, що пов'язано в першу чергу з видовими особливостями рослин і їхнього метаболізму.

Таким чином, життєдіяльність рослин в умовах загазованості повітря викидами промислових підприємств чорної металургії тісно пов'язана із функціонуванням пігментної системи, яка бере участь у метаболічних процесах і характеризується великою реакційною здатністю. Це відображається на стані рослин, що зростають у несприятливих умовах середовища.

Інтенсивність фотосинтезу оцінювали за методом половинок Сакса по накопиченню сухої речовини (на одиницю поверхні за певний проміжок часу). Метод, удосконалений Ф.З. Бородуліною [3], дає можливість розрахувати інтенсивність фотосинтезу і дихання по збільшенню чи зменшенню вмісту вуглецю в міліграмах на 1 квадратний дециметр за годину.

У табл. 2 наведено дані, що характеризують інтенсивність асиміляції вуглецю в листках деревних порід у контролі і в умовах заводу. Видно, що інтенсивність фотосинтезу для в'яза і маслинки в умовах заводу вища, ніж у контролі, а для тополі — навпаки. Слід відзначити: хоча інтенсивність фотосинтезу була вищою у в'яза і маслинки на заводі, але продуктивність їх вища в контролі. Для тополі й інтенсивність, і продуктивність у контролі були вищими, ніж на заводі.

Одним із компонентів адаптивних ознак листків рослин в умовах промислового середовища слід вважати явище зміни поверхневої щільності листка. Визначення товщини листової пластинки в умовах заводу і в контролі показало, що цей параметр у листка на заводі менший, ніж у контролі. Таким чином, листям властива така адаптивна ознака, як щільність листка. Отже, ця оптимальна щільність листка в даних умовах фотосинтетичної радіації забезпечує максимальну продуктивність фотосинтезу.

Результати комплексного фізіолого-біохімічного дослідження згаданих вище деревних порід *Ulmus pinnato-ramosa* Dieck., *Elaeagnus*

angustifolia L. і *Populus bolleana* Lauche засвідчують високу, пов'язану з їхніми видовими особливостями індивідуальну пристосовуваність до умов техногенно трансформованого середовища.

Досліджувані види рослин вирізняються властивими для кожного з них адаптаційними ознаками і здатністю протистояти посиленому впливу техногенного навантаження на середовище, перебудовуючи хід метаболічних процесів, і можуть бути рекомендованими для використання в озелененні в умовах підвищеної забрудненості середовища.

1. Андоньев С.М., Филиппев О.В. Пылегазовые выбросы черной металлургии. — М.: Металлургия, 1973. — 200 с.
2. Аеров И.Л., Лихолат Д.А. Одновременное выделение пигментов хлоропластов та мощности зв'язку їх з білково-ліпідним комплексом в листках рослин // Докл. АН УРСР. — 1966. — № 12. — С. 1569—1602.
3. Бородулина Ф.З. Определение интенсивности фотосинтеза // Практикум по физиологии растений / Под ред. С.С. Баславской и О.М. Трубецкой. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — С. 125—133.
4. Годнев Т.Н. Хлорофилл, его строение и образование в растении. — Минск: Наука и техника, 1963. — 118 с.
5. Гусев Н.А. О некоторых параметрах и методах исследования водного режима растений и их продуктивности. — М.: Наука, 1968. — С. 22—37.
6. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. — Киев: Наук. думка, 1978. — 248 с.
7. Калюжный Д.Н., Булгаков В.В., Костовецкий Я.И. Гигиена внешней среды в районе размещения промышленных предприятий (черной металлургии и горнодобывающей промышленности). — Киев: Здоров'я, 1973. — 248 с.
8. Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. — М.: Наука, 1974. — 128 с.
9. Кушниренко М.Д. Физиологические особенности возрастной изменчивости кроны плодового дерева. — Кишинев: Штиинца, 1962. — 88 с.
10. Левон Ф.М. Живые фильтры воздуха // Под знаменем ленинизма. — 1981. — № 11. — С. 59—61.
11. Максимов Н.А. Избранные работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений: Т. 1. Водный режим и засухоустойчивость растений. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — 575 с.
12. Николаевский В.С. Биологические основы газоустойчивости растений. — Новосибирск: Наука, 1979. — 280 с.
13. Петин Н.С. Физиология орошаемой пшеницы. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 554 с.
14. Сергейчук С.А. Древесные растения и оптимизация промышленной среды. — Минск: Наука и техника, 1984. — 168 с.
15. Ситникова А.С. Об изучении физиологических показателей древесных и кустарниковых пород в связи с газо-дымоустойчивостью // Растительность и промышленные загрязнения. — Свердловск: Б.и., 1966. — С. 39—44.

ТАБЛИЦЯ 2. Інтенсивність фотосинтезу різних видів деревних рослин (по накопиченню сухої речовини) у заводських умовах і в контролі

Вид	Об'єкт	Інтенсивність асиміляції, мг С/(дм ² · год)		
		1-й рік спостережень	2-й рік спостережень	Середнє за рік
<i>Populus bolleana</i> Lauche	Завод	10,1	44,8	27,4
	Контроль	12,2	46,6	29,4
<i>Ulmus pinnato-ramosa</i> Dieck.	Завод	22,0	17,1	19,5
	Контроль	8,6	11,8	10,2
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Завод	12,4	39,9	26,1
	Контроль	14,7	28,8	21,7

- 16. Тарабрин В.П. Устойчивость древесных растений в условиях промышленного загрязнения окружающей среды: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Киев, 1974. — 54 с.
- 17. Тарабрин В.П., Чернышева Л.В., Макогонов В.С., Хонахбеев В. И. Содержание микроэлементов в выбросах промышленных предприятий и накопление их в листьях растений // Зеленое строительство в степной зоне УССР. — Киев: Наук. думка, 1970. — С. 170—185.

Надійшла 27.03.2000

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЛИСТЯХ POPULUS BOLLEANA LAUCHE, ULMUS PINNATA-RAMOSA DIECK. И ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L. В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ

Ф.М. Левон, Г.П. Жулавская

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлены результаты комплексного исследования физиолого-биохимических процессов древесных растений *Ulmus pinnato-ramosa* Dieck., *Elaeagnus angustifolia* L. и *Populus boleana* Lauche при условии загрязнения среды предприятиями черной металлургии. Для *U. pinnato-ramosa* отмечено стабильное состояние пигментной системы — повышенное содержание зеленых пигментов, в особенности связанной их фракции с белково-липидным комплексом, что положительно коррелирует со степенью упорядоченности воды. В листьях *E. angustifolia* количество пигментов и прочно связанная их фракция с белком почти не изменялись. Структурированность воды повышалась за счет менее упорядоченной и наиболее упорядоченной воды. В листьях *P. boleana* содержание пигментов и прочно связанной с белком фракции хлорофилла не имело определенной тенденции в зависимости от условий среды.

Засвидетельствована высокая, связанная с видовыми особенностями указанных растений индивидуальная приспособляемость к условиям техногенно трансформированной среды.

FEATURES OF PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE LEAVES OF POPULUS BOLLEANA LAUCHE, ULMUS PINNATA-RAMOSA DIECK. AND ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L. IN GONDITIONS OF INDUSTRIAL POLLUTION OF THE ENVIRONMENT

F.M. Levon, G.P. Julavska

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine

The complex research of physiological-biochemical processes of the woody plants of *Ulmus pinnato-ramosa* Dieck, *Elaeagnus angustifolia* L. and *Populus boleana* Lauche in the polluted environment of the ferrous metallurgy plants have been carried out with results presented. A stable state of the pigmentary systems has been marked for *U. pinnato-ramosa* high content of green pigment, their fraction bound with proteinaceous-lipoid complex that positively correlates with the degree of water ordering, in particular. In the leaves of *E. angustifolia* quantity of pigments and their fraction bound with protein almost did not change. The water structurization increased at the expense of the less ardered and the most ordered water. In the leaves of *P. boleana* the content of pigments and chlorophyll fraction closely bound to protein had no definite tendency, depending on the environment. The prospects of *U. pinnato-ramosa* and *E. angustifolia* use for gardening in conditions of high pollution of the environment is made sure. High individual adaptability of the above plants to conditions of man-caused transformed environment has been certified.

УДК 635.976:631.524

ХЕНОМЕЛЕС: ИНТРОДУКЦИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРЫ

С.В. КЛИМЕНКО, О.Н. НЕДВИГА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Освещены вопросы интродукции, культуры и селекции хеномелеса японского в Украине. Представлены ботаническая характеристика и биологические особенности вида в условиях Лесостепи Украины, помологическое описание и биохимическая оценка новых форм и сортов, 4 из которых переданы в Государственное сортоиспытание.

Хеномелес японский — изящный низкорослый кустарник из Восточной Азии с сухих глинистых предгорий на японских островах Хондо и Кюсю, где он растет в диком виде.

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach относится к роду *Chaenomeles* Lindl. семейства *Rosaceae* L. [43].

Длительное время хеномелес относили к одному с айвой обыкновенной роду *Cydonia* и называли айвой японской. В 1822 г. Линдлей выделил самостоятельный род *Chaenomeles*, что означает створчатое яблоко, ошибочно считая, что плод айвы японской после созревания растрескивается на пять створок. Позже выяснилась ошибочность названия, но оно так и сохранилось. В 1927 г. А. Редер [46] подтвердил наличие двух разных родов: *Cydonia* и *Chaenomeles*. По генетическим и морфологическим признакам виды этих родов очень далеки: половая гибридизация хеномелеса и айвы обыкновенной практически не удается [37]. Вместе с тем в результате скрещивания хеномелеса с яблоней получены гибридные сеянцы, такая гибридизация способствует образованию

слаборослых растений спурового типа [40].

К роду относится небольшое количество видов, однако единого мнения относительно его систематики нет. Наиболее совершенной, по нашему мнению, является современная классификация К. Вебера [50—52]. В этот род он включает 3 природных вида и 4 гибридные группы (схема на с. 126).

С древнейших времен хеномелес японский использовался как декоративное растение. В 1796 г. он был интродуцирован в Англию и очень быстро обосновался в садах и парках Франции, Голландии, Германии. Интересно, что в Северной Америке хеномелес появился почти на 100 лет позже — в 1874 г. К настоящему времени хеномелес японский широко распространен в культуре практически на всех континентах.

В Украине хеномелес известен с 1816 г., когда он впервые был интродуцирован Краснокутским дендропарком на Харьковщине (основанным в 1793 г. В.В. Каразиным). В распространении хеномелеса большую роль сыграл также Млиевский питомник плодовых и декоративных растений Л.П. Симиренко [16]. В середине XIV ст. хеномелес был введен в культуру Никитским ботаниче-

Классификация рода *Chaenomeles* Lindl. по К. Веберу [51, 52]

ским садом. Все это время хеномелес японский возделывался главным образом как декоративная культура, поэтому большинство его сортов (а их известно более 100) различались в основном по разнообразию формы и окраски цветков (красные — самых разных оттенков, оранжевые, белые, желтые).

Впервые обратил внимание на хеномелес как плодовое растение акад. Н.Ф. Кащенко в основанном им в 1914 г. акклиматизационном саду в Киеве [17, 20]. Он включил хеномелес в число наиболее интересных малораспространенных объектов для акклиматизации с целью обогащения нашей страны полезными для народного хозяйства растениями.

В 1937 г. на опытной станции Спиртотреста в Немешаево под Киевом была заложена плантация хеномелеса площадью 2 га, которая перед Отечественной войной уже давала урожай [9]. Плоды хеномелеса, обладающие очень сильным специфическим ароматом и ценным биохимическим составом, оказались отличным сырьем для ликерного производства, виноделия, изготовления натуральных соков и сиропов, а также для кондитерской промышленности. Опыт изготовления ликеров и настоек из хеномелеса в экспериментальной лаборатории Киевского ликеро-водочного завода дал очень хорошие результаты.

Коллекционные и селекционные формы хеномелеса акклиматизационного сада им. Н.Ф. Кащенко более полувека служили ба-

зой для распространения его в разных регионах Украины. Они же стали и основой селекционной работы с хеномелесом в Центральном республиканском ботаническом саду им. Н.Н. Гришко АН УССР (ЦРБС) с 1975 г., когда акклиматизационный сад был ликвидирован, а его коллекции перенесены в ЦРБС [20]. Изучение хеномелеса как плодовой культуры проведено многими научными учреждениями — в Одессе, Умани, на Полтавщине, Сумщине [6, 12, 18, 30]. В настоящее время селекционную работу с хеномелесом проводит Донецкая опытная станция садоводства [25, 27].

Изучение хеномелеса как плодовой культуры показало возможность широкого культивирования его в разных регионах Украины. Однако промышленного значения в Украине культура хеномелеса не получила из-за отсутствия хороших сортов и питомников, которые бы производили достаточное количество посадочного материала, а также слабого развития перерабатывающей промышленности.

Хеномелес японский распространился в культуре во многих странах мира — практически по всей Европе, Центральной, Средней, Восточной Азии, в США, Австралии, Африке.

Как промышленную культуру начали интенсивно культивировать хеномелес в Прибалтийских странах [3]. Первым исследователем этого растения был латвийский ученый А. Тыцс [47—49]. Промышленная плантация хеномелеса в совхозе-техникуме

“Смилтене” площадью 45 га, очевидно, является самой большой в мире. Выращивают его и в колхозе “Кондарбе”. Все процессы по возделыванию хеномелеса здесь механизированы, урожайность растений очень высокая, как и рентабельность. Сейчас в Латвии собирают около 1000 т хеномелеса в год [7]. Со временем хеномелес достаточно быстро распространился в Литве [38] и Эстонии [13—15].

Основные достоинства культуры — скороплодность, ежегодное плодоношение, высокая урожайность, иммунитет к вредителям и болезням, значительное содержание биологически активных веществ, что дает возможность использовать плоды для детского, диетического питания.

Плоды хеномелеса широко используются в пищевой, консервной и кондитерской промышленности для изготовления желе, джемов, компотов, варенья, пастилы, мармелада, зефира. Все изделия из него обладают специфическим, очень приятным ароматом. Из плодов готовят натуральные соки, сиропы, используют как примесь к соку других плодов [4, 38, 39]. Хеномелес является основным сырьем для ароматизации соков [2]. Изготовление безалкогольных напитков, имеющих специфический очень приятный аромат, обладающих тонизирующим действием, освоено в Латвии и Литве.

Главная составная часть сухих веществ плодов хеномелеса — углеводы (90—95 %), которые обуславливают вкус и консистенцию. Олигосахаридов больше, чем редуцирующих сахаров, свободные сахара представлены глюкозой, арабинозой, фруктозой, сахарозой и галактозой [7, 36]. Значительное содержание пектиновых веществ (до 1,5—2,0 %) в плодах хеномелеса позволяет использовать их выжимки, образующиеся при приготовлении соков (30—40 % массы плодов), как вторичное сырье для выработки пектина [5, 7, 29, 41]. Из плодов и выжимок получают техническую лимонную кислоту, крепкий уксус. Высокая кислотность плодов (от 2,6 до 4,0 %) дает основание говорить о хеномелесе как источнике органических кислот [24].

Используют хеномелес и с лечебной целью. Настой из сухих плодов применяют при пониженной кислотности желудка [19, 45], вытяжку из плодов при комбинировании с женьшенем или пантокрином используют для приготовления препарата с высокотонизирующим действием на организм человека [8].

Ботаническая характеристика

Растет хеномелес кустом высотой от 0,8 до 3 м с поникшими к земле ветками бурого цвета. Молодые побеги покрыты короткими или удлиненными острыми и твердыми колючками, листья кожистые, овальные или округло-овальные, с тупой верхушкой или несколько заостренные, длиной 3—5 и шириной 1,5—3 см, край листа зубчатый, черешки короткие, не опушены. Прилистники почковидные, зубчатые, длиной до 1, шириной 1,5—2,0 см. Цветки единичные или собраны по 2—5 в соцветие, цветоножки короткие. Цветки открытые, от чашевидных до плоских, диаметр 3—4 см, 5 красных, розовых, редко — белых лепестков. Чашелистики от зеленых до пурпурных, 20—35 тычинок, столбик образован 5 стилодиями, сросшимися в нижней его части. Плод — яблоко диаметром 3,0—4,5 см и массой до 30 г, кожица покрыта восковым налетом, несколько липкая. Семя без эндосперма, по форме обратнойцевидное, заостренное с одной стороны, коричнево-красное, блестящее, длиной 6—8, шириной 4—5 мм, в одном плоде содержится 50—80 семян [10, 28].

Объекты исследований

Изучение авторами хеномелеса как плодового растения было начато в акклиматизационном саду им. Н.Ф. Кашенко [12, 19, 21, 23, 45] и продолжено в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС) [22, 23, 31—33]. Основой для создания коллекции послужил генофонд акклиматизационного сада, в 1980—1984 гг. он пополнился материалом из Литвы и Латвии, в последующие годы (1985—1995) — из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана

(по дилектусам), из разных стран Европы, а также из Японии и Китая. Коллекция хеномелеса НБС насчитывает сейчас до 200 селекционных форм.

Основной тип почв на территории НБС — темно-серые оподзоленные, залегающие на лесе, лесоподобных породах и бурых глинах. Климат Киева умеренный, среднесуточная температура воздуха составляет 7,6 °С, средняя температура января –5,5 °С, июля — 20,4 °С. Абсолютный минимум –32,2 °С, максимум — 39,4 °С. Сумма эффективных температур в Киеве по многолетним данным составляет 2000—2500 °С с отклонениями в отдельные годы на 200—400 °С. Средняя сумма годовых осадков по Киеву достигает 625 мм, колеблясь в отдельные годы от 510 до 795 мм.

Биологические особенности

Многочисленные исследования хеномелеса в разных почвенно-климатических условиях — от северных широт до южных районов — свидетельствуют о его нетребовательности к почвам, достаточно высокой зимостойкости [1, 42, 44, 45, 47]. Однако, как и у других плодовых растений, для получения хороших урожаев и высококачественных плодов необходимы изучение и разработка агротехнических приемов культивирования применительно к условиям региона.

По нашим многолетним данным, начало вегетации у хеномелеса в условиях Киева приходится на середину апреля при среднесуточной температуре воздуха 7—10 °С и сумме эффективных температур 12—20 °С. Бутонизация хеномелеса японского начинается во второй-третьей декаде апреля при сумме эффективных температур 70—95 °С и продолжается 12—18 дней. Начало цветения, по средним многолетним данным [31, 32, 45], приходится на 28 апреля при температуре воздуха 12—14 °С и сумме эффективных температур 170 °С. Продолжительность цветения составляет 22—25 дней, вегетационного периода за годы наблюдений — 220 дней. Начало роста побегов отмечено 5—8 мая, интенсивность его зависит от обеспечения растений влагой и теплом.

Наиболее интенсивный рост наблюдался в мае-июне — до 15 см за декаду, в холодные и засушливые годы — до 5—7 см. У молодых растений рост побегов продолжается до середины сентября. Длина побегов за вегетационный период составляет 45—57 см, у плодоносящих растений рост побегов заканчивается в середине августа и прирост составляет 26—38 см.

Сведений о росте и развитии корневой системы у хеномелеса японского практически нет, как и о взаимосвязи ее с надземной системой. Наши исследования показали, что рост надземной части сеянцев х. японского превалирует над ростом корневой системы в начале вегетации, потом интенсивность роста последней усиливается и до окончания вегетации ее длина вдвое превышает длину надземной системы. Двухлетние сеянцы имеют хорошо развитую корневую систему. Исследования ее на дерново-подзолистой почве показали, что активные корни толщиной до 3 мм составляют основу общей длины корневой системы — 97,8 %. Основная их часть (48,8 %) сосредоточена в горизонте 0—30 см.

Длительное цветение хеномелеса обусловлено разной степенью развития генеративных почек. Один цветок цветет 4—5, иногда 6—7 дней. На одной ветке длиной до 50 см одновременно образуется 40—70 цветков и 20—30 яркоокрашенных бутонов. На одном растении может быть 200—300 цветков и более. Часто наблюдается вторичное цветение. Цветки размещены по всему кусту, концентрируются в центре его, а часто обильно цветут отдельные побеги. У некоторых форм наблюдается метаморфоз тычинок и лепестков, когда вместо 5 образуется 7—9, а иногда 13—15 лепестков, часть из них, как правило, недоразвита, асимметрична, часто наблюдается явление протерогинии. В литературе нет единого мнения относительно способности хеномелеса к самоопылению. Однако в большинстве случаев его формы и сорта самобесплодны [11, 36, 45]. Исследования показали, что разные формы хеномелеса имеют различную плодовитость, а в одиночных посадках, несмотря на обильное цветение,

часто не завязывают плодов. Изученные 30 селекционных форм самобесплодны при естественном и искусственном самоопылении. Жизнеспособность пыльцы достаточно высокая и составляет 76–81 % при максимальной длине пыльцевых трубок 770–900 мкм.

Экологические особенности

Хеномелес очень светолюбив, в тени рост его ослабляется, он плохо цветет, слабо плодоносит. Засухоустойчивость хеномелеса высокая благодаря хорошо развитой корневой системе, которая в несколько раз длиннее стебля. В очень засушливые годы можно ограничиваться одним поливом за вегетационный период.

Зимостойкость хеномелеса, по многолетним данным, в условиях Лесостепи Украины достаточно высокая, даже в суровые зимы 1962/63, 1969/70, 1978/79 гг. были незначительно повреждены у отдельных форм только однолетние побеги. Зимой 1986/87 гг. температура снижалась до $-32,6^{\circ}\text{C}$. Такие аномалии в Киеве бывают раз в 50 лет. У растений хеномелеса были повреждены 2–3-летние побеги, однако за вегетационный период растения регенерировали за счет спящих почек, надземная система полностью восстановилась.

Прямое промораживание однолетних побегов в состоянии глубокого покоя показало достаточно высокую стойкость их к морозам. В период вынужденного покоя промораживание при температуре -26°C вызвало сильное повреждение тканей побегов.

Селекция хеномелеса японского; характеристика перспективных форм

Селекционный фонд хеномелеса японского НБС отличается значительным разнообразием. Одним из основных критериев отбора является форма плода. По этому признаку исследованные формы распределяются таким образом: 19 % — с округлыми, 27 — с удлинёнными, 15 — с грушевидными, остальные — с цилиндрическими, коническими и другими плодами. Поверхность плодов чаще всего гладкая или слаборебристая, есть

формы с глубокоребристой и бугристой поверхностью. Плоды покрыты маслянистым налетом разной толщины. Имеют очень сильный приятный специфический аромат. Окраска плодов — от темно-зеленой до желтой, ярко-оранжевой разных оттенков.

Отмечено разнообразие форм по длине плодоножки, силе отрыва, особенностям и выходу плодовой мякоти.

Сортов айвы до сих пор в Госсортоиспытании не было. Культивируют в основном несортные сеянцы с широким диапазоном свойств. Основные направления селекции следующие: высокая урожайность (отсеleccionированные формы дают 6–10 кг плодов с куста), крупноплодность (масса плодов у лучших форм достигает 60–98 г, максимальная масса отдельных плодов 150–180 г). Перспективна селекция по уменьшению размера семенной камеры и увеличению толщины лизокарпного слоя (от 10 до 16 мм) со значительным выходом плодовой мякоти (до 90–94 %, тогда как у исходных форм она составляет всего 75–85 %). Ценными хозяйственными признаками являются форма и компактность куста, легкий отрыв плода.

Для оценки качества плодов хеномелеса предложены шкалы с параметрами по массе плода, толщине слоя мякоти и степени ее развития, количеству семян в плоде, содержанию химических веществ. Они пригодны при изучении генетического разнообразия исходного материала и оценки селекционных форм с учетом качества плодов в результате селекции [26]. Отсеleccionировано несколько бесколючковых форм.

Помологическая характеристика плодов перспективных форм хеномелеса японского нашей селекции представлена в табл. 1. В государственное сортоиспытание переданы 4 сорта: Цитриновый (1-7), Караваевский (503), Витаминный (504) и Помаранчевый (510) (табл. 2).

Витаминный. Отобран среди сеянцев от свободного опыления. Отличается стабильной урожайностью, крупноплодностью, технологичностью (компактный куст, побеги слабо околоченные, легкий отрыв плодов), высоким содержанием витамина С. Куст не-

ТАБЛИЦА 1. Помологическая характеристика плодов перспективных форм хеномелеса японского (1990–1993 гг., Киев)

Селекционная форма	Масса, г	Размеры, см		Толщина мезокарпия, мм	Выход плодовой мякоти, %	Ароматичность, балл	Маслянистость, балл
		Высота	Ширина				
2-12	73,7 ± 4,1	5,2 ± 1,1	5,3 ± 0,9	9,6 ± 0,1	90,4	4,0	3,3
12	64,5 ± 1,8	4,8 ± 0,8	5,0 ± 0,4	10,2 ± 0,2	89,9	4,3	4,5
28	91,2 ± 4,1	6,1 ± 0,6	6,2 ± 0,4	12,2 ± 0,3	86,1	4,0	3,3
62	70,6 ± 3,7	5,6 ± 0,2	4,9 ± 0,01	11,1 ± 0,2	89,6	5,8	4,3
63	90,9 ± 3,7	6,3 ± 0,4	5,5 ± 0,3	13,1 ± 0,4	92,7	4,3	4,0
154	72,1 ± 2,6	7,5 ± 0,3	5,2 ± 0,5	10,0 ± 0,1	88,3	4,5	4,0
513	58,8 ± 2,4	5,5 ± 0,9	4,7 ± 0,8	11,1 ± 0,3	89,8	5,0	5,0
514	76,6 ± 3,8	5,3 ± 0,8	5,4 ± 0,1	11,7 ± 0,3	91,4	4,8	4,8
X ±	75,5 ± 13,9	5,6 ± 0,8	5,2 ± 0,5	10,9 ± 1,0	90,7 ± 21,0	4,6 ± 0,4	4,4 ± 0,6

ТАБЛИЦА 2. Характеристика сортов хеномелеса японского, переданных в Государственное сортоиспытание

Сорт	Средняя масса плода, г	Средняя урожайность		Выход плодовой мякоти, %	Оценка качества, %									
		с куста, кг	товарная, ц/га		Сухие вещества	Сахара	Органические кислоты	Дубильные вещества	Пектиновые вещества	Витамин С, мг%	Каротин, мг%		Ароматичность, балл	Маслянистость, балл
											Кожица	Мякоть		
Витаминный	98,0	5,0	200,0	92,3	12,5	3,2	3,5	0,20	2,69	360,8	38,6	15,4	5,0	5,0
Караваевский	74,0	5,0	200,0	94,8	16,3	4,1	2,9	0,62	2,53	228,4	8,3	2,7	4,8	4,5
Помаранчевый	60,0	4,5	180,0	91,1	17,6	4,2	2,7	0,74	1,67	202,6	20,7	12,4	5,0	4,8
Цитриновый	72,0	4,5	180,0	90,1	15,5	3,5	3,2	0,52	2,92	346,3	20,0	10,2	5,0	4,8

Примечание. Повреждение вредителями и болезнями отсутствует у всех сортов.

большой — 1,0 м, ветви прямостоячие, слабо околюченные. Плоды крупные, средняя масса 98 г, округлые или плоскоокруглые с характерным околючашечным углублением, ярко-желтые, красивые, очень ароматные. Кожица гладкая, маслянистая.

Караваевский. Отобран среди сеянцев от свободного опыления (из смеси семян отборных форм). Отличается высокой урожайностью. Куст сравнительно высокий — до 1,5–1,8 м, побеги прямостоячие околюченные. Плоды крупные, средняя масса 74 г, усеченно-округлоконические или короткоцилиндрические, с характерным широким прищашечным углублением, желтовато-зеленые, очень ароматные. Кожица гладкая, слегка

маслянистая. Ценен и как плодовой сорт, и для озеленения.

Помаранчевый. Отобран среди сеянцев, полученных из смеси семян отборных форм от свободного опыления. Отличается умеренной, стабильной урожайностью, технологичностью. Куст компактный, средней величины — до 1,2–1,5 м, побеги прямостоячие, почти без колючек. Плоды средней массой 60 г, плоскоокруглые или удлиненно-конические, ярко-желтые, красивые, очень ароматные. Кожица гладкая, маслянистая. Плоды используются для высококачественных продуктов переработки (рис. 1).

Цитриновый. Отобран среди сеянцев, полученных из смеси семян отборных форм от

РИС. 1. Плоды хеномелеса сорта Помаранчевый

РИС. 2. Плоды хеномелеса сорта Цитриновый

свободного опыления. Отличается высокой урожайностью, крупноплодностью, технологичностью. Куст приподнятый, средней величины — до 1,5–1,6 м, побеги без колючек, с легким отрывом плодов.

Плоды крупные, средняя масса 72 г, яб-

локовидные, округло-конические, несколько стянуты к верхушке, зеленовато-желтые, очень ароматные (рис. 2). Используется для приготовления высоковитаминных продуктов, представляет интерес как плодое и декоративное растение.

Биохимическая характеристика

Исследования биохимического состава плодов наших селекционных форм хеномелеса японского показали их разнообразие по этому признаку. Плоды выделенных селекционных форм содержат 202—360, а в отдельные годы — до 465 мг% аскорбиновой кислоты, что в 5—10 раз больше, чем в плодах цитрусовых. По содержанию пектинов (от 1,7 до 3,6 %) хеномелес японский занимает одно из первых мест среди плодово-ягодных растений. Содержание органических кислот составляет 2,5—4,5 %. В мякоти плодов содержится до 21, в кожце — до 60 мг% каротина (табл. 3).

В процессе хранения количество аскорбиновой кислоты, пектиновых веществ и сахара уменьшается незначительно, а органических кислот — в 2 раза.

Эти данные согласуются с таковыми других авторов [38, 39].

Биохимический состав плодов наших сортов и форм хеномелеса показывает, что они являются ценным сырьем для консервной и кондитерской промышленности.

Биохимические анализы выполнены в Институте физиологии и генетики НАН Украины. Выражаем искреннюю признательность д-ру биол. наук профессору Б.И. Гуляеву, канд. хим. наук Х.Н. Починку, инженеру В.И. Погольской за консультации, помощь и возможность проведения этой работы в течение многих лет.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности выращива-

ния отселектированных форм хеномелеса в фермерских, любительских и промышленных хозяйствах.

Мы разработали способы семенного и вегетативного размножения хеномелеса японского. Лучшими субстратами для стратификации семян оказались опилки, песок и мох — в них прорастало соответственно 97,0; 93,1; 90,8 % семян, меньше семян проросло в перегной и почве — 63,7 и 75,0 %. Длительность стратификации составляет 50—65 дней.

Самыми эффективными способами вегетативного размножения хеномелеса японского являются зеленое черенкование и окулировка, выход посадочного материала при этом составляет 80—95 %.

Укоренение черенков в состоянии активного роста побегов выше, чем у завершивших рост.

Изучены разные виды Rosaceae как подвоев для прививки хеномелеса японского. Хорошая приживаемость отмечена на айве удлинённой (*Cydonia oblonga* Mill.) и рябине обыкновенной (*Sorbus aucuparia* L.). Для выращивания в промышленных условиях наиболее рациональна схема посадки 1,0—1,5 × 2,2—2,7 м, что составляет 2500—4500 растений на 1 га. Высокий урожай хеномелес японский формирует на легких плодородных почвах. Он требует хорошего освещения. В молодом возрасте необходима формирующая обрезка для создания кроны с 7—10 сильнорослыми ветками разного возраста, что является залогом высокой продуктивности растений. В продуктивном

ТАБЛИЦА 3. Биохимическая характеристика плодов перспективных форм хеномелеса японского (% на массу сырого вещества; среднее, 1989—1992 гг., Киев)

Селекционная форма	Сухие вещества	Сумма сахаров	Органические кислоты	Дубильные вещества	Пектиновые вещества	Аскорбиновая кислота, мг%	Каротин, мг%	
							Кожца	Мякоть
2-12	16,1	4,1	3,5	0,41	2,74	329,7	18,2	0,15
12	15,0	4,0	3,9	0,26	2,11	248,1	20,7	12,40
28	15,0	4,2	3,5	0,26	2,39	246,4	0,2	0,10
62	16,3	3,6	2,9	0,50	1,72	237,1	20,1	11,7
63	16,0	3,4	3,0	0,43	2,32	250,7	Не опр.*	Не опр.
154	17,7	3,0	4,2	0,22	0,22	315,7	" "	" "
521	16,0	3,5	2,9	0,21	2,04	251,3	60,3	21,6
525	17,2	2,8	2,7	0,28	3,21	258,7	14,2	1,30

* Не определяли.

періоді насаджень необхідні формуюча і санітарна обрізка, що дає можливість вирощувати хеномелес японський в формі стрижки і механізувати роботу по догляду за рослинами.

- Агамиров У.М. Некоторые биоэкологические особенности видов хеномелес (*Chaenomeles* Lindl.) в условиях Апшерона / Ин-т ботаники АН АЗССР. — Баку, 1977. — Деп. в ВИНТИ 09.08.77, № 3213—77.
- Бичкауспен С., Вишкалис П. Биохимический состав и пригодность на соки малораспространенных плодовых культур // Селекция, экология, технологии возделывания и переработки нетрадиционных растений: Материалы 4 Междунар. науч.-произв. конф. 11—17 сент. 1995 г. — Симферополь: Таврия, 1996. — С. 28—29.
- Бурмистров А.Д. Ягодные культуры. — Л.: Агропромиздат, 1985. — 272 с.
- Бурмистров А.Д., Ангер Ф.П., Риекстиль Я.П. Айва японская низкая и ее использование // Тр. Латв. с.-х. акад. — 1956. — Вып. 5. — С. 57—63.
- Варнайте Р.Н., Ратомските Г.С. Фенольные соединения хеномелес японской // Тр. АН ЛитССР. — 1981. — 76, № 4. — С. 39—42.
- Вехов Н.К. Японская айва. — М.: Сельхозиздат, 1937. — 23 с.
- Голубев В.Н., Колесник А.А., Ригова У.А. Плоды хеномелес — ценное сырье // Пищ. пром.-сть. — 1990. — № 5. — С. 65—66.
- Драгавцев А.П. Айва и хеномелес // Плодоводство в Китае. — М.: Колос, 1966. — С. 64—66.
- Дрига И.Е. Из работ акад. Н.Ф. Кащенко по акклиматизации новых растений // Акклиматизация растений. — Киев: Изд-во АН УССР, 1953. — Т. 2. — С. 87—96.
- Ефремов С.В. Ботаническая характеристика растений рода хеномелес // Интродукция и акклиматизация древесных, кустарниковых и плодовых растений в Кыргызстане. — Бишкек: АН Респ. Кыргызстан, 1991. — С. 61—66.
- Ефремов С.В. Особенности опыления растений рода Хеномелес // Там же. — С. 10—13.
- Івченко С.І., Клименко С.В., Петрова В.П. Перспективний плодовий і декоративний чагарник айва японська // Інтродукція і акліматизація рослин на Україні. — 1968. — Вип. 3. — С. 268—270.
- Каск К.Э. Обогащение плодводства Эстонии новыми культурами: Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. — Елгава, 1973. — 32 с.
- Каск К.Э. Перспективы обогащения плодводства Эстонии новыми культурами // Изв. АН ЭССР. — 1972. — 20, № 2. — С. 142—149.
- Каск К.Э. Хеномелес, или айва японская // Новые культуры в плододстве Северо-западной зоны. — Л.: Колос, 1978. — С. 38—46.
- Кащенко Н.Ф. Про нові або мало розповсюджені рослини акліматсаду. — К.: Вид-во ВУАН, 1928. — 36 с.
- Кащенко Н.Ф. Первые шаги моего акклиматизационного питомника в г. Киеве. — Ростов н/Д: Изд-во о-ва садоводов, 1914. — 24 с.
- Клименко С.В. Хеномелес японский — перспективное плодое и декоративное растение. — Киев, 1997. — [4] с. — (Информ. листок / Киев, ЦНТЭИ; № 195—97).
- Клименко С.В. Айва японська, або хеномелес // Високовітамінні плодів культури. — К.: Урожай, 1985. — С. 20—29.
- Клименко С.В. Микола Феофанович Кащенко (до 140-річчя з дня народження) // Укр. ботан. журн. — 1997. — 54, № 3. — С. 308—312.
- Клименко С.В. Хеномелес, или айва японская // Декоративный плодовый сад. — Киев: Урожай, 1988. — С. 213—215.
- Клименко С.В., Недвига О.Н. Способы вегетативного размножения хеномелеса. — Киев, 1989. — [4] с. — (Информ. листок о передовом производственно-техническом опыте / УкрНИИНТИ; № 89—0049).
- Клименко С.В., Недвига О.Н., Клименко С.Б. Перспективные формы хеномелеса (*Chaenomeles* Lindl.) на севере Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1989. — Вып. 11. — С. 84—87.
- Клименко С.В., Недвига О.Н., Скрипка Е.В. и др. Биологически активные вещества новых плодовых растений // 3 респ. конф. по мед. ботанике: Тез. докл. — Киев, 1992. — С. 66—67.
- Меженский В.Н. Селекция и введение в культуру хеномелеса // Материалы 8 Междунар. симп. "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье". — Симферополь: НАН Украины и др., 1999. — С. 246.
- Меженский В.Н. Шкалы для оценки качества плодов хеномелеса // Состояние и перспективы развития редких садовых культур в СССР. — Мичуринск, Изд-во ВНИИ садоводства, 1989. — Вып. 53. — С. 117—119.
- Меженский В.М. Хеномелес — плодовая культура для сучасного інтенсивного садівництва // Садівництво. — 1998. — Вип. 46. — С. 64—65.
- Миронова Ю.С. Виды рода *Chaenomeles* Maxim., интродуцированные в Ботанический сад АН УзССР // Дендрология Узбекистана. — 1982. — 12. — С. 184—204.
- Мовчан С.Д. К исследованию химического состава плодов айвы низкой — *Chaenomeles maulei* (Mast.) S.K. Schneid. // Интродукция растений и зеленое строительство: Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. 6. — 1958. — Вып. 6. — С. 236—243.
- Недвиг О.М. Історія інтродукції хеномелеса (*Chaenomeles* Lindl.) в Україну // Інтродукція деревних та чагарникових рослин в Україні: Тези доп. засідання Ради ботан. садів України, присвяченого 200-річчю Краснокутського дендропарку. — Краснокутськ: Краснокут. дослід. ст. садівництва УААН, 1993. — С. 56—57.
- Недвиг О.М. Біоекологічні особливості хеномелеса японського (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach.) і перспективи його культивування в Лісо-степу України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1994. — 23 с.
- Недвиг О.М. Особливості і строки вегетації хеномелеса японського (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach.) в умовах Києва // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботаничних закладах Європи. — Київ; Львів: Держ. ун-т, 1994. — С. 160.
- Недвиг О.Н. Биологические особенности и размножение хеномелеса японского // Интродукция и акклиматизация растений. — 1991. — Вып. 15. — С. 29—32.
- Недвиг О.Н. Основные направления селекции хеномелеса японского (*Chaenomeles japonica* (Thunb.)

- Lindl.) // Съезд Укр. о-ва генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. Полтава, 1992: Тез. докл. — Киев, 1992. — Т. 3. — С. 95—96.
35. Недвига О.Н. Селекционные формы хеномелеса для введения в культуру // Роль ботанических садов в рациональном использовании и воспроизводстве растительных ресурсов. 7 Всесоюз. конф. мол. ученых, Ташкент, 1—3 окт.: Тез. докл. — Ташкент, 1990. — С. 70.
36. Пономаренко Н.С. Биологические особенности и внутривидовая изменчивость *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach. в Молдавии: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Кишинев, 1990. — 18 с.
37. Пономаренко Н.С. Гибридизация хеномелес японской (айвы японской) с яблоней, грушей, айвой обыкновенной // Ботан. исследования. — 1991. — № 9. — С. 67—71.
38. Ратомските Г.С. Биологическая и биохимическая характеристика хеномелес японской, выращиваемой в Литовской ССР / Ин-т ботаники АН ЛитССР. — Вильнюс, 1980. — 10 с. — Рукопись деп. в ЛитНИИТИ 27.06.80, № 569—80.
39. Ратомските Г.С. Биологическая и биохимическая характеристика хеномелес японской, выращиваемой в Литовской ССР. Изменения химико-технологических свойств плодов во время длительного хранения // Тр. АН ЛитССР. — 1989. — № 4. — С. 32—37.
40. Рябов И.Н. Скрещивание яблони культурной с айвой японской // Бюл. Гл. Ботан. сада АН СССР. — 1983. — Вып. 127. — С. 74—81.
41. Сапожникова Е.В. Пектиновые вещества плодов. — М.: Наука, 1965. — 182 с.
42. Синицын Е.М., Дорофеева В.Д. Использование хеномелеса Мауляе и хеномелеса японского в Центральном Черноземье / Воронеж. лесотехн. ин-т. — Воронеж, 1994. — 4 с. — Деп. в ВИНТИ 19.07.94, № 1867-В94.
43. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
44. Чукуриди С.С. Интродукция видов рода *Chaenomeles* в ботаническом саду КГАУ // Роль регионального Совета ботанических садов в изучении и рациональном использовании растительных ресурсов: Материалы Междунар. совещ. 14—16 июня 1994 г. — Ставрополь: Кубан. гос. аграр. ун-т, 1994. — С. 143—147.
45. Шайтан И.М., Клименко С.В., Анпилогова В.А. Высоковитаминные растения на приусадебном участке. — Киев: Урожай, 1991. — 240 с.
46. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America. — New York: Macmillan Co., 1949. — 429 p.
47. Tics A.I. Zema japonu cidonija. — Riga: Zinatne, 1959. — 127 l.
48. Tics A.I. Zema japonu cidonija — ziemelu citron // Pa Micurina celu. — Riga: Zinatne, 1957. — 129 l.
49. Tics A.I. Zemas krumcidonijas biologiskas saimniciskas ipatnibas // Darzs un Drava. — 1987. — N 10. — L. 5—7.
50. Weber C. Cultivars in the genus *Chaenomeles* // Arnoldia. — 1963. — 23, N 3. — P. 17—75.
51. Weber C. The genus *Chaenomeles* (Rosaceae) // J. Arnold Arboretum. — 1964. — 45, N 2. — P. 161—205.
52. Weber C. The genus *Chaenomeles* (Rosaceae) // Ibid. — N 3. — P. 302—345.

Поступила 17.03.2000

ХЕНОМЕЛЕС: ІНТРОДУКЦІЯ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРИ

С.В. Клименко, О.М. Недвига

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ

Висвітлено питання інтродукції, культури і селекції хеномелеса японського в Україні. Наведено ботанічну характеристику і біологічні особливості виду в умовах Лісостепу України, помологічний опис і біохімічну оцінку нових форм і сортів, 4 з яких передано до Державного сортопробування.

FLOWERING QUINCE: INTRODUCTION, PRESENT CONDITION AND PROSPECTS OF THE CULTURE

S.V. Klimentenko, O.M. Nedviga

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The paper deals with introduction and selection of Japanese flowering quince in Ukraine. Botanical characteristic of the species under the conditions of the Forest Steppe of Ukraine, pomological description and biochemical estimation of new forms as well as biological peculiarities of cultivars are cited. Four cultivars were passed for testing to the State Commission of Ukraine for Testing and Protection of Plant Varieties.

УДК 635.9:582.584:631.527.51

АНАЛИЗ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ В ИНБРЕДНОМ ПОТОМСТВЕ КАННЫ САДОВОЙ

Т.А. ЩУДРО-ШОЛОХОВА

Государственный Никитский ботанический сад УААН
Украина, 98648 Ялта, ГНБС УААН

Представлены результаты анализа потомства двух инбредных линий канны садовой сорта 'Вендгаузен' по количественным и качественным признакам. У инбредного потомства двух линий (А и Б) отмечено проявление инбредной депрессии. Для отбора сеянцев по окраске цветка разработана шкала на базе программы "Microsoft Excel 7.0". Количество сеянцев, отличающихся по распределению пигментации от сорта Вендгаузен, уменьшается в ряду поколений.

В селекции канны садовой проблемой является создание низкорослых красивоцветущих форм, которые можно широко использовать в декоративном садоводстве [3].

Цель работы состояла в изучении наследования некоторых признаков в инбредных потомствах сорта 'Вендгаузен', чтобы получить определенное представление о генетических особенностях сорта при использовании инбридинга как метода в селекции канн [1, 2].

Исследования проводились в 1990—1992 гг. Семена инбредных потомств двух изучаемых линий (А— I_1, I_2, I_3 и Б— I_1, I_2, I_3) были получены в результате искусственного самоопыления в пределах одного соцветия при строгой изоляции растений. В течение 3 лет аналогично проводили самоопыление каждого поколения внутри линий. При этом развивались полноценные семена. Полученное инбредное потомство проанализировано по 17 биологически ценным признакам, а именно: по высоте растения, длине и ширине листа, окраске цветоноса и цветка, высо-

те цветка, диаметру₁ (расстояние между альфа-(α) и гамма-(γ)стаминодиями), диаметру₂ цветка (расстояние между бета-(β)стаминодием и губой), ширине α -, β -, γ -стаминодиев, ширине губы, ширине тычинки, ширине пестика, количеству завитков, количеству генеративных и вегетативных побегов. Данные обработаны методами математической статистики. Для каждого признака определили среднее арифметическое \bar{X} , стандартное отклонение σ и вычислили соответствующий коэффициент вариации V (%).

Для исходного сорта 'Вендгаузен' характерны такие показатели, как высота растения (90—100 см), зеленая окраска цветоноса и листа, длина листа (35,0 см), ширина листа (14,5 см), окраска цветка (желтая с равномерной красной точечной пигментацией), высота цветка (10,0—10,5 см), диаметр₁ (10,0 см), диаметр₂ (9,0 см), ширина стаминодиев (4,0—4,5 см), количество завитков в соцветии (18—20).

В инбредном потомстве двух линий наблюдается уменьшение высоты растений. Так, у сеянцев линии А высота колеблется

© Т.А. ЩУДРО-ШОЛОХОВА, 1999

ТАБЛИЦА 1. Результаты изучения наследования некоторых признаков в инбредном потомстве канн сорта 'Вендгаузен'

Показатель	Инбредное потомство	Высота растений, см	Лист, см		Окраска цветоноса, класс	Количество побегов, шт.
			Длина	Ширина		
Линия А						
\bar{X}	I_1	70,91	27,30	14,04	1,55	3,07
σ		18,58	3,99	1,99	0,81	1,06
V, %		26,21	14,62	14,20	51,87	34,40
\bar{X}	I_2	68,09	24,32	13,23	1,48	3,22
σ		18,31	2,93	1,87	0,61	1,00
V, %		26,89	12,07	14,13	41,19	31,01
\bar{X}	I_3	68,26	24,84	12,71	1,37	3,87
σ		17,20	3,05	1,86	0,62	1,17
V, %		25,20	12,82	14,63	45,49	30,13
Линия Б						
\bar{X}	I_1	57,55	21,43	10,29	1,35	2,87
σ		11,39	3,50	1,38	0,56	0,86
V, %		19,79	16,34	13,44	41,39	29,98
\bar{X}	I_2	71,13	27,08	12,93	1,66	3,39
σ		17,55	4,76	2,34	0,78	1,19
V, %		24,67	17,57	18,13	46,81	35,26
\bar{X}	I_3	56,72	25,59	13,22	1,28	3,00
σ		14,86	3,05	2,10	0,59	0,89
V, %		26,20	11,91	15,90	46,35	29,55

ТАБЛИЦА 2. Распределение сеянцев канн сорта 'Вендгаузен' по классам окраски цветка (1990—1992 гг.)

Инбредное поколение	Количество растений, шт.	Окраска цветка по классам, %				
		1	2	3	4	5
Линия А						
I_1	161	7,5	29,8	41,0	12,4	9,3
I_2	86	5,8	37,2	38,4	12,8	5,8
I_3	54	3,7	44,5	33,3	16,7	1,8
Линия Б						
I_1	95	5,3	23,2	44,2	21,1	6,2
I_2	119	6,7	24,4	30,3	19,3	19,3
I_3	29	6,9	51,7	34,5	0	6,9

от 68,09 до 70,91 см, линии Б — от 56,72 до 71,13 см. Стандартное отклонение в потомстве I_1 , I_2 и I_3 линии А приблизительно одинаковое: 18,58; 18,31; 17,20. В потомстве I_1 и I_3 линии Б этот показатель значительно ниже и составляет 11,39 и 14,86, соответственно. В потомстве I_2 этой же линии

стандартное отклонение приближается к показателям потомств линии А и достигает 17,55. Коэффициенты вариации V значительные и колеблются от 19,79 до 26,89 %.

Количественный признак "высота растения" для канн очень важен. От него зависит ее использование в оформлении скверов, парков, балконов, террас, интерьеров. К сожалению, низкорослых сортов канн очень мало и полученные низкорослые формы представляют интерес для дальнейшей селекционной работы.

Размер листьев у инбредных потомств также несколько меньше, чем у исходной формы. У сеянцев линии А длина листа колеблется от 24,32 до 27,30 см, линии Б — от 21,43 до 27,08 см. Стандартное отклонение для всех сеянцев по этому признаку невысокое — от 3,05 до 4,76. Коэффициент вариации колеблется от 11,91 до 17,57 %. Ширина листьев в поколениях линии А практически не отличается от таковой исходного сорта. В поколениях линии Б она меньше и составляет 10,29; 12,29; 13,22 см. Стандартное отклонение колеблется от 1,86 до 1,99 для линии А и от 1,38 до 2,34 — для линии Б (табл. 1).

Общее количество побегов у сеянцев линий А и Б достигает 2—4. Среднее арифметическое варьирует у сеянцев линии А от 3,07 до 3,87, линии Б — от 2,87 до 3,39. Стандартное отклонение в пределах 1,00—1,17 и 0,86—1,19 соответственно. Коэффициент вариации данного признака высокий. Его значения приблизительно одинаковы у сеянцев инбредных потомств двух линий и составляют для линии А 30,0—34,4, для линии Б — 29,55—35,26 %.

Окраска цветоноса определялась по разработанной нами шкале, которая включает 3 класса, а именно: 1 — зеленая, 2 — зеленая с фиолетовыми штрихами, 3 — фиолетовая. Коэффициент вариации в инбредных потомствах по этому признаку очень высокий — от 41,19 до 51,87 %.

Отбор сеянцев по окраске цветков, проводимый по органолептическим критериям, в данном случае имел затруднения. В связи с этим возникла необходимость создания

ТАБЛИЦА 3. Наследование признаков цветка двух инбредных линий сорта 'Вендгаузен'

Показатель	Инбредное потомство	Окраска цветка	Высота цветка, см	Диаметр ₁ цветка, см	Диаметр ₂ цветка, см	Ширина стаминодия, см			Ширина губы, см	Количество завитков, шт.
						α	β	γ		
Линия А										
\bar{X}	I ₁	2,88	8,40	8,89	8,14	3,65	3,78	3,88	3,48	16,84
σ		1,05	0,95	1,63	1,42	0,45	0,49	0,49	0,51	4,39
V, %		36,42	11,30	18,33	17,43	12,37	12,97	12,61	14,80	26,08
\bar{X}	I ₂	2,76	8,42	7,75	7,59	3,89	3,94	3,93	3,60	13,74
σ		0,96	1,01	1,76	1,57	0,60	0,65	0,58	0,50	2,89
V, %		34,73	11,99	22,69	20,75	15,38	16,39	14,88	13,95	21,03
\bar{X}	I ₃	2,69	8,58	7,83	7,32	3,61	3,70	3,79	3,20	14,19
σ		0,86	0,92	1,31	1,11	0,54	0,63	0,54	0,68	3,59
V, %		32,21	10,72	16,75	15,13	14,95	16,98	14,12	21,29	25,33
Линия Б										
\bar{X}	I ₁	3,01	9,46	9,22	8,55	3,79	3,77	3,72	3,51	11,64
σ		1,02	0,98	1,30	1,28	0,39	0,49	0,46	0,43	2,79
V, %		33,85	10,31	14,05	15,00	10,28	13,04	12,49	12,29	23,95
\bar{X}	I ₂	3,20	8,84	8,25	7,61	3,69	3,82	3,95	3,51	19,22
σ		1,20	0,97	1,50	1,43	0,42	0,48	0,49	0,50	4,27
V, %		37,62	10,93	18,15	18,77	11,36	12,55	12,44	14,16	22,21
\bar{X}	I ₃	2,48	8,45	7,57	6,88	3,76	3,83	3,89	3,49	12,76
σ		0,91	1,32	1,52	1,58	0,60	0,58	0,61	0,39	3,47
V, %		36,70	15,61	20,03	22,96	15,88	15,03	15,59	11,08	27,20

универсальной шкалы оценки окраски цветков канны. Шкала разработана нами на базе программы "Microsoft Excel 7.0" и включает 5 классов в порядке усиления интенсивности окраски пигментации и изменения характера ее распределения на элементах цветка. Этот прием позволил нам привести непараметрический признак к параметрической оценке. Частота встречаемости сеянцев по классам представлена в табл. 2. Выявлено, что классы 2—4 близки к исходному сорту. Таких сеянцев в инбредных линиях преобладающее большинство. Количество сеянцев, отличающихся по распределению пигментации от родительской формы, в линии А равномерно снижается по годам: 1 класс — от 7,5 в I₁ до 3,7 % в I₃; 5 класс — от 9,3 в I₁ до 1,8 % в I₃. В линии Б наблюдается тенденция некоторого увеличения доли сеянцев этих классов в ряду поколений. Количество сеянцев 1 класса возрастает постепенно: от 5,3 в I₁, 6,7 в I₂ до 6,9 % в I₃, а 5 класса — скачкообразно: от 6,2 в I₁, 19,3 в I₂ до 6,9 % в I₃. Самым

многочисленным в первом и во втором поколениях инбредных линий А и Б является 3 класс, а в третьем поколении таковым становится 2 класс, составляя 44,5 % для линии А и 51,7 — для линии Б.

В целом у инбредного потомства линий А и Б по окраске цветка отмечен высокий коэффициент вариации: 32,21—36,42 и 33,85—37,62 % соответственно. Группа признаков, характеризующих размеры и декоративность цветка, а именно: диаметр₁ (расстояние между α- и γ-стаминодиями), диаметр₂ (расстояние между β-стаминодием и губой), ширина губы — также высоко вариабельна. Так, для линии А коэффициенты вариации по перечисленным признакам колеблются от 13,95 до 22,69 %, для линии Б — от 14,05 до 22,96 % (табл. 3).

По высоте цветка, ширине α-, β-, γ-стаминодиев показатели V ниже и колеблются у сеянцев линии А в пределах 10,72—11,99, 12,37—15,38, 12,97—16,98 и 12,61—14,88 %, линии Б — 10,31—15,61, 10,28—15,88, 12,55—15,03 и 12,44—15,59 % соответственно.

К признакам с высоким коэффициентом вариации относится количество завитков в соцветии — признак, от которого зависит численность цветков и продолжительность цветения канны. У сеянцев линии А коэффициент вариации составляет 21,03—26,08 %, линии Б — 22,21—27,20 %.

Изучение наследования признаков цветка в инбредных линиях канны на примере сорта 'Вендгаузен' показало, что по ряду из них коэффициент вариации весьма высокий. Особый интерес представляют низкорослые формы. Среди них есть такие, которые в два раза меньше по высоте, чем исходный сорт. Это дает возможность получить богатый исходный материал с благоприятным сочетанием признаков для последующего отбора, вегетативного закрепления и размножения наиболее ценных сортов образцов.

1. Феофилова Г.Ф. Влияние самоопыления на формирование у садовых канн // Тр. Никит. ботан. сада. — 1981. — 85. — С. 104—114.
2. Шолохова Т.А. Использование инцухта в селекции канн // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1997. — Вып. 78. — С. 83—86.
3. Khoshoo T.N., Mukherjee // Genetic-evolutionary studies on cultivated Cannas. VI. Origin and evolution of ornamental taxa // Theor. and Appl. Genet. — 1970. — 40, N 5. — P. 204—217.

Поступила 11.01.2000

АНАЛІЗ УСПАДКОВУВАННЯ ОЗНАК В ІНБРЕДНОМУ ПОТОМСТВІ КАННИ САДОВОЇ

Т.А. Щудро-Шолохова

Державний Нікітський ботанічний сад УААН, Ялта

Наведені результати аналізу потомства двох інбредних ліній канни садової сорту 'Вендгаузен' за кількісними та якісними ознаками. В інбредному потомстві двох ліній (А та Б) відзначений прояв інбредної депресії. Розроблена шкала відбору сіянців за забарвленням квітки на базі програми "Microsoft Excel 7.0". Кількість сіянців, що відрізняються за розподілом пігментації від сорту 'Вендгаузен', зменшується в ряду поколінь.

ANALYSIS OF THE INHERITANCE OF SEVERAL CHARACTERISTICS IN THE INBREEDING PROGENY OF CANNA

T.A. Schudro-Sholokhova

State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Yalta

The method of inbreeding was used in selection of canna. The work studies the first, the second and the third generations obtained from repeated selfpollination of the Wendgausen canna variety. As a result of studies it was found out that the most of offsprings repeat parents' flower colouring and breadth of leaves. Meanwhile their height becomes lower. A special scale was created for selection of seedings according to the colouring of flowers. The scale consists of five classes and is based on "Microsoft Excel 7.0" program. The data obtained confirm the possibility of the use of undersized forms of canna with original colour of flowers.

МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЯБИНЫ КРЫМСКОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Н.В. МЕЛЬНИЧЕНКО

Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова
Украина, 02030 Киев, ул. Пирогова, 9

Изучены модификационная изменчивость и формовое разнообразие Sorbus domestica L. в популяции коллекции рябин Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

Интродукция растений является одним из эффективных методов обогащения ассортимента и повышения продуктивности различных отраслей народного хозяйства. Ее практический смысл заключается в выделении из созданного многообразия растений, собранных и перенесенных в новые условия, наиболее ценных видов и форм, отвечающих современным требованиям [1].

Задача интродуктора заключается прежде всего в том, чтобы выявить в природе потенциально ценные объекты и по возможности ускорить процесс превращения дикого растения в культурное, что обычно является для исследователей достаточно сложной задачей.

Одним из интереснейших объектов, интродуцированных в 1920-х годах нынешнего столетия в Киев, была рябина крымская крупноплодная, или домашняя (*Sorbus domestica* L.) — древнейший реликт средиземноморской флоры. Этот вид в диком состоянии обитает только в горной части Крыма, преимущественно в лесах южного макросклона главной гряды гор, в поясе от 100 до 800 м над ур. м. [3].

Рябина крымская характеризуется необычно крупным для представителей рода *Sor-*

bus плодами длиной 15—35, шириной 13—30 см. Средняя масса плода составляет 5,5, максимальная — 10 г. В культуре отобраны формы с плодами массой до 15—18 г [3].

Зрелые плоды содержат каротины, витамины Р, В₂, Е, С, флавоноиды, катехины, фенолкарбоновые кислоты (кофейную, хлорогеновую, кумариновую), органические кислоты (яблочную, лимонную, винную, сорбиновую, парасорбиновую), сахара (глюкозу, сорбозу, сорбит), богаты фитонцидами. В плодах содержится макро- (К, Са, Mg, Fe) и микроэлементы (Mn, Zn, Co, Mo, Se и др.) [6].

Многолетние исследования в условиях Лесостепи Украины репродуктивной способности, зимостойкости, засухоустойчивости, морфологических, эколого-биологических и хозяйственных особенностей показали, что в целом репродуктивная способность рябины крымской находится на уровне таковой местных видов и даже выше — растение плодоносит и образует семена лучше аборигенных видов [5].

В работе показаны результаты интродукции вида *Sorbus domestica* в условиях Лесостепи Украины. Суть наших исследований состоит в том, что интродукционная популяция, которая формируется по принципу генетического синтеза, в целом отражает ам-

плитуду генетической изменчивости, обеспечивая стойкость и адаптивность в новых условиях выращивания.

В селекции плодовых растений анализ изменчивости имеет особенно важное значение [2, 4]. Фенотипическая изменчивость *Sorbus domestica* в условиях интродукции свидетельствует о широкой амплитуде внутривидовой адаптации к новым условиям, а также о неоднородности популяции по генетическому составу.

Оценку изменчивости признаков рябины крымской проводили сравнительно-морфологическим методом и методом вариационной статистики. Материал по изменчивости этого вида собирали в однородных типичных условиях произрастания в коллекции Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС). Полученные в результате повторных посевов сеянцы *Sorbus domestica* свидетельствуют о значительной внутривидовой изменчивости.

Так, по срокам и продолжительности цветения мы выделили ранне-, средне- и позднецветущие формы; разница в сроках цве-

тения в сравнении с маточными растениями 50-летнего возраста составляет 5—7 дней. Эта разница намного значительнее в сроках начала созревания плодов, полного созревания и листопада.

Если сроки созревания у исходных маточных растений наступают 10—15 сентября (с отклонениями в зависимости от погодных условий), то у одних из выделенных нами форм начало созревания приходится на конец августа, у других — на конец сентября. Возможен отбор биотипов с еще большими амплитудами колебаний, а также отбор по габитусу кроны, размерам деревьев, осенней раскраске листьев и т. д.

Наиболее интересные явления внутривидовой изменчивости выявлены в морфологических признаках плода, листовой пластинки, черешка, количестве семян в плоде. Измеряли 100 плодов рябины для каждой формы, чтобы выявить крайние пределы колебаний признаков и их стабильность. Такой способ работы для выводов по внутривидовой изменчивости методически вполне приемлем.

Морфологическая характеристика признаков плодов и листьев *Sorbus domestica* L.

Масса, г	Размеры плодов, см		Форма	Окраска	Количество семян, шт.	Вес 1000 семян, г	Длина плодоножки, см	Листовая пластинка, см		Количество листовых пластинок, шт.
	Высота	Ширина						Длина	Ширина	
7,8	2,7	2,3	Округло-грушевидная	Бледно-желтая с румянцем	1,7 (2)	2,0	2,5	4,5	1,2	17
13,4	2,8	3,3	Грушевидная	Ярко-желтая с румянцем	4,0 (4)	3,1	3,5	4,0	1,5	15
11,0	2,6	2,8	Яблочковидная	Желто-зеленая с розовыми точками	4,1 (6)	2,6	3,0	4,3	1,3	17
9,7	2,3	2,5	Грушевидная	Желто-зеленая с красными точками	7,2 (8)	1,9	4,0	4,5	1,5	13
12,2	2,4	2,5	Яблочковидная	Желто-зеленая с румянцем и коричневыми точками	3,6 (4)	2,0	1,2	5,1	1,8	15
17,8	3,6	3,0	Цилиндрическая	Бледно-розовая, прозрачная, поверхность шероховатая	4,0 (4)	2,1	4,0	5,0	1,5	17
14,0	2,4	3,0	Грушевидная	Желто-коричневая с точками, поверхность шероховатая	3,2 (4)	2,1	3,0	4,0	1,4	15

При изучении фенотипической изменчивости из популяции рябины крымской по комплексу признаков мы выделили семь форм (групп). Основным определяющим критерием были плоды — их форма, масса, окраска, количество семян, длина плодоножки, а также листья — размеры и количество листовых пластинок в сложном листе.

Из данных таблицы видно, что линейные размеры плодов (высота) значительно варьируют, изменяясь от 2,3 до 3,6 см, максимальная высота превышает минимальную на 64 %. Ширина плода варьирует меньше, изменяясь в пределах от 2,3 до 3,3 см. Масса плода сильно изменяется от 7,8 до 17,8 г, это наиболее вариабельный признак, являющийся основным для аналитической селекции, так как рекомендации для введения в культуру отобранных форм базируются именно на массе плода и его величине.

Низкий и средний уровень изменчивости имеют размеры листовой пластинки в сложном листе рябины, а также количество листовых пластинок.

Среди качественных признаков плода наиболее изменчивыми являются его форма и окраска. В популяции рябины крымской в НБС отмечены три группы плодов, отличающихся значением коэффициента формы: грушевидная ($K_{\phi} = 0,7-0,4$), яблоковидная ($K_{\phi} = 0,4$) и цилиндрическая ($K_{\phi} = 0,5$).

Среди первой группы выделены формы округло-грушевидная и грушевидная, среди второй — яблоковидная, среди третьей — цилиндрическая и цилиндрически-выпуклая.

По окраске отмечаются три группы: зеленые, желтые, желтые с румянцем. В каждой из них есть разновидности — с румянцем, с точками и разной поверхностью.

Таким образом, внутривидовая изменчивость присуща всем морфологическим количественным признакам рябины крымской и представляет собой спектр фенотипической реализации конкретного генотипа в конкретных экологических условиях.

Причинами, вызывающими эндогенную изменчивость признаков рябины крымской, являются флуктуации микроклимата в кроне дерева, условия освещенности и питания,

коррелятивные отношения между органами и в большой мере — условия внешней среды.

Индивидуальная изменчивость признаков рябины крымской вызвана различиями между генотипами отдельных деревьев в популяции и представляет собой генотипическую изменчивость. Под влиянием изменяющейся экологической обстановки в популяции постоянно возникает множество разнообразных мелких и крупных вариаций и отклонений от нормального типа, которые являются закономерным состоянием гетерогенных популяций.

1. *Базилевская Н.В.* Теория и методы интродукции растений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — 131 с.
2. *Гродзинская Г.С., Гродзинский А.М.* Теоретическое и практическое значение изучения биологического состава видовой популяции культурных и дикорастущих растений // Проблемы внутривидовых отношений организмов. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1962. — С. 83—85.
3. *Курьянов М.А.* Рябина садовая. — М.: Агропромиздат, 1986. — 78 с.
4. *Мамаев С.А.* Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. — М.: Наука, 1972. — 284 с.
5. *Попов К.П.* Рябины Крыма и перспективы их использования в культуре: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Симферополь, 1959. — 24 с.
6. *Шапиро Д.К., Бичевская С.Н., Минциводо Н.И.* Витаминная ценность дикорастущих плодово-ягодных растений. — М.: Сельхозгиз, 1958. — 124 с.

Надійшла 17.03.2000

МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
ТА ФОРМОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГОРОБІНИ
КРИМСЬКОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Н.В. Мельниченко

Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова, Київ

Вивчено модифікаційну мінливість та формову різноманітність *Sorbus domestica* L. у популяції колекції горобин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

MODIFICATIONAL CHANGEABILITY
AND FORM DIVERSITY OF ROWAN CRIMEAN
UNDER CONDITIONS OF UKRAINIAN FOREST STEPPE

N.V. Melnichenko

M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv

Modificational changeability and form diversity of *Sorbus domestica* L. in the population of Rowan trees collection of M.M. Grishko National Botanical Gardens are studied in the work.

СПОНТАННЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ В РОДІ BETULA L. ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ

Л.І. ПАРХОМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено порівняльно-морфологічну характеристику 3 нових форм берези даурської та 1 форми берези пухнастої, виявлених серед сіянців, що вирощені із насіння, зібраного в колекції роду Betula L. Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Аборигенна дендрофлора України відносно бідна формовим різноманіттям берез і представлена лише 4 формами берези повислої (*Betula pendula* Roth 'Dalekarlica', В. р. 'Fastigiata', В. р. 'Carelica', В. р. 'Ounqii') та 1 формою берези пухнастої (*B. pubescens* Ehrh. 'Purpurea').

У світовій дендрофлорі відомі 3 форми берези тополелистої (*B. populifolia* Marsh.), 10 форм берези повислої та 5 форм берези пухнастої [6].

Виявлення й добір декоративних форм деревних рослин мають велике практичне значення для декоративного садівництва та лісового господарства при створенні високопродуктивних лісових насаджень. Тому протягом 1989—1997 рр. у відділі дендрології Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (ЦБС) досліджували внутрішньовидову різноманітність деревних інтродуцентів для відбору найцінніших декоративних форм та гібридів для культури в Україні. Особливу увагу приділяли вивченню внутрішньовидового поліморфізму в ювенільній стадії онтогенезу з метою прогнозування формоутворення на цій стадії.

У дендрарії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) зібрана колекція з 56 видів, різновидів, форм та гібридів роду *Betula* L. Подальша ідентифікація їх гербарних зразків у Гербарії Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова Російської академії наук показала, що майже половина видового складу цих берез за морфологічними ознаками не відповідає типовим нормам, які характеризують певний вид [5].

Відомо, що деякі види берез (*B. pendula*, *B. pubescens*, *B. microlepis* Ig. Vassil, *B. tortuosa* Ledeb., *B. nana* L., *B. humilis* Schrank, *B. fruticosa* Pall.) здатні легко переопилятися між собою і внаслідок цього утворювати гібридні популяції як у природних умовах, так і у культурі.

Формоутворення у природних умовах є одним з етапів видоутворення. Зміна природного середовища стимулює прискорення у рослин мікроеволюційних процесів і появу рослин, що відхиляються від видового типу [2].

Вивчення гібридизації у природних умовах Сибіру, Алтаю, пустинно-степової зони Монголії за мінливістю видових ознак вихідних видів та їх гібридів дало можливість дійти висновку, що ряд раніше виділених видів

РИС. 1. Листки берези даурської та її форми: а — видовий тип, б — ф. різнолиста, в — ф. розрізнолиста, г — ф. дрібнолиста

РИС. 2. Листки берези пухнастої та її форма: а — видовий тип, б — ф. великозубчаста

(*B. reznitzenkoana* Schischki, *B. kelleriana* Suc.) насправді є спонтанними гібридами [3].

В умовах інтродукції види є закритими популяційними системами без доповнення

зовнішньої генетичної інформації. Внутрішньовидова мінливість у таких системах відбувається за рахунок генотипних комбінацій або мутацій під впливом екологічних та антропогенних факторів середовища [1]. Таким чином, у дендрологічних колекціях, зібраних у родових комплексах, створюються сприятливі умови для отримання спонтанних гібридів, форм та сортів на популяційно-видовому та міжвидовому рівнях. У культурі (за винятком географічних культур з просторовою ізоляцією), де відсутня географічна й екологічна ізоляція видів, за наявності фенологічної сумісності існують умови для перезапилення та утворення спонтанних гібридів і нових форм.

Генотипна мінливість в умовах інтродукції проявляється як наслідок дії природного та штучного добору, спрямованих на покращання пристосування інтродукованих рослин до нових умов середовища. При цьому значення природного добору зводиться до усунення малостійких особин, не здатних до репродукції. Штучний відбір сприяє підвищенню адаптаційних можливостей і виявленню стійких форм [4].

Таким чином, колекції інтродукованих деревних рослин, створені за принципом родових комплексів, є джерелом для отримання як спонтанних, так і штучних гібридів та нових форм, перспективних для введення їх у широку культуру.

При порівняльно-морфологічному аналізі сіянців берези даурської (*B. davurica* Pall.) (рис. 1) та берези пухнастої (*B. pubescens* Ehrh.) (рис. 2) виявлено 3 декоративні форми берези даурської та 1 — берези пухнастої від спонтанного перезапилення у дендрологічній колекції НБС. Виділені нами форми характеризуються ознаками, які принципово відрізняються від таких вихідних видів. Нижче ми наводимо їх короткий опис.

B. davurica 'Heterophylla' Parch. — береза даурська ф. різнолиста.

Кора світло-коричнева, відшаровується; листки різної форми: у нижній частині пагона серцевидно-овальні, при основі прямі або слабо клиновидні, завдовжки 4,5—5, завширшки 2—3 см, загострені; у верхній частині

пагона вузько-ланцетні; край листкової пластинки хвилястий або глибокозубчастий, верхівка тупозагострена, завдовжки 3,5—6, завширшки 0,5—1,3 см, біля черешка листок клиновидний. Виявлена серед сіянців у 1979 р.

B. d. 'Laciniata' Parch. — береза даурська ф. розрізнолиста.

Кора світло-коричнева, відшаровується; листки темно-зелені, завдовжки 3,5—12,5, завширшки 0,5—3,2 см, при основі клиновидні, вузько-ланцетні, край листкової пластинки хвилястий або глибокозубчастий, верхівка тупозагострена. Виявлена серед сіянців у 1979 р.

B. d. 'Microphylla' Parch. — береза даурська ф. дрібнолиста.

Кора світло-коричнева, відшаровується; листки клиновидно-загострені, при основі клиновидні, дрібніші, ніж у видового типу, завдовжки 2,5—5, завширшки 0,9—2 см, з 5—7 парами бокових жилок, край листкової пластинки глибоко- або двічіпильчастий. Виявлена серед сіянців у 1979 р.

B. pubescens 'Macrodentata' Parch. — береза пухнаста ф. великозубчаста.

Кора світло-сіра; листки подовжено-яйцевидні, завдовжки 3,5—6, завширшки 1—3 см, при основі заокруглені, на верхівці загострені або притуплено-видовжені, по краю одно- або двічі глибокозубчасті, з 4—5 парами бокових жилок, слабо пухнасті, зверху темно-зелені, знизу світліші, черешок завдовжки 0,8—1,5 см. Виявлена серед сіянців у 1992 р.

У берези пухнастої є ряд декоративних садових форм. Наведемо їх коротку морфологічну характеристику.

B. pubescens 'Aurea' — невисоке дерево. Молоді листки жовті, густо пухнасті.

B. p. 'Fastigiata' — дерево з вузькою кроною і спрямованими вертикально вверх гілками.

B. p. 'Glabra' — листя і пагони голі, майже голі або ледь опушені лише у самій ранній молодості. Росте в Україні на пісках у південній частині ареалу.

B. p. 'Incisa' — листки яйцевидні до трикутних, при основі округлі до зрізаних, край

пластинки з 3—4 грубими зубчастими долями. Виявлена у Швеції в 1914 р.

B. p. 'Integrifolia' — листки яйцевидно-заокруглені, тупі, при основі округлі або слабкосерцевидні, край знизу слабко роздвоєний, майже без зубчиків, згори темно-зелені, знизу світліші. Виявлена у Швеції в 1865 р.

B. p. 'Murithii' — стовбур бугристий, кора сіра, сучки і гілки навскіс пряморослі. Листки короткочерешкові, посередині розширені, подвійно загнуті.

B. p. 'Purpurea' — невисоке дерево, схоже на видовий тип, але листки темно-червоні, пухнасті, восени більше бронзово-зелені. Відома у Києві в Сирецькому дендрарії агрофірми "Квіти України" та у парку ім. Т. Г. Шевченка у смт Нова Прага на Кіровоградщині.

B. p. 'Rhombifolia' — листки яйцевидно-ромбічні, з ширококлиновидною основою.

B. p. 'Urticifolia' — листки яйцевидні до яйцевидно-ромбічних, глибоко і сильно загострені або подвійно зазубрені, видовжено-загострені, при основі клиновидні або заокруглені. Плодові сережки довші, ніж у видового типу, крильця вужчі. Поширена у Північній Європі. Описана у 1957 р. У культурі в Україні невідома.

Отже, гібридизація в роді *Betula* L. дає можливість об'єктивно розкрити структурні зміни виду, оцінити його біоекологічний потенціал. Наслідки мінливості видів берези можна використати для систематичного визначення та селекційного випробування берез.

1. Вавилов Н.И. Избранные произведения в двух томах. — Л.: Наука, 1967. — Т. 1. — 405 с.
2. Завадский К.М. Вид и видообразование. — Л.: Наука, 1968. — 396 с.
3. Коропачинский И.Ю. Изучение гибридных процессов в дендрофлоре Сибири // Закономерности внутривидовой изменчивости лиственных древесных пород: Сб. ст. — Свердловск: Урал. науч. центр АН СССР, 1975. — С. 30—37.
4. Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при интродукции. — М.: Наука, 1973. — 279 с.
5. Пархоменко Л.И. Итоги и перспективы интродукции видов рода *Betula* в дендрарии Центрального ботанического сада АН Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вып. 21. — С. 21—23.
6. Krussmann G. Handbuch der Laubgehölze. — Berlin; Hamburg: Parey, 1976. — Bd. 1. — 486 S.

Надійшла 03.03.2000

СПОНТАННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В РОДЕ *BETULA* L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ

Л.И. Пархоменко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Дана сравнительно-морфологическая характеристика 3 новых форм березы даурской и 1 формы березы опушенной, выявленных среди сеянцев, которые выращены из семян, собранных в коллекции рода *Betula* L. Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

SPONTANEOUS HYBRIDIZATION IN GENUS *BETULA* L. UNDER INTRODUCTION

L.I. Parkhomenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The author presents a comparative morphological characteristic of three new forms of *Betula davurica* and one form of *Betula pubescens* found between seedlings grown from the seeds picked up in the collection of genus *Betula* in the M. M. Grishko Central Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine.

ДІАГНОСТИКА ФОРМОУТВОРЕННЯ У ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В ЮВЕНІЛЬНІЙ СТАДІЇ ОНТОГЕНЕЗУ

В.К. БАЛАБУШКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглядаються методи ранньої діагностики, які дозволяють прогнозувати властивості майбутніх форм деревних та чагарникових порід. Виявлено нові форми у гледичії трьохколючкової і гіркогоштаня звичайного.

Внутрішньовидове формове різноманіття дерев та кущів вивчено недостатньо. Відомо, що поява різних форм у деревних рослин значною мірою пов'язана з особливостями зовнішнього середовища, а також залежить від філогенезу виду. Якщо ареал його широкий і в різних частинах мають місце значні відхилення у кліматичних умовах, то у межах виду виникають так звані кліматичні, або географічні, форми і різновидності. У різних ґрунтових умовах формуються едафічні форми виду [1—3].

Різна реакція рослин на ті чи інші кліматичні, едафічні, біотичні чинники може призвести до виникнення морфологічних, фізіологічних та фенологічних форм. Внаслідок природного відбору закріплюються і стримують подальший розвиток найбільш життєздатні форми.

У будь-якому посіві в розсаднику, у насадженні чи в лісових культурах можна спостерігати значне формове різноманіття. При цьому в одних випадках наявні різко виражені форми рослин, в інших — форми слабо виражені.

Так, у хвойних можна розрізнити форми за величиною і кольором насіння. У сходів

спостерігається різна кількість сім'ядолей — від 4 до 11. Морфологічна мінливість хвої також велика. Наявні форми, наприклад, сосни, які відрізняються за довжиною хвоїнок, їх щільністю, швидкістю опадання, забарвленням (золотисті, сріблясті, білі). Існує велика різноманітність форми крони у сосен: конусовидні, парасольковидні, вузькопірамідальні, плакучі, сильнозігнуті, звисаючі, низькокучеряві тощо. Можна спостерігати викривлені, низькорослі форми.

У ялин різних видів у ювенільній стадії онтогенезу хвоя може дуже видозмінюватись за кольором: від світло-зеленого до зеленого, сизо-зеленого, пістряво-білого, золотисто-жовтого тощо. За часом появи молодих пагонів можуть бути форми з раннім і пізнім розвитком. Останні менше пошкоджуються морозами. Мінливість такої ознаки, як розмір жолудів у дуба, свідчить про те, що від більших жолудів виростають сіянці більших розмірів.

За формою листка у дуба можна виділяти декілька форм за ступенем розсіченості листової пластинки, характером і кількістю лопатей, формою основи листка, кольором і опушенням, розміром листків і довжиною черешка.

Найтиповіша форма крони у дуба звичайного буває від шатровидної до пірамідаль-

ної. Зустрічаються також сіянці з кільцевидною і плакучою кроною. Окрім морфологічних форм, у дуба спостерігаються цікаві фенологічні і екологічні форми.

Різноманітність будови листя у різних форм ясеня визначається насамперед кількістю листочків складного непарно-перистого листа. Спостерігаються особини як з великою кількістю листочків (9—11), так і ті, в яких лист складається всього з 3 листочків і навіть з одного.

Щодо кольору листя, то серед сіянців ясеня можна бачити екземпляри з червонуватим та зеленим листям.

Чимале різноманіття спостерігається у будові крони. Найчастіше можна зустріти сіянці з широкою, шатроподібною кроною. У ясеня виявлено також фенологічні форми, що розрізняються за часом розвитку бруньок.

Берези різняться також за формою крони, листя, насіння, насінних лусок.

У осики можна бачити форми з великими і малими листовими пластинками, різні форми за характером краю листової пластинки, ступенем опушення нижньої поверхні листків і молодих пагонів.

Внаслідок спостереження за сіянцями є можливість прогнозувати формоутворення у деревних рослин в ювенільній стадії онтогенезу. Із практики відомо, що такі ознаки, як швидкість росту, форма стовбура, товщина гілок тощо здебільшого генетично зумовлені. Ці ознаки слід використовувати для прогнозування формоутворення у деревних рослин в ювенільній стадії онтогенезу. Методи ранньої діагностики дозволяють прогнозувати властивості майбутніх форм. З моменту проростання насіння вже можна встановити різницю генетичних особливостей видів і форм, фаз розвитку тощо.

У деревних рослин багато ознак і властивостей проявляються тільки через декілька років і навіть десятиліть. Так, щоб встановити наслідування форми за гілками у сосни, Денглеру необхідно було більше 10 років, а Бургеру для оцінки географічних рас цього самого виду — близько 20 років. Тому так важливо передбачити ознаки майбутніх форм ще на ранніх стадіях їх розвитку.

Враховуючи спадковий характер ряду ознак у деревних рослин, при прогнозуванні слід застосовувати генетичні методи досліджень. При доборі сіянців за фенотипом не завжди вдається визначити ступінь продуктивності їх нащадків. Тепер вже знайдено ряд ознак, за якими можна встановити кореляцію позитивних ознак між материнськими особинами й їх потомством, а також передбачити інтенсивність росту, стійкість, форму стовбура, тип гілкоутворення.

Рання діагностика швидкості росту спрямована на те, щоб відібрані сіянці у подальшому досягали максимальних розмірів за діаметром, шириною крони тощо.

Дотепер ще невідомі причини різної інтенсивності росту певних особин деревних рослин. Вважається, що інтенсивність росту окремих рослин зумовлена в першу чергу тривалістю періоду вегетації, який залежить як від внутрішніх особливостей організму, так і від умов навколишнього середовища, особливо від географічної широти, висоти над рівнем моря, температури повітря тощо.

Генетична структура материнських дерев може вступати у взаємодію з чинниками довкілля, внаслідок чого утворюється цілий ряд географічних варіацій з різними строками вегетації.

Швидкість росту в молодому віці великою мірою визначається також розміром насіння. Для деяких деревних рослин встановлено залежність між ростом сіянців і масою, кольором і формою апофізів шишок. Так, у сіянців ялини зі щільним охоєнням найвища енергія росту. Цю ознаку можна використовувати для ранньої діагностики форм.

За розміром бруньок, темпом і тривалістю росту хвойні можна розділити на такі категорії: а) з малими бруньками, тривалим і порівняно швидким ростом; б) з такими самими бруньками, але повільним ростом; в) з великими бруньками і коротким періодом росту. Користуючись такою класифікацією, можна відбирати швидкорослі рослини ще у ранньому віці.

Спостерігається корелятивний взаємозв'язок між швидкістю росту і інтенсивністю поглинання фосфору корінням і стовбурцями сіянців у ялини.

Швидкість росту сходів деревних порід знаходиться у прямій залежності від довжини гіпокотилів; рослини з сильним антоціановим забарвленням гіпокотилів також є найшвидкорослішими.

Червоні ростки у більшості випадків були більшими, ніж зелені: останні, як правило, не мають насінневої оболонки, яка залишається у ґрунті. Ці ознаки є стійкими і можуть використовуватися для прогнозування формоутворення на ранній стадії росту.

Навіть у разі візуальних спостережень видно залежність росту сіянців сосни від довжини хвоїнок. Сіянці з довгою хвоєю мають більшу енергію росту, ніж короткохвойні.

Важливими ознаками для прогнозування формоутворення в ювенільній фазі онтогенезу можуть бути прямоствольність, повнодеревність, добре очищення від сучків, відсутність фаутиності, діаметр крони, який є мірилом вузькокронності.

Такі ознаки, як форма стовбурця і тип утворення гілок значною мірою зумовлені генетичними властивостями, хоча певний вплив має і навколишнє середовище.

За морфологічними ознаками молодих рослин є можливість передбачити спадковість швидкості росту і інших властивостей.

Відібрані морфологічні форми сіянців повинні бути не тільки високопродуктивними, але й стійкими проти несприятливих умов навколишнього середовища, шкідників і хвороб. Імунітет же у деревних рослин, як правило, має спадковий характер.

В ювенільній стадії онтогенезу нами протягом кількох років вивчався внутрішньовидовий поліморфізм багатьох деревних інтродуцентів.

Так, для гледичії трьохколючкової (*Gleditsia tricanthos* L.) у літературі згадуються такі форми:

- безколючкова — *f. inermis* (L.) Zbl.
- елегантна — *f. elegantissima* Rehd.
- плакуча — *f. pendula* (Talom) Rehd.
- пірамідальна — *f. pyramidalis* Hort.
- низька — *f. nana* (Lond) Henry.
- колюча — *f. ferox* Hort.

В результаті дослідів нами виявлено такі форми за забарвленням листків верхівкової частини рослин:

- зелена — *viridis f. nova*
- пурпурово-облямована — *purpure-marginata f. nova*
- пурпура — *purpurea f. nova*
- темно-пурпура — *atro-purpurea f. nova*

У гірकोкаштана звичайного — *Aesculus hippocastanum* L. — у літературі згадуються наступні форми:

- Баумана — *f. Baumanni* (f. plena hort.)
- Ширнгофера — *f. Schirnhoferi* Kosenh.
- жовто-пістрява — *f. luteo-variegata* West.
- Меммінгера — *f. Memmingeri* (C. Koch) Rehd.
- різнолиста — *f. laciniata* Yaeg.
- вирізна — *f. incisa* Dipp.
- зонтична (куляста) — *f. unbraculifera* Yaeg.
- пірамідальна — *f. pyramidalis* Henry.
- плакуча — *f. pendula* Puvilland
- малоросла — *f. pumila* Dipp.

За строками розпускання листя нами виявлено такі форми:

- рання — *praecox f. nova*
- пізня — *tardiflora f. nova*

1. Балабушка В.К. Отбор и размножение гледичии обыкновенной формы бесколючковой (*Gleditsia triacanthos* L. 'Inermis') / Под ред. С.И. Кузнецова. — К.: Центр міжнар. освіти, 1998. — 23 с.
2. Балабушка В.К. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч. 2: Покритонасінні (листопадні дерева, кущі, ліани) / За ред. С.І. Кузнецова. — К.: Центр міжнар. освіти, 1998. — 35 с.
3. Кундзиньш А.В., Игаунис Г.А., Гайлис Я.Я. и др. Лесная селекция. — М.: Лесн. пром-сть, 1972. — 200 с.

Надійшла 11.03.2000

ДИАГНОСТИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ У ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ЮВЕНИЛЬНОЙ СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА

В.К. Балабушка

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Рассматриваются методы ранней диагностики, которые позволяют прогнозировать особенности будущих форм древесных и кустарниковых пород. Выявлены новые формы у гледичии трехколючковой и каштана конского обыкновенного.

DIAGNOSIS OF FORM DEVELOPMENT IN WOODY PLANTS AT JUVENILE STAGE OF ONTOGENY

V.K. Balabushka

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

The methods of early diagnosis allowing one to forecast some features of the future forms of woody plants are considered. New forms of common honey locust and common horst chestnut have been revealed as the test result.

УДК 712.253

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКИХ ПАРКІВ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ РОСЛИННОСТІ ЗАПЛАВИ ДНІПРА

Ю.О. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Подано характеристику п'яти парків Києва, які створені на базі рослинності заплави Дніпра. Простежено тенденцію зменшення луків і збільшення площі лісового типу садово-паркового ландшафту, зміни тополевих насаджень деревостаном клена ясенюлистого.

При створенні багатьох київських парків використовувалась як база природна рослинність, більшою або меншою мірою змінена впливом людини. Тому парки Києва можна розділити на три групи: 1) створені на базі лісів із сосни звичайної; 2) на основі лісів із дуба звичайного; 3) на базі рослинності заплави Дніпра.

Розглянемо тенденції зміни деревної рослинності парків третьої групи.

У стародавні часи заплава була переважно вкрита лісами — заплавними дібровами. Із часом ці ліси стали вирубувати і на їх місці випасати худобу, вести заготовку сіна. Це призводило до утворення луків. У XVI—XVII ст. процес знищення лісів взагалі, і заплавних зокрема, посилювався. Вважається [1], що саме тоді виникли лучні простори вздовж Десни — притоки Дніпра. У XVIII—XIX ст. площі лісів різко скоротилися. Луки вздовж річок стали одним з найхарактерніших ландшафтів.

Але рослинність заплав річок — це не тільки луки, а й ліси, чагарники і інтразональна рослинність боліт. Заплавна рослин-

ність формується у специфічних умовах. Під час весняних повеней значні площі вкриваються водою (на Трухановому острові, який знаходиться у межах Києва, період затоплення сягав 20 і навіть 40 днів). І хоча створення Київського (1964) та Канівського (1976) водосховищ вплинуло на рівні весняних повеней у Києві, цей чинник залишився.

Ми порівнювали плани Києва різних років, починаючи з досить точного топографічного плану 1799 р. і закінчуючи нашими днями, та встановили, що через повені, а також цілеспрямовану діяльність людей берегова лінія Дніпра та його проток, контури островів за цей період дещо змінювалися.

Крім того, на одних ділянках, які вкриваються навесні водою, відбувається розмив ґрунту, на інших — його відкладання, в деяких місцях утворюються пісчані наноси, під якими поховані більш родючі ґрунти. Все це призводить до строкатості і складності ґрунтових умов.

Наведені чинники слід враховувати при аналізі рослинності парків Києва, створених в заплаві Дніпра.

До війни 1941—1945 рр. на території Труханова острова і сучасного Гідропарка були

ТАБЛИЦЯ 1. Баланс територій київських парків, створених на базі рослинності заплави Дніпра

Об'єкт	Загальна площа, га	У тому числі площа, га					
		насаджень	доріжної мережі	будівель	водойм	откосів та пляжів	непаркових ділянок
Парк Дружби народів	222	186	13,0	1,2	1,4	16,4	4,0
Труханів острів	453	368	9,7	5,5	16,6	19,0	34,2
Долобецький острів	120	95	6,69	0,67	0,14	13,2	4,3
Гідропарк	187	151	11,0	5,7	4,8	9,5	5,0
Наводницький парк	14,40	9,7	3,16	0,18	0	1,36	0

ТАБЛИЦЯ 2. Розподіл площ насаджень київських парків, створених на базі рослинності заплави Дніпра, за типами садово-паркових ландшафтів

Об'єкт	Площа насаджень*, га	Розподіл площі насаджень за типами садово-паркових ландшафтів, га/%					
		Лучний	Парковий	Лісовий	Регулярний	Садовий	Альпійський
Парк Дружби народів	186	123,2/66,2	8,1/4,3	52,0/28,0	2,7/1,5	0/0	0/0
Труханів острів	368	80,0/21,7	50,0/13,6	238,0/64,7	0/0	0/0	0/0
Долобецький острів	95,0	42,0/44,2	9,0/9,5	44,0/46,3	0/0	0/0	0/0
Гідропарк	151	18,0/11,9	55,8/37,0	70,0/46,3	6,0/4,0	1,2/0,8	0/0
Наводницький парк	9,7	0/0	1,0/10,3	0/0	8,6/88,7	0/0	0,1/1,0

* Тут і в табл. 3 приймається за 100 %.

поселення. Їх знищили німецько-фашистські війська. Парки створені вже у повоєнні роки. Так, посадки дерев та кущів на Трухановому острові було розпочато у 1948 р. До того [2, 3, 6] на ньому деревних насаджень було зовсім мало (верба біла, тополя чорна, клен ясенolistий та деякі інші види), а переважали луки, зарості шелюги та голі піски. Наводницький парк почали створювати у 1951 р. (тоді він називався Парком ім. В. Примакова), Гідропарк — у 1965 р., Долобецький острів став перетворюватися на парк у 1966 р., а парк Дружби народів закладено у 1972 р.

Для об'єктів дослідження нами готувалися матеріали, які відображають: 1) ландшафтний план парку (за класифікацією Л.І. Рубцова [4, 5]), 2) план деревної рослинності. Відомості про баланс територій обстежених парків, а також про площу непаркових ділянок на об'єктах дослідження (лінії метро, автомагістралі, місця зберігання моторних човнів, території підприємств та організацій, діяльність яких не пов'язана з відпочинком відвідувачів, тощо) подано в табл. 1.

Як приклад на рис. 1, 2 наведено ландшафтні плани Долобецького острову та Гідропарку, а цифровий матеріал про ландшафти об'єктів дослідження подано в табл. 2.

Лучні ландшафти переважають (у відсотках) у парку Дружби народів, менше їх на Долобецькому і набагато менше — на Трухановому острові і в Гідропарку. Відповідно на двох останніх об'єктах переважають лісовий і парковий типи садово-паркових ландшафтів. Це наслідки того, що тут колись були поселення, а також проведених робіт зі створення насаджень.

У ландшафтному відношенні окреме положення займає невеличкий Наводницький парк, більша частина якого має регулярне планування.

Слід відзначити, що життєздатний самосів тополь з'являється лише на луках (під пологом тополь та видів другого ярусу він розвиватися не може через затінення). Коли луки скошувалися, самосів нищився. Проте з припиненням на якихось ділянках скошування самосів зберігається, і з нього починають утворюватися гайки. Таким чином, не

РИС. 1. Ландшафтний план Долобецького острова. Типи садово-паркових ландшафтів:
 1 — лісовий, 2 — парковий, 3 — лучний; А — Десенка (Чорторій), Б — Русанівська протока, В — Русанівська затока, Г — Венеціанська протока, Д — міст через Венеціанську протоку, Е — човнова станція

РИС. 2. Ландшафтний план Гідропарку. Типи садово-паркових ландшафтів:

1 — лісовий, 2 — парковий, 3 — лучний, 4 — садовий, 5 — регулярний; А — Дніпро, Б — Русанівська протока, В — Венеціанська протока, Г — міст Метро, Д — Русанівський міст, Е — міст через Венеціанську протоку, Є — міст ім. Є.О. Патона

РИС. 3. План деревної рослинності Долобецького острову:

1 — дуб звичайний, 2 — дуб червоний, 3 — ясен звичайний та ясен ланцетолістий, 4 — в'яз гладкий та в'яз шорсткий, 5 — клен цукристий, 6 — клен ясенолістий, 7 — береза повисла, 8 — тополя чорна, 9 — тополя біла, 10 — верба біла та верба ламка, 11 — сосна звичайна, 12 — ділянка, на якій жоден вид не переважає, 13 — луки, 14 — зарості верби гостролістої, 15 — соснове рідколісся

РИС. 4. План деревної рослинності Гідропарку:

1 — дуб звичайний, 2 — дуб червоний, 3 — липа серцелиста, 4 — клен гостролистий, 5 — клен цукристий, 6 — клен ясенolistий, 7 — гіркокаштан звичайний, 8 — береза повисла, 9 — горобина звичайна, 10 — тополя чорна, 11 — тополя біла, 12 — верба біла та верба ламка, 13 — робінія звичайна, 14 — інші види листяних дерев, 15 — сосна звичайна, 16 — ялина європейська, 17 — ділянка, на якій жоден вид не переважає, 18 — плодовий сад, 19 — луки, 20 — зарості верби гостролистої, 21 — рядова посадка листяних дерев, 22 — рідколісся з листяних дерев

ТАБЛИЦЯ 3. Розподіл площ насаджень Київських парків, створених на базі рослинності заплави Дніпра, між видами, рідколіссями та галявинами і луками

Об'єкт	Площа насаджень, га	Розподіл площі насаджень, га/%					
		Тополя чорна	Верба біла	Клен ясенolistий	Інші види дерев та кущів	Рідколісся	Луки, галявини
Парк Дружби народів	186	40/21,5	13/6,9	0/0	17/9,2	15/8,1	101/54,3
Труханів острів	368	123/33,4	10/2,7	9/2,4	132/35,9	33/9,0	61/16,6
Долобецький острів	95	30/31,6	6/6,3	4/4,2	12/12,6	8/8,4	35/36,9
Гідропарк	151	51,6/34,2	3/2,0	36/23,9	30,4/20,1	10/6,6	20/13,2
Наводницький парк	9,7	1,4/14,4	0,1/1,0	0/0	5,7/58,9	0/0	2,5/25,7

тільки створення штучних насаджень, але й природний процес заростання луків призводить до зменшення їх площ. До певної межі це позитивний процес, бо насадження створюють комфортні умови для відпочинку людей у парках. Але й лучні ландшафти мають залишитися на достатній частині площі. Це збереже різноманітність ландшафтного вигляду парків і умов для відпочинку.

На рис. 3, 4 подано плани деревної рослинності Долобецького острова і Гідропарку, а в табл. 3 — цифровий матеріал, який характеризує значення основних видів на об'єктах дослідження.

Всього у парку Дружби народів зростає 50 видів деревних рослин, на Трухановому острові — 62, на Долобецькому острові — 56, в Гідропарку — 102, а в Наводницькому парку — 85.

Наведені в табл. 3 дані свідчать, що в насадженнях переважає тополя чорна. Цей вид крім масивів також є основним на рідколіссях (виключення складає лише Долобецький острів, де найбільше за площею рідколісся є сосновим). Значні площі займає верба біла. Щоправда, на Трухановому острові на площах, більших ніж у верби білої, зростають сосна звичайна — 34 га (9,2 %) та дуб звичайний — 20 га (5,4 %), а у Гідропарку — тополя біла (11,8 га, 7,8 %). У Гідропарку також насадження берези повислої і робінії звичайної займають таку саму площу — по 3 га (2 %). Помітну роль починає відігравати клен ясенolistий (у Гідропарку він вже перебуває серед домінуючих видів).

Треба враховувати, що в усіх парках тополеві насадження на багатьох ділянках ма-

ють невелику зімкненість (0,4—0,6), дерева тополь суховершинять, а другий ярус під ними часто утворюють зарості клена ясенolistого (в деяких місцях також ясенів та ільмових), зімкненість яких доходить до 0,9. Зокрема у парку Дружби народів клен ясенolistий утворює другий ярус на площі 23 га (12,4 %), на Долобецькому острові — на 8 га (8,4 %), у Гідропарку — на 13 га (8,6 %). Беручи до уваги, що тополі не належать до довговічних видів, можна очікувати в майбутньому їх заміни переважно на насадження клена ясенolistого. За декоративними якостями це не кращий вид для зеленого будівництва, а його здатність утворювати рясний самосів та поросьть від пнів завдають багато клопоту при догляді за парками. Обмежити розповсюдження клена ясенolistого може тільки комплекс заходів, спрямованих на розчистку площ від його самосіву і створення на цих місцях насаджень (щоб екологічна ніша не лишалася вільною). В тих місцях, де є для цього умови, бажано відновити заплавні діброви.

1. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР / Под ред. П.Н. Першин. — М.: Гл. упр. геодезии и картографии, 1978. — 184 с.
2. Лаптев А.А., Барановский Е.Д. Зеленые богатства Киева и его окрестностей. — Киев: Урожай, 1966. — 118 с.
3. Лаптев О.О. Дніпровський парк у Києві // Охороняйте рідну природу. — 1967. — № 5. — С. 20—25.
4. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков. — М.: Стройиздат, 1979. — 183 с.
5. Рубцов Л.И. Садово-парковий ландшафт. — Киев: Изд-во АН УССР, 1956. — 211 с.
6. Шарлеман Э.В. Очерк Труханова (Алексеевского) острова. — Киев: Тип. С.Г. Слюсаревского и А.И. Филиппова, 1914. — 21 с.

Надійшла 03.02.2000

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КИЕВСКИХ ПАРКОВ, СОЗДАНЫХ НА БАЗЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЫ ДНЕПРА

Ю.А. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

Дана характеристика пяти парков Киева, созданных на базе растительности поймы реки Днепр. Прослежена тенденция уменьшения лугов и увеличения площади растительности лесного типа садово-паркового ландшафта, смены тополевых насаждений древостаном клена ясенелистного.

THE TENDENCIES OF CHANGE IN ARBORESCENT PLANTATION OF KYIV PARKS CREATED ON THE BASIS OF THE DNIEPER RIVER BASIN PLANTATIONS

Yu.A. Klimenko

M.M. Grischko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Specific features of 5 Kiev parks, created on the basis of the Dnieper river basin plantations are presented. There is a clearly traced tendency towards the reduction of meadows and increase of the area of gardens and parks, an exchange of a poplar for an Box Elder.

УДК 581.582.734.4

ВИТКІ ТРОЯНДИ В УКРАЇНІ

З.К. КЛИМЕНКО¹, О.Л. РУБЦОВА², Т.О. СКРИБЧЕНКО¹, В.К. ЗИКОВА¹

¹ Державний Нікітський ботанічний сад УААН
Україна, 98600 Ялта, ДНБС УААН

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Вивчення і селекція витких троянд в умовах України призвели до відбору найбільш декоративних і зимостійких сортів. Розроблено рекомендації стосовно їх практичного використання.

Троянди — одна з основних культур декоративного садівництва. Приблизно 3,5 % світової колекції троянд складають виткі сорти [4]. Відомо, що троянди мають велике архітектурно-декоративне значення в зеленому будівництві.

В умовах України виткі троянди у зеленому вбранні міст і сіл практично відсутні (за винятком Південного берега Криму), що пов'язано з недостатнім знанням їх біології та сортименту.

При вивченні походження витких троянд виявилось, що найбільшої видової різноманітності і поширення вони, як і більшість ліан, досягли в країнах із тропічним і субтропічним кліматом (Китай, Японія, Корея, Індія). У субтропічних лісах троянди-ліани зустрічаються майже всюди. Ліанова форма росту домінує серед видів однієї з найбільших секцій роду — *Synstylae* DC [2].

Проаналізувавши видовий склад європейських троянд, ми дійшли висновку, що на європейському континенті до XIX ст. панували троянди — кущі, однак у південній Європі, Середземномор'ї, гірських місцевостях росли і листопадні троянди — ліани *Rosa pendulina* L., *R. arvensis* Huds., *R. Moschata*

Benth. [2, 3]. Вони мали скромні поодинокі квітки і не досягали розмірів субтропічних ліан, але могли використовуватись у вертикальному озелененні. Для цієї мети могли слугувати також виткі сорти (клаймінги) кущових троянд. Тобто ми встановили, що виткі троянди існували в Європі і використовувались у садівництві задовго до появи східноазіатських троянд-ліан.

З приходом XIX ст. почався новий період в історії формування садових троянд — серед них і витких. В Європу було завезено східноазіатські види, серед них *Rosa multiflora* Thunb., *R. wichuraiana* Crep., *R. Banksiae* Aiton, які використовувались європейськими і американськими селекціонерами в гібридизації з місцевими видами і сортами (рисунок).

Rosa multiflora росте у Росії (Приморський край), Китаї, Японії. Квітки дрібні діаметром 2—2,5 см, білі або рожеві, немахрові, зібрані у великі пірамідальні суцвіття. Кущі заввишки до 4 м, з батігоподібними пагонами. Характеризується достатньо високою зимостійкістю, хоча в умовах Києва іноді підмерзає. Від цього виду виникла велика кількість витких сортів, які об'єднані в групу троянд мультіфлора. Типовий і один з найстаріших

© З.К. КЛИМЕНКО, О.Л. РУБЦОВА, Т.О. СКРИБЧЕНКО, В.К. ЗИКОВА, 1999

Види витких троянд:

а — *Rosa pendulina* L., б — *R. arvensis* Huds., в — *R. multiflora* Thunb., г — *R. wichuraiana* Crep.

сортів — Кримсон Рамблер, можна також відзначити добре відомий Вейльхенблау.

R. wichuraiana зустрічається в Японії та Китаї. В Європу завезена у 1886 р. Дуже близька до *R. multiflora*, від якої відрізняється більш гнучкими пагонами і сильнішим ро-

стом. В результаті гібридизації виник ряд гібридних сортів; багато з них широко використовується в декоративному садівництві. До типових сортів належать Ексцельза і Дороті Перкінс, слабкі пагони яких досягають довжини 5 м. Ці і близькі до них сорти дуже

ефективні при вирощуванні у високоштамбовій формі. Цвіте одноразово, барвисто і дуже рясно протягом 30—35 днів.

Східноазіатські ліани мають довгі батігоподібні пагони, їх квітки зібрані у великі суцвіття. Інтродукція цих троянд і *Rosa chinensis* Jacq., яка цвіте практично все літо (до цього ремонтантних троянд в Європі не було), а також їх використання в гібридизації з місцевими видами і сортами фактично спричинили революцію в сортименті садових троянд. Значних успіхів у селекції витких троянд досягли французький селекціонер Барб'є та американські Браунелл, Джексон і Перкінс.

В результаті подальших схрещувань між гібридами *Rosa multiflora* і *R. wichuraiana*, а також трояндами інших груп виникло багато нових сортів. За сучасною американською класифікацією [4] ці троянди можна поділити на такі підгрупи: рамблери, виткі багатоквіткові, клаймінги, напіввиткі. Ці підгрупи розрізняються: 1) довжиною пагонів (рамблери мають найдовші пагони, трохи коротші вони у витких багатоквіткових і клаймінгів, і найкоротші — у напіввитких троянд); 2) габітусом куща (рамблери, виткі багатоквіткові й клаймінги мають гнучкі пагони, які легко формуються на будь-яких опорах). Однак в умовах Києва виткі троянди рідко досягають достатніх розмірів, щоб з них можна було створити тунелі, високі арки, альтанки. У троянд, що належать до напіввитких, пагони менш гнучкі, вони більш придатні для утримання на вертикальних опорах або взагалі без них у вигляді солітерів на газоні.

В Україні прикладом широкого використання витких троянд є Державний Нікитський ботанічний сад УААН (ДНБС). Там можна побачити стіни, обвиті трояндами, решітки, трельяжі. Виткі троянди на Південному березі Криму не потребують зимового укриття, їх не треба знімати на зиму з опор, і в таких умовах вони досягають максимального декоративного ефекту. Вивченню їх біології в умовах середземноморського клімату присвячені роботи Н.М. Тимошенко [1].

Вперше виткі троянди потрапили до Криму близько 1830 р. при сприянні графа Во-

ронцова в його маєток в Алупці, де і нині росте найстаріший на Україні екземпляр виткої троянди *R. banksiae* Aiton 'Lutea'. Сюди ж вперше були завезені *R. banksiae* Aiton 'Alba', *R. bracteata* Wendl 'Fortune's Double Yellow', *R. fortuneana* Lem. Ці троянди поклали початок колекції витких троянд ДНБС, яка включає зараз 256 сортів рамблерів, багатоквіткових, клаймінгів та напіввитких. Особливого поширення у парках і садах Південного берега Криму дістали напіввічнозелені сорти і види троянд з раннім цвітінням у квітні-травні. Сорти західноєвропейської і американської селекції цвітуть у кінці червня — на початку липня.

В результаті інтродукційного вивчення з колекції виділені перспективні сорти для вирощування в Криму і використання в селекції як батьківські форми. Це Альберік Барб'є, Американ Піллар, Лідія, Фламментац, Шванензее, Альбертін, Вестерланд, Симпатія, Гранд-отель, Грусс ан Гейдельберг, Клаймінг Глорія Дей, Гольден Шоурс, Джeneral Макартур, Польс Скарліт Клаймбер.

У ДНБС проводиться селекційна робота по створенню методами гібридизації та експериментального мутагенезу витких і напіввитких сортів. Кращими з них є Красний Маяк, Кримські Огонькі, Оранжевое Солнишко, Багровий Закат, Ялтинські Снежинкі, Ореанда, Гуцулочка.

В Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України інтродукція витких троянд почалася у 1948 р. З того часу було випробувано 147 сортів. Деякі з них як неперспективні виключені з колекції, інші вимерзли в суворі зими. Зараз колекція витких троянд нараховує 52 сорти. Наші дослідження показали, що всі вони в умовах Києва потребують укриття на зиму. В результаті інтродукційного сортовивчення витких троянд виявилось, що практично непридатними для наших умов є клаймінги — вони дуже погано зимують і практично не цвітуть.

При вивченні особливостей росту і розвитку витких троянд в умовах Києва встановлено, що у сортів троянд підгрупи рамблерів спостерігається різноякісність бруньок на нижній, середній та верхній частинах па-

гона. Нижні бруньки, як правило, залишаються сплячими, згодом з них формуються вегетативні пагони. З бруньок, що виникли у верхній і середній частинах пагона, здебільшого утворюються генеративні пагони, тому у рамблерів дуже важливо зберегти однорічний приріст повністю. Ці троянди треба обрізувати восени, вирізаючи старі відцвілі пагони і залишаючи 3—5 найсильніших однорічних.

Виявилось також, що у троянд, які належать до групи витких багатоквіткових і напіввитких, бруньки не диференційовані на квіткові та росткові. Для досягнення більшого декоративного ефекту можна зберегти торішній приріст або частину його, в іншому разі троянди цієї групи будуть цвісти при їх весняному обрізанні як чайно-гібридних із залишеними 5—7 бруньками.

Ми дійшли висновку, що культура витких троянд у Поліссі і Лісостепу України можлива за умов дотримання відповідної агротехніки. В результаті інтродукційного сортовищення витких троянд в умовах Полісся і Лісостепу України для культури у відкритому ґрунті рекомендовані такі сорти витких троянд: з рамблерів — Дороті Перкінс, Ексцельза, Уайт Дороті, з напіввитких — Аве Марія, Феерверк, Лідія, Ай Пейнт, з витких багатоквіткових — Грусс ан Гейдельберг, Нью Дун, Шванензее.

1. Тимошенко Н.М. Биология, экология и сортовой состав выющихся роз в Крыму: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1972. — 23 с.
2. Хржановский В.Г. Розы. — М.: Сов. наука, 1958. — 497 с.
3. Beales P. Roses. — London: Harper Collins publ., 1992. — 472 p.
4. Modern Roses. — Shreveport: Amer. rose Soc., 1986. — Vol. 9. — 402 p.

Надійшла 04.03.2000

ВЬЮЩИЕСЯ РОЗЫ В УКРАИНЕ

З.К. Клименко¹, Е.Л. Рубцова²,
Т. А. Скрибченко¹, В.К. Зыкова¹

¹ Государственный Никитский ботанический сад УААН, Ялта

² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

В результате изучения и селекции вьющихся роз в условиях Украины отобраны наиболее декоративные и зимостойкие сорта. Даны рекомендации по их практическому использованию.

THE CLIMBING ROSES IN UKRAINE

Z.K. Klimenko¹, O.L. Rubtsova²,
T.O. Sckribchenko¹, V.K. Zykova¹

¹ State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Yalta

² M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

As a result of research and selection of the climbing roses in the conditions of Ukraine the most ornamental and winter-resistant varieties were selected. Recommendations on their practical application are given.

VASKULAR PLANTS OF UKRAINE A NOMENKLATURAL CHECKLIST

S.L. MOSYAKIN, M.M. FEDORONCHUK

Київ, 1999. — 346 с.

Рецензована книга є повним новим номенклатурно-таксономічним довідником, який містить список наукових (латинських) назв аборигенних, адвентивних та найважливіших культивованих судинних рослин, що зростають на території України. Необхідність такого зведення назріла давно, оскільки після виходу в світ фундаментального 19-томного видання флори України пройшло більше ніж 30 років. Нагромаджені за цей час номенклатурні зміни в таксономічному, перш за все у видовому складі національної флори, були частково відображені у серії визначників, які вийшли згодом (Рубцов Н.И. *Определитель высших растений Крыма*. — Л.: Наука, 1972; *Визначник рослин Українських Карпат*. — К.: Наук. думка, 1977; Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. *Определитель высших растений Украины*. — Киев: Наук. думка, 1987), а також в ряді статей і монографій — як по окремих групах рослин так і по регіонах. Варто також відмітити, що детально номенклатурні і таксономічні зміни, які мали місце після виходу 30-томного видання "Флора СРСР" (М.; Л.: Изд-во АН СРСР, 1934—1964) зібрані у зведеннях С.Л. Черепанова (1973, 1981, 1995). Рецензована книга, по суті, є аналогічним регіональним зведенням, але за принципом побудови (конструкції), характером подачі і

розміщення таксономічної інформації та її повноти суттєво відрізняється від такого, виконаного С.Л. Черепановим, у тому числі останнього і найповнішого видання 1995 р., в якому географічне поширення видів подане для шести географічних регіонів, прийнятих ще для флори СРСР. Це не дає можливості з певністю судити про приналежність того чи іншого таксону до флори України.

Принципово новим у рецензованій роботі є те, що на відміну від інших згаданих зведень подібного роду, як вітчизняних так і зарубіжних, окрім повноти охоплення таксономічної інформації є спроба показати спорідненість між окремими видами, вибудувати певною мірою природні згруповані види чи сувиддя в розумінні М.В. Клокова, що в подальшій роботі значно полегшить дослідникам, особливо молодим, опанування чи опрацювання інших таксономічних груп рослин.

Книга написана адаптованою до певної міри англійською мовою. Зауважимо, що книга змогла побачити світ завдяки благодійній фінансовій допомозі Міссурійського ботанічного саду (США). Самі ж дослідження проведені в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Основній текстовій частині — спискові видів, передують невеликі за обсягом, проте досить повні за інформацією окремі частини, де висвітлені питання з історії вивчення флори України; описано матеріальну базу

(гербарій установи), яка послужила основою для такого дослідження; подано перелік родин (опрацьованих кожним з авторів книги), структуру; таксономічну концепцію і формат її наведення; визначено інформаційну базу; зазначені деякі питання стосовно самої території України та її біорізноманітності, включаючи водорості і гриби. Наведена досить повна інформація про природно-заповідний фонд України як основу для збереження генетичного і фенетичного фонду біорізноманіття, а також список найважливішої довідкової літератури. Слід сказати, що він не вичерпує всіх літературних джерел, використаних при підготовці цього видання. Зокрема не згадана монографія "Орхідеї України" (В.Г. Собко. — К.: Наук. думка, 1989), хоча згадуються 3 види орхідей (*Cypripedium macranthon* Sw., *Dactylorhiza cruenta* (O.F. Mull.) Soo' і *D. transsilvanica* (Schur.) Aver.), вперше виявлені і описані нами. Дуже багато наукових джерел цитується в текстовій частині списку, що допомагає читачеві розібратися в складній номенклатурі і таксономічній інформації.

Сам список налічує понад 20 тис. видових найменувань, до яких входять як загальноприйняті пріоритетні, так і альтернативні назви, а також їх синоніми. Для рідкісних і зникаючих видів зазначені "червоні" охоронні списки, в які вони включені, а також їх природоохоронний статус (категорія) з урахуванням Червоної книги Міжнародного Союзу з охорони природи, Європейського червоного списку та Червоної книги України (1996). Окремо складені індекси по родинам і родам, а алфавітний порядок розміщення назв видів робить їх пошук оперативним і зручним. Разом з тим, мабуть, було б доцільнішим не ділити список на відділи, адже це певною мірою порушує алфавітний порядок.

Одним із зауважень, яке виникло при знайомстві з книгою, є те, що у вступній частині не зазначено загальну кількість видів флори України. Можливо, це упущення було зроблено свідомо, оскільки дане зведення носить в основному синоптичний характер, проте, як видно з текстової частини, автори намагалися, наскільки це можливо, підходити до окремих таксономічних груп критично. Не можна погодитись із таксономічним трактуванням деяких видів, зокрема групи білокорих берез, *Pinus sylvestris* var. *cretacea* Kaken. ex Kom., *P. pityusa* Steven var. *stankewiczii* Sukacz., *Senecio besserianus* Minder та ін. Безперечно, вирішення цих питань можливе лише шляхом спеціальних таксономічних ревізій, тоді як основне завдання, яке стояло перед авторами — якомога повніше подати інформацію стосовно номенклатури і таксономії видів, яка є на сьогодні. Помічено також, що деякі види, наприклад *Jurinea helenae* Sobko, зовсім зникли з поля зору.

Незважаючи на дрібні похибки, дана праця, безумовно, є дуже цінною першою книгою на теренах вітчизняної ботанічної науки. Вона є основою як для складання інформаційних таксономічних баз даних, критичної ревізії окремих таксономічних груп, написання регіональних флористичних списків, так і для підготовки нового видання "Флори України", необхідність якого давно назріла.

Книга розрахована на фахівців у галузі ботаніки, екології, працівників сільського та лісового господарства, системи охорони природи, викладачів та студентів, усіх тих, хто цікавиться рослинним світом України та суміжних територій. На жаль, тираж книги дуже обмежений. Побажаємо авторам праці успіху в підготовці другого видання, українською мовою.

В.Г. СОБКО, М.Б. ГАПОНЕНКО

МАТЕРИАЛЫ К КРАСНОЙ КНИГЕ КРЫМА

В.В. КОРЖЕНЕВСКИЙ, Ан.В. ЕНА, С.Ю. КОСТИН

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КРЫМА. — Симферополь : Таврия-плюс, 1999. — 164 с.

Вирішенню теоретичних і практичних питань охорони рослинного світу в останні роки приділяється постійна увага як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі. Недавно у системі ботанічних наук сформувався новий напрямок, нова наука — фітосозологія. Розвиток природоохоронних ідей досяг певного логічного завершення, коли у Ріо-де-Жанейро у 1992 р. була прийнята Міжнародна Конвенція про біорізноманіття, яке є основою еволюції і функціонування систем біосфери та сталого забезпечення потреб людства. Враховуючи це, Верховна рада України (29.10.1992 р.) прийняла "Положення про Червону книгу України", яка зусиллями багатьох ботаніків була опублікована в 1996 р. Нині назріла необхідність створення регіональних Червоних книг, нотатки до яких розглядаються нижче під назвою "Матеріали к Красной книге Крыма" (далі просто "Матеріали").

Проект "Матеріалів" опублікований у науково-практичному дискусійно-аналітичному збірнику "Вопросы развития Крыма" (Симферополь: Таврия-плюс, 1999. — Вып. 13). Зважаючи на те, що сучасний Крим має велике рекреаційне навантаження, яке, мабуть, зростатиме, опублікування Червоної книги Криму слід вважати давно назрілим питанням, позитивне рішення якого має велику наукову і соціальну значимість.

"Матеріали" містять теоретичні основи (с. 5—45) і попередні списки видів біоти, що рекомендуються для включення до Червоної книги Криму. Теоретична база опрацьована на високому науковому рівні і її варто приймати до дії. Проте висловимо кілька думок і зауважень. Зокрема, формуючи охоронні списки, не слід ігнорувати види, занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Хоча фізико-географічне районування і класифікація ландшафтів Криму виконані добре, було б доцільним використати флористичну схему. При описах видів потрібно педантичніше дотримуватись не лише шаблону, а й змісту. У макеті двох сторінок майбутньої Червоної книги Криму є окремі розбіжності. Наприклад, після латинської назви надбородника безлистоного (*Epirogium arhyllum* (F.W. Schmidt) Sw.) є рік опису, а для хрінниці Турчанінова (*Lepidium turczaninowii* Lipsky) він не зазначений, проте в останньої описані плоди, а в першого виду описи плодів відсутні. На нашу думку, до основної, пріоритетної, назви доцільно згадувати лише один синонім, а також татарську назву рослини. Малюнок надбородника безлистоного невисокої якості. Якщо з гербарію не вдається добре відтворити деталі рослини, то краще зображення запозичити з іншого джерела, з необхідними посиланнями.

Стосовно списків можна сказати більше. По-перше, вони перевантажені, мабуть, за рахунок водоростей (208), і не лише їх.

Уявімо собі, що на одній сторінці розмістяться описи 2 видів, що не реально, то і у цьому випадку книга налічуватиме понад 700 сторінок. Взагалі 1192 види для регіональної Червоної книги — це занадто багато. Усвідомлюючи, що флора Криму надзвичайно багата раритетами, треба, на нашу думку, критичніше підійти до відбору видів. Наприклад, у флорі Сицилії, територія якої більша, ніж площа Криму, і флора кількісно перевищує флору Криму, до охоронного списку занесено 660 видів. Ботанікам Криму доцільно широким загалом переглянути списки і скоротити число принаймні на 30 %.

Переглядати критично весь список ми не знайшли за доцільне, але висловимо кілька зауважень. З нашої точки зору, не варто заносити до охоронних списків види роду *Hieracium*, адже в ньому так поширені гібридотвірні процеси, що часом важко віднести особину до того чи іншого виду. Не варта особливої уваги бур'янова малорічна рослина — кропива кулястоквіткова (*Urtica pilulifera* L.). Це стосується також заносної рослини — стрілолиста широколистяного (*Sagittaria platyphylla* (Engelm.) J. G. Smith). При запереченні згадаймо про шафран жовтий (*Crocus flavus* Weston), який за всіма атрибутами нічим не поступається стрілолисту широколистяному. Поки буде затінок і волога, доки зростатиме на одному місці яглиця звичайна (*Aegorodium podagraria* L.). Поселившись одного разу, вона утримує територію сотнями років. Доцільніше, мабуть, деякі види охороняти у широкому розумінні таксону, якщо окремі ланки, сувиддя, потребують детального дослідження. Це стосується цибулі круглої (*Allium rotundum* L.), яйлинської (*A. jailae* Vved.), білоцвітої (*A. albidiflorum* Omelcz.), Вальдштейна (*A. walds-*

teinii G. Don. fil) та ін. Всі рідкісні гідрофільні види, окрім аутфітосозологічного, повинні охоронятись також синфітосозологічним шляхом і після опублікування Червоної книги потрібно готувати матеріали для Зеленої книги.

По-друге, латинські назви видів доцільно подавати за С.К. Черепановим (1995) та "Vascular plants of Ukraine" (Ed. S. Mosyakin, 1999). Творчо і критично потрібно підійти до назв рослин російською, українською і татарською мовами. «Бешенный огурец обыкновенный» або «Сказаний огірок звичайний» — назви семантично алогічні, де ж можна бачити-чути, що явище «бешенно-сказанне» — звичайне?! Меч-трава (*Cladium mariscus* (L.) Pohl) не може бути ні звичайною, ні болотною — вона, згідно з Ліннеєм, рослина приморська. Не варто латину "tauricus" перекладати словом "кримський", бо "кримський" — то "krymense" (відповідно *Galium krymense* Pobed., *Galium tauricum* (Pall. ex Willd.) Roem et Schult).

Для розв'язання всіх дискусійних позицій варто ще раз обговорити і погодити спірні моменти, щоб при укладанні Червоної книги Криму уникнути помилок.

До "Матеріалів" включено також 893 види фауни, які ми не розглядали, і, на нашу думку, їх слід публікувати окремим томом.

Загалом вважаємо, що Червона книга Криму конче потрібна, і не лише для наукових кіл, а й для всього населення АР Крим та України. Гадаємо, що для масового читача буде необхідним і цікавим науково-популярний варіант Червоної книги Криму. На завершення побажаємо колегам творчої снаги та успіхів у цій нелегкій справі.

В.Г. СОБКО, М.Б. ГАПОНЕНКО